

Mathematik Primarstufe Rechentest 3 (MPR-3)

<p>Mathematik Primarstufe Rechentest (MPR-3) Form A</p> <p>Bitte kreuz an: <input type="checkbox"/> Ja, ich habe in der 3. Klasse mit dem neuen Mathematikunterricht gearbeitet. <input type="checkbox"/> Nein, ich habe in der 3. Klasse nicht mit dem neuen Mathematikunterricht gearbeitet. Wir haben mit einem anderen Lehrmittel gearbeitet. Ein Bild aus Lehrmitteln unten zu sehen.</p> <p>Vorname: _____ Name: _____ Geschlecht: <input type="checkbox"/> Mädchen <input type="checkbox"/> Knabe Klasse: _____ Testdatum: 24. 07. 2013</p> <p>Bitte noch nicht umbältern!</p>	<p>A-D) Zahlen und Ziffern</p> <p>A) Hunderte, Zehner, Einer Wie heisst die Zahl? Schreibe sie auf. Beispiel: Die Zahl heisst: 241</p> <p>B) Die Zahl heisst: _____</p> <p>C) Die Zahl heisst: _____</p>	<p>E) Stellenwert Schreibe die Zahlen in die Stellenwerttafel.</p> <p>Beispiel: <table border="1"> <tr> <td>300</td> <td>+ 20</td> <td>+ 4</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>Z</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> </table> </p> <p>B1) <table border="1"> <tr> <td>10</td> <td>+ 200</td> <td>+ 8</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>Z</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> </table> </p> <p>B2) <table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>+ 8</td> <td>+ 100</td> <td>+ 100</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>Z</td> <td>E</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>8</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table> </p> <p>B3) sechshundertsechzig</p> <p>B4) siebentausend-siebenhundert-sieben</p> <p>B5) <table border="1"> <tr> <td>T</td> <td>H</td> <td>Z</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </p> <p>B6) <table border="1"> <tr> <td>T</td> <td>H</td> <td>Z</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </p>	300	+ 20	+ 4	H	Z	E	3	2	4	10	+ 200	+ 8	H	Z	E		2	8	20	+ 8	+ 100	+ 100	H	Z	E	E	2	8	1	1	T	H	Z	E					T	H	Z	E					<p>C) Zahlenraum Schreibe die fehlenden Zahlen in die weissen Kästchen.</p> <p>Beispiel: <table border="1"> <tr> <td>99</td> <td>100</td> <td>102</td> </tr> </table> </p> <p>C1) <table border="1"> <tr> <td></td> <td>300</td> <td></td> </tr> </table> </p> <p>C2) <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>603</td> </tr> </table> </p>	99	100	102		300				603
300	+ 20	+ 4																																																								
H	Z	E																																																								
3	2	4																																																								
10	+ 200	+ 8																																																								
H	Z	E																																																								
	2	8																																																								
20	+ 8	+ 100	+ 100																																																							
H	Z	E	E																																																							
2	8	1	1																																																							
T	H	Z	E																																																							
T	H	Z	E																																																							
99	100	102																																																								
	300																																																									
		603																																																								
<p>Form B</p> <p>Schreibe die Zahlen zu den roten Pfeilen.</p> <p>C) Zahlen ordnen Ordne die Zahlen auf dem Rechenschema.</p> <p>C1)</p> <table border="1"> <tr> <td>433</td> </tr> <tr> <td>344</td> </tr> <tr> <td>443</td> </tr> <tr> <td>434</td> </tr> <tr> <td>343</td> </tr> <tr> <td>444</td> </tr> <tr> <td>404</td> </tr> </table> <p>C2)</p>	433	344	443	434	343	444	404	<p>E-C) Addition und Subtraktion</p> <p>E) Addition Berechne das Resultat.</p> <p>E1) <table border="1"> <tr> <td>32 + 55 =</td> <td>67 + 26 =</td> <td>92 + 29 =</td> </tr> </table> </p> <p>E2) 299 + 1 =</p> <p>E3) 299 + 10 =</p> <p>E4) 299 + 101 =</p> <p>E5) 175 + 400 =</p> <p>E6) 175 + 409 =</p> <p>E7) 175 + 449 =</p>	32 + 55 =	67 + 26 =	92 + 29 =	<p>F) Subtraktion Berechne das Resultat.</p> <p>F1) 35 - 13 =</p> <p>F2) 75 - 36 =</p> <p>F3) 132 - 95 =</p> <p>F4) 1000 - 790 =</p> <p>F5) 1000 - 709 =</p> <p>F6) 1000 - 799 =</p> <p>F7) 357 - 200 =</p> <p>F8) 357 - 209 =</p> <p>F9) 357 - 269 =</p> <p>G) Zweistellige Addition Berechne das Resultat.</p> <p>G1) 41 + _____ = 60</p> <p>G2) 1000 - _____ = 909</p> <p>G3) 40 + 586 + 160 =</p> <p>G4) 561 - 140 - 261 =</p>	<p>H-K) Multiplikation und Division</p> <p>H) Einmalige und Mehrmalige Rechne aus.</p> <p>H1) 2 · 3 =</p> <p>H2) 5 · 6 =</p> <p>H3) 7 · 9 =</p> <p>H4) 8 · 70 =</p> <p>H5) 6 · 50 =</p> <p>H6) 70 · 4 =</p> <p>H7) 2 · 25 =</p> <p>H8) 75 · 2 =</p> <p>H9) 13 · 6 =</p> <p>I) Einmal und Dreimal zum Zusammenrechnen Rechne aus.</p> <p>I1) 12 : 3 =</p> <p>I2) 25 : 5 =</p> <p>I3) 49 : 7 =</p> <p>I4) 36 : 9 =</p> <p>I5) 400 : 80 =</p> <p>I6) 250 : 2 =</p> <p>I7) 510 : 2 =</p> <p>I8) 36 : 2 =</p> <p>I9) 96 : 12 =</p> <p>J) Multiplikation und Division Rechne aus.</p> <p>J1) 5 · _____ = 30</p> <p>J2) 18 : _____ = 9</p> <p>J3) _____ : 8 = 7</p>																																													
433																																																										
344																																																										
443																																																										
434																																																										
343																																																										
444																																																										
404																																																										
32 + 55 =	67 + 26 =	92 + 29 =																																																								
<p>L-Q) Grössen und Daten</p> <p>L) Längen Wie schiefen? L1) Gewicht: kg g</p> <p>M) Geld Wie viel Geld? M1) <table border="1"> <tr> <td>100</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </table> Was kostet der folgende Einkauf? Fr. 0.80 Fr. 1.20 Der Einkauf kostet: _____ Abgebildeter Geldbetrag: _____ Fr. _____ Rp.</p>	100	20	20	20	10		<p>N) Längen</p> <p>N1) 2 m = _____ cm</p> <p>N2) 310 cm = _____ m _____ cm</p> <p>N3) 6 cm = _____ mm</p> <p>N4) 19 mm = _____ cm _____ mm</p> <p>O) Masse</p> <p>O1) 40 ml + _____ = 1 l</p> <p>O2) Wassermenge: _____ ml</p>	<p>P) Uhrzeit Zeichne die Zeiger in das leere Zifferblatt und schreibe die Uhrzeit in die leere Digitaluhr.</p> <p>Beispiel: Zwanzig nach Zehn (am Morgen) Viertel vor Elf (in der Nacht) </p>	<p>Q) Textaufgaben Wie lautet das Resultat? Q1) Auf dem Fussballplatz hat es 7 Sitzplätze. Auf jeder Tribüne sitzen genau 3 Kinder. Wie viele Kinder sitzen auf dem Fussballplatz? Resultat: _____</p> <p>Q2) An einem Fest nehmen 40 Personen teil. Es stehen 3 Kuchlein auf einem Tisch. Alle 3 Kuchlein sind in 18 Stücke zerbrochen. Wie viele Stücke Kuchlein werden essig, wenn alle Personen am Fest ein Stück Kuchlein essen? Resultat: _____</p> <p>Q3) Eva geht mit einer Hundefriseur einkaufen. Sie bezahlt für ein T-Shirt Fr. 17.-, für einen Hundeschuhe Fr. 12.- und für einen Basketball Fr. 18.-. Wie viel Geld besitzt sie noch nach ihrem Einkauf? Resultat: _____</p>																																																	
100	20	20																																																								
20	10																																																									

Eingereicht von: Andreas Richter
 Begleitung: Waltraud Sempert

Zürich, 06.12.2013

Abstract

Im Rahmen der Masterarbeit wurde ein Rechentest zum neuen Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" (Keller et al., 2012) entwickelt, der sowohl testtheoretische als auch fachdidaktische und curriculare Grundlagen berücksichtigt. Die Lernstandserfassung wird am Anfang der 4. Klasse in der ganzen Klasse während einer Lektion durchgeführt und zeigt auf, in welchen der vier im Unterricht der 3. Klasse thematisierten mathematischen Kompetenzbereichen "Zahlen und Ziffern", "Addition und Subtraktion", "Multiplikation und Division" und "Grössen und Daten" die Lernenden Stärken oder Förderbedarf aufweisen. An zwei Stichproben wurde das Diagnoseinstrument erprobt und es wurden Testgütekriterien auf dem Hintergrund der klassischen Testtheorie analysiert und beschrieben. Durch die Itemanalyse beider Stichproben konnten Testoptimierungsmöglichkeiten abgeleitet werden und der Test wurde einmal revidiert.

Testmaterial

Das Testmaterial wurde der vorliegenden Arbeit beigelegt und umfasst folgende Elemente:

Materialien zur Revision 1:

- Form A Testheft
- Form B Testheft
- Instruktionsmanual
- Lösungen Form A
- Lösungen Form B
- Auswertungshilfe
- Klassenprofil

Materialien zum Testentwurf:

- Form A Testheft
- Form B Testheft
- Lösungen Form A
- Lösungen Form B
- Auswertungshilfe

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	7
2. Ausgangslage.....	8
2.1 Ablösung des alten Mathematiklehrmittels	9
2.2 Lehrplan 21	9
2.3 Forderung	10
2.4 Grobe Übersicht über den theoretischen Bezugsrahmen	11
2.4.1 Klassische Testtheorie	11
2.4.2 Mathematikdidaktik.....	11
3. Fragestellung.....	13
4. Zielsetzungen und Reihenfolge	13
4.1 Eingrenzung.....	15
5. Forschungsmethode und Datenerhebung.....	17
6. Konzeption des MPR-3.....	18
6.1 Kompetenzbereiche	18
6.2 Differenzierung und Strukturierung.....	19
7. Stichprobe des Testentwurfs	21
7.1 Durchführung der Stichprobe zum Testentwurf	21
7.2 Schwierigkeitsanalyse der Items des Testentwurfs	23
8. Durchführung der Stichprobe zur Revision 1	24
8.1 Regionale Zusammensetzung.....	24
8.2 Art der Durchführung	25
8.3 Erfassung besonderer Merkmale	25
8.4 Voraussetzungen und Merkmale der Zusammensetzung.....	26
8.5 Zeitraum der Durchführung	27
8.6 Zeitdauer der Testbearbeitung	27
9. Testauswertung.....	28
9.1 Einteilung in Quartile.....	28
9.2 Prozenträge der mathematischen Leistung	30

9.3 Zeitbegrenzung	30
9.4 Überprüfung der Normalverteilung (Histogramme).....	31
9.5 Leistungsverteilung innerhalb der vier mathematischen Kompetenzbereiche.....	33
9.5.1 Zahlen und Ziffern	33
9.5.2 Addition und Subtraktion.....	34
9.5.3 Multiplikation und Division	34
9.5.4 Größen und Daten	35
10. Grundlagen und Analysen auf dem Hintergrund der klassischen Testtheorie	36
10.1 Einordnung des MPR-3 in die klassische Testtheorie.....	36
10.2 Hauptgütekriterien.....	37
10.3 Objektivität	37
10.3.1 Durchführungsobjektivität	38
10.3.2 Auswertungsobjektivität	39
10.3.3 Interpretationsobjektivität.....	40
10.3.4 Instruktionsmanual	41
10.4 Reliabilität	41
10.4.1 Item- und Reliabilitätsanalyse	43
10.4.2 Reliabilitätsschätzung, Cronbach Alpha.....	44
10.4.3 Schwierigkeitsindex und Itemstandardabweichung.....	46
10.4.4 Durchschnittliche Itemkorrelation.....	49
10.4.5 Itemtrennschärfe.....	49
10.5 Validität.....	52
10.5.1 Inhaltsvalidität.....	52
10.5.2 Konstruktvalidität	54
10.5.3 Kriteriumsvalidität	56
10.6 Nebengütekriterien.....	59
10.6.1 Normierung.....	59
10.6.2 Vergleichbarkeit.....	60
10.6.3 Ökonomie	61
10.6.4 Nützlichkeit	61
10.6.5 Zumutbarkeit	62
11. Inhalts- und Aufgabenanalysen	62
11.1 Zahlen und Ziffern.....	63
11.1.1 Hunderter, Zehner, Einer	63
11.1.2 Stellenwert.....	66

11.1.3 Zahlenband und Zahlenstrahl	71
11.1.4 Zahlen ordnen	74
11.2 Addition und Subtraktion	77
11.2.1 Addition	77
11.2.2 Subtraktion	82
11.2.3 Flexibel rechnen	87
11.3 Multiplikation und Division	91
11.3.1 Einmaleins und Zehnereinmaleins	91
11.3.2 Division und Division zum Zehnereinmaleins	98
11.3.3 Multiplikation und Division	101
11.4 Grössen und Daten	103
11.4.1 Gewicht	104
11.4.2 Geld	106
11.4.3 Längen	109
11.4.4 Hohlmasse	112
11.4.5 Uhrzeit	114
11.4.6 Textaufgaben	117
12. Fazit	120
13. Konsequenzen für die Praxis	122
14. Ausblick	123
15. Glossar	125
16. Literaturnachweis	127
17. Abbildungsverzeichnis	130
18. Tabellenverzeichnis	131
19. Anhang	133
A) Itemübersicht des Testentwurfs und der Revision 1	133
B) Prozentrangtabellen "Mathematische Leistung"	134
C) Mittelwerte und Standardabweichungen	136
D) Tabelle "Cronbach Alpha" und "Korrigierte Item-Skala-Korrelation"	137
E) Leitfaden und Instruktion zur Durchführung des MPR-3	139

1. Einleitung

Die vorliegende Masterarbeit wurde im Rahmen des Studiums für Pädagogik bei Schulschwierigkeiten an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich erstellt. Es handelt sich um ein Entwicklungsprojekt, in dessen Verlauf ein Produkt für die heilpädagogische Praxis entwickelt, durchgeführt und evaluiert wurde. Ein Rechentest, der sich auf das neue Mathematiklehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" (Keller et al., 2012a-f) stützt, Lehrplanziele aus aktuellen und künftigen Lehrplänen des Kantons Zürich einbezieht und zur Lernstandserfassung am Anfang der 4. Klasse eingesetzt werden kann, ist das Resultat dieser Arbeit. Nachfolgend werden die Konzeptionen, Inhalte und Absichten des Rechentests aufgezeigt, die Durchführung bzw. Erprobung in der Praxis beschrieben und die Güte des Diagnoseinstruments auf theoretischer und praktischer Ebene diskutiert.

Die Beschreibungen und Ausführungen in diesem Dokument bilden den Projektbericht. Er beschreibt die Grundlagen, auf der das Produkt entwickelt, durchgeführt und evaluiert wurde. Die Beilagen umfassen die im Rahmen der Masterarbeit für die heilpädagogische Praxis entwickelten Komponenten des Rechentests. Diese Beilage beinhaltet den Mathematik Primarstufe 3 Rechentest (MPR-3), das Instruktionsmanual und alle nötigen Auswertungs- und Lösungsbögen. Für den Rechentest wurden jeweils zwei Formen erarbeitet. Ebenso liegt der gesamte Rechentest in einer ersten Revision vor, weshalb die Beilage jeweils die Formen A und B des Testentwurfs und der Revision 1 des MPR-3 umfasst.

Die nachfolgende Arbeit kann in drei Hauptteile gegliedert werden. Der erste Teil (Kapitel 2 bis 6) umfasst die Beschreibung der Ausgangslagen der Forschungsarbeit, der Fragestellung und Zielsetzungen und der zugrunde liegenden theoretischen Modelle. Im zweiten Teil (Kapitel 7 bis 10) werden die Rahmenbedingungen der Stichproben zum Testentwurf und zur Revision 1 des MPR-3 geklärt und die gewonnenen Daten und Werte aus der Stichprobe u.a. anhand der Gütekriterien aus der klassischen Testtheorie analysiert und diskutiert. Der letzte Teil (Kapitel 11) widmet sich der Entwicklung des Rechentests aus mathematikdidaktischer und curricularer Sicht. Stoffinhaltliche Details auf Itemebene werden anhand der gewonnenen Daten aus den Stichprobenanalysen reflektiert und die Beweggründe für Abänderungen des MPR-3 beschrieben.

In der Literatur zur klassischen Testtheorie ist standardmässig von Probanden die Rede. Der Begriff fliesst dementsprechend in die vorliegende Arbeit ein. Dies kann bei der Lektüre etwas verwirren, da die Begrifflichkeit gegebenenfalls mit negativen Ereignissen und Bildern assoziiert wird und eher veraltet ist. In den nachfolgenden Ausführungen soll das Wort Proband auf keinen Fall wertmindernd oder demütigend verstanden werden. Der Begriff meint

selbstverständlich die Schülerinnen und Schüler, die freundlicherweise in irgend einer Weise in die Darstellungen der nachfolgenden Ereignisse und Ergebnisse involviert waren.

2. Ausgangslage

Einhergehend mit dem Übertritt in die Mittelstufe, der damit verbundenen Klassendurchmischung und dem Lehrerwechsel herrscht bei den Beteiligten oft Unsicherheit über den Lernstand der Kinder. Die Klassenlehrpersonen fordern zur Orientierung und Leistungseinschätzung ihrer neuen Klasse von den Heilpädagoginnen und Heilpädagogen aussagekräftige Lernstandsdiagnosen. Beim Wechsel in die Mittelstufe ist ein zunehmender Beurteilungsdruck beobachtbar, besonders in den Leistungsfächern Sprache und Mathematik. Durch die tendenziell erhöhten Leistungsansprüche der Mittelstufe, die heterogene Neudurchmischung der Klassen und die bisher teilweise eher lockeren Beurteilungsstandards auf der Unterstufe werden diese Unsicherheiten und Unterschiede noch verstärkt.

Obwohl diagnostische Instrumente für die Mathematik und Dyskalkulie reichlich entwickelt wurden, ist ihre Anwendung und Normierung im Bezug auf das schweizerische Schulsystem und die damit verbundenen Lehrpläne nicht immer valide. Curricula aus Deutschland oder Österreich stimmen nicht hundertprozentig mit unserem zürcherischen Lehrplan überein. Inhaltlich werden teilweise Kompetenzbereiche erwartet, die in unserem Curriculum erst später aufgebaut und bearbeitet werden und daher aus chronologischen Gründen nicht passen. Unterschiedliche mathematikdidaktische Modelle und Theorien, die den Tests zugrunde liegen, stimmen nicht mit den im Unterricht umgesetzten Modellen überein. Auch die Aufgabendarbietung weicht teilweise stark von den gewohnten Repräsentationsformen unserer obligatorischen Lehrmittel ab. Normwerte geben in diesen Fällen oft ein falsches Bild wieder, was im Zusammenhang mit der Erstellung einer darauf basierenden Förderplanung nicht effizient ist. Zudem sind die Vergleichswerte oft zu hoch angesetzt, da die Tests zum Ziel haben, im unteren Leistungsbereich zu streuen. Tests, die auch im oberen Leistungsbereich ausreichend streuen sind selten, würden aber die heterogene Leistung einer Schulklasse erfassen.

Aufgrund dieser Variationen im Einbezug unterschiedlicher mathematikdidaktischer Modelle und Methoden treten Unsicherheiten sowohl bei den Schülerinnen und Schülern als auch bei den beurteilenden Lehrpersonen auf. Zudem schreckt die Gebundenheit an bestimmte zeit- und auswertungsintensive Testsettings die Klassenlehrpersonen und Heilpädagogen vor der Durchführung der Tests in ihrer Klasse ab.

2.1 Ablösung des alten Mathematiklehrmittels

Aktuell findet im Kanton Zürich eine Ablösung des alten offiziellen Mathematiklehrmittels statt. Das neue Mathematiklehrmittel des Lehrmittelverlags Zürich "Mathematik Primarstufe" wurde 2010 für die 1. Klasse herausgegeben (Keller et al., 2010). Darauf folgte 2011 die Ausgabe für die 2. Klasse (Keller et al., 2011) und 2012 diejenige für die 3. Klasse (Keller et al., 2012a-f). Momentan in Bearbeitung ist das Werk für die 4. Klasse. Es ist die erste Ausgabe für die Mittelstufe.

Dies bedeutet für die Lehrpersonen eine Ablösung vom alten Lehrmittel "Mathematik 1-6" (z.B. Hohl, 2005) und einen damit verbundenen Wechsel didaktischer, methodischer und inhaltlicher Konzeptionen. Dieser Wechsel wurde auf der Unterstufe mehrheitlich umgesetzt, wird aber für die Mittelstufe neu sein. Mittelstufenlehrpersonen kommen 2013 mit dem Eintritt der aktuellen 3. Klassen in die 4. Klasse erstmals mit Schülerinnen und Schülern in Kontakt, die bereits mit dem neuen Lehrmittel gearbeitet haben. Welche mathematischen Kompetenzen dürfen diese Lehrpersonen von ihren Lernenden erwarten?

Das Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" (Keller et al., 2012a, 2012f) stellt seinerseits im Bereich "Kompetenzen überprüfen" Beobachtungsbögen zur Verfügung, die mathematische Bereiche und Kompetenzen beschreiben und Methoden vorschlagen. Auf der Begleit-CD "Arbeitsblätter und Arbeitsblattvorlagen" (Keller et al., 2012f) werden konkrete Aufgabenbeispiele vorgeschlagen. Damit ist eine gute Basis im diagnostischen Bereich geschaffen worden. Beurteilungskriterien und -massstäbe oder Vergleichstabellen und Normen müssen von den Lehrpersonen individuell erarbeitet und definiert werden. Ebenso liegen keine konkreten Aufgaben für die Testdurchführung vor. Als Aufgabenpool dienen daher die Beispiele aus dem Lehrmittel.

Die Autoren erwähnen in einer Klammerbemerkung, dass die Kompetenzüberprüfung "idealerweise in einem mündlichen Einzelgespräch" (Keller et al., 2012a, S. 324) stattfinden soll. Diesem diagnostischen Idealsetting können viele Klassenlehrpersonen mit Klassengrößen von 25 Kindern z.B. aus Zeitgründen kaum nachkommen. Auch für schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind Einzelsettings mehrheitlich Luxusvarianten.

2.2 Lehrplan 21

Die Ablösung des Lehrmittels wird zudem von einer weitaus grösseren Neuerung auf curriculärer Basis begleitet: Voraussichtlich ab Herbst 2014 soll der Lehrplan 21 (Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2013a) in den deutschschweizer Kantonen eingeführt werden und verdrängt den alten Lehrplan der Volksschule des Kantons Zürich (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2002). Glücklicherweise stützt sich der Lehrplan 21 auch auf Bekanntes:

"Der Lehrplan 21 enthält Vieles, was man bereits in den heute gültigen Lehrpläne findet. Die aktuell geltenden Lehrpläne waren eine wichtige Quelle bei der Erarbeitung des Lehrplans 21" (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2013b, S. 9). Das dem Lehrplan 21 zugrundeliegende Kompetenzmodell setzt nicht mehr nur voraus, dass der Stoff im Unterricht thematisiert wurde, sondern dass die Schülerinnen und Schüler über "das nötige Wissen verfügen und dieses auch anwenden können", um in den Kompetenzstufen aufzusteigen (ebd., 2013b, S. 12). Es ist daher nötig, dass dieses Wissen mit geeigneten Instrumenten überprüft und die Erreichung der Kompetenzen festgestellt werden kann.

Um die Ausgangslage weiter zu präzisieren, soll nun ein Exkurs zum kommenden Lehrplan 21 und der ihm zugrundeliegenden Konzeption stattfinden. Die nachfolgend zusammenfassenden Aussagen stützen sich auf die Rahmeninformationen zur Konsultationsfassung des Lehrplans 21 (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2013b).

Grundsätzlich soll der Lehrplan 21 die Unterrichtsziele der Volksschule von der Kindergarten- bis in die Sekundarstufe in den Kantonen harmonisieren und nicht reformieren. Damit wird eine Grundlage geschaffen, um u.a. Instrumente zur förderdiagnostischen Leistungsmessung zu entwickeln, die flächendeckend eingesetzt werden können.

Durch die kompetenzorientierte Lernzielbeschreibung soll noch deutlicher werden, was die Schülerinnen und Schüler alles können müssen. Diese Kompetenzen werden über die gesamte Volksschulzeit aufgebaut. Es werden nicht nur Mindeststandards beschrieben, sondern weiterführende Kompetenzstufen eingebracht. Dabei baut der Lehrplan auf bereits geltende Lehrpläne auf. Der erste Zyklus beschreibt Kompetenzen für die beiden Kindergartenjahre und die beiden ersten Schulstufen. Der zweite Zyklus bezieht die 3. Klasse bis zur 6. Klasse ein und im dritten Zyklus wird die Sekundarstufe abgedeckt.

Die Orientierung an Kompetenzen bedeutet, dass genau beschrieben wird, was die Lernenden wissen und können müssen. Deshalb wird davon ausgegangen, dass es nicht nur ausreichend, den Stoff im Unterricht durchgenommen zu haben, sondern dass die Schülerinnen und Schüler über die Kompetenzen verfügen und diese auch anwenden können. "In der Sonderpädagogik dienen die Kompetenzbeschreibungen und Mindestansprüche als Referenzpunkte für die individuelle Förderung unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten" (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2013b, S. 12).

2.3 Forderung

Aktuell fehlt es an vorstrukturierten Diagnoseinstrumenten, die beim Stufenwechsel (Unterstufe-Mittelstufe) im Klassenverband eingesetzt werden können, Bezug auf inhaltliche, didaktische und methodische Konzeptionen des neuen Mathematiklehrmittels "Mathematik Primarstufe 3" (Keller et al., 2012a-f) nimmt, die Anforderung des aktuellen und des künftigen Lehrplans des Kantons Zürich einbezieht, Erkenntnisse aus der Mathematikdidaktik

einbringt und eine Zuordnung zu Leistungsnormen zulässt.

Auf diesem Hintergrund und besonders im Hinblick auf die kommende Aktualisierung des Mathematiklehrmittels ist der Wunsch nach der **Entwicklung eines konkreten, auf das neue Mathematiklehrmittel und den Lehrplan 21 abgestimmten Diagnoseinstruments aufgekommen**, das die oben erwähnten Punkte aufzuarbeiten vermag.

2.4 Grobe Übersicht über den theoretischen Bezugsrahmen

Zunächst soll das Vorhaben in einen groben theoretischen und inhaltlichen Bezugsrahmen gebracht werden. Details und Analysen werden später im Verlauf des vorliegenden Dokuments aufgezeigt werden.

2.4.1 Klassische Testtheorie

Grundsätzlich unterliegt ein Test verschiedenen Gütekriterien der Testtheorie, welche er zu erfüllen hat. Dabei spielt die klassische Testtheorie, welche v.a. Schwerpunkte auf die Bestimmung der Genauigkeit eines Messinstruments und die dabei entstehenden Messfehler legt, eine zentrale Rolle. Neben Objektivität, Reliabilität und Validität als Hauptgütekriterien spielen auch einige Nebengütekriterien eine Rolle. Aus der Testtheorie ergeben sich Möglichkeiten, wie man die Güte dieser Kriterien bestimmen und die ihnen zugrunde liegenden Referenz- bzw. Messwerte mit Formeln berechnen kann. Wie dies zu bewerkstelligen ist, wird in der Literatur zur klassischen Testtheorie, wie z.B. Testaufbau und Testanalyse (Lienert & Raatz, 1998) ausgeführt. Es handelt sich grösstenteils um äusserst komplexe Berechnungen und umfangreiche Vorgehensweisen. Für deren Erhebung und Berechnung ist man bei grossen Stichproben auf Statistiksoftware angewiesen (z.B. SPSS von IBM).

Als wichtige Referenzquelle für die Aneignung dieses testtheoretischen Wissens sollen bestehende Diagnoseinstrumente herbeigezogen werden. Sie zeigen die konkrete Umsetzung der Testtheorie in der Praxis. Das Studium der ihnen zugrunde liegenden Konzepte und Qualitätsmerkmale geben wertvolle Hinweise und Erkenntnisse bei der Erarbeitung neuer Instrumente.

2.4.2 Mathematikdidaktik

Den testtheoretischen Grundlagen stehen mathematikdidaktische Überlegungen gegenüber. Die lassen sich in der Regel bei der Entwicklung eines Rechentests gut umsetzen. Die Basis für die Entwicklung des neuen Diagnoseinstruments für die Mathematik bildet der aktuelle und der kommende Lehrplan des Kantons Zürich. Die mathematikdidaktische und inhaltliche Grundlage bildet das neue Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" (Keller et al., 2012a-f). Es dient im Rahmen der Masterarbeit als wichtigstes Referenzwerk, auf das der zu entwickeln-

de Rechentest aufbauen soll. Die fachdidaktischen und theoretischen Grundlagen aus diesem Lehrmittel sollen mit weiteren Aussagen aus mathematikdidaktischen Werken (v.a. aus der Heilpädagogik und zur Dyskalkulie) unterstützt werden.

Auf diesen beiden theoretischen Konstrukten soll der im Rahmen der Masterarbeit entwickelte Rechentest aufbauen. Er wird nun fortan MPR-3 (Mathematik Primarstufe Rechentest 3) genannt. Dies soll implizieren, dass er sich auf das Lehrmittel "Mathematik Primarstufe" bezieht und den Rechenstoff der 3. Klasse prüft. Die nachfolgende Grafik (Abbildung 1) verdeutlicht die theoretischen Einflüsse auf den MPR-3 (blaues Feld) nochmals grob.

Abbildung 1: Theoretische Einflüsse auf den MPR-3

3. Fragestellung

Aufgrund der Überlegungen zur Ausgangslage stellt sich im Zusammenhang mit der Entwicklung eines neuen Diagnoseinstruments für die Mathematik die folgende Frage, die im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit beschäftigt und geklärt werden soll.

Wie kann ein Rechentest zum Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" (Keller et al., 2012a-f) entwickelt und optimiert werden, der sowohl testtheoretische Gütekriterien berücksichtigt als auch mathematikdidaktische und curriculare Grundlagen einbezieht?

4. Zielsetzungen und Reihenfolge

Das Hauptziel, dass im Rahmen der Masterarbeit ein Diagnoseinstrument zum Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" (Keller et al., 2012a-f) entwickelt und optimiert werden soll, das sowohl testtheoretische als auch mathematikdidaktische und curriculare Grundlagen berücksichtigt, leitet sich aus der Fragestellung ab. Der testtheoretische und fachdidaktische Rahmen, der diesem Ziel zugrunde liegt, wurde grob aufgezeigt und wird in den Kapiteln 7 bis 10 ausführlicher thematisiert.

Ziele sind die Entwicklung des MPR-3, die Durchführung der Stichproben zum Entwurf und zur ersten Revision und die Analyse der daraus gewonnenen Daten aus testtheoretischer Sicht. Die Entwicklung des MPR-3 beinhaltet das Erstellen der beiden Testformen A und B und der Lösungs- und Auswertungshilfen und das Anfertigen eines Instruktionsmanuale.

Zunächst müssen die testtheoretischen Grundlagen erarbeitet werden. Die Fachliteratur zur Testtheorie bietet breite und komplexe Konzepte, nach welchen ein Test entwickelt, durchgeführt und analysiert werden soll. Dies bedeutet nicht nur die Lektüre entsprechender Referenzwerke, sondern auch das Einarbeiten in eine geeignete Statistiksoftware, wie z.B. SPSS. Wichtigste Grundlage bildet das Verständnis der Hauptgütekriterien und wie man diese im Zusammenhang mit einem Diagnosetest bestimmt. Daraus lassen sich folgende Ziele ableiten:

- Die Hauptgütekriterien (Objektivität, Reliabilität und Validität) sollen anhand der Testtheorie definiert und beschrieben werden.
- Ein Analyse des MPR-3 soll auf der Grundlage der Hauptgütekriterien stattfinden.

Konkret werden bei der Analyse der Hauptgütekriterien folgende Ziele verstanden und verfolgt:

- Das Gütekriterium Objektivität soll im Zusammenhang mit dem MPR-3 anhand der Durchführungsobjektivität, Auswertungsobjektivität und Interpretationsobjektivität analysiert und interpretiert werden.
- Die Reliabilität soll im Zusammenhang mit dem MPR-3 untersucht werden und folgende Analysen enthalten: Item- und Reliabilitätsanalyse, Reliabilitätsschätzung mit Cronbach Alpha, Bestimmung der Schwierigkeitsindizes und Standardabweichungen der Items, Berechnung der durchschnittlichen Itemkorrelation und Itemtrennschärfe.
- Es sollen Aussagen zur Validität gemacht werden, die die Inhalts-, Konstrukt- und Kriteriumsvalidität des MPR-3 umschreiben.
- Möglichkeiten zur Testverbesserung sollen anhand dieser Analysen aufgezeigt werden.

Auf die Nebengütekriterien wird nur am Rande eingegangen:

- Die Nebengütekriterien Normierung, Vergleichbarkeit, Ökonomie, Nützlichkeit und Zumutbarkeit werden grob beschrieben. Im Zusammenhang mit dem MPR-3 soll erläutert werden, inwiefern diese erreicht wurden.

Auf dem Hintergrund dieser Zielsetzungen aus testtheoretischer Sicht soll zuerst ein Testentwurf, bestehend aus Aufgaben aus dem Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" (Keller et al., 2012a-f), zusammengestellt werden. Dabei sollen Erkenntnisse aus der Fachdidaktik einbezogen und Lehrplanziele berücksichtigt werden:

- Die für den MPR-3 als geeignet erachteten und vom Autor ausgewählten Aufgaben aus dem Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" (Keller et al., 2012a-f) sollen auf dem Hintergrund fachdidaktischer Literatur analysiert und ihre Anforderungen beschrieben werden.
- Anhand des aktuellen und des kommenden Lehrplans des Kantons Zürich wird geprüft, ob die für den Rechentest ausgewählten Aufgaben den curricularen Anforderungen entsprechen.
- Die Aufgaben sollen zu einem Testentwurf zusammengeführt werden, welcher mit einer ganzen Klasse während einer Lektion durchgeführt werden kann.
- Für den Testentwurf sollen zwei Formen A und B erstellt werden, die stark vergleichbar sind und ein Abschreiben zwischen den Schülerinnen und Schülern verhindern.
- Die beiden Formen des Testentwurfs werden mit einer Klasse durchgeführt.

- Die Items der Stichprobe des Testentwurfs werden analysiert. Aussagen zur psychologischen Schwierigkeit jedes Items werden zusammengetragen und bilden die Grundlage für weitere Testentwicklungsschritte.

Aufgrund der Erkenntnisse aus den Analysen der Stichprobe zum Testentwurf soll eine erste Revision des Tests, inklusive beider Testformen, stattfinden (Revision 1). Diese Revision soll einer umfangreicheren Stichprobe unterzogen werden:

- Eine Revision des MPR-3 findet anhand einer Itemanalyse (Schwierigkeitsindizes) statt.
- Änderungen werden anhand der vorgenommenen Analysen beschrieben und aus fachdidaktischer und testtheoretischer Sicht begründet.
- Die Revision 1 des MPR-3 wird einer umfangreicheren Stichprobe (N = ca. 200) unterzogen.
- Die angehenden Viertklasslehrpersonen sollen den Test mit ihren neuen Klassen nach den Sommerferien durchführen. Die teilnehmenden Kinder haben in der 3. Klasse mit dem neuen Mathematiklehrmittel gearbeitet.

Die daraus erhaltenen Daten bilden die Grundlage für weitere Ausführungen in der nachfolgenden Masterarbeit.

- Die ausgefüllten Tests werden vom Autor korrigiert, ausgewertet und auf testtheoretischem und fachdidaktischem Hintergrund analysiert.
- Auf dieser Grundlage werden sämtliche Materialien für eine spätere Testdurchführung erstellt: die Lösungsblätter, Auswertungshilfen und das Instruktionsmanual.

4.1 Eingrenzung

Der MPR-3 fordert mit dem aktuellen Entwicklungs- und Erhebungsstand der Revision 1 keinen Anspruch auf normierte Werte. Die Daten und Werte entspringen einer Stichprobe von ca. 200 Probanden und geben daher für die vorliegende Masterarbeit ein erstes Bild des Tests und lassen grundsätzliche Interpretationen zu. Ziel war es, Aussagen zu den Testgütekriterien zu erhalten, um diese allenfalls in einer zweiten Revision zu verbessern. Eine zweite Revision ist nicht Teil der vorliegenden Masterarbeit und würde eine weitaus höhere Stichprobengrösse (ca. 500 - 1000 Probanden) und breitere Analysen verlangen.

Den Analysen zu den Gütekriterien liegen komplexe mathematische Berechnungen zugrunde und stützen sich auf sehr aufwändige Modelle der klassischen Testtheorie. Das Univer-

sum der Testtheorie würde noch weitere Analysen bereithalten, die aber im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit eingeschränkt werden mussten. Ebenso werden in der Testtheorie noch einige Anforderungen an Tests gestellt, denen hier nur teilweise gerecht werden kann. Es können daher die Analysen nur exemplarisch an den wichtigsten Kriterien aus testtheoretischer Sicht erfolgen. Diese beruhen in ihrer Genauigkeit wiederum auf der Stichprobengrösse von 200 Probanden.

Ohne die Hilfe der Statistiksoftware SPSS wären die Analysen zu den Stichproben kaum machbar. Die komplexen Berechnungen und das Erstellen von Tabellen und Diagramme wurde dadurch erleichtert. Es kann Misstrauen entstehen, wenn SPSS die zu berechnenden Werte innerhalb von Sekunden ausgibt und das Ganze an Zauberei grenzt. Gewissheit gibt nur eine akribische Kontrolle des Rohdatensatzes. Die Schwierigkeit liegt in der Interpretation der von SPSS ausgegebenen Werte. Darüber hinaus gestaltet sich der Transfer aus der Literatur zu SPSS als sehr anspruchsvoll. Wie setzt SPSS die Modelle um? Welche von SPSS berechneten Werte entsprechen den in der Theorie beschriebenen Variablen und Gleichungen? In welcher Weise wurden sie von SPSS in ihrer Form verändert?

Es wurde ausgeführt, dass der Lehrplan 21 in die Arbeit einfließen soll. Dies ist aus folgenden Gründen noch mit Vorbehalt zu verstehen. Der Lehrplan 21 befindet sich im jetzigen Zeitpunkt noch in der Konsultationsfassung. Der Autor geht davon aus, dass sich die Lehrplanziele im Fachbereich Mathematik nicht einschneidend ändern werden, da diese im Vergleich zum alten Lehrplan des Kantons Zürich inhaltlich nicht wesentlich abweichen. Neu werden mit dem Lehrplan 21 die Kompetenzmodelle eingebracht. Der MPR-3 hat zum Ziel, generelle Aussagen über die mathematischen Kompetenzen von Primarschulkindern am Ende der 3. oder am Anfang der 4. Klasse zu ermöglichen, die mit dem neuen Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" (Keller et al., 2012a-f) gearbeitet haben. Er beschreibt nicht, in welchem Kompetenzbereich sich die Lernenden in Bezug zu den im Lehrplan 21 vorgesehenen Kompetenzbereichen befinden. Mit dem MPR-3 kann z.B. nicht analysiert werden, dass Schüler X im Bereich Y die Kompetenzstufe Z erreicht hat.

Der Rechentest hat auch nicht zum Ziel, eine besondere Begabung in der Mathematik oder eine Dyskalkulie festzustellen. Dafür sind andere Instrumente geeignet. Mit Hilfe der aus dem MPR-3 gewonnenen Resultate können aber erste Einschätzungen in eine der oben genannten Richtungen vorgenommen werden.

Im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit konnte keine Fehleranalyse aus den Ergebnissen der Lernenden vorgenommen werden. Es kann daher nicht hergeleitet werden, welche Fehlerhäufigkeit z.B. im Bereich Addition aufgetreten sind. Das liegt an der Art der Datenerhebung. Fehler wurden zwar erfasst, jedoch nicht deren Art und Ausprägung. Es liegen sehr

grobe Aussagen zu den auffälligsten Fehlerhäufigkeiten vor, welche sich auf Beobachtungen während der Datenerfassung stützen.

5. Forschungsmethode und Datenerhebung

Für die Erfassung der Daten bietet sich im Zusammenhang mit dem MPR-3 eine quantitative Erhebung an. Forschungsergebnisse sollen numerisch dargestellt werden. Dabei kommen sowohl Elemente der deskriptiven Statistik als auch Modelle der klassischen Testtheorie zum Einsatz. Der Rechentest soll einer Stichprobe von ca. 200 Schülerinnen und Schülern ausgesetzt werden, welche den Test schriftlich lösen. Die dadurch erhaltenen Daten sollen anschließend mit der Statistiksoftware SPSS in einer Datenmatrix, auch Urliste genannt (vgl. Oestreich & Romberg, 2012, S. 14), erfasst werden. Diese Matrix bildet die Grundlage für weitere Analysen und Berechnungen der Gütekriterien des Tests. Die Gütekriterien leiten sich aus der klassischen Testtheorie ab und werden im Verlauf der vorliegenden Arbeit genauer beschrieben. Sie sollen Stärken und Schwächen des Tests aufzeigen.

In der aktuellen Entwicklungsphase des MPR-3 wird erfasst, ob die Resultate richtig oder falsch sind. Die Resultatausprägungen, die den falschen Ergebnisse zugrunde liegen, werden nicht gesammelt. Deshalb werden nur am Rande Fehleranalysen auf fachlicher Ebene vorgenommen. Ein Screenshot der Datenmatrix (Abbildung 2) soll das Vorgehen verdeutlichen:

The screenshot displays a data matrix in SPSS. The columns are labeled A1 through Q2, representing 22 different test items. The rows represent 36 individual subjects. Each cell in the matrix contains either a '0' or a '1', indicating the correctness of the subject's answer for that specific item. The matrix is viewed in 'Data View' mode.

Abbildung 2: Screenshot der Datenmatrix

Links werden die Probanden dargestellt (Zeilen). Oben (Spalten) befinden sich die einzelnen Items des Rechentests. Für jeden Probanden wurde erfasst, ob er eine Aufgabe richtig (Wert

1) oder falsch (Wert 0) gelöst hat. Für die beiden Testformen A und B werden separate Matrizen erstellt, was eine getrennte Auswertung erlaubt.

6. Konzeption des MPR-3

Der Rechentest MPR-3 baut auf den mathematischen Inhalten und didaktischen Konzeptionen des Lehrmittels "Mathematik Primarstufe 3" (Keller et al., 2012a-f) auf und fragt somit Kompetenzen ab, die im Mathematikunterricht des dritten Primarschuljahrs im Zentrum standen. Als Rechtfertigungsgrundlagen dienen zudem die Inhalte und Ziele des Lehrplans für die Volksschule des Kantons Zürich (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2002) und eine erste Konsultationsfassung des Lehrplans 21 (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2013a). Daneben werden Erkenntnisse aus der Literatur zur Mathematikdidaktik mit heilpädagogischem Bezugsrahmen bei inhaltlichen, methodischen und pädagogischen Überlegungen für die Testentwicklung einbezogen.

6.1 Kompetenzbereiche

Im MPR-3 werden die vier mathematischen Grundbereiche "Zahlen und Ziffern", "Addition und Subtraktion", "Multiplikation und Division" und "Grössen und Daten" erfasst. Diese Grundbereiche wurden aus "Mathematik Primarstufe 3" (Keller et al., 2012a-f) übernommen. Auch farblich sind diese im Rechentest auf das Lehrmittel abgestimmt und die Titel zu den Aufgaben wurden zur besseren Übersicht und Identifizierung der einzelnen Teilbereiche entsprechend eingefärbt. Die Aufgaben des Bereichs "Zahlen und Ziffern" weisen z.B. gelbe Titel auf.

Eine Einteilung in Kompetenzbereiche lässt sich u.a. im Eggenberger Rechentest (z.B. ERT 4+) wiederfinden (vgl. Schaupp, Lenart & Holzer, S. 15). Dort decken die vier Faktoren "Mathematische Ordnungsstrukturen", "Algebraische Strukturen", "Grössenbeziehungen" und "Angewandte Mathematik" das Konstrukt "mathematische Gesamtleistung" ab.

Im MPR-3 wurden die Items zu Itemgruppen zusammengefasst, die die mathematischen Kompetenzbereiche abdecken. Im Vergleich zum ERT 4+ kann man aber nur in deren Benennung Unterschiede entdecken. Die Faktorebene des ERT und die Kompetenzbereiche des MPR-3 sind daher sehr gut vergleichbar.

Die Geometrie wird im MPR-3 nicht geprüft. Als Grund dagegen soll u.a. die Testökonomie genannt werden. Der Test würde, wenn die Geometrie auch einbezogen worden wäre, insgesamt zu umfangreich und zeitintensiv ausfallen. Auch würde dies für die durchführende Lehrperson eine zu aufwändige Auswertung und Beurteilung bedeuten. So müsste die auswertende Person bei der Korrektur sämtliche Kriterien kennen, ob die zu beurteilenden geo-

metrischen Zeichnungen als richtig oder falsch zu bewerten sind. Die Sicherstellung einer hohen Auswertungsobjektivität wäre in diesem Fall aufwändig.

Die Überprüfung geometrischer Kompetenzen würde zudem eine breite Aufgabenpalette voraussetzen. Die Geometrie kann nicht mit einigen wenigen Aufgaben zuverlässig überprüft werden und es müssten deshalb dafür separate, ausführliche Tests entwickelt werden. Ebenso hat die Erfahrung gezeigt, dass besonders in der Geometrie ein einheitlicher Stand am Anfang der 4. Klasse kaum vorausgesetzt werden kann. Mit dem Kompetenzbereich gingen die Unterstufenlehrpersonen bisher zu unterschiedlich um, setzten die Schwerpunkte anders oder brachten die Geometrie nur am Rande in den Unterricht mit ein. So konnten die Mittelstufenlehrpersonen kaum auf einem einheitlichen Grundwissen aufbauen. Diesem Umstand wird nun in "Mathematik Primarstufe 3" entgegengewirkt, da das Lehrmittel die Geometrie konkret in den Stoffplan und den Unterricht einbringt.

Aus denselben Gründen ist es schwierig, in einem Diagnosetest mathematische Strategien zu erfassen. Selbst wenn solche allenfalls im Unterricht thematisiert und geübt würden, fallen sie bei der Anwendung naturgemäss zu unterschiedlich aus. Die Entwicklung eines Tests, der Strategien zu erfassen vermag, ist daher sehr aufwändig und setzt breite wissenschaftliche Vorarbeiten und Erhebungen voraus. Erläuterungen in der vorliegenden Masterarbeit werden zeigen, dass z.B. nicht alle Lehrpersonen in ausreichendem Masse Rechenstrategien im Unterricht vermitteln und daher die Testung von Strategien im MPR-3 wegfällt.

6.2 Differenzierung und Strukturierung

Als Itempool diente das Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" (Keller et al., 2012a-f). Nach einer Inhaltsanalyse wurden daraus Items ausgewählt, die den drei Schwierigkeitsstufen (einfach, mittel und schwierig) zugewiesen wurden. Diese Zuordnung geschah vorläufig gefühlsmässig und stützte sich auf die Erfahrungen des Autors. Auf einen Itempool, der bereits in schwierige, mittlere und einfache Aufgaben eingeteilt und empirisch geprüft wurde, konnte nicht zurückgegriffen werden. Obwohl im Lehrmittel eine Einteilung in unterschiedliche Schwierigkeitsstufen bereits vorgenommen wurde, haben die Ergebnisse aus den Stichproben zum MPR-3 ergeben, dass Aufgaben aus der einfachsten Kategorie am Ende der 3. Klasse (bzw. am Anfang der 4. Klasse) von fast allen Kindern richtig gelöst werden konnten und daher für diagnostische Untersuchungen ausgeschlossen werden sollten.

Als Kompetenzbereiche werden im MPR-3 "Zahlen und Ziffern", "Addition und Subtraktion", "Multiplikation und Division" und "Grössen und Daten" abgedeckt. Die nachfolgende Tabelle zeigt, wie viele Items den jeweiligen Kompetenzbereichen im Testentwurf und in der Revision 1 des MPR-3 zugeteilt wurden. Daraus lässt sich bei der Entwicklung der Revision 1 im Gegensatz zum Entwurf eine Aufgabenreduktion des Bereichs "Zahlen und Ziffern" und eine

Aufgabenerweiterung der Bereiche "Addition und Subtraktion" und "Multiplikation und Division" ablesen.

Tabelle 1: Zusammenfassende Übersicht der Items des MPR-3 Testentwurfs und der Revision 1

Mathematische Bereiche	Itemgruppen	Anzahl Items des Testentwurfs	Anzahl Items der Revision 1
Zahlen und Ziffern	A, B, C, D	15	10
Geometrie	-	-	-
Addition und Subtraktion	E, F, G	18	22
Multiplikation und Division	H, J, K	15	21
Grössen und Daten	L, M, N, O, P, Q	14	13
Total	16	62	66

Um die Schwierigkeit des Tests zu erhöhen, wurden in Revision 1 zu einfache Items gelöscht, angepasst oder umgestellt und Items mit mittlerer und hoher Schwierigkeit beibehalten. Insgesamt verringerte sich die Anzahl der Items im Bereich "Zahlen und Ziffern", da dieser grundsätzlich zu einfach war und fünf Items ersatzlos gestrichen werden konnten. Die Bereiche "Addition und Subtraktion" und "Multiplikation und Division" wurden angepasst und mit schwierigeren Items ergänzt. Der Bereich "Grössen und Daten" konnte auch gekürzt werden. Insgesamt testet die Revision 1 vier Items mehr als der Testentwurf. Das Zeitbudget von einer Lektion war in Revision 1 knapp bemessen und der Test sollte, im Ausblick auf eine zweite Revision, weiter gekürzt werden. Ideen, wie diese Kürzung umgesetzt werden kann, werden in den Itemanalysen beschrieben (vgl. Kapitel 10.4).

Die Tabelle 55 im Anhang A zeigt eine detaillierte Übersicht über die Itemgruppen und die einzelnen Items des Testentwurfs und der Revision 1. Die Tabelle soll detaillierter zeigen, welche Bereiche in welchem Ausmass vom MPR-3 abgedeckt werden und welche ausgelassen wurden.

7. Stichprobe des Testentwurfs

Nachdem der Testentwurf fertig erstellt worden war, wurde er einer kleinen Stichprobe zum Lösen vorgelegt. In diesem Kapitel soll erläutert werden, wie die Stichprobe zum Testentwurf durchgeführt wurde und welche Schlüsse man aufgrund der Schwierigkeitsanalyse der Aufgaben für die Revision 1 ziehen konnte.

7.1 Durchführung der Stichprobe zum Testentwurf

Die Stichprobe des MPR-3 Testentwurfs wurde mit einer leistungsheterogenen Klasse (24 Schülerinnen und Schüler) während einer Lektion durchgeführt. Es wurde darauf geachtet, inwiefern sich die Umsetzung des Rechentests in einer ganzen Klasse eignet und ob die Testbearbeitungszeit angemessen war.

Die Durchführung des Test in einer ganzen Klasse setzte ein ruhiges Arbeitsklima voraus. Dadurch, dass zwei Testformen vorlagen, konnte ein Abschreiben verhindert werden und ein Umstellen der Sitzordnung war nicht nötig. Der Test konnte schnell und unkompliziert durchgeführt werden. Die Erfassung der Zeit hat bei einigen Kindern zu Unruhe und Stress geführt. Ebenso haben ein paar Kinder in der Hitze des Gefechts einzelne Seiten übersprungen und nicht komplett gelöst. Dennoch hat sich ergeben, dass die Zeit angemessen berechnet war. Nur etwa drei Kinder konnten aus Zeitgründen nicht alle Aufgaben bearbeiten.

Der Testentwurf fiel insgesamt zu einfach aus, was die nachfolgenden Histogramme (Abbildung 3) deutlich machen.

Abbildung 3: Histogramme der mathematischen Leistung im Testentwurf

Von insgesamt 62 Punkten wurden in **Form A** durchschnittlich 50 Punkte erreicht. Als Minimum wurden 35 Punkte und als Maximum 58 Punkte registriert. 25% aller Probanden erreichten eine Punktzahl von 48 oder weniger, 50% aller Probanden erreichten eine Punktzahl von 53 oder weniger und 75% erreichten eine Punktzahl von 54 oder weniger.

In **Form B** wurden durchschnittlich 51 Punkte erreicht. Als Minimum wurden 29 Punkte und als Maximum 59 Punkte erfasst. 25% aller Probanden erreichten eine Punktzahl von 46 oder weniger, 50% aller Probanden erreichten eine Punktzahl von 54 oder weniger und 75% erreichten eine Punktzahl von 58 oder weniger.

Demzufolge liegen in beiden Testformen die Mittelwert bei ca. 50 Punkten. Dies bedeutet, dass die Probanden durchschnittlich den Testentwurf zu 80% richtig lösten, was wiederum bestätigt, dass der Rechentest zu einfach war und unbedingt anspruchsvoller gestaltet werden musste, um diagnostisch differenzierte Aussagen machen zu können.

7.2 Schwierigkeitsanalyse der Items des Testentwurfs

Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde eine Schwierigkeitsanalyse der Items durchgeführt. Es wurde berechnet, wie viele Kinder die einzelnen Aufgaben richtig gelöst hatten. Diese Mittelwerte zeigten, ob ein Item schwierig oder einfach zu lösen war. Items, die von zu vielen oder allen Kindern richtig gelöst wurde, differenzierten zu wenig und besaßen daher keine diagnostische Aussagekraft. Auf der anderen Seite gab es im Testentwurf keine zu schwierigen Items, die von zu wenigen oder gar keinen Kindern gelöst werden konnten.

Tabelle 2: Mittelwerte und Varianzen aller Items des Testentwurfs

Form A (N = 11)			Form B (N = 13)		
	Mittelwert	Varianz		Mittelwert	Varianz
A1	1.00	.000	A1	1.00	.000
A2	1.00	.000	A2	.85	.141
A3	.91	.091	A3	.85	.141
B1	1.00	.000	B1	1.00	.000
B2	1.00	.000	B2	1.00	.000
B3	.73	.218	B3	1.00	.000
B4	1.00	.000	B4	1.00	.000
B5	.82	.164	B5	1.00	.000
C1	.91	.091	C1	.92	.077
C2	1.00	.000	C2	.92	.077
C3	.82	.164	C3	.77	.192
C4	.82	.164	C4	.85	.141
C5	.82	.164	C5	.69	.231
D1	1.00	.000	D1	.85	.141
D2	1.00	.000	D2	.77	.192
E1	.91	.091	E1	1.00	.000
E2	1.00	.000	E2	1.00	.000
E3	.73	.218	E3	.92	.077
E4	.91	.091	E4	.92	.077
E5	.73	.218	E5	1.00	.000
E6	.73	.218	E6	.77	.192
E7	.45	.273	E7	.54	.269
F1	.91	.091	F1	.92	.077
F2	.91	.091	F2	.92	.077
F3	.82	.164	F3	.85	.141
F4	.82	.164	F4	.92	.077
F5	.82	.164	F5	.77	.192
F6	.45	.273	F6	.46	.269
F7	.36	.255	F7	.62	.256
G1	.91	.091	G1	1.00	.000
G2	.91	.091	G2	1.00	.000
G3	.82	.164	G3	.92	.077
G4	.36	.255	G4	.54	.269
H1	.91	.091	H1	.85	.141
H2	1.00	.000	H2	.85	.141
H3	1.00	.000	H3	.92	.077
H4	1.00	.000	H4	.92	.077
H5	.91	.091	H5	.77	.192
H6	.82	.164	H6	.69	.231
J1	1.00	.000	J1	1.00	.000
J2	.91	.091	J2	.85	.141
J3	.82	.164	J3	.85	.141
J4	.91	.091	J4	.92	.077
J5	.73	.218	J5	.85	.141
J6	.45	.273	J6	.69	.231
K1	1.00	.000	K1	.77	.192
K2	.91	.091	K2	.85	.141
K3	.82	.164	K3	.69	.231
L1	1.00	.000	L1	.92	.077
L2	.73	.218	L2	.69	.231
M1	1.00	.000	M1	.77	.192
M2	.73	.218	M2	.85	.141
N1	.82	.164	N1	.85	.141
N2	.91	.091	N2	.85	.141
N3	.55	.273	N3	.69	.231
N4	.73	.218	N4	.77	.192
O1	.45	.273	O1	.54	.269
O2	.55	.273	O2	.69	.231
P1	.55	.273	P1	.31	.231
Q1	.82	.164	Q1	.92	.077
Q2	.27	.218	Q2	.38	.256
Q3	.55	.273	Q3	.69	.231

Die Tabelle links zeigt Mittelwerte und Varianzen aller Items (A1 bis Q3) beider Testformen A und B. Form A wurde mit elf Probanden durchgeführt und Form B lösten 13 Probanden.

Items der dunkelgrün eingefärbten Zeilen differenzieren nicht. Alle Probanden haben diese Aufgaben richtig gelöst (Mittelwert = 1.00, Itemvarianz = 0). Hellgrün eingefärbte Zeilen zeigen Items, die ebenfalls zu wenig differenzieren. Sie weisen eine Erfolgsquote von ca. 90% auf.

Eine Gegenüberstellung aller Items beider Testformen A und B macht deutlich, dass folgende Aufgaben in beiden Testformen zu wenig variieren (d.h. zu einfach waren) und nochmals überarbeitet werden müssen:

A1, B1, B2, B4, C1, C2 (6 von 15 Items)

E1, E2, E4, F1, F2, G1, G2 (7 von 18 Items)

H3, H4, J1, J4, L1 (5 von 14 Items)

Dabei fällt auf, dass besonders Aufgaben aus den Itemgruppen "Zahlen und Ziffern" (40% aller Items der Itemgruppe), "Addition und Subtraktion" (39% aller Items der Itemgruppe) und "Multiplikation und Division" (36% aller Items der Itemgruppe) zu einfach waren und von allen Probanden oder einer klaren Mehrheit (>90%) fehlerfrei gelöst werden konnte.

Die Itemgruppe "Grössen und Daten" differenzierte mehrheitlich ausreichend bis gut.

Aufgrund dieser Erkenntnisse aus der Schwierigkeitsanalyse wurde der Testentwurf revidiert. Einfache Items wurden entfernt, neue Items ergänzt und die Reihenfolge teilweise umgestellt. Detaillierte Aussagen zu den einzelnen Items des Testentwurfs und der Revision 1 aus inhaltlicher Sicht befinden sich in Kapitel 11. Dort ist konkret ersichtlich, um welche Aufgabentypen es sich handelt, wie diese in den Testphasen abschnitten und inwiefern sie sich für eine weitere Revision eignen oder komplett wegfallen sollten.

8. Durchführung der Stichprobe zur Revision 1

Der Testentwurf des MPR-3 wurde revidiert und liegt aktuell in Form der Revision 1 vor, welche im Rahmen der Masterarbeit einer grösseren Stichprobe unterzogen wurde. Die Rahmenbedingungen der Stichprobe werden nachfolgend beschrieben. Es werden Details u.a. zu den Voraussetzungen, zur regionalen Zusammensetzung, zur Heterogenität, zur Art der Durchführung, zum Zeitraum und zur Zeitdauer aufgezeigt.

8.1 Regionale Zusammensetzung

An der Stichprobe des MPR-3, Revision 1, beteiligten sich neun Klassen aus dem Kanton Zürich mit insgesamt 188 Schülerinnen und Schülern. Die Klassengrösse variierte zwischen 18 bis 25 Kindern. Bei der Auswahl der teilnehmenden Klassen wurden Schulgemeinden aus der Agglomeration als auch aus dem Stadtgebiet rund um den Zürichsee ausgewählt. Die nachfolgende Abbildung zeigt die örtliche Verteilung.

Abbildung 4: Örtliche Verteilung der an der Stichprobe beteiligten Klassen

8.2 Art der Durchführung

Den Lehrpersonen der teilnehmenden Schulklassen wurde vorgängig ein Couvert mit den kopierten Testheften und einem Begleitbrief zur Durchführung und Instruktion zugeschickt. Die Lehrpersonen führten den Test mit ihren neuen 4. Klassen durch und retournierten die ausgefüllten Tests, ohne diese vorher zu korrigieren. Zusätzlich trugen sie auf einer Tabelle auf den Testblättern Merkmale zu den einzelnen Kindern ein. Im nächsten Kapitel wird die Erfassung dieser besonderen Merkmale beschrieben.

8.3 Erfassung besonderer Merkmale

Auf den Testheften war eine Tabelle abgebildet, die von der Lehrperson ausgefüllt werden musste und einige Angaben zur Zusammensetzung der Stichprobe erfragte. Damit war eine anonyme Kodierung und Kategorisierung in Form eines kleinen Fragebogens möglich.

Zeitdauer:					
Kat.					
1	2	3	4	5	6

Abbildung 5: Kodierung und Kategorisierung

Neben der Zeitdauer, die jedes Kind für die Bearbeitung des Tests benötigt hatte, wurde ebenfalls die erreichte Zeugnisnote der 3. Klasse erfasst und besondere Merkmale kategorisch (Kat.) eingetragen. Für die Zeugnisnote setzten die Lehrer ein Kreuz und für ein allenfalls diagnostiziertes Merkmal einen Punkt. Die Kategorien bedeuten im Einzelnen folgendes:

Kat. 1: Kind mit allgemeiner Lernschwäche / Merkschwäche / Intelligenzminderung o.ä.

Kat. 2: Kind mit (besonderem) Förderbedarf im Mathematikunterricht / Dyskalkulie

Kat. 3: Kind mit Lese- und Rechtschreibschwäche / Legasthenie

Kat. 4: Deutsch als Zweitsprache

Kat. 5: Kind mit eingeschränkter Motorik

Kat. 6: Andere

Bei der Kategorie 6 (Andere) wurden z.B. Hochbegabungen genannt.

Beispiel:

Zeitdauer: 35min 30s					
Kat.					
1	2	3	4	5	6

			X ●		
--	--	--	-----	--	--

Abbildung 6: Beispiel der Kodierung und Kategorisierung

Die Schülerin oder der Schüler brauchte für den Test **35 Minuten und 30 Sekunden**. Sie oder er erreichte in der 3. Klasse die Mathematiknote 4 (**X**) und spricht Deutsch als Zweitsprache (**●**). Das Kreuz für die Note kann auch zwischen den Feldern stehen und markiert Halbnoten (z.B. 4-5).

8.4 Voraussetzungen und Merkmale der Zusammensetzung

Als Voraussetzung wurde genannt, dass die Schülerinnen und Schülern der angehenden 4. Klassen in der 3. Klasse bereits mit dem neuen Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" (Keller et al., 2012a-f) gearbeitet haben. Dies bedeutet, dass die Klassen aus dem Kanton Zürich stammen, wo das Lehrmittel flächendeckend eingeführt wurde. Sämtliche Klassen erfüllten dieses Kriterium. Es gab vereinzelt Schülerinnen und Schüler, die mit einem anderen Lehrmittel gearbeitet hatten, weil sie z.B. aus einer Sonderschulung in die Regelklasse übergetreten waren.

Die nachfolgende Grafik (Abbildung 6) gibt einen Überblick über die Zusammensetzung der Stichprobe, welche anhand der Angaben aus den oben erwähnten Kategorien zusammengestellt wurde. Auffällig ist, dass an der Stichprobe 28 Knaben mehr teilnahmen als Mädchen. Es nahmen sechs Kinder an der Stichprobe teil, die in der 3. Klasse nicht mit dem neuen Mathematiklehrmittel gearbeitet hatten. Sie arbeiteten teilweise an individuellen Lernzielen und erhielten daher keine Zeugnisnote oder traten aus anderen Schulungsformen der 4. Regelklasse bei. Die Schülerinnen und Schüler wurden in der 3. Klasse von ihren damaligen Klassenlehrpersonen mit einem Notenmittelwert von 4.9 beurteilt. Die mathematische Leistung der meisten Kinder (ca. 50-75%) wurden mit einer 5 oder 5.5 benotet, was einer hohen bzw. guten Leistung entspricht. An der Stichprobe nahmen 58 Kinder (31%) mit Migrationshintergrund (Deutsch als Zweitsprache) teil. Als weitere Merkmale wurden besonderer Förderbedarf in Mathematik (13 Nennungen), Lese- und Rechtschreibschwäche (5 Nennungen), Auffälligkeiten in der Motorik (2 Nennungen) und Andere (2 Nennungen) registriert.

Abbildung 7: Überblick über die Zusammensetzung der Stichprobe

8.5 Zeitraum der Durchführung

Die Klassenlehrpersonen führten den Test in der dritten und vierten Woche nach den Sommerferien (DIN 36-37, 2013) mit ihren neuen Viertklässlern durch.

8.6 Zeitdauer der Testbearbeitung

Für die Durchführung wurde eine Lektion (≈ 45 min) einberechnet. Nach dieser Zeit mussten alle Schülerinnen und Schüler das Testheft abgeben. In der Stichprobe wurde auch die benötigte Zeitdauer erfasst, die jedes Kind zum Bearbeiten des Tests benötigte. Diese Zeitangaben wurden später benötigt, um den Umfang des Tests gegebenenfalls anpassen zu können, damit er in einer Lektion durchführbar ist. Die Zeitangaben können auch als Referenz gelten, falls eine Lehrperson diese aus irgend einem Grund ebenfalls bei einer späteren Durchführung erfassen will.

9. Testauswertung

Die Stichprobe wurde vom Autor korrigiert und die Testresultate ausgewertet. Ziel ist es aber, dass die Auswertung z.B. von Klassenlehrpersonen oder Heilpädagogen übernommen werden kann. Dafür wurden im Instruktionsmanual konkrete Anweisungen zur Korrektur und Punktverteilung, der Arbeit mit der Auswertungshilfe und dem Auswertungsraster verfasst.

Für den MPR-3, Revision 1, liegen Testresultate von insgesamt 188 Schülerinnen und Schülern vor. Davon wurden 93 der Form A und 95 der Form B zugewiesen. Die Resultate wurden ausgewertet und mit Hilfe von SPSS die Häufigkeiten in Form von Quartilen und Prozenträngen berechnet. Quartile sollen grobe Aussagen über die getesteten mathematischen Bereiche ermöglichen. Eine Einteilung in Prozentränge hätte in diesem Fall keinen Sinn gemacht, da z.B. der Bereich "Zahlen und Ziffern" zu wenig differenziert. Anders sieht es bei der "Mathematischen Gesamtleistung" aus: Da dort die Resultate breiter streuen und der Bereich das Total aller Items des Tests ausweist, konnten Prozentränge berechnet werden.

Die Arbeit mit den Quartils- und Prozentrangtabellen wird im Instruktionsmanual erklärt. Die Lehrperson kann die Resultate der Kinder mit den Tabellen vergleichen und dort die erreichten Prozentangaben ablesen. Somit können die Leistungen einzelner Schülerinnen und Schüler mit einer grösseren Stichprobe verglichen werden, wodurch auch eine Zuordnung zu einem Leistungsbereich ermöglicht wird.

9.1 Einteilung in Quartile

Bühner und Ziegler (2009) beschreiben die Quartile wie folgt:

"Quartilgrenzen (auch Tukey-Angelpunkte genannt) sind Grenzwerte, die eine Verteilung in vier gleich grosse Abschnitte einteilen (von Quartil = Viertel). Dementsprechend gibt es drei Quartilgrenzen. Die Abschnitte selbst werden wiederum als Quartile bezeichnet. Die Besonderheit hierbei ist, dass in jedem Abschnitt genau 25 Prozent der Personen liegen." (Bühner & Ziegler, 2009, S. 43)

In SPSS wurden die Quartile der Stichprobe berechnet. Diese werden mit den Buchstaben Q_1 , Q_2 und Q_3 bezeichnet.

"Das 1. Quartil (Q_1) ist derjenige Punkt der Messwertskala, unterhalb dessen 25% der Messwerte liegen. Das 2. Quartil (Q_2) ist derjenige Punkt der Messwertskala, unterhalb dessen 50% der Messwerte liegen. Das 2. Quartil bezeichnet man auch als Median. Das 3. Quartil (Q_3) ist derjenige Punkt der Messwertskala, unterhalb dessen 75% der Messwerte liegen." (Bühl, 2012, S. 149)

Die nachfolgenden Tabellen zeigen eine Einteilung der erreichten Punktzahl in den vier mathematischen Bereichen der Probanden in Quartilen. Liegt ein Proband z.B. in Q_1 , bedeutet das, dass 25% aller Probanden der Stichprobe gleich gut oder schlechter waren und 75% aller Probanden gleich gut oder besser abschnitten.

Tabelle 3: Quartiltabelle, Form A, Revision 1 (N = 93)

Form A					
	Mathematische Leistung	Summe Zahlen und Ziffern	Summe Addition und Subtraktion	Summe Multiplikation und Division	Summe Größen und Daten
Total mögliche Punkte:	66	10	22	21	13
0-25% (Q_1)	0-37	0-7	0-14	0-11	0-3
25-50% (Q_2)	38-47	8-9	15-18	12-16	4-6
50-75% (Q_3)	48-55	10	19-20	17-19	7-9
75-100%	56-66		21-22	20-21	10-13

Tabelle 4: Quartiltabelle, Form B, Revision 1 (N = 95)

Form B					
	Mathematische Leistung	Summe Zahlen und Ziffern	Summe Addition und Subtraktion	Summe Multiplikation und Division	Summe Größen und Daten
Total mögliche Punkte:	66	10	22	21	13
0-25% (Q_1)	0-39	0-8	0-15	0-12	0-3
25-50% (Q_2)	40-47	9	16-18	13-16	4-6
50-75% (Q_3)	48-55	10	19-20	17-18	7-8
75-100%	56-66		21-22	19-21	9-13

Falls man für 60% aller richtig gelöster Aufgaben des MPR-3 (≈ 40 Punkte) eine genügende Leistung definiert, könnte man die Quartile wie folgt in Worte fassen:

Tabelle 5: Wortbeurteilung für die Quartile

0-25%	ungenügend
25-50%	genügend
50-75%	gut
75-100%	sehr gut

9.2 Prozentränge der mathematischen Leistung

Prozentränge eignen sich im Fall der mathematischen Gesamtleistung, da dieser Bereich ausreichend differenziert und daher eine grössere Bandbreite an Werten vorliegt. Prozentränge geben an, in welchem Prozent sich eine Schülerin oder ein Schüler bewegt. Ein Prozentrang von z.B. 69 bedeutet auch hier, dass 69% der Probanden gleich gut oder schlechter und 31% gleich gut oder besser abschnitten.

Für die Prozentrangtabelle "Mathematische Gesamtleistung" wurden die Trennwerte für 100 gleich grosse Gruppen berechnet, welche dann die Prozentränge lieferten. Doppelt vorhandene Punktwerte wurden zu einer Prozentranggruppe zusammengefasst. Die Prozentrangtabellen (Tabellen 56 und 57) zu den beiden Testformen der Revision 1 befinden sich im Anhang B oder im Instruktionsmanual.

9.3 Zeitbegrenzung

Für den MPR-3 wurde ein Zeitbudget von 45 Minuten einberechnet. "Soll der Test als Niveautest durchgeführt werden, so setzt man eine Zeitbegrenzung fest, in welcher 80 bis 90% aller Probanden alle Aufgaben in Angriff nehmen können" (Lienert & Raatz, 1998, S. 164). Bei der Durchführung des MPR-3, Revision 1, wurde die Zeitdauer für das Lösen des Tests jedes einzelnen Probanden erfasst. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Quartile für die benötigte Zeit der Formen A und B.

Tabelle 6: Einteilung der benötigten Bearbeitungszeit in Quartile

Benötigte Zeit für Form A			Benötigte Zeit für Form B		
Quartile	Q ₁	31 Minuten	Quartile	Q ₁	33 Minuten
	Q ₂	38 Minuten		Q ₂	39 Minuten
	Q ₃	45 Minuten		Q ₃	45 Minuten
Mittelwert	37 Minuten		Mittelwert	38 Minuten	
Minimum	15 Minuten		Minimum	20 Minuten	

Ein Viertel (Q₁) aller Probanden erreichten eine Zeit von ca. 31 Minuten und weniger. Die Hälfte (Q₂) bearbeitete den Test in 38 Minuten (oder weniger) und drei Viertel (Q₃) brauchten etwa 45 Minuten oder weniger. Vergleicht man die beiden Testformen miteinander, fällt auf, dass die durchschnittliche Bearbeitungszeit der Form B minim höher ausfiel als diejenige der Form A. Die 45 Minutengrenze erreichten in Form A 25 der 93 Probanden und in Form B 32 der 95 Probanden. Nach dieser Zeit wurde der Test beendet, auch wenn einzelne Schülerinnen und Schüler noch nicht fertig waren. Als minimal benötigte Zeit wurden 15 Minuten bzw. 20 Minuten registriert. Die kurze Zeit ist aber nicht mit einer hohen Punktzahl oder einer hohen mathematischen Leistung gleichzusetzen. Es war zu beobachten, dass diese Lernenden

den Test abgaben, obwohl sie ihn noch nicht fertig gelöst oder einzelne Seiten ausgelassen bzw. übersprungen hatten. Auch nahmen Kinder am Test teil, die an individuelle Lernziele arbeiteten und gewisse Teile des Tests aus Kompetenzgründen nicht bearbeiten konnten.

Im Zusammenhang mit der Durchführungsdauer erwähnen Lienert und Raatz (1998) weiter: "Ein Test, der als Gruppentest für den Gebrauch an Schulen bestimmt ist, sollte einschliesslich der Instruktion höchstens 45 bis 90 Minuten dauern und zeitlich so begrenzt sein, dass nur ein kleiner Teil der Schüler fertig wird" (S. 165). Im MPR-3 wurde die 45 Minuten Grenze von 75% aller Probanden erreicht (3. Quartil). Dennoch sollte der MPR-3 noch weiter gekürzt werden, damit mehr Kinder den Test zu Ende bearbeiten können und v.a. mehr Zeit zum Lösen des für die 4. Klasse wichtigen Themenbereichs "Grössen und Daten" zur Verfügung steht. Zudem wurde in Revision 1 noch keine Zeit für die Instruktion einberechnet, welche erst später standardisiert wurde.

9.4 Überprüfung der Normalverteilung (Histogramme)

Nachfolgend werden die Histogramme der mathematischen Gesamtleistung (Summenscore) der Form A und B des MPR-3, Revision 1, dargestellt und diskutiert. Von Seiten der Stichprobe sollten keine Einwände gegen das Zustandekommen einer Normalverteilung bestehen, jedoch werden Einwände aufgrund mangelnder Testkonstruktion aufgezeigt.

Abbildung 8: Histogramme der mathematischen Gesamtleistung in der Revision 1

Die beiden Histogramme weisen rechtsgipflige Verteilungen auf. Die Säulen zeigen rechts höhere Ausprägungen als links. Daraus ist zu folgern, dass viele Probanden im MPR-3 eine gute Leistung erzielt haben. Dies kann direkt auf den Test zurückgeführt werden, dass dieser im oberen Leistungsbereich zu wenig anspruchsvoll ist bzw. zu wenig differenziert und in

diesem Bereich noch Entwicklungspotential aufweist. Gemäss Lienert und Raatz (1998) ist eine rechtsgipflige Verteilung dann zu erwarten, wenn der Mittelwert der Schwierigkeitsindizes zu hoch ausfiel und die Aufgaben dementsprechend zu einfach waren (vgl. S. 155). Die Mittelwerte der Schwierigkeitsindizes liegen bei 69.5 bzw. 68.4. Dies zeigt, dass die Mehrheit der Aufgaben zu einfach war, da die Probanden "mehr als die Hälfte der Aufgaben beantworten" konnten (ebd.). Es ist den Diagrammen weiter zu entnehmen, dass im unteren Leistungsbereich eine gute Streuung erreicht wurde, im mittleren Leistungsbereich in Form A Streuungen mit einzelnen Ausreissern noch oben vorliegen und in Form B im mittleren Niveaubereich eher wenig ausgeprägte Werte vorkommen.

"Die Schiefe ist eine Bezeichnung für die Abweichung einer Häufigkeitsverteilung von einer symmetrischen Verteilung, also von einer Verteilung, bei der innerhalb gleicher Abstände vom Mittelwert auf beiden Seiten jeweils gleich viele Werte liegen" (Bühler, 2012, S. 151). Bei einer Normalverteilung hätte die Schiefe den Wert 0 und beide Seiten wären ausgeglichen. Ist die Schiefe kleiner als 0, so ist die Verteilung linksschief (rechtsgipflig) und bei einem Wert grösser als 0 ist die Verteilung rechtsschief (linksgipflig). Die im MPR-3 erreichten Werte von -0.618 bzw. -0.894 für die Schiefe bestätigen, dass es sich um eine rechtsgipflige Verteilung handelt.

Die Kurtosis wird auch als Exzess bezeichnet. "Der Exzess gibt an, ob eine Verteilung breitgipflig (hoher Wert) oder schmalgipflig ist" (Bühner, 2011, S. 151). Auch hier bedeutet der Wert 0 eine Normalverteilung. Exzesse kleiner als 0 weisen flachgipflige und Werte grösser als 0 steilgipflige Verteilungen aus. Im MPR-3 Form A nähert sich der Wert -0.213 eher einer flachgipfligen Verteilung und in Form B weist der Wert 0.874 eine steilgipflige Verteilung auf.

9.5 Leistungsverteilung innerhalb der vier mathematischen Kompetenzbereiche

Nachfolgend werden die erreichten Punkte in den vier mathematischen Kompetenzbereichen in Histogrammen dargestellt und kurz diskutiert.

9.5.1 Zahlen und Ziffern

Abbildung 9: Histogramme zum Kompetenzbereich "Zahlen und Ziffern"

Die Histogramme zum Kompetenzbereich "Zahlen und Ziffern" zeigen in beiden Formen eine rechtsgipflige Verteilung, was bedeutet, dass viele Probanden in diesem Bereich eine sehr hohe bis maximale Punktzahl erreicht haben. Dennoch sind auch im tieferen Leistungsbereich Werte vorhanden. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Bereich grundsätzlich zu einfach war, dieser jedoch im unteren Leistungsbereich Ansätze zu einer Differenzierung aufweist, was förderdiagnostische Hinweise liefern kann.

Der Bereich setzt bei basalen mathematischen Kompetenzen an. Durch die Differenzierung im unteren Niveaubereich können auch schwache Leistungen erkannt und interpretiert werden. Auf diesen Grundlagen können Förderplanungen für Kinder mit besonderem mathematischen Förderbedarf erstellt werden.

9.5.2 Addition und Subtraktion

Abbildung 10: Histogramme zum Kompetenzbereich "Addition und Subtraktion"

Die Histogramme des Bereichs "Addition und Subtraktion" streuen bereits etwas breiter. Obwohl auch rechtsgipflig, sind Werte im mittleren Niveaubereich mit einigen Ausreißern vorhanden. Es lässt sich folgern, dass der Bereich für viele Schülerinnen und Schüler noch relativ einfach zu bewältigen ist, sich jedoch bei einigen Lernenden bereits erste stoffliche Schwierigkeiten und Unsicherheiten ergeben.

9.5.3 Multiplikation und Division

Abbildung 11: Histogramme zum Kompetenzbereich "Multiplikation und Division"

Die Multiplikation und Division zeigt ebenfalls eine rechtsgipflige Verteilung. Es fällt auf, dass auch Werte im mittleren Leistungsbereich auftreten und es einige Ausreißer im tiefen Niveaubereich hat. Einige Schülerinnen und Schüler scheinen bereits über breite Kenntnisse zur Multiplikation und Division zu verfügen und auch komplexere Einmaleinsstrukturen be-

rechnen zu können. Dies ist eine erfreuliche Voraussetzung für den Anfang der 4. Klasse. Dennoch muss mit Lernenden gerechnet werden, die das Einmaleins z.B. noch nicht automatisiert haben und daher zur Berechnung viel Zeit benötigen.

9.5.4 Grössen und Daten

Abbildung 12: Histogramme zum Kompetenzbereich "Grössen und Daten"

"Grössen und Daten" stellt den schwierigsten Bereich für die Schülerinnen und Schüler dar. Es muss vorausgeschickt werden, dass diese Aufgaben gegen Ende des Test behandelt wurden und einige Schülerinnen und Schüler diese aus Zeitgründen nur unzureichend lösen konnten. Ebenso wurde gemeldet, dass eine Klasse bestimmte Sorten im Unterricht noch nicht thematisiert hatten, obwohl diese für die 4. Klasse grundlegend sind.

Der Kompetenzbereich zeigt in Form A eine zufriedenstellende Differenzierung im oberen Niveaubereich. In Form B ist die Verteilung schmalgipflig und streut in allen Bereichen. Erfreulicherweise gibt es Kinder, die sämtliche Aufgaben dieses Bereichs lösen konnten.

10. Grundlagen und Analysen auf dem Hintergrund der klassischen Testtheorie

10.1 Einordnung des MPR-3 in die klassische Testtheorie

Der im Rahmen der Masterarbeit erarbeitete Rechentest MPR-3 fällt gemäss Lienert und Raatz (1998) in die Kategorie der kognitiven Leistungstests (vgl. S. 15). Leistungstests sind im engeren Sinne der Gruppe der psychologischen Tests unterzuordnen (vgl. Bühner, 2011, S. 31). Rost (2004) erwähnt, dass von den Probanden in einem Leistungstest "die Lösung von Aufgaben oder Problemen ..., die Reproduktion von Wissen, das Unterbeweisstellen von Können, Ausdauer oder Konzentrationsfähigkeit" (vgl. S. 43) abverlangt wird. Ihnen werden Problemstellungen vorgegeben, die sie lösen müssen und welche anschliessend unter verschiedenen definierten Beurteilungskriterien bewertet werden (z.B. Anzahl richtig gelöster Aufgaben, Tempo usw.). "Die Messung einer Leistung setzt voraus, dass die Leistung nach bestimmten Kriterien als richtig oder falsch klassifiziert werden kann" (Bühner, 2011, S. 21).

"Aufgaben oder Fragen eines Tests werden auch als Items bezeichnet. Die Punkte der Items werden dann im einfachsten Fall über alle Items zusammengezählt und man erhält einen Testwert" (Bühner, 2011, S. 30). "In der Regel vergibt man für die richtige Lösung einer Aufgabe in einem Test einen Punkt und für die falsche Lösung null Punkte" (ebd.). In diesem Fall spricht man auch von Dichotomie, also einem komplementären Begriffspaar bzw. Aufgaben mit dichotomer Ausprägung der Lösung (z.B. richtig oder falsch). Dementsprechend werden im MPR-3 die Aufgaben als richtig oder falsch bewertet und erhalten einen oder null Punkte. Anschliessend wird die Gesamtpunktzahl zusammengezählt, was einen Wert für die mathematische Leistung des Probanden ausgibt.

Es handelt sich beim MPR-3 um einen Schulleistungstest oder Niveautest (auch Powertest), der sich an definierten Lernzielen orientiert und überprüft, ob diese erreicht wurden. Als Grundlage dienen die beiden Lehrpläne Lehrplan 21 (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2013a) und Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2002). Ebenso stützt sich der MPR-3 auf das neue Mathematiklehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" (Keller et al., 2012a-f).

"Powertests enthalten Aufgaben, die im Schwierigkeitsgrad kontinuierlich ansteigen" (Bühner, 2011, S. 21). Es muss beim Lösen genügend Zeit zur Verfügung stehen. Kein Proband soll alle Aufgaben richtig lösen können (vgl. ebd.). Im MPR-3 steigt der Schwierigkeitsgrad innerhalb einer Aufgabengruppe (z.B. Addition und Subtraktion) kontinuierlich an. Damit soll

sichergestellt werden, dass Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf in der Mathematik beim Lösen des Tests auch Erfolgchancen haben, aber auch rechenstarke Kinder nicht unterfordert werden. Ein zu einfacher oder zu schwieriger Test wirkt sich negativ auf eine anzustrebende Normalverteilung aus.

10.2 Hauptgütekriterien

Unter Testgütekriterien werden Qualitätsanforderungen an einen psychologischen Test verstanden. Objektivität, Reliabilität und Validität bilden dabei die Hauptgütekriterien. Nachfolgend werden die Hauptgütekriterien anhand der Literatur zur Testkonstruktion und Testanalyse beschrieben. Es wird aufgezeigt, wie die Gütekriterien im MPR-3 umgesetzt wurden und inwiefern der MPR-3 sich diesen annähert.

10.3 Objektivität

"Die Objektivität eines Tests ist ein wesentliches Gütekriterium, das die Vergleichbarkeit von Testleistungen verschiedener Testpersonen sicherstellt" (Moosbrugger & Kelava, 2007, S. 8). Sie lässt sich weiter in die Durchführungsobjektivität, die Auswertungsobjektivität und die Interpretationsobjektivität unterteilen, was in der nachfolgenden Definition zum Ausdruck kommt:

"Ein Test ist dann objektiv, wenn er dasjenige Merkmal, das er misst, unabhängig von Testleiter, Testauswerter und von der Ergebnisinterpretation misst" (Moosbrugger & Kelava, 2007, S. 8).

In der vorliegenden Masterarbeit wurden keine konkreten Untersuchungen unternommen, inwiefern die Objektivität des MPR-3 gewährleistet werden kann. Es wurde aber bei der Testentwicklung besonders darauf geachtet, dass Einflüsse von Testleitern, Testauswertern und Testinterpreten auf die Ergebnisse der Probanden auf ein Minimum reduziert werden.

Dieser Forderung soll das Instruktionsmanual nachkommen, welches durch schriftliche Anweisungen die Durchführung standardisiert. Das Instruktionsmanual wurde erst nach der Durchführung der Stichprobe des MPR-3 erarbeitet. Dadurch konnten erste Erkenntnisse und Hürden, z.B. Aussagen zur Interpretationsobjektivität, in die Entwicklung des Instruktionsmanuals mit einbezogen und Unsicherheiten in der Testauswertung geklärt werden. Aus diesen Gründen liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussagen zum Manual vor, inwiefern sich dieses in der Praxis allgemein oder im Bezug auf die Gewährleistung und Umsetzung im Sinne der Objektivität bewährt hat.

Über die wichtigsten Punkte bei der Durchführung des MPR-3 wurden die Klassenlehrpersonen schriftlich in einem Begleitbrief (vgl. Anhang E) informiert:

- Anlass und Sinn der Testung
- Voraussetzungen zur Teilnahme
- Zeitraum der Durchführung
- Zeitdauer der Testbearbeitung
- Setting während der Testdurchführung
- Art der Auswertung und Datenerfassung
- Erfassung zusätzlicher Merkmale, Kategorien und Schulnoten
- Verwendung der Daten und Resultate
- Anonymisierung der Daten.

Die Klassenlehrpersonen wurden gebeten, noch keine Korrekturarbeiten zu leisten. Die Testreihe wurde anschliessend vom Autor ausgewertet, welcher als Einzelperson nach den genannten Kriterien der Objektivität handelte. Dies bedeutet, dass er z.B. die Aufgaben einheitlich beurteilte und diese entsprechend mit Punkten bewertete.

Das Gütekriterium Objektivität ist dann erfüllt, "wenn das Testverfahren bestehend aus Testunterlagen, Testdarbietung, Testauswertung und Testinterpretation so genau festgelegt ist, dass der Test unabhängig von Ort, Zeit und Testleiter und Auswerter durchgeführt werden könnte und für eine bestimmte Testperson bzgl. des untersuchten Merkmals dennoch dasselbe Ergebnis zeigen würde." (Moosbrugger & Kelava, 2007, S. 10)

Die Kriterien zur Objektivität werden nachfolgend weiter konkretisiert und im Einzelnen beschrieben.

10.3.1 Durchführungsobjektivität

Die Durchführungsobjektivität setzt voraus, dass sich Einflüsse des Testleiters oder der Testleiterin auf den Probanden während der Testdurchführung idealerweise nicht auf das Testergebnis auswirken. "Soll die Durchführungsobjektivität maximal hoch werden, dann muss die Instruktion an den Untersucher (schriftlich) so genau wie möglich festgelegt und die Untersuchungssituation so weit wie möglich standardisiert werden" (Lienert & Raatz, 1998, S. 8). Daher soll die Interaktion zwischen Untersucher und Probanden auf ein Minimum beschränkt werden (vgl. ebd.).

Obwohl einige Informationen zur Durchführung im Begleitbrief schriftlich abgegeben wurden (vgl. Anhang E), können keine Aussagen darüber gemacht werden, wie hoch die Durchführungsobjektivität während der Stichprobe umgesetzt wurde. Es könnte sein, dass einzelne

Lehrpersonen den Kindern mehr Informationen gegeben oder mehr geholfen haben als andere. Hier wurde darauf vertraut, dass sich die Fremdhilfe während der Testdurchführung auf ein Minimum beschränkte.

Aus diesem Grund wurden im Nachhinein im Manual zum MPR-3 Instruktionen schriftlich verfasst, die die Testleitung vor Beginn des Tests vorliest, damit alle Testleiter die Kinder einheitlich informieren und die Lernenden die Regeln während der Testdurchführung kennen. Auch Angaben zum Setting, zur Sitzordnung und zum Sinn der beiden Testformen A und B werden im Instruktionsmanual erläutert. Als Grundlage zur Erarbeitung der Testinstruktion dienten die von Lienert und Raatz (1998) zusammengestellten Leitfragen und Empfehlungen (vgl. S. 165). Nach der Instruktion zu Beginn des Tests arbeiten die Kinder während der ganzen Lektion selbständig. Während der Durchführungen sollen keine Fragen beantwortet werden, um allenfalls einen Einfluss des Testleiters auf die Resultate einzelner Probanden zu vermeiden. Die kurzen Aufgabeninstruktionen auf den Testblättern der Schülerinnen und Schülern dienen ihnen dabei als einzige Hilfe. Versteht ein Kind die Aufgabe nicht, muss es sie auslassen. Ausgelassene Aufgaben werden als Fehler gewertet.

Die zeitliche Vorgabe von einer Lektion (45 Minuten) muss eingehalten werden. Dies wird nochmals im Instruktionsmanual betont. Kinder, die nach dieser Zeit noch nicht fertig sind, geben das Testheft dennoch ab und die nicht gelösten Aufgaben werden als Fehler gewertet. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit des MPR-3, Revision 1, lag bei ca. 37 Minuten.

10.3.2 Auswertungsobjektivität

Die Auswertungsobjektivität erklärt Bühner (2011) wie folgt:

"Jeder Auswerter muss die gleichen Punkt- oder Leistungswerte eines Probanden ermitteln. Dazu sind genaue Auswertungsvorschriften nötig" (S. 59).

Im MPR-3 wird die Auswertungsobjektivität dadurch gewährleistet, dass der Auswertende mit Hilfe der Lösungsblätter die Resultate der Probanden mit der korrekten Lösung vergleicht und eindeutig als richtig oder falsch identifiziert. Lösungsblätter liegen zu beiden Testformen vor. Da die Resultate eines Rechentests naturgemäss genau ein richtiges oder eben ein falsches Ergebnis liefern, können korrekte Lösungen besonders einfach identifiziert werden. Festgelegt ist die zu verteilende Punktzahl von einem Punkt bei einem richtigen Resultat und null Punkten bei einem falschen oder ausgelassenen Ergebnis. Es werden keine Mehrfachpunkte verteilt. Einige Lösungen der Lernenden können auftauchen, die allenfalls Unsicherheiten bei der Beurteilung verursachen. Damit eine klare Punktvergabe im Sinne der Interpretationsobjektivität gewährleistet ist, wurden im Instruktionsmanual einige Sonderfälle beispielhaft aufgezeigt.

Die Auswertungsobjektivität in den mathematischen Bereichen "Zahlen und Ziffern", "Addition und Subtraktion" und "Multiplikation und Division" dürfte gewährleistet sein, da die Resultate eindeutig als richtig oder falsch identifiziert und bewertet werden können. Etwas geringer kann jene bei der Korrektur des Stoffgebiets "Größen und Daten" ausfallen, da hier z.B. durch die zusätzlichen Sorten Mehrfachlösungen möglich sind. In einzelnen Fällen wurden dafür im Instruktionsmanual Abweichungen aufgezeigt und eine entsprechende Punktvergabe beschrieben, damit auch diese im Sinne einer hohen Auswertungsobjektivität richtig gehandhabt werden können.

Die Auswertungsobjektivität soll zudem verbessert werden, indem die auswertende Person die Punkte in ein Kontroll- und Übersichtsraster überträgt und dadurch die erreichte Punktzahl der Probanden kontrollieren kann und im Blick behält. Die Arbeit mit der Auswertungshilfe wird im Instruktionsmanual an einem Beispiel beschrieben und erklärt. Ebenso befindet sich dort eine Interpretationshilfe zu einem Beispiel, das aufzeigt, wie die erhaltenen Daten abzulesen und zu deuten sind.

10.3.3 Interpretationsobjektivität

"Die sog. Interpretationsobjektivität betrifft den Grad der Unabhängigkeit der Interpretation des Testergebnisses von der Person des interpretierenden Psychologen, der nicht mit dem Untersucher oder Auswerter identisch zu sein braucht" (Lienert & Raatz, 1998, S. 8).

Für die Testinterpretation müssen daher klare Regeln gelten und einheitliche Beurteilungsmassstäbe vorliegen, was wiederum Normtabellen und standardisierte Werte voraussetzt. "Die Interpretationsobjektivität ist dann gegeben, wenn aus den gleichen Auswertungsergebnissen (verschiedener Probanden) *gleiche* Schlüsse gezogen werden" (ebd.). Besonders soll die Interpretationsobjektivität bei normierten Leistungstests, welche einen numerischen Wert liefern, welcher wiederum die Position des Probanden in einer Testskala wiedergibt, ideal und trivial sein (vgl. ebd.).

Diesen Kriterien entspricht der MPR-3 teilweise, da es sich um einen Leistungstest handelt und erste Leistungsvergleichstabellen in den einzelnen mathematischen Bereichen in Form von Quartilen und Prozenträngen erstellt werden konnten. Aufgrund dieser Daten können verschiedene Personen die Testresultate einheitlich interpretieren und die Schülerinnen und Schüler eindeutig bestimmten Leistungsbereichen zuweisen. Würde man die Interpretationsobjektivität des MPR-3 weiter untersuchen wollen, hätte man einigen Probanden, in diesem Fall den Lehrpersonen selbst, ausgewertete Testbögen zur Interpretation zustellen müssen.

Voraussichtlich wären dann aber einheitliche Interpretationsergebnisse zurückgekommen, da das Ablesen und Vergleichen der Testresultate mit den Leistungsniveaus keine groben Fehlerquellen enthalten sollte. In diesem Fall macht es keinen Sinn, die Interpretationsobjektivität weiter zu analysieren (vgl. Lienert & Raatz, 1998, S. 8).

Die interpretierende Person vergleicht die Punktzahl der Probanden mit den Vergleichswerten, die in den Tabellen zu den Quartilen und den Prozenträngen aufgelistet sind und zeichnet die erreichten Quartile bzw. Prozentränge in die untere Tabelle der Auswertungshilfe jedes Schülers und jeder Schülerin ein. Dadurch wird ein visueller Überblick über die erreichten Leistungen in den einzelnen mathematischen Bereichen jeder Schülerin und jedes Schülers in Form eines Balkendiagramms erarbeitet. Zusätzlich erstellt die Klassenlehrperson ein Klassenprofil. Dadurch können in Form von Balkendiagrammen die erreichten Quartile in den einzelnen mathematischen Bereichen und die Prozentränge der mathematischen Gesamtleistungen der ganzen Klasse überblickt werden.

10.3.4 Instruktionsmanual

Wie bereits in Teilen des Kapitels 10.3 angesprochen, beinhaltet das Instruktionsmanual konkrete Anleitungen zur mündlichen Instruktion, Korrektur, Interpretation der Testresultate des MPR-3 und zum Umgang mit den Testmaterialien. Anhand kurzer Beispiele werden diese erläutert und interpretiert. Mit dem Instruktionsmanual soll eine möglichst einheitliche Handhabung des Tests im Sinne einer hohen Objektivität sichergestellt werden. Details wie z.B. Setting, Durchführungszeitraum, Bearbeitungsdauer und Angaben zum benötigten Material werden beschrieben. Ebenso sind die Referenzwerte der Stichprobe der Revision 1 in Form von Quartil- und Prozentrangtabellen abgedruckt.

An dieser Stelle soll nochmals betont werden, dass das Manual erst nach der Durchführung der Stichprobe erstellt und daher in der Praxis noch nicht erprobt wurde. Im Instruktionsmanual wurde auf die Diskussion testtheoretischer Werte verzichtet. Diese sollten aber nach einer weiteren Revision und einer Erprobung an einer grösseren Stichprobe auch im Manual ausgewiesen werden. Testgütekriterien zur Revision 1 des MPR-3 werden nachfolgend weiter diskutiert.

10.4 Reliabilität

"Unter Reliabilität versteht man den Grad der Genauigkeit, mit dem ein Test ein bestimmtes Merkmal misst, unabhängig davon, was er zu messen beansprucht" (Bühner, 2011, S. 60).

Für die Messung der Reliabilität wird der Reliabilitätskoeffizient berechnet. Dieser Koeffizient kann einen Wert zwischen Null und Eins annehmen. Der Koeffizient gibt an, "in welchem

Mass unter gleichen Bedingungen gewonnene Messwerte über ein und denselben Probanden übereinstimmen, in welchem Masse also das Testergebnis reproduzierbar ist" (Lienert & Raatz, 1998, S. 9). Moosbrugger und Kelava (2007) beschreiben, dass eine Testung mit Reliabilitätskoeffizient 1 keine Messfehler enthält und ein Test mit dem Koeffizienten 0 sich aus lauter Messfehlern zusammensetzt und die Merkmale überhaupt nicht voneinander abhängen. Diese Werte würden sich auch bei einer Testwiederholung nicht verändern. "Der Reliabilitätskoeffizient eines guten Tests sollte 0.7 nicht unterschreiten" (Moosbrugger & Kelava, 2007, S. 11).

"Formal ist die Reliabilität definiert als der Anteil der wahren Varianz an der Gesamtvarianz der Testwerte" (Moosbrugger & Kelava, 2007, S. 11). Dabei soll die wahre Varianz die Merkmalsstreuung der wahren Testwerte (tatsächliche Unterschiede) und nicht diejenigen, die durch Messfehler begründet werden können, messen. "Der verbleibende Anteil an der Gesamtvarianz der beobachteten Testwerte kommt aufgrund des Messfehlers zustande (ebd.). Lienert und Raatz (1998) beschreiben das erste Axiom der klassischen Testtheorie, dass jedes Testergebnis mit einem zufälligen Messfehler behaftet ist (vgl. S. 175). Diesen Messfehler beschreibt Bühner (2011) wie folgt: "Die Klassische Testtheorie trägt dem Umstand Rechnung, dass Messwerte einzelner Personen über verschiedene Messungen hinweg variieren" (S. 42). Einerseits können "Übungs- und Transfereffekte" Einfluss auf die Leistung zwischen Messungen nehmen und diese verbessern und andererseits können "äussere Einflüsse" wie z.B. Lärm oder "unsystematische innere Einflüsse" wie z.B. die Motivation oder Müdigkeit die Messungen variieren (vgl. ebd.). Der wahre Messwert ist frei von diesen Einflüssen und Effekten.

Eine Reliabilitätsanalyse kann bis zu drei verschiedene methodische Zugänge haben. Es wird zwischen Paralleltest-Reliabilität, Retest-Reliabilität und der inneren Konsistenz eines Tests unterschieden (vgl. Moosbrugger & Kelava, 2007, S. 11). Die letzte Methode kann laut Lienert und Raatz (1998) in Form einer Testhalbierung oder Konsistenzanalyse durchgeführt werden (vgl. S. 9-10).

Die Paralleltest-Methode setzt voraus, dass zwei vergleichbare Tests vorliegen, welche beide von allen Probanden gelöst werden. Danach werden die Testresultate miteinander verglichen. Die Retest-Methode verlangt, dass der gleiche Test zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls von allen Probanden nochmals gelöst wird. Auch hier korreliert man die Ergebnisse beider Testungen. Für die Reliabilitätsanalyse des MPR-3 war zuerst die Paralleltest-Methode vorgesehen, weshalb u.a. auch zwei Testformen A und B entworfen wurden. Die Methode setzt aber voraus, dass *alle* Probanden beide Testformen bearbeiten müssen. Man kann also nicht zwei Testformen miteinander vergleichen, die nicht von derselben Person gelöst wurde. Die Umsetzung der beiden Methoden (Paralleltest und Retest) hätte eine Ver-

doppelung des gesamten Aufwandes für die Vorbereitung, die Durchführung und besonders die Auswertung zur Folge gehabt, was im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit nicht machbar war.

Dagegen eignete sich die Berechnung der inneren Konsistenz nach der Methode der Konsistenzanalyse, welche auch zeitlich realisierbar war. "Die Methode der Konsistenzanalyse hat den Vorteil, dass der jeweilige Test nur einmal durchgeführt werden muss. Ein weiterer Vorteil ist, dass weder eine Parallelförmigkeit des Tests noch eine Zuordnung von Items zu Testhälften erforderlich ist" (Moosbrugger & Kelava, 2007, S. 126). Bei der Konsistenzanalyse "handelt es sich darum, die Elemente eines Tests als multipel halbierte Testteile aufzufassen und die Reliabilität über bestimmte Kennwerte dieser Testelemente ... auf indirektem Wege zu ermitteln" (Lienert & Raatz, 1998, S. 10). Bei den beiden oben genannten Methoden (Paralleltest und Retest) werden im Gegensatz zur Konsistenzanalyse bestimmte Testwertpaare miteinander verglichen (vgl. ebd.). Bei der Konsistenzanalyse hingegen dient jedes Item als eigener Testteil.

Als Standardmethode zur Schätzung der inneren oder internen Konsistenz wird in der Testtheorie die Berechnung von Cronbach Alpha genannt. "Hierbei wird ein Test mit m Items ... in m gleich grosse Teile zerlegt, d.h. jedes einzelne Item wird als separater Testteil betrachtet" (Moosbrugger & Kelava, 2007, S. 125). Mit der Statistiksoftware SPSS kann Cronbach Alpha berechnet werden und liegt standardmässig zwischen 0 und 1, wie jeder Reliabilitätskoeffizient. Psychometrische Instrumente sollen ein α von mindestens 0.65 aufweisen, um noch als akzeptabel zu gelten. Ein Wert von 0.8 kann als gut und 0.9 als sehr gut bezeichnet werden. Ein α von 0.83 würde bedeuten, dass 83% der Unterschiede zwischen den Schülerinnen und Schülern auf tatsächlichen Unterschieden beruhen und 17% auf Messfehler zurückzuführen sind.

10.4.1 Item- und Reliabilitätsanalyse

Gemäss Bühner (2011, S. 240) umfasst eine Reliabilitätsanalyse mehrere Schritte, wofür Statistiksoftware wie z.B. SPSS zur Berechnung eingesetzt wird:

- Ausgabe der Histogramme aller Items
- Ausgabe der Reliabilitätsschätzung
- Ausgabe der Itemmittelwerte als Schwierigkeitsindex und der Itemstandardabweichungen
- Ausgabe der mittleren Itemkorrelation
- Ausgabe der Itemtrennschärfe.

Diese Punkte werden nun kurz beschrieben und in den Kapiteln 10.4.2 bis 10.4.5 weiter ausgeführt.

Die Ausgabe der **Histogramme** aller Items macht bei dichotomen Items, wie dies im MPR-3 der Fall ist, keinen Sinn. Die Histogramme aller Items werden sinnvollerweise dann ausgegeben, wenn die Items mehrere Ausprägungen annehmen können (z.B. eine Auswahl mit fünf Antwortmöglichkeiten bei einem Fragebogen). Anhand der (optischen) Verteilung kann man die Antwortgewichtung eines Items interpretieren. Bei dichotomen Items (richtig oder falsch) würde man aus einem Balkendiagramm lediglich herauslesen können, wie viele Probanden eine Aufgabe richtig gelöst und wie viele diese falsch gelöst hatten. In diesem Fall erhält man durch die Berechnung des Mittelwerts die gleiche Aussage.

Die Ausgabe der **Reliabilitätsschätzung** geschieht im Fall des MPR-3 anhand der internen Konsistenzanalyse des Tests. Cronbach Alpha wird mit der Statistiksoftware SPSS berechnet.

Itemmittelwerte zeigen den **Schwierigkeitsindex** der einzelnen Items. Der Index gibt an, wie viele Probanden dem Item zugestimmt haben. Diese Schwierigkeit ist nicht gleichzusetzen mit der Schwierigkeit, die beim Lösen eines Items auftreten und einen Probanden z.B. kognitiv fordert. Der Index sagt lediglich, wie viele Probanden dem Item zugestimmt haben. Beim MPR-3 bedeutet zustimmen, dass eine Aufgabe, die von vielen Probanden richtig gelöst wurde, psychologisch schwierig war, weil sie durch die Summe der erhaltenen Punkte in diesem Fall hohen Mittelwert an Zustimmung erhält. Im Fall des Rechentests heisst dies paradoxerweise, dass Items mit einem hohen Schwierigkeitsindex von vielen Probanden richtig gelöst wurden und daher einfach zu lösen waren. Demzufolge ist eine psychologische Schwierigkeit anzustreben, die eine breite Streuung bei den Probanden verursacht. Sie darf weder zu einfach noch zu schwierig sein. Die Standardabweichung gibt an, wie stark die Werte um den erwarteten Wert (Mittelwert) streuen.

Ein weiterer Index, den man standardmässig im Zusammenhang mit der Reliabilitätsanalyse berechnet, nennt sich **mittlere Itemkorrelation**. "Die durchschnittliche Itemkorrelation stellt einen Homogenitätsindex dar. Sie sollte in der Regel zwischen 0.20 und 0.40 liegen" (Bühner, 2011, S. 243).

10.4.2 Reliabilitätsschätzung, Cronbach Alpha

Nachfolgend wird die Reliabilitätsschätzung im Zusammenhang mit dem MPR-3 aufgezeigt. Dabei handelt es sich um die Methode der inneren Konsistenz (Konsistenzanalyse), wobei die Schätzungen von Cronbach Alpha in der klassischen Testtheorie oft verwendet werden. In Tabelle 7 werden die Schätzungen von Cronbach Alpha gezeigt, welche mit SPSS berechnet wurden. In den Spalten "Cronbachs Alpha" wird dieses als Reliabilitätsschätzung

angegeben. Die Spalten "Cronbachs Alpha für standardisierte Items" zeigt dieses basierend auf "Korrelationen und nicht auf Kovarianzen" (Bühner, 2011, S. 241). Vor der Berechnung seien alle Items z-standardisiert worden und weisen damit gleiche Varianzen auf (vgl. ebd.). Die Standardisierung findet statt, damit die Variablen, die vermutlich unterschiedlich verteilt sind, miteinander verglichen werden können.

Als Warnung wurde von SPSS angegeben, dass bei Form A die Items E4 und H1 zur Berechnung von Cronbach Alpha ausgeschlossen wurden, da diese eine Varianz von Null aufweisen. Tatsächlich haben diese Aufgaben alle Schülerinnen und Schüler richtig gelöst. Die beiden Items haben daher keinen diagnostischen Wert. In Form B wurde aus dem gleichen Grund Item E4 ausgeschlossen. Daher wurden in Form A nur 64 und in Form B nur 65 der insgesamt 66 Items in die Schätzung einbezogen.

Tabelle 7: Cronbach Alpha

Form A (64 Items)		Form B (65 Items)	
Cronbach Alpha	Cronbach Alpha für standardisierte Items	Cronbach Alpha	Cronbach Alpha für standardisierte Items
.932	.929	.948	.948

Vergleicht man die Werte für Cronbach Alpha miteinander, weicht dasjenige für standardisierte Items in Form A nur um 0.003 vom Alpha für unstandardisierte Items ab. In Form B gibt es keine Abweichung. Dies bedeutet, dass die Varianzen von den standardisierten Items und den unstandardisierten Items beinahe identisch sind, was zu denselben Alphas geführt hat. Gemäss George und Mallery (2002) kann der hohe Wert von Alpha als "exzellenten" interpretiert werden (vgl. S. 231).

Betrachtet man die detaillierten Tabellen (Tabellen 59 und 60) zu diesen Berechnungen im Anhang D weiter, können die obigen Erkenntnisse bestätigt werden. Man stellt fest, dass Cronbach Alpha der Form A durch das Weglassen einzelner Items nicht weiter erhöht werden kann. SPSS hat bei der obigen Berechnung ohnehin die Werte (bzw. Items) bereits ausgelassen, welche eine Varianz von Null erreichten. Die neuen Werte würden im Bezug zum Referenzwert gleich bleiben oder sinken. Würde man in Form B allerdings das Item E4 weglassen, könnte man den Wert von Alpha minim um 0.001 auf 0.948 erhöhen (vgl. Cronbachs Alpha, wenn Item weggelassen). SPSS hat daher automatisch das Item E4 erkannt und ausgelassen. In Form A würde das Weglassen des Items E4 den Wert von Alpha nicht verändern. Dennoch hat SPSS die Items E4 und H1 bei Form A ausgeschlossen.

10.4.3 Schwierigkeitsindex und Itemstandardabweichung

Um Aussagen zu machen, ob eine Aufgabe schwierig oder leicht war, wird der Schwierigkeitsindex (P) berechnet. Er gibt den prozentualen Anteil der Probanden wieder, die ein Item richtig, also in Schlüsselrichtung beantwortet haben.

"Der Schwierigkeitsindex einer Aufgabe ist gleich dem prozentualen Anteil P der auf diese Aufgabe entfallenden richtigen Aufgaben in einer Analysenstichprobe von der Grösse N; der Schwierigkeitsindex liegt also bei schwierigen Aufgaben niedrig, bei leichten hoch" (Lienert & Raatz, 1998, S. 73).

Demzufolge lässt sich der Schwierigkeitsindex bei dichotomen Items, wenn Raten keine Rolle spielt, wie folgt berechnen:

$$P = 100 \cdot \frac{N_R}{N}$$

P Schwierigkeitsindex

N_R Anzahl der Probanden, die die Aufgabe richtig gelöst haben

N Gesamtzahl der Probanden

(vgl. Lienert & Raatz, 1998, S. 74).

Ein Schwierigkeitsindex von $P = 50$ würde demzufolge bedeuten, dass 50% der Probanden dem Item zugestimmt haben und 50% der Probanden das Item abgelehnt haben. Der Schwierigkeitsindex im MPR-3 zeigt an, wie viele Probanden das Item richtig gelöst haben, also dem Item zugestimmt haben. Man berechnet dafür die Mittelwerte der richtigen Antworten eines Items. Bei dichotomen Items liegen diese in einem Bereich von 0 bis 1. Ein Mittelwert von 0.5 bedeutet einen Schwierigkeitsindex von $P = 50$. Kognitiv anspruchsvolle Aufgaben haben demzufolge einen niedrigen Schwierigkeitsindex, da viele Probanden das Item abgelehnt haben, d.h. nicht lösen konnten. Der Wert des Indexes sollte sich zwischen $P = 20$ und $P = 80$ befinden. Items mit tieferen Werten als $P = 20$ sind zu schwierig und wurden in einer Stichprobe lediglich von 20% der Probanden erfolgreich gelöst, während Items mit Werten von $P = 80$ zu einfach sind und von 80% aller Probanden richtig gelöst wurden.

Die Tabelle 58 im Anhang C zeigt die Mittelwerte aller Items der Formen A und B des MPR-3, Revision 1, sortiert von einfachen bis anspruchsvollen Aufgaben. Der rote Trennstrich trennt die rot eingefärbten Zellen, deren Aufgaben zu einfach waren ($P > 80$) von den grünen Zellen, die Aufgaben mit einfacher, mittelschwerer und hoher Schwierigkeit ($P = 20$ bis 80) enthalten. Im Rechentest wurden keine zu schwierigen Aufgaben gestellt ($P < 20$). Die Items

mit roter Färbung können daher in einer weiteren Revision weggelassen werden, da sie für diagnostische Zwecke zu einfach sind und unzureichend differenzieren.

Die einzelnen Items (v.a. die rot unterlegten Aufgaben) werden in Bezug auf ihren Schwierigkeitsindex in Kapitel 11 genauer untersucht und Ursachen für ihr schlechtes Abschneiden grob interpretiert. In diesem Kapitel wird daher nicht mehr weiter darauf eingegangen. Nachfolgend soll nun die Standardabweichung erläutert werden.

"Die geläufigste Masszahl für die Streuung ist die Standardabweichung. Sie ist so etwas wie der durchschnittliche Abstand zu ihrem Mittel" (Kohler & Kreuter, 2008, S. 162).

Für das Verständnis der Standardabweichung muss auch der Begriff "Varianz" geklärt werden. Einerseits ist "die Varianz die Summe der quadrierten Abweichungen der Merkmalswerte vom arithmetischen Mittel, dividiert durch die Anzahl der Merkmalsträger" (Bourier, 2013, S. 97) und andererseits bildet sich die Standardabweichung aus der Quadratwurzel der Varianz (vgl. ebd.). Demzufolge ist "die Standardabweichung ein Mass für die Streuung der Messwerte" (Bühner, 2011, S. 150).

Bühner (2011, S. 222) erwähnt: "Die Standardabweichung einer Aufgabe mit dichotomem Itemformat hängt rechnerisch vom Schwierigkeitsindex P ab". Demnach ergibt sich die Formel:

$$\sigma_i = \sqrt{P \cdot (1 - P)}$$

σ_i = Standardabweichung von Item i

P = Schwierigkeitsindex/100

(vgl. Bühner, 2011, S. 222).

Je höher die Werte für die Varianz und die Standardabweichung ausfallen, desto stärker streuen auch die Werte (vgl. Brosius, 2012, S. 164).

Es ist daher naheliegend, dass z.B. die Werte des Items H4, welches bei beiden Testformen des MPR-3 von allen Probanden zu 100% richtig gelöst wurde, nicht streuen. Es weist einen Mittelwert bzw. Schwierigkeitsindex von 100 auf und zeigt eine Standardabweichung von 0.000. Ähnliches kann von Item E7 gesagt werden. Es ist zwar kaum schwieriger (P = 99 bzw. 96), was bereits eine Standardabweichung von 0.104 bzw. 0.202 verursacht, da sehr wenige Probanden das Item nicht richtig lösen konnten. Gut streuen die Items F3 und F9. Sie erreichten eine mittlere Schwierigkeit. Man stellt fest, dass Itempaare mit gegenteiligen

Schwierigkeitsindizes (z.B. $P = 24$ und $P = 76$) auch gleich streuen. Dies hat mit der multiplikativen Natur der obigen Formel zu tun (Kommutativgesetz). Nur streuen die einen Items in einem Bereich hoher Schwierigkeit und die anderen in einem Bereich leichter Schwierigkeit.

10.4.4 Durchschnittliche Itemkorrelation

Nachfolgend werden die von SPSS berechneten durchschnittlichen Itemkorrelationen (Inter-Item-Korrelation) des MPR-3 dargestellt.

Tabelle 8: Itemkorrelationen Form A

Auswertung der Itemstatistik MPR-3, Revision 1, Form A							
	Mittelwert	Minimum	Maximum	Bereich	Maximum / Minimum	Varianz	Anzahl der Items
Inter-Item- Korrelationen	.170	-.226	.857	1.083	-3.793	.019	64

Tabelle 9: Itemkorrelationen Form B

Auswertung der Itemstatistik MPR-3, Revision 1, Form B							
	Mittelwert	Minimum	Maximum	Bereich	Maximum / Minimum	Varianz	Anzahl der Items
Inter-Item- Korrelationen	.219	-.134	.857	.991	-6.391	.016	65

Wie bereits erwähnt, sollte der Index zur durchschnittlichen Itemkorrelation einen Wert zwischen 0.20 und 0.40 aufweisen. Dies wurde in Form B des MPR-3 mit dem Wert 0.219 erreicht, jedoch liegt dieser in Form A mit 0.170 unterhalb des anzustrebenden Bereichs. Aus den Berechnungen lässt sich weiter entnehmen, dass die Item-Korrelationen in einem Bereich von -0.226 (Minimum) bis 0.857 (Maximum) in Form A und -0.134 bis 0.857 in Form B streuen. Sie weisen einen Streubereich von 1.083 bzw. 0.991 auf. Eine Varianz von 0.18 beschreibt Bühner (2011) als gering (vgl. S. 243). Im Fall des MPR-3 gelten die Varianzwerte von 0.19 bzw. 0.16 daher ebenfalls als gering. Im nächsten Kapitel soll grob aufgezeigt werden, wie die Itemkorrelation weiter interpretiert bzw. verbessert werden kann.

10.4.5 Itemtrennschärfe

Analysiert man in den Tabellen zu den Item-Skala-Statistiken (vgl. Anhang D, Tabellen 59 und 60) den Trennschärfekoeffizienten der Items (korrigierte Item-Skala-Korrelation) weiter, können die möglichen Ursachen der niedrigen Item-Korrelation erfasst werden.

Eine hohe Trennschärfe eines Items besagt, dass dessen richtige Beantwortung ein Prädiktor für ein gutes Testresultat ist. Es ist daher für alle anderen Items repräsentativ. Der Trennschärfekoeffizient kann einen Wert von 1 bis -1 annehmen. Liegt der Koeffizient nahe bei 1, so wird das Item von Probanden "mit hohem Testwert gelöst bzw. beantwortet und von Probanden mit niedrigem Testwert (niedriger Merkmalsausprägung) nicht. Liegen hohe positive

Trennschärfen vor, so kann man davon ausgehen, dass die einzelnen Items sehr Ähnliches wie der Gesamttest messen" (Moosbrugger & Kelava, 2007, S. 85). Moosbrugger und Kelava beschreiben weiter, dass die Differenzierung eines Items mit Werten nahe bei 0 nicht mit der Differenzierung des Gesamttests zusammenhängen. Bei Items mit Werten nahe -1 kann man davon ausgehen, dass diese von Probanden, die allgemein im Test schlecht abschneiden, gelöst werden und von guten Probanden nicht. Items mit Werten von -1 müssen z.B. auf eine klare Instruktion oder Formulierung untersucht werden (vgl. ebd.).

Für den MPR-3 bedeutet dies, dass die korrigierte Item-Skala-Korrelation (vgl. Anhang D) auf Items mit Werten kleiner als 0.20 oder idealerweise kleiner oder gleich 0.30 untersucht werden soll, welche dann aus dem Test entfernt oder die Gründe für ihr niedriges Abschneiden ermittelt werden können. Erkannte Ursachen sollten behoben werden. Die Items mit niedrigen Trennschärfekoeffizienten (>0.30) wurden in den Tabellen gelb markiert.

Die nachfolgende zusammenfassende Tabelle zeigt Items mit niedrigen Trennschärfekoeffizienten.

Tabelle 10: Items mit niedrigen Trennschärfekoeffizienten

	Mathematische Bereiche	Items (Trennschärfekoeffizienten)	
Form A	Zahlen und Ziffern	A1 (0.261) B1 (0.288) B3 (0.177) B4 (0.293)	C1 (0.290) C3 (0.277) D1 (0.230)
	Addition und Subtraktion	E1 (0.078) E4 (0.000) E5 (0.218) E7 (0.079)	E8 (0.264) F1 (0.212) F7 (0.246) G3 (0.275)
	Multiplikation und Division	H1 (0.000)	H2 (0.213)
	Form B	Zahlen und Ziffern	B2 (0.166) B3 (0.264)
	Addition und Subtraktion	E2 (0.225)	E4 (0.000)

Auffällig ist, dass die Form A mehr Items mit unzureichender Trennschärfe enthält als Form B. Die mathematischen Bereiche "Zahlen und Ziffern" und "Addition und Subtraktion" weisen eine Häufung solcher Items auf, während die Bereiche "Multiplikation und Division" und "Größen und Daten" v.a. trennscharfe Items enthalten.

Gänzlich aus der Reihe tanzt das Item E4 (rot markiert), welches in beiden Testformen eine Trennschärfe von 0 aufweist. In Form A ist dies zudem bei Item H1 der Fall. Item E4 wurde in beiden Testformen von den Probanden zu 100% richtig gelöst, ebenso Item H1 in Form A. Demzufolge tragen die Items nichts zur Differenzierung des Gesamtttest bei, da sie selber nicht differenzieren. Sie können aus dem Test entfernt werden.

Das niedrige Abschneiden der restlichen oben erwähnten Items kann nur annähernd interpretiert werden. Sie enthalten teilweise geringe Schwierigkeitsindizes und sollten daher wie Item E4 aufgrund unzureichender Differenzierung wegfallen. Es werden aber auch Items aufgelistet, die einen ausreichenden Schwierigkeitsindex aufweisen. Daher wird vermutet, dass gute Schülerinnen und Schüler beim Lösen einfacher Items Fehler gemacht haben und mathematisch schwache Probanden überraschenderweise auch schwierige Aufgaben lösen konnten. Dies kann bei einer geringen Anzahl Probanden Einfluss auf die zu erwartenden Werte nehmen.

Beispielsweise wurde Item B3 oben vermutlich deshalb erwähnt, da es in Form A mit einer hohen Erfolgschance von 93.5% und in Form B von 88.4% abschnitt. Betrachtet man den Gesamtscore beider Testformen der 16 Probanden, die dieses Item falsch gelöst haben, so ergibt sich folgendes Diagramm:

Abbildung 13: Histogramm aller Probanden mit hoher mathematischer Leistung, die das Item B3 falsch gelöst haben

Offensichtlich haben Probanden mit voraussichtlich hoher mathematischen Leistung das Item falsch gelöst. Darunter befinden sich gute Gesamtleistungen mit Punktzahlen von bis zu 57 (von 66 möglichen) Punkten.

Weitere Analysen der oben erwähnten unzureichenden Trennschärfekoeffizienten können im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit nicht vorgenommen werden. Die Interpretation gestaltet sich sehr kompliziert und zeitintensiv. Jedoch sollen die erwähnten Items für die Revi-

sion 2 des MPR-3 vorgemerkt und allenfalls ersetzt oder entfernt werden, um sie dann wiederum einer erneuten Itemanalyse auszusetzen.

10.5 Validität

"Unter Validität versteht man im eigentlichen Sinn das Ausmass, in dem ein Test das misst, was er zu messen beansprucht" (Bühner, 2011, S. 61).

Dies bedeutet, "dass Validität ein umfassendes und sehr wichtiges Gütekriterium zur Beurteilung eines diagnostischen Verfahrens darstellt" (Moosbrugger & Kelava, 2007, S. 136). Die Validität sei allen anderen Gütekriterien übergeordnet, da bei einem ungültigen Test (weil er nicht das misst, was er vorgibt) Objektivität und Reliabilität wertlos werden. Die Bestimmung der Validität gestaltet sich als sehr komplex und schwierig (vgl. ebd.).

10.5.1 Inhaltsvalidität

"Von Inhaltsvalidität spricht man, wenn ein Test (bzw. seine Testitems im Gesamten) und auch jedes einzelne Item das zu messende Merkmal wirklich bzw. hinreichend präzise erfasst" (Bühner, 2011, S. 61-62).

Unter Inhalt verstehen Moosbrugger und Kelava (2007) die "Gesamtheit des Stimulusmaterials und der Antwortmöglichkeiten" (S. 140). Die Inhaltsvalidität kann nicht empirisch erfasst oder untersucht werden. Auch existieren dafür keine Formeln für ihre Berechnung. "Die Sicherstellung der Inhaltsvalidität erfordert vielmehr eine Betrachtung der Iteminhalte, wobei der Bezug zwischen diesen Inhalten und dem zu erfassenden Merkmal durch theoretische Argumente zu stützen ist und zusätzlich die Urteile von Experten herangezogen werden können" (Moosbrugger & Kelava, 2007, S. 141).

Beim MPR-3 handelt es sich um ein Konstrukt mit operational definierten Merkmalsträgern. "Wenn ein mathematischer Leistungstest zum Beispiel aus verschiedenen Bruchrechenaufgaben besteht, dann kann die Leistung in diesem Test als ein operational definiertes Merkmal 'Fähigkeit zum Bruchrechnen' betrachtet werden" (vgl. Moosbrugger & Kelava, 2007, S. 139). Der MPR-3 umfasst entsprechend die vier Merkmale "Zahlen und Ziffern", "Addition und Subtraktion", "Multiplikation und Division" und "Grössen und Daten". "Bei operational definierten Merkmalen bezieht sich die Feststellung der Inhaltsvalidität vor allem auf die Frage, ob die zusammengestellten Items eine angemessene Repräsentation der theoretisch möglichen Menge von Items darstellt" (Moosbrugger & Kelava, 2007, S. 141). Im MPR-3 wurden die Inhalte aus dem Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich und dem Lehr-

plan 21 abgeleitet. Zudem stützt sich der Test auf das neu entwickelte Mathematiklehrmittel "Mathematik Primarstufe 3". Er soll anhand der erreichten Punktzahl messen, ob ausgewählte, in diesen Referenzwerken definierte schulische Lernziele von den Schülerinnen und Schülern am Ende der 3. Klasse erreicht wurden.

Für den MPR-3 bedeutet dies im Zusammenhang mit der Inhaltsvalidität, dass die ausgewählten Items aus "Mathematik Primarstufe 3" Aussagen über die Erreichung der Lehrplanziele des Kantons Zürich ermöglichen und die im Rahmen des Rechentests vorgenommene Itemauswahl diese Lehrplanziele zu repräsentieren vermögen. Zudem sollte ein Proband, der diese Referenzitems erfolgreich bearbeitet hat, auch bei einer anderen Itemzusammenstellung vergleichbare Resultate erzielen.

Moosbrugger und Kelava (2007) stellen im Zusammenhang mit der Inhaltsvalidität folgende Leitfragen:

- Ist dieses Item Teil der interessierenden Gesamtheit möglicher Items?
- Stellen die Items eine repräsentative Auswahl der interessierenden Gesamtheit möglicher Items dar (vgl. S. 142)?

Dies lässt sich im Bezug zum MPR-3 wie folgt beantworten: Die Aufgaben wurden im Vorfeld vom Autorenteam des Lehrmittels "Mathematik Primarstufe 3" (Keller et al., 2012a-f) aus einer Gesamtheit interessierender Items ausgewählt und repräsentieren die mathematischen Kompetenzbereiche. Die wichtigsten Kompetenzen werden im Kapitel "Kompetenzen überprüfen" (Keller et al., 2012a, 2012f) beschrieben und weiter eingegrenzt. Der MPR-3 stützt sich auf diese bereits vorgenommenen Auswahl, Eingrenzung und Zuweisung der Items zu Kompetenzbereichen. Aus dem Itempool werden Aufgaben für den Rechentest ausgewählt. Mit der Auswahl der Items kann aus diesen Gründen sichergestellt werden, dass Aussagen über die Erreichung der Lehrplanziele ermöglicht werden.

Aufgrund der Analysen der Lehrpläne und des Lehrmittels kann gesagt werden, dass die Auswahl der Items im MPR-3 besonders in den operationalen Bereichen (z.B. Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division) repräsentativ und daher inhaltsvalide sind. Ob für die Bereiche "Zahlen und Ziffern" und "Grössen und Daten" ebenfalls repräsentative und generalisierbare Items ausgewählt wurden, kann allenfalls angezweifelt werden. Items dieser Gebiete können starke, z.B. formelle Unterschiede aufweisen. Jedoch haben auch dort die Lehrplanziele das Fundament im Sinne einer inhaltsvaliden Auswahl gebildet.

"Eine Möglichkeit, die Feststellung der Inhaltsvalidität zu objektivieren, ist das Einholen von Urteilen geeigneter Experten" (Moosbrugger & Kelava, 2007, S. 142). Die stofflichen Inhalte des MPR-3 werden im Kapitel 11 genauer beschrieben und diskutiert. In die Inhaltsanalysen werden Erkenntnisse aus fachdidaktischer Sicht eingebracht und die ausgewählten Items kritisch beurteilt. Diese Spiegelung und Selektion der Items vor theoretischem Hintergrund ist ein wichtiger Prozess bei der Annäherung an eine hohe Inhaltsvalidität.

Überprüft man die Erreichung der Inhaltsvalidität mit Hilfe der kurzen Checkliste von Moosbrugger & Kelava (2007, S. 144), so kann vom MPR-3 gesagt werden, dass alle relevanten Inhalte, die für eine Lernstandserfassung am Ende der 3. Klasse oder am Anfang der 4. Klasse im Rechentest vorhanden sind und dort die Inhalte in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen.

10.5.2 Konstruktvalidität

"Mit der Konstruktvalidität soll abgeleitet werden, dass der Test auch die Eigenschaft oder Fähigkeit misst, die er messen soll" (Bühner, 2011, S. 63).

Der MPR-3 wurde in Bezug auf die Konstruktvalidität im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit nicht weiter untersucht. "In der Praxis erfolgt die Untersuchung der Konstruktvalidität meistens durch die Berechnung von Korrelationen zwischen den Testwerten X, deren Interpretation validiert werden soll, und einer anderen manifesten Variablen Y" (Moosbrugger & Kelava, 2007, S. 150). Der Testwert X wäre in diesem Fall der MPR-3 und die manifeste Variable Y ein anderes, verwandtes Instrument, das das gleiche Konstrukt erfasst. Beim Vergleichsinstrument handelt es sich idealerweise um einen bereits etablierten und bewährten Rechentest.

Hierbei hätte sich ein Vergleich z.B. mit dem Eggenberger Rechentest 3+ (Holzer, Schaupp & Lenart, 2010) angeboten, der ähnliche inhaltliche Konstrukte misst wie der MPR-3. Dennoch muss man beim Eggenberger Rechentest darauf achten, dass dieser auf der Basis der Lehrpläne von Deutschland entwickelt wurde und diese teilweise (z.B. aus chronologischen oder inhaltlichen Gründen) nicht mit den schweizerischen Lehrplänen übereinstimmt. Z.B. fragt der ERT Aufgaben zum halbschriftlichen und schriftlichen Rechnen ab. Das halbschriftliche Rechnen wurde als solches im bisherigen Mathematikunterricht des Kantons Zürich nicht so stark gewichtet bzw. gepflegt, da das alte zürcherische Mathematiklehrmittel dieses kaum thematisiert. Das schriftliche Rechnen wird erst im Verlauf der 4. Klasse eingebracht und kann daher von den Kindern am Anfang der 4. Klasse nicht bearbeitet werden.

Um nun einen Vergleich des MPR-3 mit dem ERT 3+ im Sinne einer Konstruktvalidierung zu machen, hätte dies bedeutet, dass die gleichen Lernenden beide Tests hätten lösen müssen,

um anschliessend die Ergebnisse miteinander zu korrelieren. Dies wäre aus zeitlichen Gründen nicht machbar gewesen, da u.a. das schriftliche Rechnen in den zürcherischen Lehrmitteln erst später eingeführt wird und man daher die Durchführung des ERTs aus dem Zeitfenster für die Masterarbeit gefallen wäre.

10.5.3 Kriteriumsvalidität

"Bei der Kriteriumsvalidität handelt es sich "um den Zusammenhang der Testleistung mit einem oder mehreren Kriterien (z.B. Schulnoten), mit denen der Test aufgrund seines Messanspruchs korrelieren soll" (Bühner, 2011, S. 63).

Um die Kriteriumsvalidität des MPR-3 zu erheben, wurden die erfassten Zeugnisnoten der 3. Klasse der Schülerinnen und Schülern im Fach Mathematik mit den Leistungen der Lernenden im MPR-3 korreliert. Es wird davon ausgegangen, dass Lernende mit einer hohen Zeugnisnote auch gute Leistungen im Rechentest erreichen. Die Grösse des Korrelationskoeffizienten soll zeigen, wie hoch die Leistungen der Lernenden im MPR-3 mit den von den Klassenlehrpersonen gesetzten Zeugnisnoten übereinstimmen.

Gemäss Bühl (2012) wird bei dichotomen Items, wie dies beim MPR-3 der Fall ist, auf die Berechnung der Rangkorrelation verwiesen (vgl. S. 420). Es wurde von SPSS eine Rangkorrelation nach Spearman ausgegeben. Bei der Rangkorrelation "werden zunächst den einzelnen Werten Rangplätze zugeordnet, die dann in einer entsprechenden Formel weiterverarbeitet werden" (Bühl, 2012, S. 422).

Die Rangkorrelation des MPR-3 mit der Zeugnisnote wurde von SPSS berechnet und ergibt ein Spearman-Rho von 0.654 in Form A und 0.608 in Form B.

Zur Beschreibung der Grösse des Korrelationskoeffizienten sind gemäss Bühl (2012) folgende Aussagen geläufig:

Tabelle 11: Korrelationskoeffizienten in Worte gefasst

Wert	Interpretation
bis 0.2	Sehr geringe Korrelation
bis 0.5	Geringe Korrelation
bis 0.7	Mittlere Korrelation
bis 0.9	Hohe Korrelation
über 0.9	Sehr hohe Korrelation

(vgl. Bühl, 2012, S. 420)

Die Leistungen des MPR-3 weisen demnach eine mittlere Korrelation mit den Zeugnisnoten der 3. Klasse auf. Das Testresultat hängt demnach in einem mittleren Ausmass mit dem Kriterium "Schulnote" zusammen. Es ist davon auszugehen, dass die von den Drittklassenlehrper-

sonen vergebenen Zeugnisnoten teilweise höher waren als die im MPR-3 gezeigten Leistungen, was zu einer mittleren Korrelation führte. Diese Behauptung wird nachfolgend untersucht.

Der Notenmittelwert aller Probanden in der Mathematik der 3. Klasse beträgt 4.9. Dies entspricht einer guten mathematischen Leistung. Da der MPR-3 vor allem einfache Aufgaben enthält, was sich in der Itemanalyse zeigt, müssten die Probanden im Rechentest ebenfalls gut oder sogar besser abschneiden. Die Mittelwerte der erreichten Punktzahlen im MPR-3 liegen bei 45.8 (Form A) und 45.2 (Form B) von insgesamt 66 möglichen Punkten. Würde man den MPR-3 benoten und bei 60% richtigen Lösungen die Note 4 erteilen (= 39.6 Punkte), dann wäre der Notendurchschnitt im MPR-3 eine 4.64. Dieser Wert läge im Vergleich mit den Einschätzungen der Klassenlehrpersonen tiefer.

Legt man den Fokus auf die 57 Schülerinnen und Schüler, die mit der Note 5.5 bzw. 6 beurteilt wurden, ergibt sich folgendes Bild:

Abbildung 14: Histogramm der Leistungen im MPR-3 aller Probanden mit den Noten 5.5 bzw. 6

Der Mittelwert der erreichten Punktzahl der Schülerinnen und Schüler mit Note 5.5 oder 6 liegt im MPR-3 bei 55 Punkten. Nach obigem Notenmassstab würde dies im MPR-3 der Note 5.5 entsprechen. Dies ergibt vergleichbare Werte der durchschnittlichen Benotung dieser Kinder und den Leistungen im MPR-3. Wie das Diagramm zeigt, erreichten ca. 12 Kinder ($\approx 20\%$) diesen Wert nicht. Einzelne lagen deutlich unterhalb der erwarteten Leistungen. Woran das liegt kann aufgrund der Art der im Rahmen des MPR-3 erfassten Daten nicht zurückverfolgt werden. Es soll weiter untersucht werden, ob sich die obigen Erkenntnisse auch für andere Niveaugruppen zeigen.

Nachfolgend stehen die Schülerinnen und Schüler im Zentrum, die von den Klassenlehrpersonen mit den Noten 4.5 und 5 beurteilt wurden. Um im MPR-3 die Note 5 zu erreichen, wä-

ren 49.5 Punkte nötig. Die Note 4.5 würde man mit ca. 44.6 Punkten erreichen. Die Probanden erreichten eine mittlere Punktzahl von 44.8 Punkten, was einer Note von 4.52 entspricht. Der von den Klassenlehrpersonen erteilte Notenmittelwert der in der Stichprobe untersuchten Kinder beträgt einen höheren Wert von 4.88. Die Leistungen wurden daher von den Klassenlehrpersonen im Schnitt leicht höher beurteilt als dies der MPR-3 tut. Das kann auch daran liegen, dass bei Zeugnisnoten nur Abstufungen von 0.5 zulässig sind. Es fällt weiter auf, dass einige Kinder wiederum deutlich unter dem erwarteten Mittelwert abgeschnitten haben. Ca. 32% der Lernenden, die von den Klassenlehrpersonen mit einer 5 bzw. 4.5 beurteilt wurden, erreichten weniger als 40 Punkte, was im MPR-3 die Note 4 und weniger ergeben würde.

Abbildung 15: Histogramm der Leistungen im MPR-3 aller Probanden mit den Noten 5 bzw. 4.5

Diese Ausführungen sollen die Subjektivität der Beurteilung im Allgemeinen und insbesondere im Zusammenhang mit der Vergabe von Zeugnis- oder Leistungsnoten aufzeigen. Die im Rahmen der Stichprobe erfassten Zeugnisnoten setzen sich aus Einschätzungen von mindestens 9 Lehrpersonen zusammen. Dabei hat jede Person andere Beurteilungsnormen und setzt diese unterschiedlich (konsequent) um. Der Bezugsrahmen von 60% für eine genügende Leistung leitet sich aus der Abstufung der Notenverteilung, wie sie in der Schweiz üblich ist, ab:

Tabelle 12: Abstufung der Notenverteilung

100% richtig	Note 6	50% richtig	Note 3.5
90% richtig	Note 5.5	40% richtig	Note 3
80% richtig	Note 5	30% richtig	Note 2.5
70% richtig	Note 4.5	20% richtig	Note 2
60% richtig	Note 4	10% richtig	Note 1.5

10.6 Nebengütekriterien

Als weitere Gütekriterien werden Normierung, Vergleichbarkeit, Ökonomie, Nützlichkeit, Zumutbarkeit, Fairness, Nicht-Verfälschbarkeit verstanden (vgl. Bühner, 2011, S. 71). Auf diese Nebengütekriterien wird nachfolgend kurz eingegangen und diese in Zusammenhang mit dem MPR-3 gebracht. Die beiden Kriterien Fairness und Nicht-Verfälschbarkeit werden nicht diskutiert. Moosbrugger und Kelava (1998) erwähnen, dass es für Nebenkriterien keine zahlenmässigen Kennwerte gibt (vgl. S. 12).

10.6.1 Normierung

"Der Zweck der Normierung eines Verfahrens besteht darin, möglichst aussagekräftige 'Vergleichswerte' von solchen Personen zu erhalten, die der Testperson hinsichtlich relevanter Merkmale ... ähnlich sind" (Moosbrugger & Kelava, 2007, S. 19).

Die Vergleichswerte werden in einer möglichst umfangreichen und repräsentativen Eichstichprobe gewonnen und in Normtabellen zusammengefasst. Sie müssen "repräsentativ für die Grundgesamtheit von Personen sein, für die der Test prinzipiell anwendbar sein soll" (Moosbrugger & Kelava, 2007, S. 20). Die Grundgesamtheit stellt im MPR-3 die Schülerschaft aller Primarschulen des Kantons Zürich dar, die am regulären Mathematikunterricht der 3. Klasse teilgenommen, mit dem neuen Mathematiklehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" gearbeitet haben und am Ende der 3. oder zu Beginn der 4. Klasse stehen. Für diese Gruppierung sind die Vergleichswerte des Test inhaltlich und curricular repräsentativ.

"Beispielsweise kann die Frage nach der Rechenleistung eines Jungen in der dritten Klasse im Vergleich zu seinen Klassenkameraden nur dann beantwortet werden, wenn eine aktuelle schulspezifische Testnorm, welche auf der Bezugsgruppe der Drittklässler und nicht etwa der Viertklässler basiert, zur Verfügung steht." (Moosbrugger & Kelava, 2007, S. 187)

Der Umfang der Eichstichprobe ist von verschiedenen Überlegungen abhängig. Lienert und Raatz (1998) beschreiben, dass für eine informelle Testung und eine Zuweisung der Probanden zu Quartilen eine Stichprobengrösse von 50 bis 100 Probanden ausreicht. Soll der Test standardnormiert werden, müsste dieser mindestens 1000 Probanden in die Erfassung einbeziehen. Zudem sei zu bedenken, dass eine höhere Probandenzahl die Reliabilität präzisiert. Ebenso verlangen heterogene Gruppierungen eine umso grössere Eichstichprobe (vgl. S. 176).

Der MPR-3 bezieht im Total 188 Probanden in die Stichprobe ein. Dabei wurden diese zwei stark vergleichbaren Testformen A und B zugewiesen, die inhaltlich und auf dem Hintergrund

der Testtheorie gesehen (beinahe) identische Merkmale aufweisen. Jede Testform wurde von ungefähr 95 Probanden bearbeitet. Dies entspricht insgesamt dem erwarteten Umfang, um Vergleichswerte für eine informellen Testung in Form von Quartilen zu erhalten. Den Anspruch einer Standardnormierung hat der MPR-3 zu diesem Zeitpunkt im Rahmen der Masterarbeit noch nicht. Dennoch wurde der Versuch unternommen, die Testwerte in Prozenträngen auszudrücken. "Bei der Relativierung eines Testergebnisses an der Eichstichprobe ist es am anschaulichsten, wenn der Prozentsatz derjenigen Personen bestimmt wird, die im Test besser bzw. schlechter abschneiden als die Referenzleistung in den Eichstichprobe" (Moosbrugger & Kelava, 2007, S. 19). Prozentrangtabellen fassen diejenigen Testwerte zusammen, die den Leistungen eines Probanden entsprechen oder niedriger ausfallen. Entsprechende Tabellen zu Quartilen und Prozenträngen werden im Kapitel 9.1 oder im Anhang B dargestellt.

Obwohl die Referenzgruppe bezüglich ihrer Leistungsvoraussetzungen als heterogen bezeichnet wurde, ist diese z.B. aus soziologischer Sicht oder durch die Struktur des Schulsystems und die damit verbundene Selektion etwas homogener zu interpretieren. "Ein Test für Berufsschüler muss z.B. auf breiterer Basis normiert werden als ein Test für Gymnasiasten, nicht nur weil der erste für eine grössere Population gedacht ist, sondern auch weil diese Population soziologisch uneinheitlicher zusammengesetzt ist" (Lienert & Raatz, 1998, S. 276).

Die Anzahl der Probanden, die für die Stichprobe des MPR-3 beigezogen wurde, kann als gering bezeichnet werden, wenn man die einzelnen Testformen separat betrachtet. Fasst man beide Testformen zu einem Testkonstrukt zusammen, reicht die Stichprobengrösse für erste Aussagen aus. Da der Test in der Anfangsphase seiner Entwicklung steht, offenbarte die niedrige bzw. knapp ausreichende Stichprobengrösse dennoch erste wichtige Hinweise aus testtheoretischer Sicht und zeigt das Entwicklungspotential sowie Stärken des Rechen-tests auf.

10.6.2 Vergleichbarkeit

Gemäss Lienert und Raatz (1998) ist ein Test dann vergleichbar, "wenn:

- a) eine oder mehrere Paralleltestformen vorhanden sind,
- b) validitätsähnliche Tests verfügbar sind" (S. 12).

Im MPR-3 liegen zwar zwei Paralleltestformen A und B vor, was einen Vergleich des Tests mit sich selbst zulassen würde. Jedoch wurde noch keine Reliabilitätskontrolle mit der Parallel-Methode durchgeführt. Validitätsgleiche oder -ähnliche Tests liegen dann vor, wenn sie

das gleiche Merkmal wie der MPR-3 messen. Ein Proband müsste mit beiden Tests untersucht und die Ergebnisse beider Tests müssten miteinander korreliert werden (vgl. ebd.).

10.6.3 Ökonomie

Die Testökonomie umfasst einige Kriterien, die man bei der Testentwicklung im Sinne einer angenehmeren und v.a. zeitsparenden Durchführung beachten sollte. Eine kurze Durchführungszeit, wenig Material, einfache Handhabung, als Gruppentest durchführbar und eine schnelle und bequeme Auswertung sind dabei die Kriterien (vgl. Lienert & Raatz, 1998, S. 12).

Vom MPR-3 kann diesbezüglich gesagt werden, dass die Durchführungszeit sich im Rahmen einer Lektion an der oberen Zeitgrenze bewegt. Vergleichbare Tests verlangen durchschnittliche Bearbeitungszeiten von ca. 20 Minuten. Oft sind diese dann in verschiedene Testteile aufgegliedert, die man separat durchführen kann. Dies bedeutet für den MPR-3, dass er im Sinne einer ökonomischen Durchführungszeit noch Verbesserungspotential hat. Dennoch ist die Durchführungszeit von ca. 40 Minuten gut machbar.

Das Testmaterial beschränkt sich auf Papier und Stift. Es kann bequem via Computer ausgedruckt und die Testhefte können als Broschüren kopiert werden. Die Herstellung des Testmaterials für eine Klasse kann in einem Zeitfenster von ca. 20 Minuten erledigt werden. Diesbezüglich erfüllt der MPR-3 diese Anforderung.

Die Handhabung erfordert, dass man den Aufwand zur Lektüre des Instruktionsmanuals (oder Teile daraus) auf sich genommen hat und im Sinne einer hohen Objektivität umsetzt.

Der MPR-3 wurde als Gruppentest entwickelt und erfüllt dieses Kriterium. Er kann auch als Einzeltest eingesetzt werden.

Auch die Auswertung und Interpretation bedürfen einer vorgängigen Lektüre des Instruktionsmanuals. Pro Proband wird mit einer Auswertungsdauer von maximal 7 Minuten gerechnet. Ein Klassensatz ist daher in ca. 2 bis 3 Stunden ausgewertet. Für die Auswertung anderer Tests benötigt man etwa gleich lang.

Der MPR-3 hat daher noch nicht die gewünschte Ökonomie erreicht und weist in einzelnen Teilen diesbezüglich noch Mängel auf. Die Kürzung des Tests würde sich auf alle oben genannten Kriterien positiv auswirken.

10.6.4 Nützlichkeit

"Ein Test ist dann nützlich, wenn er ein Persönlichkeitsmerkmal ... misst oder vorhersagt, für dessen Untersuchung ein praktisches Bedürfnis besteht. Ein Test hat demgemäss eine hohe Nützlichkeit, wenn er in seiner Funktion durch keinen anderen Test vertreten werden kann" (Lienert & Raatz, 1998, S. 13).

Das Persönlichkeitsmerkmal "Mathematische Leistung", das der MPR-3 misst, kann auch mit anderen Tests gemessen werden. Dafür existieren unzählige Alternativen. Inhaltliche Probleme tauchen dann auf, wenn diese Tests aus einem anderen Land mit anderen Lehrplänen stammen. Sie sind kaum auf unsere Lehrprogramme anwendbar und testen oft andere Stoffgebiete, weshalb ihre Validität im Bezug auf unsere Curricula angezweifelt werden kann.

Da sowohl Lehrpläne und Lehrmittel in den nächsten Jahren einen entscheidenden Wandel erleben werden, ist es für den Kanton Zürich aktuell wichtig, dass neu entwickelte Tests auf den kommenden Kompetenzmodellen und Inhaltsschwerpunkten aufbauen. Der MPR-3 stützt sich daher auf aktuelle und kommende zürcherische Lehrpläne, baut inhaltlich auf dem neusten Mathematiklehrmittel der Primarstufe auf, verfolgt dessen Konzeptionen und verwendet den Schülerinnen und Schülern aus dem Mathematikunterricht bekannte Aufgaben- und Repräsentationsformen.

10.6.5 Zumutbarkeit

"Das Gütekriterium Zumutbarkeit meint, dass der Getestete nicht unnötig durch die Testung belastet wird" (Bühne, 2011, S. 73).

Bei der Durchführung der Stichprobe zum Testentwurf des MPR-3 wurde beobachtet, ob sich Belastungen bei den Schülerinnen oder Schülern zeigen. Diesbezüglich konnten keine Anzeichen einer zu hohen Belastung festgestellt werden. Das anschliessende Feedback fiel positiv aus und die Schülerinnen und Schüler freuten sich darüber, dass ihnen der Test nach eigenen Einschätzungen gut gelungen war.

Wie die Zumutbarkeit bei der Stichprobe ausfiel, kann nicht beurteilt werden. Von den Klassenlehrpersonen, die den MPR-3 durchgeführt hatten, wurde darüber keine Rückmeldung erstattet oder eingeholt.

11. Inhalts- und Aufgabenanalysen

In diesem Kapitel werden die Testinhalte und Aufgaben auf verschiedenen Ebenen beschrieben und analysiert. Die Ausführungen werden immer in die vier gleichen Abschnitte unterteilt. Im Abschnitt **a)** wird jeweils der fachdidaktische Hintergrund zu den Themenbereichen beschrieben. Die Theorien beziehen sich nicht nur auf die Ausführungen aus dem Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" (Keller et al., 2012a-f), sondern binden auch Fachwissen aus anderen Werken ein. Abschnitt **b)** umschreibt die curriculare Ausgangslage der beiden Lehrpläne zu den mathematischen Inhalten und zieht Ziele aus dem Mathematiklehrmittel bei. Den Items aus dem Testentwurf widmet sich der Abschnitt **c)**. Dort werden die Aufgaben des Testentwurfs beschrieben und die Wahl begründet. Darauf folgen in Abschnitt **d)**

Anmerkungen zur Repräsentationsform der gewählten Aufgaben. Die Aufgaben der Revision 1 werden in Abschnitt e) beschrieben und analysiert. Es wird beschrieben, wie die Aufgaben im Testentwurf und in der Revision abgeschnitten haben, welche Schwierigkeitsindizes sie aufweisen und welche Umstellungen vom Testentwurf zur Revision 1 stattgefunden haben.

Bei den Darstellungen der Items werden mehrheitlich konkrete Aufgabenbeispiele genannt. Teilweise wird die Aufgabenform auch verallgemeinert gezeigt. Die Form HZE + ZE bedeutet beispielsweise, dass eine Addition aus zwei Summanden vorliegt, bestehend aus einem Summanden, der sich aus Hundertern, Zehnern und Einern zusammensetzt und einem Summanden, der aus Zehnern und Einern besteht (z.B. 531 + 21).

11.1 Zahlen und Ziffern

11.1.1 Hunderter, Zehner, Einer

a) Fachdidaktischer Hintergrund zum Thema "Hunderter, Zehner, Einer"

Bei der Thematisierung der kardinalen Zahlaspekte wird im Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" (Keller et al., 2012a-f) ein Schwerpunkt auf das System der Zehnerstrukturen (bzw. Zehnerbündelungen) gelegt. "Ein wichtiger Aspekt für den Aufbau des Zahlenraums bis 1000 ist die Einsicht, dass sich die Zahlen aus dezimalen Einheiten (Tausendern, Hundertern, Zehnern, Einern) zusammensetzen" (Schmassmann & Moser Opitz, 2009, S. 13). Die Lernenden sollen erkennen, dass man zehn Einer zu einem Zehner, zehn Zehner zu einem Hunderter und zehn Hunderter zu einem Tausender zusammenfassen kann (vgl. Keller et al., 2012a, S. 10, S. 57).

Als Repräsentationsform dient das Zehnersystem-Holz (Dienes-Material), welches diese Bündelungsstrukturen im Zahlenbereich bis Zehntausend besonders gut aufzeigt. "Mit dem Material können Mengen gelegt werden, die Zahlen repräsentieren" (Keller et al., 2012a, S. 21). So können durch Bündelungen der Einerwürfel, Zehnerstäbe, Hunderterplatten und Tausenderwürfel Beziehungen zwischen Einern, Zehnern und Tausendern schnell erkannt werden. Der Umgang mit Zehnerstäben und Einerwürfeln sind den Schülerinnen und Schülern aus "Mathematik 2 Primarstufe" bekannt (vgl. Keller et al., 2012a, S. 57). Neu wurde in der dritten Klasse die Hunderterplatte (bzw. der Tausenderwürfel) eingeführt.

b) Lehrplanbezug und Ziele des Themas "Hunderter, Zehner, Einer"

Der Lehrplan 21 setzt als Kompetenz folgendes Ziel fest: "Die Schülerinnen und Schüler können Anzahlen, Zahlenfolgen, Terme und Formeln veranschaulichen sowie Terme und Formeln numerisch auswerten" (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2013a,

S. 22). Unter den Aufträgen des 2. Zyklus erwähnt der Lehrplan 21, dass die Schülerinnen und Schüler "Anzahlen bis 1000 strukturiert darstellen und entsprechende Darstellungen als Zahl schreiben können (z.B. 2 Hunderterplatten, 5 Zehnerstäbe und 7 Einerwürfel stellen die Zahl 257 dar)" (ebd.). Der Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich benennt im Kompetenzbereich "Zahlenbereich (natürliche Zahlen)" die Grundlage, dass für die Zahlen verschiedene Veranschaulichungen verwendet werden sollen (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2002, S. 262). Dabei soll, durch strukturiertes Material zur Veranschaulichung von Einer, Zehner, Hunderter und Tausender, die Einsicht in das Zehnersystem vertieft werden (vgl. ebd., S. 263).

Im Bereich "Kompetenzen überprüfen" greift das Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" zum Thema "Hunderter-Zehner-Einer" folgende Kompetenzen auf:

Tabelle 13: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Hunderter, Zehner und Einer"

Themen und Kompetenzen	Aufgabenbeispiele
Die Schülerinnen und Schüler nutzen Zehnerstrukturen, um Zahlen zu schreiben, zu lesen und darzustellen.	Mit Zehnersystem-Holz arbeiten Mit Zehnersystem-Holz dargestellte Zahlen benennen und aufschreiben.

vgl. "Kompetenzen überprüfen", Keller et al., 2012a, S. B1

c) Beschreibung der Items des Testentwurfs

Im MPR-3 Testentwurf werden drei Aufgaben mit dem Zehnersystem-Holz gestellt, welche in ihrer Schwierigkeit wie folgt variieren:

Item **A1** entspricht einer von links nach rechts der Grösse nach sortierten Darstellung. Links befinden sich der Hunderter (Hunderterplatte), in der Mitte die Zehner (Zehnerstäbe) und rechts die Einer (Einerwürfel). Die Repräsentanten können z.B. von links nach rechts abgelesen und entsprechend von links nach rechts der Reihe nach notiert werden. Es ist dabei kein Umplatzieren oder Übertragen der Stellen nötig.

Etwas schwieriger gestaltet sich Item **A2** mit einer chaotischen Darbietungsform. Die Hunderterplatten, Zehnerstäbe und Einerwürfel liegen wild durcheinander und müssen sortiert, gezählt und in der richtigen Reihenfolge notiert werden.

Aufgabe **A3** wurde zwar etwas strukturierter dargestellt, verlangt aber das Übertragen von Stellen. Es zeigt eine "Nicht-Standard-Zerlegung" (vgl. Schäfer, 2005, S. 88). Da es sich um zwölf Einerwürfel handelt, ergibt sich daraus ein Zehnerstab und zwei übrig gebliebene Ei-

nerwürfel. Dieses Ereignis muss sich das Kind merken oder kann es z.B. durch das Zeichnen eines zusätzlichen Zehnerstabes, das Umkreisen der verbliebenen Einerwürfel und das Streichen der "verbrauchten" Einerwürfel darstellen. Ebenso muss es mit den 13 Zehnerstäben verfahren. Diese fasst es zu einem Hunderter zusammen, wobei drei Zehner übrig bleiben. Da von den Einern noch ein Zehner dazukommt, ergibt das vier Zehnerstäbe. Zu den drei Hundertern kommt der Hunderter von den soeben gebündelten Zehnerstäben dazu. Das Resultat muss das Kind abschliessend stellengerecht notieren.

d) Repräsentationsform

Im gelben Arbeitsheft "Zahlen und Ziffern" (Keller et al., 2012b) wird das Zehnersystem-Holz mit zweidimensionalen quadratischen oder rechteckigen, hellbraunen Flächen dargestellt (vgl. S. 4, 12-13, 16). Dieselbe Darstellungsform wird auch auf der CD "Arbeitsblätter - Arbeitsblattvorlagen" im Bereich "Zahlen und Ziffern - Kompetenzen überprüfen: Aufgabenbeispiele" (Keller et al., 2012f) verwendet (vgl. S. 4). Dabei stellt ein kleines Quadrat den Einerwürfel, das langgezogene Rechteck den Zehnerstab und das grosse Quadrat die Hunderterplatte dar.

e) Beschreibung der Items der Revision 1

Die Anzahl der Items des Bereichs "Hunderter, Zehner, Einer" (Itemgruppe A) wurde in der Revision 1 von drei auf zwei reduziert.

Tabelle 14: Schwierigkeitsindizes der Items des Bereichs "Hunderter, Zehner, Einer"

MPR-3 Testentwurf				MPR-3 Revision 1		
Item	A (N = 11)	B (N = 13)		Item	A (N = 93)	B (N = 95)
A1 ❶	100%	100%	⇒	entfernt ❶		
A2 ❷	100%	84.6%	⇒	= A1 ❷	93.5%	92.6%
A3 ❸	90.9%	84.6%	⇒	= A2 ❸	74.2%	83.2%

Wie die obige Tabelle zeigt, wurde Item A1 ❶ in der Revision 1 entfernt, da es im Testentwurf von allen Probanden (N = 24) in beiden Testformen zu 100% richtig gelöst wurde und folglich am Anfang der 4. Klasse keine diagnostische Aussagekraft besitzt. Die Aufgabe ist nachfolgend abgebildet.

Tabelle 15: Item A1 des MPR-3-Testentwurfs

<p>A1)</p>	<p>Die Zahl heisst:</p>
--	-------------------------

(Quelle der Grafikelemente: Keller et al., 2012f)

Ebenso wurde das Item A2 im Testentwurf mehrheitlich erfolgreich gelöst und sollte in der Revision 1 als Eisbrecheraufgabe dienen (= Item A1). Es wurde jedoch "nur" von ca. 93% der Schülerinnen und Schülern richtig gelöst. Eine Eisbrecheraufgabe soll gemäss Lienert und Raatz (1998) von allen Probanden richtig gelöst werden: "Solche Aufgaben dienen oft nur der Motivation der Pbn" (S. 115).

Item A3 war im Testentwurf ebenfalls zu einfach, wenn man bedenkt, dass der Schwierigkeitsindex (P) im Bereich von 20-80 (in unserem Fall als entsprechende Prozente ausgedrückt) liegen sollte (vgl. Lienert & Raatz, 1998, S. 115). In der Revision 1 erreichte das Item (= A2) allerdings in Form A mit 74.2% die verlangte Schwierigkeit, schnitt in Form B noch etwas zu hoch ab (83.2%).

11.1.2 Stellenwert

a) Fachdidaktischer Hintergrund zum Thema "Stellenwert"

Neben dem Zehnerbündelungsprinzip bildet das Stellenwertprinzip die zweite wichtige Basis, welche die Bedeutung von Ziffern dreistelliger Zahlen nach Eigenwert und Stellenwert untersucht (vgl. Keller et al., 2012a, S. 10).

Gemäss Ross (zitiert nach Schäfer, 2005, S. 75) wird unser Stellenwertsystem durch folgende vier Eigenschaften definiert:

- **Positional property:** Die Quantität, die eine einzelne Ziffer innerhalb einer mehrstelligen Zahl repräsentiert, wird durch ihre Position innerhalb dieser Zahl bestimmt.
- **Base-ten property:** Die Werte der Positionen wachsen um Zehnerpotenzen von rechts nach links.
- **Multiplikative property:** Der Wert eines besonderen Stellenwerts (z.B. der '4' innerhalb der Zahl '1453') wird ermittelt, indem der Eigenwert dieser Ziffer (4) mit dem durch ihre Position (bzw. Stelle) festgelegten Wert (10^2) multipliziert wird.
- **Additive property:** Die Quantität, die durch die mehrstellige Zahl dargestellt wird, ist gleich der Summe der Werte, die durch ihre Stelle dargestellt werden ($1453 = 1000 + 400 + 50 + 3$). (vgl. Schäfer, 2005, S. 76)

Das Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" arbeitet mit Stellenwertkarten, welche das Stellenwertverständnis und insbesondere die Stellenwertschreibweise verdeutlichen.

Die Zerlegung der Zahlen in Hunderter, Zehner und Einer wird durch entsprechende Hunderter-, Zehner- und Einerkarten dargestellt, die rechtsbündig aufeinandergelegt werden (vgl. Keller et al., 2012a, S. 57). Die Zusammensetzung einer Zahl kann als Addition von Einern, ganzen Zehnern und ganzen Hundertern betrachtet werden. Dementsprechend kann z.B. die Zahl 351 als eine Addition von $300 + 50 + 1$ dargestellt werden. Die einzelnen Ziffern zu-

sammengesetzter Zahlen können durch das erneute Auseinandernehmen der Karten auf ihre Stellenwerte untersucht werden. So wird verständlich, nach welchen Regeln und Abmachungen sich eine Zahl zusammensetzt (vgl. ebd.).

Die Einsicht in den dezimalen Zahlaufbau kann erst mit der Erweiterung des Zahlenraums bis 1000 (oder höher) in der dritten Klasse herausgearbeitet werden, da in der zweiten Klasse mit Einern und Zehnern (und am Rande mit Hundertern) gearbeitet wurde. Die Hunderterstelle (und teilweise schon die Tausenderstelle) erweitert die Einsicht ins Stellenwertsystem. Lernende, die die Bündelung von Einheiten nicht erkannt haben, stehen bei der dezimalen Schreibweise an (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2009, S. 14). Das Stellenwertprinzip soll deutlich machen, dass der Wert einer Ziffer von der Position (Tausender-, Hunderter-, Zehner- oder Einerstelle) innerhalb einer Zahl abhängt. Eine Neun an der Tausenderstelle würde also 9000 bedeuten (vgl. Keller et al., 2012a, S. 65).

Zusätzliche Beachtung muss dabei der Zahl Null geschenkt werden:

Sie gibt an, welche Bündelungseinheit nicht vorhanden ist. Während in der Stellenwerttafel die 0 nicht unbedingt notiert werden muss und bei der Sprechweise von Zahlen vollständig auf die Erwähnung von nicht vorhandenen Bündelungseinheiten verzichtet wird, ist die Null beim Aufschreiben von Zahlen von entsprechender Bedeutung. (Keller et al., 2012a, S. 65)

b) Lehrplanbezug und Ziele des Themas "Stellenwert"

Der Lehrplan 21 erklärt, dass "auf dem fundamentalen Prinzip des Stellenwertsystems die Einsichten in Eigenschaften und Strukturen von Zahlen, Zahlmengen und Operationen gründen (Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2013a, S. 5). Des Weiteren wird erwähnt, dass u.a. die Begriffe Stellenwert, Ziffern und Zahlen von den Schülerinnen und Schülern verstanden und richtig verwendet werden müssen (vgl. ebd., S. 10).

Der Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich widmet eine Seite den "Zahlschreibweisen und -systemen" (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2002, S. 263). Dabei sollen die Ziffern von 0 bis 9 benannt und geschrieben werden, im Zehner-Stellenwertsystem sollen Zahlen nach der Zehnergervorschrift gebündelt werden, mit strukturiertem Material soll die Einsicht in das Zehnersystem vertieft und Stellenwerte müssen benannt werden (ebd.).

Im Bereich "Kompetenzen überprüfen" definiert das Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" zum Thema "Stellenwert" folgende Kompetenzen:

Tabelle 16: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Stellenwert"

Themen und Kompetenzen	Aufgabenbeispiele
Die Schülerinnen und Schüler nutzen Zehnerstrukturen, um Zahlen zu schreiben, zu lesen und darzustellen.	Mit Stellenwertkarten arbeiten Vorgegebene Zahlen mit Stellenwertkarten darstellen.
Die Schülerinnen und Schüler kennen das Prinzip der fortgesetzten Zehnerbündelung und verstehen die Stellenwertschreibweise.	Den Wert von Ziffern in Zahlen beschreiben Den Wert der einzelnen Ziffern in einer Zahl benennen Zahlen lesen Vorgegebene Zahlen zwischen 100 und 1000 lesen..

vgl. "Kompetenzen überprüfen", Keller et al., 2012a, S. B1

c) Beschreibung der Items des Testentwurfs

Im MPR-3 liegen zum Thema "Stellenwert" zwei Aufgabentypen vor:

Der erste Aufgabentyp (Items **B1** bis **B3**) verlangt das Schreiben einer Zahl anhand vorgegebener Bausteine (Stellenwertkarten). Diese bestehen aus Einern, ganzen Zehnern und ganzen Hundertern. Keine der Aufgaben verlangt das Übertragen von Stellen in die nächsthöhere Einheit.

Das Kind hat u.a. die Möglichkeit,

- a) die Additionsaufgabe (im Kopf) auszurechnen und das Resultat stellengerecht in die Stellenwerttafel zu schreiben oder
- b) die Ziffern einzeln in die richtige Spalte der Tafel (z.B. von rechts nach links) zu übertragen und so die Zahl zusammzusetzen.

Das Item **B1** dieses Aufgabentyps bietet eine sortierte, in der richtigen Reihenfolge aneinandergereihte Darstellung der Stellenwertkarten (Hunderter links, Zehner in der Mitte und Einer rechts). Die Ziffernwerte der Stellenwertkarten können nacheinander in die entsprechenden Felder der Stellenwerttafel übertragen werden (H + Z + E).

Bei Aufgabenitem **B2** fehlen die Zehner (H + E). Hier muss in der Stellenwerttafel bei Z (Zehner) eine Null geschrieben werden. Falls das Kind die Strategie a) wählt, muss es beim

Aufschreiben an die fehlende Null denken und diese bei den Zehnern schreiben. Wählt es die Strategie b), so muss es besonders auf das richtige Notieren der Ziffern in die richtige Spalte achten und die leeren Felder mit der Ziffer Null ergänzen.

Die Stellenwertkarten der Aufgabe **B3** sind nicht der Reihe nach geordnet und müssen von den Schülerinnen und Schülern gedanklich zuerst sortiert werden (Z + E + H + H). Das Item enthält zudem zwei Schwierigkeiten: Einerseits müssen die Kinder die zwei Hunderter-Stellenwertkarten (H + H) zuerst addieren und bei den Hundertern in die Stellenwerttafel schreiben. Da die Stellenwerttafel bis Tausend geht, werden eventuell einige Kinder die 100 als Tausend interpretieren und bei den Tausendern hinschreiben. Einige denken vermutlich, dass es sich um einen Schreibfehler handelt, da die Stellenwerttafel bis 1000 geht, kann es sich nicht nochmals um eine Hunderterzahl handeln, da es bereits eine Hunderterzahl hat. Des Weiteren muss darauf geachtet werden, dass die Tausenderstelle leer bleibt oder eine Null geschrieben wird. Da sie die vorderste Stelle der Zahl ist, kann die Stelle auch leer gelassen werden.

Die vierte und fünfte Aufgabe (Items **B4** und **B5**), welche den zweiten Aufgabentyp bilden, testen das Schreiben von Zahlen anhand alphabetisch geschriebener Wortelemente. Aus den alphabetisch notierten Zahlen müssen die entsprechenden Zifferzahlen in die Stellenwerttabelle geschrieben werden. Bei Aufgabenitem **B4** müssen die Kinder ebenfalls an die fehlende Zehnerziffer denken (HE) und an der richtigen Stelle eine Null schreiben. Item **B5** hat wieder eine leer bleibende Tausenderstelle in der Stellenwerttabelle, die allenfalls mit einer Null aufgefüllt werden kann. Die Aufgabe hat keine Einer (HZ).

d) Repräsentationsform

Die aus dem gelben Arbeitsheft "Zahlen und Ziffern" (Keller et al., 2012b) stammende Darstellungsform (vgl. S. 17) wurde wie folgt angepasst:

- Die Zahlen (d.h. Bausteine) wurden eingerahmt, damit sich die Kinder an die Stellenwertkarten erinnern und so allenfalls einen Transfer machen können.
- Die Trennstriche zwischen den alphabetisch geschriebenen Zahlen wurden entfernt, damit sie nicht als Minuszeichen interpretiert werden.

e) Beschreibung der Items der Revision 1

Die Anzahl der Items des Bereichs "Stellenwert" (Itemgruppe B) wurde von fünf auf vier reduziert.

Tabelle 17: Schwierigkeitsindizes der Items des Bereichs "Stellenwert"

MPR-3 Testentwurf				MPR-3 Revision 1		
Item	A (N = 11)	B (N = 13)		Item	A (N = 93)	B (N = 95)
B1 ❶	100%	100%	⇒	= B1 umgestellt ❶	91.4%	94.7%
B2 ❷	100%	100%	⇒	entfernt ❷		
B3 ❸	72.7%	100%	⇒	= B2 ❸	77.4%	77.9%
B4 ❹	100%	100%	⇒	= B4 angepasst ❹	94.6%	88.4%
B5 ❺	81.8%	100%	⇒	= B3 ❺	93.5%	88.4%

Die Items B1 und B2 wurden im Testentwurf von allen 24 Probanden richtig gelöst. Dennoch wurde Item B1 ❶ als einfachste Aufgabe der Itemgruppe B in der Revision 1 des MPR-3 übernommen. Die Reihenfolge der Zahlen wurde verändert und wie folgt umgestellt: HZE→ZHE. Somit mussten die Schülerinnen und Schüler die Stellenwerte zuerst gedanklich ordnen und dann richtig in die Stellenwerttafel schreiben. Dennoch schnitt Item B1 erneut mit einer Erfolgchance von über 91% ab.

Item B2 ❷ wurde komplett weggelassen, da es ebenfalls von allen 25 Probanden im Testentwurf richtig beantwortet wurde.

Item B3 ❸ des Testentwurfs zeigte wie erwartet die Schwierigkeit, dass die Schülerinnen und Schüler mit den doppelt vorkommenden Hundertern unterschiedlich umgingen und diese teilweise falsch interpretierten bzw. falsch verarbeiteten. Daher wurde das Item B3 im Testentwurf von 72% bzw. 100% und in der Revision 1 (Item B2) von ca. 77% der Schülerinnen und Schülern richtig gelöst.

Das Item B4 ❹ differenzierte nicht und hatte im Testentwurf eine Erfolgchance von 100%. In Revision 1 (Item B4) wurde es abgeändert und weist lauter gleiche Ziffern und eine leergebliebene Einerstelle auf (HZ). Diese Anpassung erhöhte die Schwierigkeit minim ($P = 88.4$ bzw. $P = 94.6$).

Item B5 ❺ wurde im Testentwurf zu 82% bzw. 100% richtig gelöst. Es wurde in der Revision 1 beibehalten (Item B3) und wies dort einen Schwierigkeitsindex zwischen $P = 88.4$ und $P = 93.5$ auf.

11.1.3 Zahlenband und Zahlenstrahl

a) Fachdidaktischer Hintergrund zum Thema "Zahlenstrahl"

Gemäss Keller et al. (2012a) werden mit dem Zahlenstrahl oder dem Zahlenband Zahlenreihen fortgesetzt und ordinale Zahlaspekte ins Zentrum gerückt. Das Vorwärts- und Rückwärtszählen und die Orientierung im Zahlenbereich bis 1000 stehen dabei im Vordergrund. Der Zahlenstrahl bietet einige Orientierungs- und Stützpunkte (z.B. Orientierungsstriche mit definierten, konstanten Abständen). Er erlaubt eine grobe Übersicht, aber auch eine detaillierte Betrachtung der Zahlen und ihrer Ordnung (vgl. Keller et al., 2012a, S. 75). Das Lehrmittel legt eine intensive Auseinandersetzung mit dem Zahlenstrahl nahe (ebd.). Born und Oehler (2011) empfehlen ebenfalls den Zahlenstrahl als Veranschaulichungsinstrument, um Einsicht in die serielle Anordnung der Zahlen im Zahlenraum zu gewinnen (vgl. Born & Oehler, 2011, S. 138). Schmassmann und Moser Opitz (2009) zufolge wird der Zahlenstrahl für das Erarbeiten und Erkennen von dezimalen Grössenbeziehungen, das Platzieren oder Ablesen von Zahlen, das Zählen in Schritten oder das Üben der Übergänge verwendet. Die Lernenden müssen verstehen, was die Striche am Zahlenstrahl bedeuten. Dafür kann der Umgang mit Massstab, Thermometer und anderen Messskalen nützlich sein (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2009, S. 13). Moser Opitz und Ramseier (2012) weisen darauf hin, dass Aufgaben zum Zahlenstrahl das Verständnis des dezimalen Stellenwertsystems gut erfassen und deshalb einen hohen diagnostischen Wert haben. Rechenschwachen Kindern würde es schwer fallen, Zahlen auf dem Zahlenstrahl richtig zu platzieren (vgl. S. 103).

"Eine sichere Zählkompetenz (Zählen in Einer- und anderen Schritten) ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Anzahlen korrekt bestimmt werden können" (Schmassmann & Moser Opitz, 2009, S. 12). Gemäss Fuson et al. (zitiert nach Schäfer, 2005) differenziert sich der Entwicklungsstand der (verbalen) Zahlwortreihe in fünf Stufen. Auf der fünften Stufe (bidirectional chain level) können Kinder "schnell und von jedem ihnen bekannten Zahlwort aus vor und rückwärts zählen. Die Zählrichtung kann leicht und flexibel verändert werden" (Schäfer, 2005, S. 66). Es ist wichtig, dass Zählkompetenzen nicht nur in den ersten Schuljahren geübt, sondern bei jeder Zahlenraumerweiterung gefestigt werden. In der dritten Klasse ist besonders auf Fehler bei den Zehner- und Hunderterübergängen zu achten (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2009, S. 12-13).

b) Lehrplanbezug und Ziele des Themas "Zahlenstrahl"

Der Lehrplan 21 erwähnt, dass die Kinder den Begriff Zahlenstrahl kennen müssen (vgl. Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2013a, S. 10). Es wird das Vorwärts- und Rückwärtszählen von beliebigen Startzahlen aus in 1er-, 2er-, 5er-, 10er- und 100er-

Schritten erwartet (vgl. ebd., S. 11). Ebenso sollen die Schülerinnen und Schüler Zahlen- und systematische Aufgabenfolgen weiterführen ... können (vgl. ebd., S. 18).

Der Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich erwähnt die Kompetenz des Vorwärts- und Rückwärtszählens. Unter dem Ordinalaspekt sollen Zahlen als Bezeichnung für eine bestimmte Stelle in einer Reihenfolge erfahren werden (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2002, S. 262).

Im Bereich "Kompetenzen überprüfen" definiert das Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" zum Thema "Zahlenstrahl" folgende Kompetenzen:

Tabelle 18: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Zahlenband und Zahlenstrahl"

Themen und Kompetenzen	Aufgabenbeispiele
Die Schülerinnen und Schüler bestimmen Positionen von Zahlen auf dem Zahlenstrahl. Sie kennen von Zahlen die Nachbarzahlen.	Zahlen auf dem Zahlenstrahl finden Vorgegebene Zahlen auf dem Zahlenstrahl (oder einem Zahlenstrahlausschnitt) finden.
	Zählen Von verschiedenen Startzahlen aus in Einerschritten vorwärts und rückwärts zählen.

vgl. "Kompetenzen überprüfen", Keller et al., 2012a, S. B2

Um einen Überblick über den Zahlenraum bis 1000 zu erhalten, wurden folgende Kompetenzen definiert, die das Zählen in Schritten verlangen:

Tabelle 19: Themen und Kompetenzen des Bereichs "In Schritten zählen"

Themen und Kompetenzen	Aufgabenbeispiele
Die Schülerinnen und Schüler gewinnen einen Überblick über den Zahlenbereich bis 1000.	In Schritten zählen Von verschiedenen Startzahlen aus in Einerschritten vorwärts zählen und von Zehnerzahlen aus (z.B. 540) in Zehnerschritten vorwärts zählen.

vgl. "Kompetenzen überprüfen", Keller et al., 2012a, S. B1

c) Beschreibung der Items des Testentwurfs

Im Entwurf zum MPR-3 liegen zum Thema "Zahlenstrahl" drei Aufgabentypen vor:

Die Items **C1** und **C2** verlangen das Notieren der Nachbarzahlen einer gegebenen Startzahl auf dem Zahlenstrahl. Vom Zahlenstrahl wird nur ein kleiner, stark vergrößerter Ausschnitt gezeigt. Im Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" ist eine solche Abbildung auch als Zahlen-

band bekannt. Beim Lösen der Aufgaben soll in Einerschritten vorwärts und rückwärts gezählt werden. Dass in Einerschritten gezählt werden muss, impliziert das abgebildete Beispiel. Durch Abzählen der dort eingetragenen Zahlen kann die Schrittfolge abgeleitet werden. Die erste Aufgabe (C1) unterschreitet den Hunderter und die zweite (C2) überschreitet ihn. Bei den Aufgabenitems **C3** und **C4** sind mehrere Vorwärts- und Rückwärtszählschritte in Einerschritten nötig. Es werden ebenfalls Hunderterübergänge berücksichtigt.

Item **C5** stellt einen grösseren Ausschnitt des Zahlenstrahls dar. Es sind drei fehlende Zahlen einzutragen. Die Startzahl (z.B. 900) ist gegeben und eine Beispielszahl (z.B. 880) bereits eingetragen. Die Markierstriche des Zahlenstrahls sind nicht angeschrieben, weshalb ihre Werte und Abstände aus den zwei gegebenen Zahlen ermittelt werden müssen. Die Abstände der grossen Striche betragen jeweils Zehn, die der mittleren Striche fünf und die kleinen Markierungen haben einen Abstand von Eins. Der Umgang mit dem Zahlenstrahl und die Orientierung werden für diese Erkenntnisse vorausgesetzt. Neben Einerschritten kann auch in Zehner- oder Fünferschritten vorwärts oder rückwärts gezählt werden. Die Lernenden müssen Hunderter- und Zehnerübergänge bewältigen.

d) Repräsentationsform

Die ersten vier Aufgaben (**C1** bis **C4**) orientieren sich grafisch am Zahlenband, das die Kinder z.B. aus dem gelben Arbeitsheft "Zahlen und Ziffern" (Keller et al., 2012b, S. 6, 10) kennen. Die Darstellungsform der fünften Aufgabe (**C5**), welche den Zahlenstrahl darstellt, wurde ebenfalls entsprechend übernommen (vgl. ebd., S. 21). Die Markierpfeile wurden rot eingefärbt, um die Unterscheidung zwischen den Zählstrichen und den Pfeilen zu verbessern. Sowohl das Zahlenband, als auch der Zahlenstrahl sind in "Mathematik Primarstufe 3" identisch z.B. im Bereich "Zahlen und Ziffern - Kompetenzen überprüfen: Aufgabenbeispiele" auf der CD "Arbeitsblätter - Arbeitsblattvorlagen" (Keller et al., 2012f) dargestellt.

e) Beschreibung der Items der Revision 1

Die Anzahl der Items des Bereichs "Zahlenband und Zahlenstrahl" (Itemgruppe C) wurde von fünf auf drei Aufgaben reduziert.

Tabelle 20: Schwierigkeitsindizes der Items des Bereichs "Zahlenband und Zahlenstrahl"

MPR-3 Testentwurf				MPR-3 Revision 1		
Item	A (N = 11)	B (N = 13)		Item	A (N = 93)	B (N = 95)
C1 ❶	90.9%	92.3%	⇒	entfernt		
C2 ❷	100%	92.3%	⇒	entfernt		
C3 ❸	81.8%	76.9%	⇒	= C1 ❸	86%	87.4%
C4 ❹	81.8%	84.6%	⇒	= C2 ❹	77.4%	80%
C5 ❺	81.8%	69.2%	⇒	= C3 angepasst ❺	66.7%	64.2%

Die beiden Items C1 und C2 des Testentwurfs wurden von 90.9% bzw. 92.3% richtig gelöst. Diese Items konnten daher in der Revision 1 ersatzlos gestrichen werden.

Die Items C3 und C4 differenzierten im Testentwurf mit 81.8% bzw. 76.9% und 81.8% und 84.6%. Sie wurden in der Revision 1 als Items C1 und C2 eingesetzt, wo sie mit 68% bzw. 87.4% und 77.4% und 80% richtig gelöst wurden. Dies zeigt, dass die beiden Items z.B. mit einem Wechsel des Zählschrittes noch schwieriger gestaltet werden könnten.

Die Aufgabe zum Zahlenstrahl (C5 im Testentwurf) wurde von 81.8% bzw. 69.2% der 25 Kinder richtig gelöst. Dass das Resultat von Form B niedriger ausfiel hat damit zu tun, dass Form B von mehr Kindern mit mathematischem Förderbedarf bearbeitet wurde, was die kleine Stichprobe wesentlich beeinflusste. Diese Aufgabe wurde für die Revision 1 (= Item C3) wie folgt überarbeitet: Der Abstand der beiden vorgegebenen Zahlen wurde vergrössert und die gesuchten Zahlen zeigen nicht mehr auf ganze Hunderter, sondern erfragen in allen Fällen auch Zahlen mit Einern. Es zeigte sich, dass diese Anpassung den gewünschten Effekt hatte. Das Item wurde in Revision 1 nur noch von 66.7% bzw. von 64% der Kinder richtig gelöst. Somit kann die Beobachtung von Moser Opitz und Ramseier (2012) bestätigt werden, dass Aufgaben zum Zahlenstrahl einen hohen diagnostischen Wert haben (vgl. S. 103).

11.1.4 Zahlen ordnen

a) Fachdidaktischer Hintergrund zum Thema "Zahlen ordnen"

Gemäss Keller et al. können Grössenunterschiede von Zahlen auf zwei Arten festgestellt werden. Entweder werden die einzelnen Ziffern miteinander verglichen oder die Zahlen auf einem Rechenstrich oder Zahlenstrahl eingeordnet (vgl. 2012a, S. 83). Auf dem Rechenstrich ist die Reihenfolge der Zahlen wichtiger als das korrekte Einhalten der Abstände zwischen den Zahlen (ebd.).

b) Lehrplanbezug und Ziele des Themas "Zahlen ordnen"

Der Lehrplan 21 (D-EDK, 2013) definiert zum Kompetenzbereich "Zahlen ordnen" folgendes Ziel: "Die Schülerinnen und Schüler können Zahlen bis 1000 ordnen" (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2013, S. 11).

Im Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich wird die Kompetenz als "Unstrukturierte und strukturierte Objekte, Zahlen und Grössen betrachten, vergleichen, sortieren und ordnen (Begriffsbildung)" umschrieben (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2002, S. 261). Dabei sollen Objekte (Zahlen) nach Beziehungseigenschaften geordnet werden (ebd.).

Im Bereich "Kompetenzen überprüfen" definiert das Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" zum Thema "Zahlen ordnen" folgende Kompetenzen:

Tabelle 21: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Zahlen ordnen"

Themen und Kompetenzen	Aufgabenbeispiele
Die Schülerinnen und Schüler vergleichen und ordnen Zahlen.	Zahlen vergleichen Zwei Zahlen vergleichen: «Welche Zahl ist grösser?»
	Zahlen ordnen Zahlen der Grösse nach ordnen.

vgl. "Kompetenzen überprüfen", Keller et al., 2012a, S. B2

c) Beschreibung der Items des Testentwurfs

Im Entwurf des MPR-3 müssen zum Thema "Zahlen ordnen" zwei Aufgaben (**D1** und **D2**) gelöst werden. Es sollen jeweils drei bis vier vorgegebene Zahlen auf dem Rechenstrich geordnet eingetragen werden. Dabei soll die Position der Zahl wie im Beispiel dargestellt durch einen Strich auf dem Zahlenstrahl markiert und die entsprechende Zahl darüberschrieben werden. Wie bereits erwähnt spielen dabei die korrekten Abstände eine untergeordnete Rolle. Wichtiger ist die richtige Reihenfolge auf dem Rechenstrich, wobei die Zahlen von links nach rechts der Grösse nach angeordnet werden, beginnend mit der kleinsten Zahl.

Gemäss Moser Opitz und Ramseier (2012) ist das korrekte Vergleichen von Zahlen mit nicht kompatiblen Einer- und Zehnerstrukturen Voraussetzung für spätere Rechenerfolge. So weisen z.B. die Zehnerzahlen 62 und 47 folgende Merkmale auf: "Bei der einen Zahl ist die Zehnerziffer grösser, bei der anderen die Einerziffer" (Moser Opitz & Ramseier, 2012, S. 103). Diesen Merkmalen wurde besonders im ersten Aufgabenitem **D1** bei allen vorgegebenen Zahlen Beachtung geschenkt. Dort sind die Hunderter- und Zehnerziffern betroffen.

Das zweite Item **D2** verlangt von den Lernenden eine systematische Analyse der Stellenwerte. Die Zahlen wurden z.B. lediglich aus den Ziffern 3 und 4 zusammengesetzt.

d) Repräsentationsform

Im Bereich "Zahlen und Ziffern - Kompetenzen überprüfen: Aufgabenbeispiele" auf der CD "Arbeitsblätter - Arbeitsblattvorlagen" (Keller et al., 2012f) werden die Aufgabenbeispiele wie folgt dargestellt:

Abbildung 16: Repräsentationsform des Bereichs "Zahlen ordnen" nach Keller et al. (2012f)

Diese Darbietungsform wurde aber aus folgenden Gründen abgeändert:

- Die regelmässige Verteilung der Zahlen kann eine regelmässige Verteilung auf dem Rechenstrich implizieren. Die Verteilung kann aber auch unregelmässig eingetragen und ihre Abstände proportional richtig zueinander liegen. Im zweiten Fall hätte die Schülerin oder der Schüler bereits Aspekte des Zahlenstrahls und damit der richtigen Verteilung der Abstände berücksichtigt. Die Abstände zwischen den Zahlen werden aber bei der Arbeit mit dem Rechenstrich nicht beurteilt.
- Durch die Anordnung könnte die Grössenreihenfolge umgekehrt werden, da links eine grosse Zahl steht und rechts eine kleinere. Die Grössenreihenfolge soll aber von links nach rechts, beginnend mit der kleineren Zahl, angeordnet werden.
- Eventuell könnten einzelne Schülerinnen und Schüler die Zahlen durch Linien mit dem Rechenstrich verbinden, was für die Aufgabenkorrektur unübersichtlich wäre. Die Positionen der Zahlen sind zugunsten einer übersichtlicheren Darstellung auf dem Rechenstrich nochmals mit Strichen zu markieren und die Zahl darüber zu schreiben.

Aufgrund dieser Punkte wurden die gegebenen Zahlen untereinander aufgelistet. Da sich der Rechenstrich auf einer waagrecht Ebene befindet, wurden die gegebenen Zahlen in einer senkrechten Ebene angeordnet, wodurch obige Fehlerquellen womöglich vermieden werden können.

e) Beschreibung der Items der Revision 1

Die Anzahl der Items des Bereichs "Zahlen ordnen" (Itemgruppe D) wurde von zwei auf eine Aufgabe reduziert.

Tabelle 22: Schwierigkeitsindizes der Items des Bereichs "Zahlen ordnen"

MPR-3 Testentwurf				MPR-3 Revision 1		
Item	A (N = 11)	B (N = 13)		Item	A (N = 93)	B (N = 95)
D1 ❶	100%	84.6%	⇒	entfernt ❶		
D2 ❷	100%	76.9%	⇒	= D1 erweitert ❷	88.2%	83.2%

Aufgabenitem D1 ❶ lehnt sich an die Theorie von Moser Opitz und Ramseier an (2012), dass das korrekte Vergleichen von Zahlen mit nicht kompatiblen Einer- und Zehnerstrukturen Voraussetzung für spätere Rechenerfolge sei (vgl. S. 103). Im Testentwurf schnitt das Item mit 100% bzw. 84.6% zu hoch ab. Diesbezüglich konnte kein diagnostischer Wert für die Aufgabe festgestellt werden und das Item wurde entfernt. Dies liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Mächtigkeit der gewählten Zahlen an den Hunderter- bzw. Zehnerstellen eindeutig identifiziert werden konnte.

Als etwas schwieriger, doch immer noch sehr einfach, erwies sich das Item D2 ❷. Es schloss mit 100% bzw. mit 77% Erfolgschance ab. Die Idee der Aufgabe wurde in Revision 1 übernommen und von vier gegebenen Zahlen auf sechs erweitert. Dort erreichte es allerdings auch zu hohe Wert von 88.2% bzw. 83.2%.

11.2 Addition und Subtraktion

11.2.1 Addition

a) Fachdidaktischer Hintergrund zum Thema "Addition"

Das Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" betont, dass das Lösen von Additionsaufgaben nicht an eine bestimmte Strategie gebunden sein soll. Die Schülerinnen und Schüler wählen diejenige Strategie aus, die sie am besten nachvollziehen können (vgl. Keller et al., 2012a, S. 125). Beim Rechnen bis 1000 ist die Zerlegung schwieriger Rechnungen in einfachere Teilaufgaben wichtig. Dabei können die Summanden in Einer, Zehner und Hunderter zerlegt und dann schrittweise zur Startzahl addiert werden (vgl. ebd., S. 135). "Das Konzept der Zahlzerlegung macht Zahlbeziehungen einsichtig und ist deshalb - insbesondere für die Addition, Subtraktion und die Ergänzung - von grundlegender Bedeutung" (Schmassmann & Moser Opitz, 2009, S. 14).

Als Darstellungsform eignet sich der Rechenstrich oder das Schreibprotokoll. Um das Arbeitsgedächtnis zu entlasten, dürfen Zwischenresultate festgehalten werden (vgl. Keller et al., 2012a, S. 125). Didaktische Materialien, wie z.B. das Zehnersystem-Holz, standen während des Aneignungsprozesses in der 3. Klasse jederzeit zur Verfügung. Die Schülerinnen

und Schüler sollten Fachbegriffe (z.B. Addition) kennen, da sie von der Lehrperson konsequent verwendet wurden (vgl. ebd.).

Schwierigere Additionsaufgaben werden von den Lernenden oft mit dem halbschriftlichen Verfahren gelöst. Moser Opitz (2013) stellt anhand einer Tabelle die halbschriftlichen Rechenstrategien am Beispiel der Addition zusammen:

Tabelle 23: Halbschriftliche Rechenstrategien

Strategie	Beispiel
Stellenwerte extra	$254 + 247 \rightarrow 200 + 200 = 400; 50 + 40 = 90; 4 + 7 = 11 \rightarrow 400 + 90 + 11 = 501$
Schrittweise	$254 + 247 \rightarrow 254 + 200 = 454 \rightarrow 454 + 40 = 494 \rightarrow 494 + 7 = 501$
Vereinfachen (Hilfsaufgabe)	$254 + 247 \rightarrow 254 + 250 = 504; 504 - 3 = 501$

vgl. Moser Opitz, 2013, S. 97

Da die Schülerinnen und Schüler das schriftliche Normalverfahren noch nicht kennen, kann davon ausgegangen werden, dass die Kinder eine der obigen halbschriftlichen Strategien anwenden. Vermutlich wird auch das zählende Rechnen (z.B. das Fingerzählen und/oder das verbale Zählen), das Zerlegen in einfachere Teilaufgaben oder das Ableiten von Merkaufgaben angewendet (vgl. Moser Opitz, 2013, S. 101). Auch Mischformen sind üblich. Als weitere Strategien beim Lösen von Additionsaufgaben erwähnt Moser Opitz (2013) folgende Prinzipien:

Tabelle 24: Strategien beim Lösen von Additionsaufgaben

Prinzip	Beispiel
Identitätsprinzip: Wiedererkennen einer Aufgabe	Vorlage: $8 + 6 = 14 \rightarrow$ auf die Frage $8 + 6 = ?$ erfolgt sofort die Antwort "14"
Kommutativgesetz	$9 + 4 = 13$, also ist $4 + 9 = 13$
$n + 1 / n - 1$ Prinzip	$23 + 44 = 67 \rightarrow 23 + 45 = 68$
$n \cdot 10$ Prinzip	$26 + 72 = 98 \rightarrow 260 + 720 = 980$
Inverses Prinzip zur Addition / Subtraktion	$46 + 27 = 73 \rightarrow 73 - 27 = 46$

Moser Opitz, 2013, S. 96

b) Lehrplanbezug und Ziele des Themas "Addition"

Der Lehrplan 21 definiert zum Kompetenzbereich Addition folgende Lernziele: "Die Schülerinnen und Schüler können ... addieren" (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-

Konferenz, 2013a, S. 12). Es wird erwartet, dass die Lernenden "Rechenwege beim Addieren ... notieren und Ergebnisse überprüfen" (ebd.).

Der Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich verlangt, dass Additionen auf verschiedenen Abstraktionsebenen erfahren werden sollen (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2002, S. 264). Es müssen "im Rahmen des eingeführten Zahlenbereichs additive Grundoperationen durchgeführt" (ebd., S. 265) werden.

Im Bereich "Kompetenzen überprüfen" definiert das Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" zum Thema "Addition" folgende Anforderungen:

Tabelle 25: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Addition bis 100"

Themen und Kompetenzen	Aufgabenbeispiele
Die Schülerinnen und Schüler addieren ... Zahlen im Zahlenbereich bis 100 und darüber hinaus.	Rechenwege protokollieren Eine vorgegebene Addition oder Subtraktion im Zahlenbereich bis 100 ausrechnen und den gewählten Rechenweg darstellen (Rechenstrich oder Schreibprotokoll).

vgl. "Kompetenzen überprüfen", Keller et al., 2012a, S. B3

Obwohl an dieser Stelle vom Zahlenraum bis 100 die Rede ist, werden Additionsaufgaben im Zahlenraum bis 1000 im Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" wie folgt angeboten:

Tabelle 26: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Addition bis 1000"

Themen und Kompetenzen	Aufgabenbeispiele
Additionen bis 1000 Die Schülerinnen und Schüler lösen Additionen schrittweise.	Einer, Zehner und Hunderter addieren Das Resultat einer Addition der Form HZE + E, HZE + Z oder HZE + H bestimmen.

vgl. "Kompetenzen überprüfen", Keller et al., 2012a, S. B3

"Beim schrittweisen Lösen von Additions- und Subtraktionsaufgaben stehen zwei Typen von Grundaufgaben im Zentrum: Addition bzw. Subtraktion von Einern, Zehnern und Hundertern (673 ± 4 , 673 ± 40 , 673 ± 400) sowie dekadische Analogien ($17 + 4$, $170 + 40$, $317 + 4$). Diesen Aufgabentypen ist besondere Beachtung zu schenken" (Keller et al., 2012a, S. 11). Der Tausenderraum wird daher durch Aufgabenserien mit strukturierter Form (z.B. HZE + E, HZE + Z, HZE + H) aufgebaut. Diese Form kann variieren (z.B. HZE + H, HZE + HZ, HZE + HZE).

c) Beschreibung der Items des Testentwurfs

Im MPR-3 müssen zum Thema "Addition" sieben Aufgaben gelöst werden.

Alle Aufgaben (**E1** bis **E7**) verlangen das Berechnen der Summe aus zwei Summanden. Die Aufgabenitems **E1** und **E2** bewegen sich im Zahlenraum bis 100. Item **E1** verlangt die Addition einer zweistelligen mit einer einstelligen Zahl ohne Zehnerübergang ($ZE + E = ZE$). Bei Item **E2** müssen zwei zweistellige Zahlen miteinander addiert werden, wobei der zweite Summand eine Zehnerzahl ist ($ZE + Z = ZE$). Den Hunderter- und Zehnerübergang müssen die Schülerinnen und Schüler bei Item **E3** meistern ($ZE + ZE = HZE$). Die Aufgaben **E4** bis **E6** beschreiten den Zahlenraum bis 1000. Sie wurden in der Form $HZE + H = HZE$, $HZE + HE = HZE$, $HZE + HZE = HZE$ aufgebaut und überschreiten (als Gruppe) sowohl den Zehner als auch den Hunderter.

Bei Item **E7** soll der Rechenweg zusätzlich auf dem Rechenstrich dargestellt werden. Die Aufgabe verlangt den Hunderterübergang ($HZE + HZ = HZE$). Die Beurteilung, ob die Aufgabe richtig oder falsch gelöst wurde, richtet sich einerseits nach dem richtigen Resultat und andererseits nach der folgerichtigen Darstellung auf dem Rechenstrich. Diese sieht vor, dass das Kind auf dem Rechenstrich links die Startzahl (HZE) mit einem Strich markiert und die Startzahl darunter schreibt. Dann müssen zweimal die entsprechenden Rechenbögen nach rechts eingezeichnet und beschriftet werden – einmal für den Hundertersschritt (einen größeren Bogen) und einmal für den Zehnerschritt (einen kleineren Bogen) oder umgekehrt. Die Zwischen- und die Zielzahl müssen ebenfalls dazugeschrieben werden. Sind diese beiden Bedingungen erfüllt (richtiges Resultat und folgerichtige Darstellung), wird ein Punkt gutgeschrieben.

d) Repräsentationsform

Wie bereits erwähnt, wurden die Items **E5** bis **E7** der Form $HZE + H$, $HZE + HE$, $HZE + HZE$ angepasst, welche sich im orangen Arbeitsheft "Addition und Subtraktion" (Keller et al., 2012c, S. 8-10) in ähnlicher Struktur wiederfinden lässt. Damit soll das Rechnen im Tausenderraum durch das Rechnen in Schritten vereinfacht werden. Ein entsprechender Aufbau lässt sich auch auf der CD "Arbeitsblätter - Arbeitsblattvorlagen" (Keller et al., 2012f) im Bereich "Addition und Subtraktion - Kompetenzen überprüfen: Aufgabenbeispiele" unter "Addition bis 1000" entdecken.

e) Beschreibung der Items der Revision 1

Die Anzahl der Items des Bereichs "Addition" (Itemgruppe E) wurde in Revision 1 von sieben auf neun Aufgabe erweitert.

Tabelle 27: Schwierigkeitsindizes der Items des Bereichs "Addition"

MPR-3 Testentwurf				MPR-3 Revision 1		
Item	A (N = 11)	B (N = 13)		Item	A (N = 93)	B (N = 95)
E1 ①	90.9%	100%	⇒	E1 neu ②	90.3%	92.6%
E2 ①	100%	100%	⇒	E2 neu ②	88.2%	91.6%

E3 ③	72.7	92.3%	⇒	= E3 ③	73.1%	82.1%
E4 ④	90.9	92.3%	⇒	= E7 ④	98.9%	95.8%
E5 ④	72.7	100%	⇒	= E8 ④	92.5%	92.6%
E6 ④	72.6	76.9%	⇒	= E9 ④	71%	63.2%
E7 ⑤	45.5	53.8%	⇒	entfernt ⑤		
				E4 neu ⑥	100%	100%
				E5 neu ⑥	91.4%	91.6%
				E6 neu ⑥	89.2%	82.1%

Die Aufgabenitems E1 (z.B. 31 + 5) und E2 (z.B. 64 + 30) des Testentwurfs ① erwiesen sich mit einer Erfolgchance von 100% als zu einfach und wurden in Revision 1 ersetzt. Bei den Neuerungen handelt es sich bei Item E1 um eine Addition zweier Zehnerzahlen mit Einern (z.B. 32 + 55) ohne Zehner- oder Hunderterübergang. Item E2 verlangt ebenfalls die Addition zweier Zehnerzahlen mit Einern (z.B. 67 + 26), aber mit Zehnerübergang. Die revidierten Items E1 und E2 ② erreichten ebenfalls eine sehr hohe Erfolgsquote von 90.3% bzw. 92.6% und 88.2% bzw. 91.6%.

Item E3 ③ schnitt im Testentwurf mit 72.7% bzw. 92% ab. Es wurde in Revision 1 übernommen und erlangte dort die Werte 73.1% bzw. 82%.

Die Items E4 bis E6 ④ des Testentwurfs, welche aufeinander aufbauende Additionen abfragt, zeigte bis auf das Item E6 eine entsprechend hohe Erfolgchance. Item E4, welches als einfachstes Item (z.B. 176 + 400) der Gruppe galt, wurde auch entsprechend von 90.9% bzw. 92.3% richtig gelöst. Item E6, das schwierigste Item (z.B. 176 + 499) der Serie, wurde lediglich von 72.6% bzw. 76.9% erfolgreich gelöst.

In der Revision 1 wurden die drei Items (E7 bis E8) übernommen ④. E7 und E8 schnitten wie erwartet hoch ab. Item E9 erreichte einen Schwierigkeitsindex von $P = 71$ bzw. $P = 63.2$ und ist somit die schwierigste Additionsaufgabe des Tests.

Item E7 ⑤ wurde entfernt. Bei dieser Aufgabe mussten die Kinder ihren Rechenweg zur gegebenen Addition auf dem Rechenstrich einzeichnen. Die 4. Klasse, die an der Erprobung des Testentwurfs teilnahm, setzte sich aus zwei verschiedenen 3. Klassen zusammen. Leider wussten die Kinder der einen Klasse nicht, was ein Rechenstrich war, obwohl er im Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" ausführlich und repetitiv thematisiert und eingesetzt werden sollte. Scheinbar hat die Lehrperson diese Lösungsstrategie nie mit den Kindern besprochen.

In der anderen 3. Klasse wurde der Rechenstrich von der Lehrperson im Unterricht thematisiert. Dennoch stellten diese Kinder die Additionsaufgabe auf ganz unterschiedliche Art dar, so dass keine einheitlichen Beurteilungskriterien gefunden werden konnten. Diese beiden Umstände führten zu einer Erfolgsrate von 45.5% bzw. 53.8%. Items mit einem solchen

Schwierigkeitsgrad wären zwar wünschenswert, sind aber in diesem Fall durch stoffliche Lücken entstanden.

Daraus lässt sich ableiten, dass eine Strategie wie die Arbeit mit dem Rechenstrich nicht vorausgesetzt werden kann, da diese eventuell gar nie im Unterricht thematisiert wurde. Zudem müssen für die Beurteilung von Strategien konkrete Kriterien vorliegen, wie diese als richtig oder falsch erfasst werden können. Dies wäre nicht nur für die Testentwicklung eine zusätzliche Hürde, sondern würde auch eine Korrektur wesentlich erschweren. Dennoch besteht die Forderung an moderne Tests, dass diese auch Strategien beurteilen (vgl. Moser-Opitz & Ramseier, 2012).

Die Revision 1 wurde mit drei Aufgaben erweitert: Mit den Items E4 bis E6 ⑥ wurde die Idee der Aufgabenserie (vgl. Item E4 bis E6 des Testentwurfs ④) weiterverfolgt. Dabei stand vor allem der Hunderter- und Zehnerübergang im Vordergrund. Die Itemgruppe zeigte hohe Erfolgchance von 100% bis 82.1% und erwiesen sich als einfach.

11.2.2 Subtraktion

a) Fachdidaktischer Hintergrund zum Thema "Subtraktion"

Analog zur Addition wird auch bei der Subtraktion auf die bereits erwähnte Strategiefreiheit beim Lösen Wert gelegt. Genauso bieten hier geschickte Zahlzerlegungen von Minuend oder Subtrahend und das schrittweise Rechnen bestimmte Rechenvorteile. Der Rechenstrich oder das Schreibprotokoll werden im Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" bei der Subtraktion ebenfalls als Darstellungsinstrument verwendet. Gemäss Keller et al. (2012a) werden beim Minusrechnen schwierige Subtrahenden in Einer, Zehner und Hunderter zerlegt und dann schrittweise von der Startzahl minus gerechnet (vgl. S. 143).

Die von Moser Opitz (2013, S. 97) zusammengestellte Tabelle zur halbschriftlichen Addition kann auch auf die halbschriftliche Subtraktion übertragen werden. Dabei bieten sich besonders das schrittweise und das vereinfachte halbschriftliche Rechnen an. Bei der Strategie "Stellenwerte extra" würden beim Unterschreiten von z.B. Hunderter- und Zehnerübergängen Komplikationen mit den Stellenwerten auftreten, weshalb diese Strategie für die Subtraktion ungeeignet ist.

Tabelle 28: Strategien zur halbschriftliche Subtraktion

Strategie	Beispiel
Schrittweise	$254 - 147 \rightarrow 254 - 100 = 154 \rightarrow 154 - 40 = 114 \rightarrow 114 - 7 = 107$
Vereinfachen (Hilfsaufgabe)	$254 - 147 \rightarrow 254 - 150 = 104; 104 + 3 = 107$

Ebenso können einige von Moser Opitz (2013) aufgestellte Prinzipien für die Addition auch auf die Subtraktion abgeleitet werden:

Tabelle 29: Strategien zur Subtraktion

Prinzip	Beispiel
Identitätsprinzip: Wiedererkennen einer Aufgabe	Vorlage: $8 - 6 = 2 \rightarrow$ auf die Frage $8 - 6 = ?$ erfolgt sofort die Antwort "2"
$n + 1 / n - 1$ Prinzip	$44 - 23 = 21 \rightarrow 44 - 22 = 22$
$n \cdot 10$ Prinzip	$44 - 23 = 21 \rightarrow 440 - 230 = 210$
Inverses Prinzip zur Addition / Subtraktion	$44 - 23 = 21 \rightarrow 21 + 23 = 44$

Das Kommutativgesetz fällt beim Lösen von Subtraktionsaufgaben weg.

b) Lehrplanbezug und Ziele des Themas "Subtraktion"

Der Lehrplan 21 (D-EDK, 2013) definiert im Bereich Subtraktion folgende Kompetenzen: "Die Schülerinnen und Schüler können ... subtrahieren" (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2013, S. 12). Es wird erwartet, dass die Lernenden "Rechenwege beim ... Subtrahieren notieren und Ergebnisse überprüfen" (ebd.).

Der Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich verlangt, dass Subtraktionen auf verschiedenen Abstraktionsebenen erfahren werden sollen (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2002, S. 264).

Im Bereich "Kompetenzen überprüfen" definiert das Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" zum Thema "Subtraktion" folgende Kompetenzen:

Tabelle 30: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Subtraktion bis 100"

Themen und Kompetenzen	Aufgabenbeispiele
Die Schülerinnen und Schüler ... subtrahieren Zahlen im Zahlenbereich bis 100 und darüber hinaus.	Rechenwege protokollieren Eine vorgegebene ... Subtraktion im Zahlenbereich bis 100 ausrechnen und den gewählten Rechenweg darstellen (Rechenstrich oder Schreibprotokoll).

vgl. "Kompetenzen überprüfen", Keller et al., 2012a, S. B3

Tabelle 31: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Subtraktion bis 1000"

Themen und Kompetenzen	Aufgabenbeispiele
Die Schülerinnen und Schüler lösen Subtraktionsaufgaben schrittweise.	Einer, Zehner und Hunderter subtrahieren Das Resultat einer Subtraktion der Form $HZE - E$, $HZE - Z$ oder $HZE - H$ bestimmen.

vgl. "Kompetenzen überprüfen", Keller et al., 2012a, S. B3

c) Beschreibung der Items des Testentwurfs

Im MPR-3 müssen zum Thema "Subtraktion" sieben Aufgaben gelöst werden. Analog zur Addition sind auch diese Items (**F1** bis **F7**) hinsichtlich Schwierigkeitsgrad aufbauend gegliedert. Die Differenz wird bei allen Aufgaben aus einem Minuenden und einem Subtrahenden gebildet. Die Aufgabenitems **F1** und **F2** bewegen sich im Zahlenraum bis 100. Item **F1** verlangt die Subtraktion eines einstelligen Subtrahenden von einem zweistelligen Minuenden ohne Zehnerübergang ($ZE - E = ZE$). Bei Item **F2** muss ein zweistelliger Subtrahend von einem zweistelligen Minuenden subtrahiert werden, wobei der Minuend eine Zehnerzahl ist ($ZE - Z = ZE$). Den Hunderter- und Zehnerübergang müssen die Schülerinnen und Schüler bei Item **F3** meistern ($HZE - ZE = ZE$). Die Items **F4** bis **F6** beschreiten den Zahlenraum bis 1000. Sie wurden in der Form $HZE - H = HZE$, $HZE - HE = HZE$, $HZE - HZE = HZE$ aufgebaut und unterschreiten sowohl den Zehner als auch den Hunderter.

Bei Item **F7** soll der Rechenweg zusätzlich auf dem Rechenstrich dargestellt werden. Es verlangt den Hunderterübergang ($HZE - HZ = HZE$). Die Beurteilung, ob die Aufgabe richtig oder falsch gelöst wurde, richtet sich analog zur Addition einerseits nach dem richtigen Resultat und andererseits nach der folgerichtigen Darstellung auf dem Rechenstrich. Diese sieht vor, dass das Kind auf dem Rechenstrich diesmal rechts die Startzahl (HZE) mit einem Strich markiert und die Startzahl darunter schreibt. Dann müssen zweimal die entsprechenden "Rechenbögen" nach links eingezeichnet und beschriftet werden – einmal für den Hunderterschritt (einen grossen Bogen) und einmal für den Zehnerschritt (einen kleineren Bogen) oder umgekehrt. Die Zwischen- und die Zielzahl müssen ebenfalls dazunotiert werden. Sind diese beiden Bedingungen erfüllt (richtiges Resultat und folgerichtige Darstellung), erhält die Schülerin oder der Schüler einen Punkt.

d) Repräsentationsform

Auch bei der Subtraktion wurden die Items **F4** bis **F6** der Struktur $HZE - H$, $HZE - HE$, $HZE - HZE$ angepasst, welche im orangen Arbeitsheft "Addition und Subtraktion" (Keller et al., 2012c, S. 12-14, 21) in ähnlicher Form thematisiert wurden. Ein entsprechender Aufbau lässt sich auch auf der CD "Arbeitsblätter - Arbeitsblattvorlagen" (Keller et al., 2012f) im Bereich "Addition und Subtraktion - Kompetenzen überprüfen: Aufgabenbeispiele" unter "Subtraktionen bis 1000" finden.

e) Beschreibung der Items der Revision 1

Die Anzahl der Items des Bereichs "Subtraktion" (Itemgruppe F) wurde in Revision 1 analog zur Addition von sieben auf neun Aufgabe erweitert.

Tabelle 32: Schwierigkeitsindizes der Items des Bereichs "Subtraktion"

MPR-3 Testentwurf			MPR-3 Revision 1		
Item	A (N = 11)	B (N = 13)	Item	A (N = 93)	B (N = 95)
F1 ❶	90.9%	92.3%	F1 neu ❷	86%	82.1%
F2 ❶	90.9%	92.3%	F2 neu ❷	72%	69.5%
F3 ❸	81.8	84.6%	= F3 ❸	50.5%	54.7%
F4 ❹	81.8	92.3%	= F7 ❹	86.3%	95.8%
F5 ❹	81.8	76.9%	= F8 ❹	71.6%	92.6%
F6 ❹	45.5	46.2%	= F9 ❹	54.7%	63.2%
F7 ❺	36.4	61.5%	entfernt ❺		
			F4 neu ❻	69.9%	74.7%
			F5 neu ❻	66.7%	65.3%
			F6 neu ❻	65.6%	71.6%

Erwartungsgemäss lässt sich erkennen, dass die Items zur Subtraktion schwieriger waren als die Aufgaben zur Addition. Aufgaben zur Subtraktion differenzieren breiter. Es fallen in der Revision 1 die meisten Items in die Bandbreite des Schwierigkeitsindexes zwischen $P = 20$ und $P = 80$ (grün unterlegte Prozentzahlen), was wünschenswert ist.

Die Items F1 (z.B. 38 - 6) und F2 (z.B. 73 - 30) des Testentwurfs ❶ waren zu einfach und wurden in Revision 1 durch F1 (z.B. 35 - 13) und F2 (z.B. 75 - 36) ersetzt ❷. Dort schnitt Item F2 mit einem zufriedenstellenden Schwierigkeitsindex ab ($P = 72$ bzw. $P = 69.5$).

F3 (z.B. 132 - 94) schnitt im Testentwurf noch mit 81.8% bzw. 84.6% ab ❸. Es wurde in Revision 1 übernommen und erreichte dort lediglich die Prozentwerte 50.5% und 54.7%. Es erwies sich sogar als schwieriger als Item F9 (z.B. 357 - 269), welches bei der Planung der Revision 1 als anspruchsvollstes Item aller Subtraktionsaufgaben angesehen wurde.

Die niedrige Erfolgchance kann wie folgt interpretiert werden: Itemgruppe F1 bis F3 wurde von einigen Probanden nicht bearbeitet. Sie haben diese obere Zeile vermutlich übersehen. Auch kann die hohe Itemschwierigkeit dadurch zustande kommen, dass die Schüler, anders als bei Item F9 ❹, nicht schrittweise an das Resultat herangeführt wurden und auf einmal mehrere Rechenschritte gleichzeitig bewältigen mussten. Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Umstellung von der Addition auf die Subtraktion mit zwei vorangegangenen Items (F1 und F2) einigen Kindern bis zu Item F3 noch nicht vollständig gelungen ist. Das niedrige Abschneiden von Item F2 ❷ verstärkt diese Annahme.

Analog zur Addition kann man bei den aufeinander aufbauenden Items F4 bis F6 ❹ eine zunehmende Schwierigkeit feststellen. Sowohl im Testentwurf (Items F4 bis F6), als auch in der Revision 1 (Items F7 bis F9) schnitten sie teilweise mit zufriedenstellender Schwierigkeit ab.

Item F7 ⑤ des Testentwurfs, welches das Einzeichnen des Rechenwegs auf dem Rechenstrich vorsieht, musste in Revision 1 entfernt werden. Dagegen sprachen die gleichen Gründe, wie sie bei der Addition beschrieben wurden.

Als neue Itemgruppe wurden die Aufgaben F4 bis F6 ⑥ in die Revision 1 eingebracht. Von der Startzahl 1000 müssen die Kinder immer die gleiche Hunderterzahl mit unterschiedlichen Zehner- und Einerkonstellationen subtrahieren, wobei diese Hunderter und Einer sich aus den Ziffern 0 oder 9 zusammensetzen. Dies erfordert einerseits einen flexiblen Umgang mit dem Zehner- bzw. Einerübergang und andererseits gute Stellenwertkenntnisse. Sämtliche drei Items erreichten im Test einen zufriedenstellenden Schwierigkeitsindex von $P = 65.3$ bis $P = 74.7$. Eine chronologische Zunahme der Schwierigkeit kann nur in Testform A beobachtet werden. Bei der Testform B erwies sich Item F5 im Vergleich zu Item F6 als schwieriger.

11.2.3 Flexibel rechnen

a) Fachdidaktischer Hintergrund zum Thema "Flexibel rechnen"

Die Schülerinnen und Schüler sollen gemäss Keller et al. (2012a) ihre Kenntnisse in den Bereichen Addition und Subtraktion anwenden und diese weiternetzen. Dabei spielen Überlegungen zur Reihenfolge oder zu geschickten Zahlenkombinationen eine wichtige Rolle, um die Aufgaben zu vereinfachen (vgl. S. 215). So können z.B. Summanden, die sich gut ergänzen ($425 + 287 + 75$), aber nicht nebeneinander stehen, per Assoziativgesetz verbunden werden ($500 + 287$).

b) Lehrplanbezug und Ziele des Themas "Flexibel rechnen"

Gemäss Lehrplan 21 werden im 1. Zyklus Gesetze und Regeln angesprochen. Dazu sind folgende Ziele formuliert:

- Die Schülerinnen und Schüler können Beziehungen zwischen Additionen im Zahlenraum bis 100 herstellen und nutzen (z.B. $18 + 12 = 20 + 10$; $27 + 13 = 30 + 10$)
- Die Schülerinnen und Schüler können das Kommutativgesetz (z.B. $2 + 18 = 18 + 2$) und das Assoziativgesetz (z.B. $17 + 18 = 17 + 3 + 15$) nutzen. (Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2013a, S. 13)

Zum Assoziativgesetz wird zusätzlich im 2. Zyklus das Ziel "Die Schülerinnen und Schüler können das Assoziativgesetz bei Addition und Multiplikation anwenden (z.B. $136 + 58 + 42 = 136 + (58 + 42)$)" formuliert (Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2013a, S. 14).

Der Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich legt für die Unterstufe das Ziel fest, dass additive Grundoperationen als Gleichungen und Ungleichungen dargestellt und Lösungen bestimmt werden sollen (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2002, S. 266). Es sind die folgenden Darstellungsformen von Gleichungen anzutreffen: $5 + \square = 8$; $8 = \square + 5$; $8 - \square = 5$ (ebd.).

Im Bereich "Kompetenzen überprüfen" definiert das Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" zum Thema "Flexibel rechnen" folgende Kompetenzen:

Tabelle 33: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Flexibel rechnen"

Themen und Kompetenzen	Aufgabenbeispiele
Die Schülerinnen und Schüler rechnen Rechnungen mit mehreren Operationen geschickt aus. Sie ergänzen fehlende Zahlen in Gleichungen.	Geschickt rechnen Bei einer Rechnung mit mehreren Operationen die Zahlen vorteilhaft kombinieren und das Resultat bestimmen.
	Fehlende Zahlen in Gleichungen ergänzen In einer unvollständigen Addition oder Subtraktion die fehlende Zahl bestimmen.

vgl. "Kompetenzen überprüfen", Keller et al., 2012a, S. B4

c) Beschreibung der Items des Testentwurfs

Besonders Gleichungen mit Lücken (z.B. $45 + \square = 75$) erweisen sich gemäss Ostad (zitiert nach Moser Opitz, 2013, S. 99) für rechenschwache Schülerinnen und Schüler als besonders schwierig. Moser Opitz führt dies auf die fehlende Einsicht in Zahlbeziehungen zurück (vgl. ebd., S. 100). Andere Autoren verzichten bei diagnostischen Werkzeugen ganz auf solche Aufgabenformen, da sie von schwachen Schülerinnen und Schülern nur mit schriftlichen Normalverfahren gelöst werden können und keinen Erkenntnisgewinn erbringen (vgl. Schäfer, 2005, S. 299). Die Aufgabentypen sind im vorliegenden Rechentest möglichst einfach gehalten.

Im MPR-3 müssen zum Thema "Flexibel rechnen" vier Aufgaben gelöst werden.

Die Items **G1** und **G2** verlangen das Lösen von Gleichungen. Aufgrund obiger Erkenntnisse wurde das Zahlenmaterial der Gleichung von **G1** möglichst einfach gehalten ($Z + \square = Z$). Sie bewegt sich im Hunderterraum. **G2** erfasst den Tausenderraum und es wird mit Hundertern und ganzen Zehnern gearbeitet ($HZ - \square = H$).

Die Items **G3** und **G4** können durch geschicktes Rechnen und Kombinieren einfach gelöst werden (z.B. G3 per Kommutativgesetz). Dadurch fallen bestimmte Summanden und Subtrahenden weg. **G3** lässt sich daher wie folgt reduzieren: $\square + HZE + \square = \square + HZE = HZE$.

Die zwei Summanden werden zu einer ganzen Hunderterzahl zusammengefasst. Bei **G4** kann durch das Subtrahieren des zweiten Subtrahenden vom Minuenden die Aufgabe auch vereinfacht werden ($\boxed{HZE} - HZ - \boxed{HZE} = \boxed{H} - HZ = HZ$). Werden diese Prinzipien von den Schülerinnen und Schülern nicht erkannt, erweisen sich die Aufgaben als schwierig.

d) Repräsentationsform

Die Items richten sich nach den Aufgabenvorlagen aus dem orangenen Arbeitsheft "Addition und Subtraktion" (Keller et al., 2012c, S. 15, 26-28). Ähnliche Aufgaben sind auch auf der CD "Arbeitsblätter - Arbeitsblattvorlagen" (Keller et al., 2012f) im Bereich "Addition und Subtraktion - Kompetenzen überprüfen: Aufgabenbeispiele" im Abschnitt "Flexibel rechnen" zu finden.

e) Beschreibung der Items der Revision 1

Die Anzahl der Items des Bereichs "Flexibel rechnen" (Itemgruppe G) wurde in Revision 1 beibehalten und zwei Items mussten angepasst werden.

Tabelle 34: Schwierigkeitsindizes der Items des Bereichs "Flexibel rechnen"

MPR-3 Testentwurf				MPR-3 Revision 1		
Item	A (N = 11)	B (N = 13)		Item	A (N = 93)	B (N = 95)
G1 ❶	90.9%	100%	⇒	G1 angepasst ❷	90.3%	84.2%
G2 ❶	90.9%	100%	⇒	G2 angepasst ❸	71%	69.5%
G3 ❹	81.8%	92.3%	⇒	= G3 ❹	74.2%	71.6%
G4 ❺	36.4%	53.8%	⇒	= G4 ❺	40.9%	41.1%

Die Items G1 (z.B. $20 + \underline{\quad} = 60$) und G2 (z.B. $820 - \underline{\quad} = 400$) ❶ löste im Testentwurf von 24 Kindern jeweils ein Kind falsch. Das in Revision 1 schwieriger gestaltete Item G1 (z.B. $41 + \underline{\quad} = 60$) ❷ erzielte noch nicht den gewünschten Effekt und dürfte ebenfalls schwieriger sein. Die Schwierigkeit von G2 (z.B. $1000 - \underline{\quad} = 909$) ❸ erhöhte sich dagegen in Revision 1.

Aufgabe G3 (z.B. $40 + 586 + 160$) ❹, welche im Testentwurf noch einfach war, erwies sich in Revision 1 als ausreichend schwierig. Dies lässt darauf schließen, dass vermutlich einige Kinder einfach drauflos rechneten und die mögliche Vereinfachung durch eine Aufgabenumstellung nicht entdeckten. So zeigten auch einige Notizen der Probanden zur entsprechenden Aufgabe sehr umfangreiche und komplizierte Rechenschritte.

Ein ähnlicher Effekt lässt sich bei Item G4 (z.B. $561 - 140 - 261$) ❺ beobachten. Hier ist die dahinter verborgene Vereinfachung durch eine Umstellung der Rechnung im Vergleich zu Item G3 noch weniger offensichtlich. Analog zu Item G3 wurden daher von den Kindern sehr komplexe Lösungswege festgehalten. Die Erfolgchance wurde durch die Subtraktion noch zusätzlich vermindert.

11.3 Multiplikation und Division

11.3.1 Einmaleins und Zehnereinmaleins

a) Fachdidaktischer Hintergrund zum Thema "Einmaleins und Zehnereinmaleins"

Gemäss Cawley (zitiert nach Moser Opitz, 2013) würde die Multiplikation (und Division) aufzeigen, ob bei Schülerinnen und Schülern grössere Lernschwierigkeiten vorhanden sind oder nicht. Der Bereich soll eine sehr hohe Leistungsstreuung aufweisen (vgl. Moser Opitz, 2013, S. 106).

Keller et al. (2012a) erklären, dass das Einmaleins bereits in der zweiten Klasse aufgegriffen wurde und im Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" nochmals thematisiert und vertieft wird. Dabei sollen immer mehr Ergebnisse auswendig abrufbar sein. Ist dies bei einer Rechnung noch nicht der Fall, kann sie mit Hilfe von Schlüsselrechnungen hergeleitet werden (vgl. S. 151). Schmassmann und Moser Opitz (2009) deuten darauf hin, dass "die Automatisierung des Einmaleins im Verlauf der dritten Klasse geschehen sollte. Es wird allerdings immer wieder Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf geben, die das Einmaleins zu Beginn der vierten Klasse noch nicht automatisiert haben" (Schmassmann & Moser Opitz, 2009, S. 14). Als Basis sind gemäss Keller et al. (2012a) für die Multiplikation und Division automatisierte Einmaleinskenntnisse unumgänglich. Diese sollen auf dem Hintergrund des operationalen Verständnisses erarbeitet werden, damit ein späteres Herleiten von Ergebnissen möglich wird (vgl. S. 11-12). Schmassmann und Moser Opitz (2009) erläutern im Zusammenhang mit der Förderung des Einmaleins, dass die "Einsicht in multiplikative Strukturen (z.B. vier Reihen mit fünf Elementen wird übersetzt in $4 \cdot 5$)" zentral ist (Schmassmann & Moser Opitz, 2009, S. 14). Dies ist z.B. bei der Arbeit mit dem Punktfeld der Fall. Der additive Charakter des Aufsagens der Zahlreihen (Addieren gleicher Summanden) fördere die Einsicht in multiplikative Strukturen nicht (ebd.).

Gemäss Krauthausen und Scherer (zitiert nach Moser Opitz, 2013) würden zur Multiplikation drei Modellvorstellungen unterschieden:

- Zeitlich-sukzessives Modell: Rückführung der Multiplikation auf die fortgesetzte Addition.
- Räumlich-simultanes Modell: Das Produkt wird simultan als Ganzes dargestellt, in der Regel als Felddarstellung.
- Kartesisches Produkt: Modellvorstellung zur Auswahl der Kombinationsmöglichkeiten (kombinatorischer Aspekt). (Moser Opitz, 2013, S. 106)

Dementsprechend lässt sich die Aufgabe $3 \cdot 7$ wie folgt darstellen:

Zeitlich sukzessives Modell	Räumlich-simultanes Modell	Kartesisches Produkt
$7 + 7 + 7 = 3 \cdot 7$	<pre> XXXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XX 3 Reihen · 7 Elemente </pre>	

Abbildung 17: Drei Modellvorstellungen der Multiplikation nach Scherer (vgl. Moser Opitz, 2013, S. 107)

Keller et al. (2012a, S. 151) stellen an der Einmaleinstabelle dar, dass bestimmte (farbig markierte) Rechnungen als Schlüsselaufgaben für das Herleiten noch nicht gefestigter Aufgaben dienen können:

0·0	0·1	0·2	0·3	0·4	0·5	0·6	0·7	0·8	0·9	0·10
1·0	1·1	1·2	1·3	1·4	1·5	1·6	1·7	1·8	1·9	1·10
2·0	2·1	2·2	2·3	2·4	2·5	2·6	2·7	2·8	2·9	2·10
3·0	3·1	3·2	3·3	3·4	3·5	3·6	3·7	3·8	3·9	3·10
4·0	4·1	4·2	4·3	4·4	4·5	4·6	4·7	4·8	4·9	4·10
5·0	5·1	5·2	5·3	5·4	5·5	5·6	5·7	5·8	5·9	5·10
6·0	6·1	6·2	6·3	6·4	6·5	6·6	6·7	6·8	6·9	6·10
7·0	7·1	7·2	7·3	7·4	7·5	7·6	7·7	7·8	7·9	7·10
8·0	8·1	8·2	8·3	8·4	8·5	8·6	8·7	8·8	8·9	8·10
9·0	9·1	9·2	9·3	9·4	9·5	9·6	9·7	9·8	9·9	9·10
10·0	10·1	10·2	10·3	10·4	10·5	10·6	10·7	10·8	10·9	10·10

Die hellgrünen Aufgaben repräsentieren solche mit den Faktoren 0 und 1, welche von allen Schülerinnen und Schülern schnell auswendig beherrscht werden. Erfahrungsgemäss vergessen aber viele Kinder wieder, dass eine Multiplikation mit 0 auch das Resultat 0 hat. Dies liegt wohl daran, dass Multiplikationen mit einem Faktor 0 nicht regelmässig geübt werden und deshalb schnell wieder vergessen gehen oder ein Realbezug zur Aufgabe fehlt (z.B. "Ich gebe dir null mal fünf Äpfel" oder "du kriegst siebenmal keinen Kaugummi").

Die dunkelgrünen Aufgaben enthalten einen Faktor 10. Sie sind schnell erlernbar, da ihr Resultat von Multiplikationsaufgaben mit dem Faktor 1 hergeleitet werden können und beim Resultat lediglich eine zusätzliche 0 am Schluss der Zahl geschrieben werden muss. Aber Achtung: "Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler verstehen, was bei der Multiplikation mit 10 geschieht: Aus den Einern werden Zehner, aus den Zehnern Hunderter. Nur so kann verstanden werden, was das 'Anhängen von Nullen' in der formalen Darstellung bedeutet" (Schmassmann und Moser Opitz, 2009, S. 15).

Rot eingefärbt sind Multiplikationsaufgaben mit dem Faktor 2. An dieser Stelle wird auch von Verdoppelungsaufgaben gesprochen. "Das Verdoppeln ist wichtig für den Aufbau und die Automatisierung des Einmaleins, für die Orientierung im Zahlenraum ..., das Zählen in Schritten ... sowie das Abschätzen und Überschlagen" (Schmassmann und Moser Opitz, 2009, S. 15). Die Zweierreihe beherrschen zudem einige Kinder schon früh, da sie diese z.B. beim Zählen von grösseren Anzahlen anwenden, damit sie im Zählvorgang schneller vorwärts kommen ("2-4-6-8").

Die orangen Felder enthalten Multiplikationsaufgaben mit dem Faktoren 5. Die Fünferreihe ist für die Lernenden schnell verständlich. Die letzte Ziffer der Zahlen weisen jeweils eine 5 oder 0 auf, was man sich gut merken kann.

Als wichtige Referenzpunkte erweisen sich die quadratischen Multiplikationsaufgaben (blau eingefärbt). Sie müssen gut gelernt und regelmässig repetiert werden, da sie erfahrungsgemäss von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf schnell wieder vergessen werden.

Gemäss Schmassmann und Moser Opitz (2009) geschieht das Erlernen des Einmaleins als Gesamtstruktur "durch das Erarbeiten der Merkaufgaben mittels Verdoppeln und Halbieren ('1 mal', '2 mal', '10 mal', '5 mal') und weiter durch das Ableiten einzelner Rechnungen aus den Merkaufgaben" (Schmassmann und Moser Opitz, 2009, S. 15).

Das **Zehnereinmaleins** wird laut Keller et al. (2012a) mit dem Einmaleins verglichen und Unterschiede bzw. Regeln werden im Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" diskutiert. Dabei

stehen Gespräche über die zusätzliche Null und ihren Ursprung im Zentrum. Ein routinierter Umgang mit dem Einmaleins ist dafür eine wichtige Voraussetzung (vgl. S. 249).

Die Analogien der beiden Gleichungen $3 \cdot 6 = 18$ und $3 \cdot 60 = 180$ ist offensichtlich. Diese Ähnlichkeit beruht auf der Kombination von Rechengesetzen mit der Stellenwertschreibweise der Zahlen

$$3 \cdot 6 \rightarrow 3 \cdot 6 \text{ Einer} = 18 \text{ Einer} \rightarrow 18$$

$$3 \cdot 60 \rightarrow 3 \cdot 6 \text{ Zehner} = 18 \text{ Zehner} \rightarrow 180$$

$$3 \cdot 60 = 3 \cdot (6 \cdot 10) = (3 \cdot 6) \cdot 10 = 18 \cdot 10 = 180$$

Unverstandenes Anwenden der Regel 'Bei der Multiplikation mit einer Zehnerzahl wird eine Null angehängt', führt höchstens zu kurzfristigen Erfolgen. (Keller et al., 2012a, S. 249)

b) Lehrplanbezug und Ziele des Themas "Einmaleins und Zehnereinmaleins"

Im Lehrplan 21 werden zum Einmaleins u.a. folgende Ziele definiert:

- Die Schülerinnen und Schüler kennen Produkte aus dem kleinen Einmaleins, insbesondere jene mit den Faktoren 2, 5, 10.
- Die Schülerinnen und Schüler können Produkte aus dem kleinen Einmaleins in Faktoren zerlegen (z.B. $36 = 6 \cdot 6 = 4 \cdot 9$). (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2013a, S. 12)

Zu den Einmaleinsstrategien erwähnt der Lehrplan 21 u.a. weiter:

- Die Schülerinnen und Schüler können Beziehungen zwischen Produkten herstellen und nutzen (z.B. $6 \cdot 8$ ist um 8 grösser als $5 \cdot 8$ oder mit dem Kommutativgesetz: $8 \cdot 3 = 3 \cdot 8$).
- Die Schülerinnen und Schüler verstehen den Zusammenhang zwischen Division und Addition bzw. Multiplikation (z.B. $28 : 7 = 4 \rightarrow 7 + 7 + 7 + 7 = 28 = 4 \cdot 7$). (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2013, S. 14)

Im Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich wird erwähnt, dass die Schülerinnen und Schüler die Multiplikation "auf verschiedenen Abstraktionsebenen erfahren" sollen (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2002, S. 264). Im Bereich Kopfrechnen sollen "im Rahmen des eingeführten Zahlenbereichs multiplikative Grundoperationen" durchgeführt werden (ebd, S. 265). Dazu sollen Einmaleinsfolgen (1 bis 10) und das Zehnereinmaleins (Einer mal Zehner) im Unterricht eingebracht und multiplikative Grundoperationen als Gleichungen (z.B. $\square \cdot 4 = 12$ oder $3 \cdot \square = 12$) einbezogen werden (vgl. ebd., S. 265-266).

Im Bereich "Kompetenzen überprüfen" definiert das Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" zum Thema "Einmaleins und Zehnereinmaleins" folgende Kompetenzen:

Tabelle 35: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Einmaleins"

Themen und Kompetenzen	Aufgabenbeispiele
Die Schülerinnen und Schüler nennen und erkennen Resultate von Einmaleins-Rechnungen.	Resultate nennen Einmaleins-Rechnungen ausrechnen.

vgl. "Kompetenzen überprüfen", Keller et al., 2012a, S. B4

Tabelle 36: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Grosses Einmaleins"

Themen und Kompetenzen	Aufgabenbeispiele
Die Schülerinnen und Schüler erkennen und nutzen den Zusammenhang zwischen dem Zehnereinmaleins und dem Einmaleins.	Multiplikationen zum Zehnereinmaleins ausrechnen Multiplikationen (einstellige Zahl mal Zehnerzahl) ausrechnen....

vgl. "Kompetenzen überprüfen", Keller et al., 2012a, S. B6

c) Beschreibung der Items des Testentwurfs

Da sich aus dem Einmaleins Analogien für das Zehnereinmaleins ableiten lassen, wurde im Diagnostetest besonders dem kleinen Einmaleins Beachtung geschenkt und es wurden nur wenige Aufgaben aus dem Zehnereinmaleins eingebracht - um zu erkennen, ob die Schülerinnen und Schüler den korrekten Umgang mit der Null beachten. Diese Reduktion wurde auch zugunsten einer zeiteffizienteren Testabwicklung durchgeführt.

Im MPR-3 müssen zum Thema "Multiplikation" sechs Aufgaben gelöst werden.

Items **H1** bis **H3** fragen Aufgaben aus dem kleinen Einmaleins ($E \cdot E$) ab. **H1** und **H2** prüfen die oben erwähnten "Lernaufgaben", die die Schülerinnen und Schüler möglichst auswendig abrufen können. Item **H1** ist eine Verdoppelungsaufgabe ($2 \cdot E$) und bewegt sich lediglich im Zehnerraum. Bei **H2** beträgt der 1. Faktor den Wert 5 ($5 \cdot E$), womit eine "Lernaufgabe" der 5er-Reihe abgefragt wird. Bei der Aufgabe **H3** beträgt der 2. Faktor den Wert 9 ($E \cdot 9$). Sie kann z.B. von der Merkaufgabe $E \cdot 10$ hergeleitet $[(E \cdot 10) - E]$ oder auswendig aus dem Gedächtnis abgerufen werden.

Items **H4** und **H5** testen das Zehnereinmaleins. Bei Item **H4** ist der 2. Faktor die Zehnerzahl ($E \cdot Z$) und bei **H5** der 1. Faktor ($Z \cdot 1$). Item **H6** fragt das grosse Einmaleins mit einem Faktorwert 13 ab ($13 \cdot E$). Um sie zu lösen können die Schülerinnen und Schüler z.B. von "10mal" bis zum Resultat in den entsprechenden Reihenschritten hochzählen. Mit dem Distributivgesetz könnte die Aufgabe auch halbschriftlich gelöst werden: $(10 \cdot E) + (3 \cdot E)$.

d) Repräsentationsform

Die Aufgaben zur Multiplikation entsprechen den gängigen Repräsentationsformen, die sich z.B. im roten Arbeitsheft "Multiplikation und Division" (Keller et al., 2012d, S. 10, 21-22) wiederfinden lassen. Ebenso sind auf der CD "Arbeitsblätter - Arbeitsblattvorlagen" (Keller et al., 2012f) im Bereich "Multiplikation und Division - Kompetenzen überprüfen: Aufgabenbeispiele" ähnliche Aufgaben anzutreffen.

e) Beschreibung der Items der Revision 1

Die Anzahl der Items des Bereichs "Multiplikation" (Itemgruppe H) wurde in Revision 1 von sechs auf neun Items erweitert.

Tabelle 37: Schwierigkeitsindizes der Items des Bereichs "Multiplikation"

MPR-3 Testentwurf				MPR-3 Revision 1		
Item	A (N = 11)	B (N = 13)		Item	A (N = 93)	B (N = 95)
H1 ①	90.9%	84.6%	⇒	= H1 ①	100%	94.7%
H2 ①	100%	84.6%	⇒	= H2 ①	98.9%	82.1%
H3 ①	100%	92.3%	⇒	= H3 ①	88.2%	92.6%
H4 ①	100%	92.3%	⇒	= H4 ①	69.9%	73.7%
H5 ①	90.9%	76.9%	⇒	= H6 ①	76.3%	73.7%
H6 ②	81.8%	69.2%	⇒	H9 ②	51.6%	54.7%
				H5 neu ①	75.3%	75.8%
				H7 neu ③	73.1	69.5
				H8 neu ③	69.9	67.4

Die Items H1 bis H5 ① des Testentwurfs wurden in der Revision 1 übernommen. Die Aufgaben werden kontinuierlich schwieriger, was besonders in der Revision 1 (z.B. Form A) sichtbar wird. Es stellte sich heraus, dass die Items H4 (z.B. $5 \cdot 70$) und H5 (z.B. $60 \cdot 4$), welche im Testentwurf wenig differenzierten, sich in der Revision 1 (vgl. Items H4 und H6) als ausreichen schwierig erwiesen. Item H5 (z.B. $6 \cdot 90$) der Revision 1 fällt ebenfalls unter die Kategorie des Zehnereinmaleins und bestätigt diese Beobachtungen. Eine genaue Betrachtung der Items zeigt, dass die Lernenden in den Resultaten z.B. oft die Null wegliessen oder sich in der Multiplikation verrechneten.

Item H6 (z.B. $13 \cdot 6$) ② erwies sich im Testentwurf erwartungsgemäss als schwierigste Multiplikationsaufgabe des Tests. Das Item wurde in der Revision 1 (Item H9) übernommen und erreichte dort einen guten Schwierigkeitsindex von $P = 51.6$ bzw. $P = 54.7$.

Die beiden in Revision 1 neu ergänzten, eher anspruchsvollen Items H7 (z.B. $2 \cdot 25$) und H8 (z.B. $75 \cdot 2$) ③, welche die Verdoppelung von ungeraden Zahlen prüfen, schnitten ausreichend schwierig ab.

11.3.2 Division und Division zum Zehnermaleins

a) Fachdidaktischer Hintergrund zum Thema "Division und Division zum Zehnermaleins"

Für einzelne Schülerinnen und Schüler stellt die Division eine sehr anspruchsvolle Hürde dar. Obwohl die Kinder bereits im Kindergartenalter mit dem Teilen konfrontiert werden, treten z.T. noch bei Sekundarschülern oder Erwachsenen Schwierigkeiten auf (vgl. Squire und Bryant, zitiert nach Moser Opitz, 2013, S. 109). Obschon die Division eine besonders schwierige Operation darstellt - sie wird von allen vier Grundoperationen am schlechtesten verstanden (vgl. Keller et al., 2012a, S. 261) - wurde sie in Studien wenig untersucht. Gründe für Leistungsrückstände älterer Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich werden nicht beschrieben (vgl. Moser Opitz, 2013, S. 113). Ursachen sollen gemäss Schäfer (2005) im mangelnden Operationsverständnis liegen. Nur gerade 5 Mädchen von 43 rechenschwachen Schülerinnen und Schülern (12%) hätten in ausreichendem Masse eine einfache Divisionsaufgabe (z.B. $18 : 2$) modellieren oder eine passende Sachsituation dazu beschreiben können (vgl. Schäfer, 2005, S. 227). Dazu betonen Keller et al. (2012a), dass besonders in der Aneignungsphase sowohl der Bezug zu Sachsituationen gemacht werden muss, als auch Zusammenhänge zwischen Division und Multiplikation untersucht werden sollen (vgl. S. 159).

Die Division wird im Unterricht häufig auf der formalen Ebene als Umkehrung der Multiplikation verstanden.... Es ist darauf zu achten, dass die Schülerinnen und Schüler verstehen, dass eine Ausgangsmenge (der Dividend) gerecht, das heisst zu gleichen Teilen verteilt bzw. aufgeteilt wird. (Schmassmann und Moser Opitz, 2009, S. 15)

Gemäss Krauthauser und Scherer (zitiert nach Moser Opitz, 2013) werden im Zusammenhang mit der Division zwei Modelle unterschieden: Das Aufteilen und das Verteilen.

- **Aufteilen:** Eine gegebene Grundmenge wird in die grösstmögliche Zahl von Teilmengen mit gleicher, vorgeschriebener Grösse aufgeteilt. Eine diese Grösse unterschreitender Rest kann übrig bleiben. Die Anzahl der Elemente einer Teilmenge ist hier vorgegeben, die Anzahl Teilmengen wird gesucht.
- **Verteilen:** Eine gegebene Grundmenge wird in eine vorgeschriebene Anzahl von Teilmengen so geteilt, dass jede Teilmenge die gleiche, grösstmögliche Anzahl von Elementen enthält. Es kann ein nicht mehr weiter verteilter Rest übrig bleiben. Die Anzahl der Teilmengen ist vorgegeben, die Zahl der Elemente der einzelnen Teilmengen ist gesucht. (Moser Opitz, 2013, S. 109)

Es wird empfohlen, beide Modellvorstellungen in den Unterricht einzubringen (ebd.).

Die **Division zum Zehnermaleins** setzt neben dem Operationsverständnis der Division auch routinierte Kenntnisse zum Einmaleins und Zehnermaleins voraus. "Die Multiplikationen des Zehnermaleins können zum Ausrechnen von Divisionen oder zum Überprüfen der Resultate von Divisionen genutzt werden" (Keller et al., 2012a, S. 261). "Bei der Multiplikation mit 10 findet in der Stellentafel eine Verschiebung der Ziffern um jeweils eine Stelle nach links statt, bei der Division um eine Stelle nach rechts (Schmassmann & Moser Opitz, 2009, S. 15).

b) Lehrplanbezug und Ziele des Themas "Division und Division zum Zehnermaleins"

Im Lehrplan 21 (D-EDK, 2013) wird zum Thema Division folgendes übergeordnetes Ziel festgelegt:

- "Die Schülerinnen und Schüler können ... dividieren ..." (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2013a, S. 12).
- "Die Schülerinnen und Schüler können Division als Umkehroperation der Multiplikation nutzen" (ebd., S. 14).

Im Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2002) wird analog zu den drei anderen Grundrechenoperationen erwähnt, dass die Schülerinnen und Schüler die Division auf verschiedenen Abstraktionsebenen erfahren sollen (vgl. S. 264). Zusätzlich sollen die Lernenden "im Rahmen des eingeführten Zahlenbereichs multiplikative Grundoperationen durchführen", die das "Teilen durch einstellige Zahlen im Zahlenbereich bis 100 (ohne Rest)" und das "Teilen durch reine Zehnerzahlen (ohne Rest)" enthalten (ebd., S. 265).

Im Bereich "Kompetenzen überprüfen" definiert das Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" zum Thema "Division und Division zum Zehnermaleins" folgende Kompetenzen:

Tabelle 38: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Division"

Themen und Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler rechnen Divisionen zum Einmaleins aus. Sie kennen und nutzen den Zusammenhang zwischen Multiplikation und Division.

vgl. "Kompetenzen überprüfen", Keller et al., 2012a, S. B5

Tabelle 39: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Division zum Zehnermaleins"

Themen und Kompetenzen	Aufgabenbeispiele
Die Schülerinnen und Schüler rechnen Divisionen zum Zehnermaleins aus.	Divisionen zum Zehnermaleins ausrechnen. Das Resultat mit Hilfe einer Umkehroperation überprüfen.

vgl. "Kompetenzen überprüfen", Keller et al., 2012a, S. B6

c) Beschreibung der Items des Testentwurfs

Im MPR-3 werden zum Thema "Division" sechs Aufgaben getestet (Items **J1** bis **J6**). Es werden keine Divisionsaufgaben mit Rest abgefragt.

Die ersten drei Items (**J1** bis **J3**) bewegen sich im Rahmen des "kleinen Einmaleins" ($E : E = E$; $ZE : E = E$). Aufgabe **J1** testet das "Halbieren" einer einstelligen Zahl ($E : 2 = E$). Halbierungsaufgaben sind gemäss Schmassmann und Moser Opitz (2009) u.a. für "den Aufbau und das Automatisieren des Einmaleins" (S. 25) wichtig. Item **J2** testet eine Merkaufgabe zu "5 mal" ($ZE : 5 = E$) und **J3** eine Merkaufgabe zum Quadrat (z.B. $49 : 7 = 7 \rightarrow 7 \cdot 7 = 49$).

Items **J4** und **J5** testen Aufgaben zum Zehnermaleins. **J4** fragt eine "mal 10" Aufgabe ab, welche ebenfalls zu den Lernaufgaben gezählt wird ($Z : 10 = Z$). "Die Division durch 10 gehört zum Basisstoff und ist wichtig für das Überschlagen. Zudem trägt es zur Einsicht ins Dezimalsystem bei" (Schmassmann & Moser Opitz, 2009, S. 15). Item **J5** verlangt die Division eines Hunderterdividenden durch einen Zehnerdivisor ($H : Z = E$). Das Kind kann beim Dividenden und beim Divisor je eine Null streichen und dann vereinfacht rechnen ($\underline{Z} : \underline{E} = E$) oder es macht den Transfer mit einer Umkehraufgabe.

Item **J6** fragt eine schwierige Divisionsaufgabe zum "grossen Einmaleins" ab ($ZE : ZE = E$). Entweder kann die Schülerin oder der Schüler die Reihe (Divisorfolge) bis zum gegebenen Dividenden aufsagen oder von "10 mal" im gegebenen Schritt zurückzählen.

d) Repräsentationsform

Die verwendeten Aufgaben zur Divisionsform entsprechen der typischen Repräsentationsform ($x \cdot y = z$) und sind z.B. im roten Aufgabenheft "Multiplikation und Division" (Keller et al., 2012d, S. 8-9, 11, 24-27) oder auf der CD "Arbeitsblätter - Arbeitsblattvorlagen" (Keller et al., 2012f) im Bereich "Multiplikation und Division - Kompetenzen überprüfen: Aufgabenbeispiele" anzutreffen.

e) Beschreibung der Items der Revision 1

Die Anzahl der Items des Bereichs "Division" (Itemgruppe J) wurde in Revision 1 ebenfalls von sechs auf neun Items erweitert.

Tabelle 40: Schwierigkeitsindizes der Items des Bereichs "Division"

MPR-3 Testentwurf			MPR-3 Revision 1		
Item	A (N = 11)	B (N = 13)	Item	A (N = 93)	B (N = 95)
J1 ❶	100%	100%	J1 überarbeitet ❶	82.8%	82.1%
J2 ❶	90.9%	84.6%	= J2 ❶	84.9%	77.9%
J3 ❶	81.8%	84.6%	= J3 ❶	83.9%	82.1%
J4	90.9%	92.3%	J4 neu ❷	74.2%	74.7%
J5 ❸	72.7%	84.6%	= J5 ❸	51.6%	57.9%
J6 ❹	45.5%	69.2%	J9 ❹	32.3%	28.4%
			J6 neu ❺	41.9%	50.5%
			J7 neu ❺	44.1%	42.1%
			J8 neu ❺	45.2%	44.2%

Die Items J1 bis J3 wurden in der Revision 1 ❶ als einfache Aufgaben des Bereichs "Division" übernommen. Als zu simpel erwies sich Item J1 (z.B. 6 : 3) des Testentwurfs. Es wurde in Revision 1 etwas schwieriger gestaltet (z.B. 12 : 3). Die gesamte Itemgruppe ❶ zeigte in Revision 1 einen eher einfachen Schwierigkeitsgrad. Die Items erfüllen aber als motivierende Einstiegsaufgaben in den ansonsten anspruchsvollen Divisionsbereich ihren Zweck.

Das im Testentwurf vorgesehene Item J4 (z.B. 90 : 10) differenzierte zu wenig. Die Schwierigkeit nahm aber bereits mit dem überarbeiteten Item (z.B. 36 : 9) ❷ der Revision 1 zu.

Eine ausgewogene Erfolgchance bot das Item J5 (z.B. 400 : 80) ❸. Im Testentwurf noch etwas höher abschneidend, erwies sich das Item in Revision 1 mit einem Schwierigkeitsindex von $P = 51.6$ bzw. $P = 57.9$ als gut differenzierend. Eine erste Analyse der Fehler zeigte, dass die Schwierigkeit im korrekten Umgang mit den Nullen lag. Als Resultat wurde oft 50, statt 5, angegeben.

Item J6 (z.B. 96 : 12) ❹ des Testentwurfs war auch in der Revision 1 (Item J9) das schwierigste Item des Bereichs "Division". Mit einem Schwierigkeitsindex von $P = 32.3$ bzw. $P = 28.4$ wurde es nur von starken Rechnern richtig gelöst.

Die in Revision 1 ergänzte Itemgruppe J6 bis J8 ❺ ergaben gut differenzierende Leistungen. Die Aufgaben verlangten jeweils das Berechnen der Hälfte (z.B. 250 : 2, 510 : 2 und 36 : 2).

11.3.3 Multiplikation und Division

a) Fachdidaktischer Hintergrund zum Thema "Multiplikation und Division"

In diesen Bereich fallen Divisions- und Multiplikationsaufgaben, die das Ergänzen unvollständiger Terme verlangen (z.B. $5 \cdot \square = 20$; $20 : \square = 5$; $\square \cdot 5 = 20$). Gemäss Keller et al. (2012a) können Multiplikation und Division als gegenseitige Umkehraufgabe voneinander verstanden werden. Dabei führt die Umkehraufgabe immer zu zwei möglichen Gleichungen. Es wird ein routinierter Umgang mit dem Einmaleins vorausgesetzt (vgl. S. 165). "Mal wie

viel' - Aufgaben tragen dazu bei, den Zusammenhang zwischen Multiplikation und Division zu verstehen, und sind wichtig für das Automatisieren von Kopfrechenaufgaben zur Division" (Schmassmann & Moser Opitz, 2009, S. 15).

b) Lehrplanbezug und Ziele des Themas "Multiplikation und Division"

Der Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2002) erwähnt das Lernziel, dass die Schülerinnen und Schüler "multiplikative Grundoperationen als Gleichung darstellen und die Lösung bestimmen" können (S. 266). Dazu sollen "Darstellungen der Gleichungen mit grafischen Symbolen für die Variablen gemäss folgenden Beispielen" gelöst werden können (ebd.):

$$\begin{array}{ll} 3 \cdot 4 = \square & 12 : 3 = \square \\ \square \cdot 4 = 12 & 12 : \square = 3 \\ 3 \cdot \square = 12 & \end{array}$$

Im Bereich "Kompetenzen überprüfen" definiert das Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" zum Thema "Multiplikation und Division" folgende Kompetenzen:

Tabelle 41: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Multiplikation und Division"

Themen und Kompetenzen	Aufgabenbeispiele
Die Schülerinnen und Schüler ergänzen fehlende Zahlen in Gleichungen.	<p>Fehlende Zahlen in Gleichungen ergänzen</p> <p>In einer unvollständigen Multiplikations-Gleichung die fehlende Zahl bestimmen.</p> <p>In einer unvollständigen Divisions-Gleichung die fehlende Zahl bestimmen.</p>

vgl. "Kompetenzen überprüfen", Keller et al., 2012a, S. B6

c) Beschreibung der Items des Testentwurfs

Im MPR-3 werden zum Thema "Multiplikation und Division" drei Aufgaben getestet (Items **K1** bis **K3**). Alle Testaufgaben bewegen sich im Rahmen des kleinen Einmaleins. Aufgabenitem **K1** verlangt die Gleichung $5 \cdot \square = Z$. Daher wird eine Division mit der Zahl 5 (Merkaufgabe "5 mal") verlangt. **K2** testet die Aufgabe $ZE \cdot \underline{2} = E$, wobei die Gleichung die Zahl 2 als Resultat hat. Damit soll eine Beziehung zum "Verdoppeln" und "Halbieren" hergestellt werden. Item **K3** prüft die Aufgabe $\square : E = E$, der eine Multiplikation als Umkehraufgabe zugrunde liegt.

d) Repräsentationsform

Die verwendeten Darstellungsformen sind z.B. auf der CD "Arbeitsblätter - Arbeitsblattvorlagen" (Keller et al., 2012f) im Bereich "Multiplikation und Division - Kompetenzen überprüfen: Aufgabenbeispiele" wiederzufinden.

e) Beschreibung der Items der Revision 1

Die Anzahl der Items des Bereichs "Multiplikation und Division" (Itemgruppe K) wurde in Revision 1 beibehalten.

Tabelle 42: Schwierigkeitsindizes der Items des Bereichs "Multiplikation und Division"

MPR-3 Testentwurf				MPR-3 Revision 1		
Item	A (N = 11)	B (N = 13)		Item	A (N = 93)	B (N = 95)
K1	100%	76.9%	⇒	= K1	87.1%	76.8%
K2	90.9%	84.6%	⇒	= K2	73.1%	69.5%
K3	81.8%	69.2%	⇒	= K3	59.1%	58.9%

Die Items K1 (z.B. $5 \cdot \underline{\quad} = 40$), K2 (z.B. $16 : \underline{\quad} = 8$) und K3 (z.B. $\underline{\quad} : 6 = 8$) wiesen bereits im Testentwurf teilweise zufriedenstellende Prozentwerte auf, weshalb sie in Revision 1 übernommen wurden. Die breiter abgestützte Erprobung der Revision 1 bestätigte die Annahme, dass die vom Zahlenmaterial her einfachen Items dennoch durch die Umstellung der Gleichung ausreichend differenzieren. Zudem sank der Schwierigkeitsindex von Item K3 auffallend. Anscheinend ist die Gleichungsform mit dem Platzhalten links ($\underline{\quad} : x = y$) für knapp die Hälfte der Kinder herausfordernd.

11.4 Grössen und Daten

Im Themenbereich "Grössen und Daten" sollen gemäss Keller et al. (2012a) die Schülerinnen und Schüler Messgeräte korrekt nutzen und ihre Anzeigen richtig interpretieren und dadurch alltagsbezogene Grössenvorstellungen entwickeln, die ihnen erlauben, Grössen abzuschätzen oder umzurechnen. Durch das Bearbeiten von Sachinhalten und Sachproblemen können spannende Fragestellungen und Anwendungsfelder bearbeitet werden. Dabei ist der Lösungsweg ebenso wichtig wie das Ergebnis. Es lassen sich Analogien bilden und auf andere Aufgaben übertragen (vgl. Keller et al., 2012a, S. 12).

Schmassmann und Moser Opitz (2009) erläutern, dass der Umgang mit dezimalen Masseinheiten das Verständnis des Dezimalsystems erfordert. Die Lernenden müssen daher über ausreichende Kenntnisse über Bündelungsprinzipien und über den Zahlaufbau verfügen. Beim Umgang mit Zeiteinheiten ist die Schreibweise der Zahlen zwar dezimal, aber die Bündelung ist nichtdezimal und variiert je nach Einheit (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2009, S. 47).

Um Grössenvorstellungen aufzubauen und mit Masseinheiten umgehen zu können, müssen vielfältige Vorkenntnisse vorhanden sein und zueinander in Beziehung gebracht werden können. Mangelnde Grössenvorstellungen können ihre Ursache in fehlender Kenntnis des Dezimalsystems (insbesondere Zusammenhang zwischen den dezimalen Einheiten, Lesen von Skalen) haben. (Schmassmann und Moser Opitz, 2009, S. 16)

11.4.1 Gewicht

a) Fachdidaktischer Hintergrund zum Thema "Gewicht"

Gemäss Keller et al. (2012a) sollen die Schülerinnen und Schüler im Unterricht Gegenstände mit verschiedenen Waagen abwägen und sich mit den Masseinheiten Kilogramm und Gramm auseinandersetzen. Eine erste Begegnung mit der Dezimalschreibweise von Gewichtseinheiten findet statt. Anhand alltagsbezogener Messungen sollen die Kinder ihre Vorstellungen von Gewichten ausbauen und Referenzgrössen kennenlernen (vgl. S. 179).

Die Masseinheit "Gewicht" beschränkt sich im Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" auf die Umrechnungen von Kilogramm in Gramm ($1\text{kg} = 1000\text{g}$) und umgekehrt. 1kg und 100g gelten als wichtige Referenzgrössen. Es ist wichtig, dass die Kinder eine Vorstellung von grossen Zahlen haben und der Zahlenraum bis 1000 sicher aufgebaut wurde. Da sich die Schülerinnen und Schüler lediglich eine Massumrechnung merken müssen (nämlich $1000\text{g} \leftrightarrow 1\text{kg}$) gehören Gewichtsumrechnungen zu den schnell erlernbaren Aufgaben.

b) Lehrplanbezug und Ziele des Themas "Gewicht"

Gemäss Lehrplan 21 sollen die Schülerinnen und Schüler den Begriff Gewicht verstehen und gebrauchen und sich an Referenzgrössen orientieren (1kg , 100g ; z.B. 1kg ist so schwer wie eine Packung Mehl). Zusätzlich sollen die Kinder die entsprechenden Masseinheiten benennen und deren Abkürzungen (kg , g) verwenden (vgl. Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2013a, S. 36).

Der Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2002) definiert ebenfalls einen ersten experimentellen Umgang mit Gewichten (Masse) und verlangt Kenntnisse über kg und g (vgl. S. 267).

Im Bereich "Kompetenzen überprüfen" definiert das Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" zum Thema "Gewicht" folgende Kompetenzen:

Tabelle 43: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Gewicht"

Themen und Kompetenzen	Aufgabenbeispiele
Die Schülerinnen und Schüler bestimmen Gewichte. Sie können sich Gegenstände mit einem Gewicht von 1 kg bzw. 100 g vorstellen.	Gewichte bestimmen Mit einer digitalen Küchenwaage Gewichte bestimmen.

vgl. "Kompetenzen überprüfen", Keller et al., 2012a, S. B8

c) Beschreibung der Items des Testentwurfs

Aufgrund der oben erwähnten Kompetenzdefinitionen mit den Schwerpunkten auf dem experimentellen Umgang mit der Masseinheit Gewicht und der Bildung von Referenzgrößen müssen die Kinder im vorliegenden MPR-3 zwei Items (**L1** und **L2**) mit praktisch-sachlichem Bezug bearbeiten. Die Items verlangen das Zusammenzählen von Gewichtssteinen (Kilogramm- und Grammgewichte) und das Aufschreiben des Resultats. In Item **L1** müssen Gewichtssteine (kg und g) ohne Übertragungen zusammengezählt werden. Item **L2** verlangt nach dem Zusammenzählen der Gewichtssteine (kg und g) das Übertragen von Gramm in Kilogramm ($1000\text{g} = 1\text{kg}$) und setzt daher das Wissen voraus, dass tausend Gramm einem Kilogramm entsprechen.

d) Repräsentationsform

Da im Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" Gewichtssteine als Grafikelemente mit entsprechender Zahl- und Gewichtsbeschriftung (z.B. 1kg, 500g, 1kg) verwendet werden, wurde diese Idee für den MPR-3 übernommen. Echte Gewichtssteine wurden dafür fotografiert und in Grafiken umgewandelt. Sie enthalten ebenfalls Angaben zur Gewichtsart (kg, g) und eine Zahl als Gewichtsangabe.

e) Beschreibung der Items der Revision 1

Die Anzahl der Items des Bereichs "Gewicht" (Itemgruppe L) wurde in Revision 1 von zwei Items auf ein Item reduziert.

Tabelle 44: Schwierigkeitsindizes der Items des Bereichs "Gewicht"

MPR-3 Testentwurf			⇒	MPR-3 Revision 1		
Item	A (N = 11)	B (N = 13)		Item	A (N = 93)	B (N = 95)
L1	100%	92.3%		weggelassen		
L2	72.7%	69.2%		= L1	48.4%	51.6%

Die nachfolgende Darstellung zeigt die beiden Items L1 und L2 des Testentwurfs.

Item L1 des Testentwurfs

Item L2 des Testentwurfs

Abbildung 19: Items L1 und L2 des Testentwurfs (eigene Grafik)

Wie aus Tabelle 44 abzulesen ist, musste Item L1 in der Revision 1 weggelassen werden, da es im Testentwurf zu einfach war. Hingegen schnitt Item L2 mit 72.7% bzw. 69.2% Erfolgchance zufriedenstellend ab. Es erwies sich in Revision 1 (Item L1) mit einem Schwierigkeitsindex von $P = 48.4$ bzw. $P = 51.6$ als sehr gut differenzierend.

11.4.2 Geld

a) Fachdidaktischer Hintergrund zum Thema "Geld"

Gemäss Keller et al. (2012a) kann mit Geldbeträgen einerseits die Zahlvorstellung vertieft werden und andererseits kommen konkrete Rechenoperationen zur Anwendung. Dabei liegt der Schwerpunkt vor allem auf der Addition und der Subtraktion. Um die Aufgaben komplexer zu gestalten, werden Franken- und Rappenbeträge gemischt. Dabei ist die Einsicht zentral, dass Geldbeträge unterschiedlich dargestellt werden können, dass verschiedene Geldwerte bzw. Münzen- oder Notenwerte zur Darstellung eines bestimmten Geldbetrags unterschiedliche Stückzahlen verlangen und dass die Unterteilung in verschiedene Geldstücke das genaue Herausgeben eines Geldbetrags mit möglichst wenigen Münzen und Noten erlaubt. Des Weiteren muss das Verhältnis gelernt werden, dass $1\text{Fr.} = 100\text{Rp.}$ Das Überschlagen eines Geldbetrags z.B. in einer Geldbörse fördert das Zahlen- und Operationsverständnis (vgl. Keller et al., 2012, S. 239).

Gemäss Schmassmann und Moser Opitz (2009) gehört der Umgang mit Geld zum zentralen Lernstoff. Die Schülerinnen und Schüler müssen die Beziehungen der einzelnen Geldeinheiten zueinander kennen. Neben dezimalen Bündelungen können Geldstücke oder Banknoten unterschiedliche mit kleineren Geldeinheiten gebündelt werden (vgl. Schmassmann und Moser Opitz, 2009, S. 47-48).

b) Lehrplanbezug und Ziele des Themas "Geld"

Der Lehrplan 21 verlangt von den Schülerinnen und Schülern u.a., dass sie die Begriffe Franken und Rappen verstehen und verwenden und die Abkürzungen Fr. und Rp. verwenden (vgl. Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2013a, S. 36). Ebenso sollen die Kinder "mit Münzen und Noten bis 100 Fr. Beträge legen" (ebd.).

Der Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2002) fordert, dass die Schülerinnen und Schüler "Geldwerte ... kennenlernen, in Grössenangaben verwenden und Grössen vergleichen und schätzen" (S. 267). Die Kinder sollen auch Grössennotationen aus den Grössenbereichen Geldwerte ... in die grössere Einheit und umgekehrt umformen und Geldwerte (Münzen und Banknoten) kennen (vgl. ebd.).

Im Bereich "Kompetenzen überprüfen" definiert das Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" zum Thema "Geld" folgende Kompetenzen:

Tabelle 45: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Geld"

Themen und Kompetenzen	Aufgabenbeispiele
Die Schülerinnen und Schüler rechnen mit Geld.	Gesamtpreis und Rückgeld rechnen Den Gesamtpreis von mehreren Gegenständen berechnen. Rückgeld berechnen.

vgl. "Kompetenzen überprüfen", Keller et al., 2012a, S. B9

c) Beschreibung der Items des Testentwurfs

Im MPR-3 werden zum Thema "Geld" zwei Aufgaben gestellt (Items **M1** und **M2**). Beide verlangen das Zusammenzählen von grafisch dargestellten Geldbeträgen (Noten und Geldstücke). Dabei kommen sowohl Franken als auch Rappen zum Einsatz. Item **M1** kann ohne Überträge (100Rp. = 1Fr.) und Zehnerübergang gelöst werden, während Item **M2** Überträge der Rappen fordert und im Frankenbereich der Zehnerübergang verlangt wird. Ebenso bleibt ein Fünfrappenstück übrig und muss entweder als 05Rp. oder als 5Rp. notiert werden.

d) Repräsentationsform

Die stark vereinfachten Grafikelemente der Geldstücke und Banknoten wurden von der CD "Arbeitsblätter - Arbeitsblattvorlagen" (Keller et al. 2012f) übernommen und zeigen unterschiedliche Erkennungsmerkmale. Die Banknoten weisen neben der Wertangabe ein farbli-ches Wiedererkennungsmerkmal auf. So wurden z.B. Hunderternoten blau und Fünfzigerno-

ten grün eingefärbt. Die blaugrau eingefärbten Frankenstücke weisen neben der Wertzahl auch die Abkürzung Fr. auf und können anhand ihrer Grösse von den Rappenstücken unterschieden werden. Die etwas kleineren Rappenstücke weisen nur die entsprechenden Wertzahlen auf. Das Fünzigrappenstück wurde mit $\frac{1}{2}$ Fr. beschriftet und das Fünfrappenstück gelb eingefärbt. Da diese stark vereinfachte Grafikelementsform im Lehrmittel oft für die Darstellung von Geldstücken und Banknoten verwendet wird, wurde sie entsprechend im MPR-3 übernommen.

Schülerinnen und Schüler, die keinen regelmässigen Umgang mit Geld pflegen und nicht in den Kontakt mit grossen Geldstücken und Banknoten kommen, haben sich während des Unterrichts an die vereinfachte Repräsentationsform des Geldes aus dem Lehrmittel gewöhnt. Eventuell könnte eine echte, abfotografierte Banknote oder ein reales Münzenstück durch das komplexere Aussehen einzelne Schülerinnen und Schüler verwirren. Sie enthalten grafisch abweichende und komplexere Elemente, welche einen Transfer zu den gewohnten Grafikelementen aus dem Lehrmittel erschweren könnte. Deshalb wurde auf eine realistische Abbildung verzichtet.

e) Beschreibung der Items der Revision 1

Die Anzahl der Items des Bereichs "Geld" (Itemgruppe M) wurde in Revision 1 beibehalten.

Tabelle 46: Schwierigkeitsindizes der Items des Bereichs "Geld"

MPR-3 Testentwurf			⇒	MPR-3 Revision 1		
Item	A (N = 11)	B (N = 13)		Item	A (N = 93)	B (N = 95)
M1	100%	76.9%		weggelassen		
M2	72.7%	84.6%		= M1	61.3%	56.8%
				M2	36.6%	32.6%

Die beiden Items M1 und M2 des Testentwurfs sind nachfolgend abgebildet:

Wie viel Geld?

M1)

Abgebildeter Geldbetrag:
 _____ Fr. _____ Rp.

M2)

Abgebildeter Geldbetrag:

Abbildung 20: Items M1 und M2 des Testentwurfs

Quelle der Grafikelemente: Keller et al., 2012f

Wie aus der Prozenttabelle abzulesen ist, wurde Item M1 in Testform A des Testentwurfs von allen Lernenden richtig gelöst. Erstaunlicherweise lösten lediglich 76.9% der Schülerinnen und Schüler der Testform B die Aufgabe richtig. Dagegen erreichten sie bei Item M2, welches grundsätzlich schwieriger war, eine höhere Erfolgschance. Dennoch wurde das Item M1 des Testentwurfs in der Revision 1 gelöscht. An seine Stelle tritt Item M2.

Als neues Item der Revision 1 wurde M2 eingefügt. Nachfolgend ist die Aufgabe abgebildet:

M2)	
	Fr. 0.80
	Fr. 1.20

Was kostet der folgende Einkauf?

Der Einkauf kostet:

Abbildung 21: Item M2 der Revision 1

Quelle der Grafikelemente: Keller et al., 2012f

Das Item verlangt das richtige Ablesen aus der Tabelle, die den Stückpreis der einzelnen Nahrungsmittel zeigt. Anschliessend müssen die Stückpreise richtig mit der gekauften Menge multipliziert und die beiden erhaltenen Geldbeträge zusammengezählt werden.

Die Aufgabe erwies sich als schwierig, weshalb sie nur von einem Drittel der Schülerinnen und Schüler richtig gelöst wurde.

11.4.3 Längen

a) Fachdidaktischer Hintergrund zum Thema "Längen"

Gemäss Keller et al. (2012a) rechnen die Schülerinnen und Schüler mit Metern, Dezimetern, Zentimetern und Millimetern und üben die wichtigsten Messvorgänge und Schreibweisen. Die Kinder erlernen Referenzgrössen und ihre entsprechenden Repräsentanten, womit spä-

ter Längen miteinander verglichen werden können. Daneben wird die Länge auch als dreidimensionale Richtung (Länge, Breite und Höhe) thematisiert (vgl. S. 97).

b) Lehrplanbezug und Ziele des Themas "Längen"

Der Lehrplan 21 erwähnt, dass die Schülerinnen und Schüler die Begriffe (Länge, Meter, Zentimeter) und die dazu passenden Abkürzungen (cm, m) kennen. Zudem sollen sie sich an Referenzgrössen (1 Zentimeter, 1 Meter) orientieren können (vgl. Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2013a, S. 36).

Der Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2002) fordert, dass die Lernenden Masseinheiten für Längen kennenlernen (m, cm, mm), in Grössenangaben verwenden und Grössen-Notationen von der kleineren in die grössere Masseinheit und umgekehrt umformen (vgl. S. 267).

Im Bereich "Kompetenzen überprüfen" definiert das Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" zum Thema "Längen" folgende Kompetenzen:

Tabelle 47: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Längen"

Themen und Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler messen Längen und rechnen Masseinheiten um.

vgl. "Kompetenzen überprüfen", Keller et al., 2012a, S. B8

c) Beschreibung der Items des Testentwurfs

Obwohl das Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" im Bereich Längen einen Schwerpunkt auf das Erarbeiten entsprechender Vorstellungsbilder (Referenzgrössen) und das Messen mit dem Massstab vorsieht, wird auch Wert auf das Umrechnen von Längeneinheiten ($m \leftrightarrow cm$, $cm \leftrightarrow mm$) gelegt.

Dementsprechend sind im vorliegenden MPR-3 vier Items (**N1** bis **N4**) zu lösen, die Umformungen von Längen verlangen. Die Items **N1** und **N2** befassen sich mit Umformungen von m in cm und umgekehrt. Während **N1** lediglich die Umformung von ganzen Metern (z.B. 2m) in Zentimeter verlangt, bleiben bei der Umkehrangabe (Item **N2**) die Zentimeter übrig (z.B. $310cm = _ m _ cm$). Umso wichtiger ist es bei N2 zu wissen, dass hundert Zentimeter einen Meter ergeben.

Die Items **N3** und **N4** widmen sich der Umrechnung von Zentimeter in Millimeter und umgekehrt. **N3** verlangt die Umrechnung von ganzen Zentimetern (z.B. 6cm) in Millimeter, während die Umkehrangabe (Item **N4**) die zusätzlichen Millimeter übrig lässt (z.B. $19mm = _ cm _ mm$).

d) Repräsentationsform

Wie bereits erwähnt, widmet sich das Lehrmittel in einigen Abschnitten den Umformungsaufgaben von Längenmassen. So wurden die Items entsprechend ausgewählt und abgeändert. Ähnliche Repräsentanten finden sich z.B. im grünen Arbeitsheft "Grössen und Daten" (Keller et al., 2012e, S. 7) oder auf der CD "Arbeitsblätter - Arbeitsblattvorlagen" (Keller et al., 2012f) im Bereich A7 "Grössen und Daten - Längen: Messen und Längenmasse" (A7.1 und A7.2).

e) Beschreibung der Items der Revision 1

Die Anzahl der Items des Bereichs "Längen" (Itemgruppe N) wurde in Revision 1 beibehalten.

Tabelle 48: Schwierigkeitsindizes der Items des Bereichs "Längen"

MPR-3 Testentwurf				MPR-3 Revision 1		
Item	A (N = 11)	B (N = 13)		Item	A (N = 93)	B (N = 95)
N1	100	84.6		= N1	64.5	61.1
N2	72.7	84.6	⇒	= N2	51.6	60.0
N3	81.8	69.2	⇒	= N3	43	37.9
N4	90.9	76.9	⇒	= N4	40.9	46.3

Es fällt auf, dass die Items N1 und N2 der Revision 1, welche sich der Umrechnung $m \rightarrow cm$ und $cm \rightarrow m$ widmen, etwas besser abschnitten als die Items N3 und N4, welche die Umrechnung $cm \rightarrow mm$ und $mm \rightarrow cm$ prüfen.

Die Schwierigkeitsindizes der Items N1 bis N4 bewegen sich um $P = 50$, was eine gute Leistungsstreuung generiert.

11.4.4 Hohlmasse

a) Fachdidaktischer Hintergrund zum Thema "Hohlmasse"

Analog zu den anderen Masseinheiten steht beim Erarbeiten des Stoffgebiets "Hohlmasse" der handelnde Aspekt z.B. mit verschiedenen Massgefässen oder Verpackungsinhalten im Vordergrund. Gemäss Keller et al. (2012a) sollen sich die Kinder mit den Masseinheiten Liter und Milliliter auseinandersetzen und es werden entsprechende Messvorgänge vorgenommen und Schreibweisen thematisiert. Ebenso wichtig ist die Entwicklung von adäquaten Vorstellungen von Referenzgrössen, womit Inhalte gedanklich verglichen werden können (vgl. S. 185).

b) Lehrplanbezug und Ziele des Themas "Hohlmasse"

Der Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich definiert die Ziele, dass die Schülerinnen und Schüler auf der Unterstufe mit Hohlmassen (l, dl, cl, ml) experimentieren können (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2002, S. 267).

Aus dem Lehrplan 21 lassen sich erst im 2. Kompetenzzyklus Ziele zu Hohlmassen ablesen: Die Schülerinnen und Schüler kennen den Begriff "Inhalt", können sich an Referenzgrössen (l, dl) orientieren und Masseinheiten benennen und deren Abkürzungen benennen (vgl. Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2013a, S. 36).

Im Bereich "Kompetenzen überprüfen" definiert das Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" zum Thema "Hohlmasse" folgende Kompetenzen:

Tabelle 49: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Hohlmasse"

Themen und Kompetenzen	Aufgabenbeispiele
Die Schülerinnen und Schüler bestimmen Gefässinhalte. Sie können sich Gefässe mit einem Inhalt von 1 l bzw. 100 ml (1 dl) vorstellen.	Gefässinhalte bestimmen Mit Messbechern (verschiedene Grössen) Gefässinhalte bestimmen.

vgl. "Kompetenzen überprüfen", Keller et al., 2012a, S. B8

c) Beschreibung der Items des Testentwurfs

Aufgrund der erwähnten Zielformulierungen und Unterrichtsanforderungen wurden für den MPR-3 zwei Aufgabentypen abgeleitet (Items **O1** und **O2**). Item **O1** stützt sich u.a. auf die Umrechnung von Liter und Milliliter. Das Kind muss wissen, dass ein Liter tausend Milliliter entspricht. Nur dann kann es die Ergänzungsaufgabe richtig lösen. Item **O2** stellt eine experimentelle Aufgabe dar. Die Schülerinnen und Schüler müssen die eingezeichnete Flüssigkeitsgrenze auf dem Messbecher richtig ablesen. Die Schwierigkeit besteht darin, die Bruchangaben ($\frac{1}{4}$ l, $\frac{1}{2}$ l und $\frac{3}{4}$ l) richtig zu deuten und in Milliliter anzugeben. Das richtige Ergebnis kann auch durch das Abzählen der Markierstriche und Ermitteln der Abstandswerte erreicht werden.

d) Repräsentationsform

Item **O1** richtet sich nach der Repräsentationsform aus dem grünen Arbeitsheft "Grössen und Daten" (Keller et al., 2012e, S. 18). Aufgabenitem **O2** zieht eine Grafik aus der CD "Arbeitsblätter - Arbeitsblattvorlagen" (Keller et al., 2012f) aus dem Bereich "Grössen und Daten - Kompetenzen überprüfen: Aufgabenbeispiele" mit ein. Ähnliche Grafiken sind auch im Bereich "Grössen und Daten - Hohlmasse: Wassermenge im Massbecher" (A17.1 und A17.2) oder im grünen Arbeitsheft "Grössen und Daten" (Keller et al., 2012e, S. 16) anzutreffen. **Dementsprechend sollten die Lernenden den Umgang mit den Bruchzahlen ($\frac{1}{4}$ l, $\frac{1}{2}$ l und $\frac{3}{4}$ l) und ihre Bedeutung im Unterricht besprochen haben.**

e) Beschreibung der Items der Revision 1

Die Anzahl der Items des Bereichs "Hohlmasse" (Itemgruppe O) wurde in Revision 1 beibehalten.

Tabelle 50: Schwierigkeitsindizes der Items des Bereichs "Hohlmasse"

MPR-3 Testentwurf				MPR-3 Revision 1		
Item	A (N = 11)	B (N = 13)		Item	A (N = 93)	B (N = 95)
O1	45.5%	53.8%	⇒	= O1	23.7%	23.2%
O2	54.5%	69.2%	⇒	= O2	24.7%	28.4%

Das Itemtandem zu den Hohlmassen (Items O1 und O2) stellte für die Lernenden eine Herausforderung dar.

Item O1 (z.B. $40\text{ml} + \underline{\quad} = 1\text{l}$) zeigte in Revision 1 eine Erfolgschance von gerade mal 23.7% bzw. 23.2%. Mit diesem Schwierigkeitsgrad fällt die Aufgabe noch in die vorgesehene Bandbreite eines anzustrebenden Schwierigkeitsindex von $P = 20$ bis $P = 80$. Sie differenziert daher im oberen Leistungsbereich. Häufigste Fehlerquelle war die falsche Umrechnung von l in ml. Viele Schülerinnen und Schüler nahmen an, dass $1\text{l} = 100\text{ml}$ ergebe und rechneten entsprechend z.B. $40\text{ml} + 60\text{ml} = 1\text{l}$.

Ebenfalls wurde Item O2 erwartungsgemäss nur von wenigen Kindern richtig gelöst. Dass $1/4\text{l}$ einer Flüssigkeitsmenge von 250ml entspricht, wurde nur von wenigen Lernenden erkannt. Viele nannten das Resultat 4ml, $\frac{1}{4}\text{ml}$ oder 400ml. Die Umrechnung klappte insbesondere bei denjenigen Schülerinnen und Schülern, die auch bei anderen Sortenumrechnung Erfolg hatten. Sie schafften den Transfer des Bruchs auf die Menge und kannten die dem Bruch zugehörige Masszahl eventuell auswendig.

Der Erfolg des gesamten Bereichs "Grössen und Daten" hing allgemein stark mit den im Unterricht gesetzten Schwerpunkten zusammen. Es gab tatsächlich Klassen, deren Lehrperson in der 3. Klasse die Sorten ausliessen. Als zusätzlicher Grund für die niedrige Erfolgschance kann auch der Zeitmangel eine Rolle spielen. Einige Probanden konnten aus Zeitgründen die hinteren Aufgaben des Tests nicht mehr bearbeiten.

11.4.5 Uhrzeit

a) Fachdidaktischer Hintergrund zum Thema "Uhrzeit"

Schmassmann und Moser Opitz (2009) erwähnen, dass der Umgang mit Uhrzeiten wegen der nichtdezimalen und je nach Einheit anders funktionierenden Bündelung für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf speziell schwierig sei (vgl. S. 47).

Auch Keller et al. (2012a) erwähnen, dass die Arbeit mit **Analoguhren** einige Hürden mit sich bringt. Es müssen zwei Skalen verstanden werden: Eine zwölftellige und eine sechzig-

teilige. Die zwölfteilige Skala für die Stunden weist oft arabische oder römische Zahlen auf, während die sechzigteilige nur mit kleinen Strichen eingeteilt wird. Die drei Zeiger drehen sich zwar synchron, aber unterschiedlich schnell. Die Schwierigkeit bildet das korrekte Ablesen der Uhrzeit (vgl. S. 107).

Die **Digitaluhr** stellt mit Zahlen die Minuten von 0 bis 59 und die Stunden von 0 bis 23 dar. Dadurch lässt sich die Zeit einfacher ablesen, muss aber wieder in die korrekte Sprechweise übersetzt werden (vgl. Keller et al., 2012a, S. 107).

Diese Vielfalt vernetzter und komplexer Systeme macht das Lernen der Uhrzeit zu einem schwierigen Arbeitsfeld für die Schülerinnen und Schüler. So müssen die Kinder vier Komponenten (Analoguhr, Digitaluhr, Zeitpunktanzeige und Zeitpunktbenennung) miteinander verknüpfen können (vgl. ebd.).

b) Lehrplanbezug und Ziele des Themas "Uhrzeit"

Der Lehrplan 21 definiert zum Thema Uhrzeit im 1. Kompetenzzyklus folgende Ziele: "Die Schülerinnen und Schüler können analoge Uhrzeiten ablesen" (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2013a, S. 39). Diese Kompetenz wird im 2. Zyklus mit dem Ablesen der digitalen Uhrzeit erweitert (vgl. ebd.).

Im Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich werden zur Uhrzeit die Fertigkeiten "Uhrzeit ablesen (Stunden und Minuten)" (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2002, S. 267) erwähnt.

Das Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" definiert im Bereich "Kompetenzen überprüfen" zum Thema "Uhrzeit" folgende Kompetenzen:

Tabelle 51: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Uhrzeit"

Themen und Kompetenzen	Aufgabenbeispiele
Die Schülerinnen und Schüler bestimmen Uhrzeiten auf Analog- und Digitaluhren.	Uhrzeiten ablesen Uhrzeiten auf Analog- und Digitaluhren ablesen.

vgl. "Kompetenzen überprüfen", Keller et al., 2012a, S. B8

c) Beschreibung der Items des Testentwurfs

Aufgrund der oben erwähnten Kompetenzen wurde im Bereich Uhrzeit für den MPR-3 eine Aufgabe zusammengestellt (Item **P1**). Auf einer leeren Analog- und einer leeren Digitaluhr müssen die Schülerinnen und Schüler eine in Worten vorgegebene Uhrzeit in beiden Uhren richtig einzeichnen bzw. einschreiben. Dabei ist bei der Digitaluhr darauf zu achten, dass die Tageszeitangabe "in der Nacht" bei der Stundenangabe richtig übersetzt (+/- 12h) wird.

d) Repräsentationsform

Die Analoguhr enthält lediglich die gewohnte Strichskala und keine Stundenangaben. Es ist daher von den Schülerinnen und Schülern anzunehmen, dass sich die "Zwölf" oben befindet. Dieselben Uhrtypen (analog und digital) werden z.B. im grünen Arbeitsheft "Grössen und Daten" (Keller et al., 2012e, S. 8-12) entsprechend abgebildet und sind den Lernenden bekannt.

e) Beschreibung der Items der Revision 1

Die Anzahl der Items des Bereichs "Zeit" (Itemgruppe P) wurde in Revision 1 beibehalten.

Tabelle 52: Schwierigkeitsindizes der Items des Bereichs "Uhrzeit"

MPR-3 Testentwurf			⇒	MPR-3 Revision 1		
Item	A (N = 11)	B (N = 13)		Item	A (N = 93)	B (N = 95)
P1	54.4%	30.8%		= P1	43.0%	49.5%

Item P1, welches das korrekte Einzeichnen und Einschreiben einer vorgegebenen Urzeit in eine Analog- und eine Digitaluhr verlangt, wurde nur von ca. der Hälfte aller Probanden korrekt gelöst.

Als häufigste Fehlerart wurde beobachtet, dass die Schülerinnen und Schüler die Umrechnung von Tag- und Nachtzeiten (+/- 12h) in der Digitaluhr nicht beachtetten. Statt z.B. 21:45 wurde oft 09:45 geschrieben. Ebenso zeichneten die Lernenden die Zeigerstellung teilweise falsch in die Analoguhr ein und lagen u.a. beim Zeichnen des Stundenzeigers häufig eine Stunde daneben.

11.4.6 Textaufgaben

a) Fachdidaktischer Hintergrund zum Thema "Textaufgaben"

Da gemäss Keller et al. (2012a) Textaufgaben für Schülerinnen und Schüler anspruchsvoll sind, werden im Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" drei Lösungsstrategien thematisiert:

- Begriffe und Situationen klären
- Sich ein Bild machen
- Wichtige Angaben aufschreiben

Strategie a) verlangt das genaue Verstehen der beschriebenen Situation und der Fragestellung. Dabei ist besonders auf kleine Wortbausteine zu achten, die die Rechenoperation und die Beziehung zwischen den Zahlen angeben. Bei Strategie b) sollen sich die Schülerinnen und Schüler das Wichtigste in einer Skizze, einem Bild oder einer Grafik anfertigen und Sachverhalte möglichst aufschlussreich darstellen und gegebene Fakten einbringen. Strategie

gie c) schlägt vor, dass wichtige Angaben separat (z.B. auf Kärtchen) notiert werden und somit getrennt betrachtet werden können (vgl. Keller et al., 2012a, S. 229).

b) Lehrplanbezug und Ziele des Themas "Textaufgaben"

Im Lehrplan 21 werden Textaufgaben unter dem Begriff Sachsituationen beschrieben: "Die Schülerinnen und Schüler können zu konkreten Sachsituationen, Rechengeschichten und Bildern passende Grundoperationen notieren, diese lösen und Ergebnisse interpretieren" (Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2013a, S. 44).

Der Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2002) erwähnt für die Unterstufe das (faktultative) Ziel, dass die Lernenden zu Rechnungen passende Situationen erfinden sollen und umgekehrt. Dazu gehört auch das Konkretisieren von Rechnungen (vgl. ebd.).

Das Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" definiert im Bereich "Kompetenzen überprüfen" zum Thema "Textaufgaben" folgende Kompetenzen:

Tabelle 53: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Textaufgaben"

Themen und Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler lösen Textaufgaben.

vgl. "Kompetenzen überprüfen", Keller et al., 2012a, S. B9

Des Weiteren wird erwähnt, dass die Schülerinnen und Schüler eigene Lösungsstrategien (z.B. Begriffe und Situationen klären, Skizze zeichnen oder wichtige Angaben nennen) anwenden sollen (vgl. "Kompetenzen überprüfen", Keller et al., 2012a, S. B9).

c) Beschreibung der Items des Testentwurfs

Im vorliegenden Diagnosetest werden zum Thema Textaufgaben drei Aufgaben gestellt (Items **Q1** bis **Q3**). Das Zahlenmaterial ist bei allen Aufgaben einfach gehalten. Item **Q1** kann mit einer Multiplikationsrechnung gelöst werden ($E \cdot E = ZE$). Die Aufgabe kann auch als Addition betrachtet werden, wobei eine Skizze den Lernenden bei der Einsicht in die additive Struktur helfen kann. Item **Q2** bezieht sich auf den Umgang mit Geld und thematisiert einen Einkauf. Die Themen Geld und Einkauf soll einen hohen Alltagsbezug schaffen und die Kinder motivieren. Dabei müssen von einem Startgeldbetrag Geldwerte (Einkäufe) abgezogen und der verbleibende Geldbetrag berechnet werden ($Fr. - Fr. - Fr. Rp. = Fr. Rp.$). Die Geldbeträge können z.B. schrittweise von Startbetrag subtrahiert werden oder sie können zuerst addiert und erst dann vom Startgeld abgezogen werden.

Item **Q3** verlangt eine Verkettung von Operationen. Einerseits fordert die Aufgabe eine Multiplikation (oder Addition) und andererseits impliziert die Fragestellung zusätzlich das Berech-

nen der Differenz. Die Signalwortbausteine "je" und "bleiben übrig" implizieren diese Operationen.

d) Repräsentationsform

Unter jeder Aufgabe hat es etwas Platz für Skizzen, Zeichnungen oder für das Notieren von Daten oder Rechnungen. Die Rechenwege werden im MPR-3 nicht bewertet. Lediglich das Resultat gibt den Punkt. Item **Q1** wurde dem grünen Arbeitsheft "Größen und Daten" entnommen (vgl. Keller et al., 2012e, S. 19) und sprachlich vereinfacht und präzisiert. Item **Q3** wurde der CD "Arbeitsblätter - Arbeitsblattvorlagen" (Keller et al., 2012f) aus dem Bereich "Größen und Daten - Kompetenzen überprüfen: Aufgabenbeispiele" übernommen.

Bei den ersten beiden Aufgaben (**Q1** und **Q2**) wurde darauf geachtet, dass die Sprache so einfach und präzise wie möglich gehalten werden konnte. Schwierige oder schweizerdeutsche Begriffe wurden entfernt oder abgeändert, damit auch Kinder mit Deutsch als Zweitsprache die Aufgaben verstehen können. Die dritte Aufgabe (**Q3**) ist sprachlich komplexer und enthält mehr Text.

e) Beschreibung der Items der Revision 1

Die Anzahl der Items des Bereichs "Textaufgaben" (Itemgruppe Q) wurde in Revision 1 beibehalten.

Tabelle 54: Schwierigkeitsindizes der Items des Bereichs "Textaufgaben"

MPR-3 Testentwurf				MPR-3 Revision 1		
Item	A (N = 11)	B (N = 13)		Item	A (N = 93)	B (N = 95)
Q1	81.8%	92.3%	⇒	= Q1	67.7%	61.1%
Q2	27.3%	38.5%	⇒	= Q3	26.9%	28.4%
Q3	54.5%	69.2%	⇒	= Q2	43%	21.1%

Alle Items der Itemgruppe Q wurden in Revision 1 übernommen, da sie bereits im Testentwurf gut differenzierten. Sie bilden im MPR-3 einen anspruchsvollen Abschluss.

Item Q1, als einfachste Aufgabe der Serie, wies in Revision 1 eine mittlere Schwierigkeit auf. Als schwierig zeigte sich Item Q2 des Testentwurfs, welches in Revision 1 aus diesem Grund an den Schluss des Tests gestellt wurde. Bei dieser Aufgabe entstanden viele Rechenfehler, da einige Rechenschritte bewältigt werden mussten. Item Q3 des Testentwurfs, rutschte an die zweite Stelle der Revision 1. Die vielen Teilaufgaben und die benötigte Logik erschwerte das Item.

12. Fazit

Die einleitend gestellte Fragestellung konnte aus testtheoretischer und fachdidaktischer Sicht beantwortet werden. Ihre Forderungen wurden mit der Entwicklung, Durchführung und Analyse des MPR-3 umgesetzt. Der Rechentest wurde aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet: Testgütekriterien sowie mathematikdidaktische und curriculare Grundlagen sind beschrieben und diskutiert worden. Insgesamt liegen dem Rechentest zum jetzigen Entwicklungsstand zufriedenstellende Werte zugrunde. Diese konnten durch die Revision des Testentwurfs erreicht werden. Die Haupt- und Nebengütekriterien wurden beschrieben und in Bezug zum MPR-3 gebracht. Sie wurden analysiert. Aufgrund dieser Analysen wurden Möglichkeiten für eine Testverbesserung erkannt und beschrieben. Sie sollen nachfolgend nochmals zusammengefasst werden.

Mit dem Erstellen des Instruktionsmanual wurden Schritte zur Vereinheitlichung im Sinne einer besseren Objektivität unternommen. Das Gütekriterium wurde noch nicht überprüft und es liegen keine Angaben vor, ob die Objektivität zufriedenstellend erreicht wurde. Es muss geklärt werden, wie sich das Manual in der Praxis bewährt und inwiefern es eine Standardisierung der Durchführungs-, Auswertungs- und Interpretationsobjektivität ermöglicht. Eine Untersuchung in diesem Bereich müsste direkt bei den Klassenlehrpersonen und Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ansetzen, die den Test leiten und auswerten. Inwiefern die Objektivität im MPR-3 erreicht wurde, könnte durch eine Befragung (z.B. Fragebogen oder Interview) erhoben werden. Noch sinnvoller wäre es, wenn die Tests direkt von den Testleitpersonen ausgewertet und interpretiert würden. Die gesammelten Testauswertungen müssten auf ihre Objektivität überprüft und auf das Erreichen einer hohen Vereinheitlichung unter den Testleitpersonen und den Auswertungspersonen untersucht. Verschiedene Fachpersonen müssten demnach bei den Korrekturen und Beurteilungen des MPR-3 auf dieselben Werte kommen, wodurch die Auswertungs- und Interpretationsobjektivität gegeben wäre. Inwiefern die Durchführungsobjektivität gewährleistet wird, kann z.B. bei der Durchführung eines Retests mit einer anderen Testleitperson überprüft werden. Die Lernenden müssten dann auf gleiche Leistungswerte kommen.

Die Reliabilität wurde unter verschiedenen Gesichtspunkten analysiert. Cronbach Alpha weist sehr gute Werte von 0.929 bis 0.948 auf. Es wurde beschrieben, wie die Reliabilitätschätzung minim verbessert werden kann. Das Berechnen der Schwierigkeitsindizes und der Itemstandardabweichung hat diejenigen Aufgaben entlarvt, die zu einfach waren und bei einer weiteren Testrevision weggelassen werden können, um den diagnostischen Wert des Instruments weiter zu steigern. Es müssen dringend mehr Aufgaben eingebracht werden, die schwieriger sind und die Leistungen besser zu streuen vermögen.

Mit der Berechnung der durchschnittlichen Itemkorrelation wurde erkannt, dass die Werte des MPR-3 mit 0.170 bzw. 0.219 den anzustrebenden Bereich von 0.20 bis 0.40 noch nicht zufriedenstellend erreichen. Die Itemtrennschärfe hat aufgezeigt, welche Items die Itemkorrelation negativ beeinflussen und ersetzt werden müssen. Es wurde erkannt, dass Probanden mit durchschnittlich hoher Leistung im MPR-3 Aufgaben nicht lösen konnten oder nicht gelöst haben, die sie erwartungsgemäss hätten lösen müssen.

Die Validität des MPR-3 wurde so weit wie möglich interpretiert. Die Auswahl der Items wurde aus fachdidaktischer Sicht diskutiert und auf dem Hintergrund des Lehrmittels und der Lehrpläne begründet und damit inhaltlich validiert. Die Konstruktvalidität müsste mit der Korrelation des MPR-3 mit einem anderen, manifesten mathematischen Diagnoseinstrument überprüft werden. Darüber konnten noch keine Informationen erhoben werden. Die mit der Erprobung erfassten Zeugnisnoten der dritten Klasse ergab eine mittlere Korrelation mit dem MPR-3. Es wurde erkannt, dass einige Lernende mit hohen oder mittleren Zeugnisnoten im MPR-3 unerwartet tief abschnitten und sich daher die Schulnote nicht in allen Fällen mit den Leistungen im MPR-3 decken.

Die Überprüfung der Nebengütekriterien hat Verbesserungspotential des MPR-3 aufgedeckt. Die dem MPR-3 zugrundeliegenden Normwerte lassen eine Einteilung in Quartile zu. Für die Erstellung von Prozenträgen ist die Stichprobengrösse eher dürftig. Eine Standardnormierung würde einen weitaus grösseren Stichprobenumfang voraussetzen. Die beiden Testformen A und B haben die Stichprobengrössen sogar noch halbiert. Insgesamt konnten Werte für eine erste Einteilung in Prozenträge gewonnen werden, die aber noch nicht ausreichend fundiert ist.

Die Niveauewerte in den Tabellen zu den Quartilen und Prozenträgen beziehen sich auf die Referenzgruppe der Stichprobe und wurden losgelöst von der Aufgabendifferenzierung des Lehrmittels erstellt. Sie stützen sich daher nicht auf Minimalstandards, denn solche werden weder im Lehrplan noch im Lehrplan für die 3. Klasse beschrieben. Obwohl das Lehrmittel drei Niveaubereiche differenziert, wurde nicht definiert, welche Aufgaben ein Kind am Ende der 3. Klasse unbedingt beherrschen muss. Dies hat folgende Gründe: Die im Lehrmittel vorgenommenen Differenzierungsbereiche einfach, mittel und schwer machen bei der Erarbeitung der Stoffbereiche durchaus Sinn. Rückwirkend jedoch, am Ende der 3. Klasse, hat sich gezeigt, dass Aufgaben aus dem Bereich "einfach" für eine Diagnose zu wenig differenzieren. Falls man die Aufgaben des einfachen Schwierigkeitsbereichs als Minimalstandard definieren würde, hätten alle Kinder im MPR-3 die Minimalziele des Lehrmittels erfüllt. Deshalb bezieht der Rechentest schwerpunktmässig Aufgaben aus dem mittelschweren Bereich ein. Aus stofflicher Sicht, im Hinblick auf die 4. Klasse, müssen unbedingt auch Aufgaben

aus dem mittelschweren Bereich beherrscht werden. Z.B. wird die Aufgabe 7 · 9 als mittelschwer eingestuft. Es sollten dringend sämtliche Aufgaben des kleinen Einmaleins in der 4. Klasse von den Lernenden als Grundlage beherrscht werden.

Das Erstellen der beiden Testformen und deren Durchführung war in diesem frühen Entwicklungsstadium des MPR-3 eher kontraproduktiv. Die Testformen hätten unbedingt für die Paralleltestmethode der Reliabilitätsanalyse eingesetzt werden müssen. Andererseits konnte ein Abschreiben unter den Probanden verhindert werden, weshalb die Resultate glaubhaft sind. Die beiden Testvarianten ermöglichten eine schnelle und sichere Durchführung im Klassenverband. Mit den Parallelformen hätte auch das Gütekriterium Vergleichbarkeit untersucht werden können. Die Ökonomie des Tests sollte noch verbessert werden, was durch eine Testkürzung erreicht werden könnte. Welche Items weggelassen werden sollten, wurde diskutiert.

13. Konsequenzen für die Praxis

Die Entwicklung des MPR-3 hat Möglichkeiten für die Praxis aufgezeigt, die man im Schulalltag für die Verbesserung der Testqualität und der Beurteilung im Allgemeinen einsetzen kann.

Grundsätzlich macht es für Lehrpersonen und v.a. Heilpädagoginnen und Heilpädagogen Sinn, wenn sie sich in grundlegenden testtheoretischen Gebieten auskennen. Dies erleichtert das Verständnis bestehender Tests und erlaubt eine tiefere Interpretation der ihnen zugrundeliegenden Kennwerte und Gütekriterien. Das Latein der Testtheorie würde durch das Studium der Literatur zur Testtheorie verständlicher. Zudem würden komplizierte Begriffe und Bezeichnungen die Leserinnen und Leser nicht mehr abschrecken, Testmanuals und die dort aufgeführten Testwerte zu studieren. Auf der testtheoretischen Grundlage können individuelle Instrumente (z.B. Diagnostetests oder Fragebögen) für ein Schulhaus, eine Klasse oder Einzelpersonen konstruiert und ihre Güte analysiert werden. Eine Anschaffung von oftmals sehr kostspieligen Tests ist nicht immer nötig. Zudem wären individuell konstruierte Instrumente oft besser auf die jeweilige Situation und den benötigten Zweck abgestimmt und daher oftmals valider.

Tests können bereits durch die Erfassung der Schwierigkeitsindizes der Items optimiert werden. Trägt man in einer Tabelle zusammen, wie viele Schülerinnen und Schüler eine Aufgabe richtig und wie viele sie falsch gelöst haben, lassen sich die Mittelwerte für jede Aufgabe berechnen, woraus automatisch die Schwierigkeitsindizes hervorgehen. Sind sich die Lehrpersonen bewusst, welche Aufgaben in einem Test zu einfach oder zu schwierig waren, können sie diese, falls sie den Test nochmals mit einer anderen Klasse durchführen möchten, ersetzen oder weglassen. Über längere Zeit würde so der Test an Qualität gewinnen, da er fortlaufend optimiert werden könnte. Hätte man über Jahre hinweg die Möglichkeit, aus

mehreren Klassen und Stufen die Schwierigkeitsindizes zu ermitteln und in einer Sammlung anzulegen, würde man mit der Zeit einen ausgereiften Itempool erhalten, auf dessen Grundlage gut differenzierende Prüfungen zusammengestellt werden könnten. Dies würde sich u.a. für die Entwicklung von Semestertests lohnen. Zur Berechnung der Mittelwerte und Erfassung der Schwierigkeitsindizes reicht z.B. die Software Excel von Microsoft aus, welche standardmässig in den Schulen verfügbar ist. Es muss nicht unbedingt auf kostspielige Software wie SPSS zurückgegriffen werden.

Als sehr wertvoll hat sich die Arbeit mit Histogrammen erwiesen. Sie bieten eine optische Hilfe für die Interpretation von Daten und können vielseitig diskutiert werden. Mit einem Balkendiagramm kann z.B. der Leistungsverlauf einzelner Schülerinnen und Schüler (über längere Zeit) erfasst und an Elterngesprächen anschaulich präsentiert werden.

Die Entwicklung des MPR-3 hat aufgezeigt, welcher enorme Aufwand für die Standardisierung von Diagnosetest aufgebracht werden muss. Dies rechtfertigt die hohen Preise für die Werke. Es ist eine "Sünde", wenn Teile aus einem standardisierten Test abgeändert werden, weil diese z.B. nicht dem Lehrplan entsprechen oder die Aufgaben im Unterricht noch nicht thematisiert wurden. Dadurch geht die Normierung verloren und die Tests werden wertlos. Es ist sorgfältig zu prüfen, ob sich ein Diagnoseinstrument vollumfänglich für eine Stufe oder den aktuellen Stand der Schüler eignet. Ist dies nicht der Fall, sollte auf eine passende Alternative ausgewichen werden.

14. Ausblick

Die Grundlagen und Möglichkeiten für die Optimierung des MPR-3 wurden in der vorliegenden Masterarbeit beschrieben. Es wurde aufgezeigt, welche Mängel behoben werden sollten um die Gütekriterien aus testtheoretischer Sicht zu verbessern. Im Hinblick auf eine zweite Revision bedeutet dies nicht nur eine Überarbeitung der Items anhand der vorgenommenen Itemanalysen, sondern auch eine Optimierung der Nebengütekriterien wie z.B. der Verbesserung der Testökonomie und die Abstützung auf eine breite Normstichprobe für zuverlässigere Normwerte. Zudem sollte die Reliabilität anhand zusätzlicher Methoden überprüft und bestätigt werden. Mit der Planung und Umsetzung einer Reliabilitätsprüfung, wie z.B. der Retest- oder Paralleltestreliabilität, könnten die bereits erhaltenen Werte bestätigt oder in Frage gestellt werden. Mit der Durchführung eines oder mehrerer Referenzrechen-tests könnte man Aussagen über die Konstruktvalidität des MPR-3 machen. Dies bedeutet, dass die Lernenden neben dem MPR-3 noch andere Vergleichstests lösen müssen, um die Resultate dann miteinander zu korrelieren. Fällt die Korrelation hoch aus, wäre der MPR-3 konstruktvalid.

Neben den Optimierungen des MPR-3 könnte die Entwicklung eines dazu passenden Geometrieteils in Angriff genommen werden, welcher sich in Form eines separaten Testhefts anbieten würde.

Mit dem MPR-3 wurde ein Test für die Durchführung zu Beginn der vierten Klasse geschaffen, welcher den Mathematikstoff der dritten Klasse prüft. Da das neue Mathematiklehrmittel bereits für die Unterstufe vorliegt, wäre es denkbar, weitere Diagnoseinstrumente für die unteren Schulstufen zu entwickeln (MPR-1, MPR-2 usw.). Auf jeden Fall wäre das Erarbeiten weiterer Tests besonders für die kommenden Mathematiklehrmittel attraktiv.

Ein wesentlicher Wunsch ist die Abstimmung des MPR-3 auf die Kompetenzbereiche des kommenden Lehrplans 21. Nach der Durchführung des Tests sollten den Lehrpersonen und Lernenden konkrete Aussagen über das Erreichen oder Nichterreichen der im Lehrplan definierten Kompetenzbereiche vorliegen. Bisher stützt sich der MPR-3 auf die einfachen bis mittelschweren Aufgaben des Mathematiklehrmittels. Das Leistungsniveau wurde auf Grund der Stichprobe (Referenzgruppe) bestimmt. Welche Aufgaben den Minimalanforderungen entsprechen und jeder Schüler und jede Schülerin erreichen muss, wird weder im Lehrmittel noch im Lehrplan definiert. Voraussetzung dafür wäre eine konkrete Beschreibung der Minimalstandards in Form von Aufgabenbeispielen, die für die jeweiligen Kompetenzbereiche des Lehrplans zwingend erreicht werden müssen. Dieser allgemeine Klärungsbedarf führt besonders im Praxisfeld zu Unsicherheiten. Die Minimalstandards wurden daher von den Lehrpersonen schulintern in aufwändigen Weiterbildungstagen aufgrund der schwammigen Lehrplanziele für die Klassenstufen definiert. Eine flächendeckend gültige Festlegung der Minimalziele mit konkreten Aufgabenbeispielen ist dringend nötig und deren Erarbeitung Aufgabe der zuständigen Behörde.

15. Glossar

Assoziativgesetz Verbindungsgesetz	"Die Summanden einer Summe bzw. die Faktoren eines Produkts dürfen beliebig zusammengefasst werden: $a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c)$ $a \cdot b \cdot c = (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ " (Schmassmann und Moser Opitz, 2009, S. 49).
Bündelung, bündeln	"Zusammenfassen (z.B. durch Umtauschen oder Einkreisen) einer bestimmten Anzahl von Einheiten zur nächstgrösseren Einheit, z.B. zehn Einer zum Zehner, zehn Zehner zum Hunderter, zehn Hunderter zum Tausender usw." (Schmassmann und Moser Opitz, 2009, S. 49).
Distributivgesetz Verteilungsgesetz	Werden zwei Summen multipliziert, wird jeder Summand der ersten mit jedem Summanden der zweiten Summe multipliziert und die vier Produkte werden addiert: $(a + b) \cdot (c + d) = a \cdot c + a \cdot d + b \cdot c + b \cdot d$ (Schmassmann und Moser Opitz, 2009, S. 49).
Halbschriftliches Rechnen	"Unter halbschriftlichen Verfahren versteht man die Ausführung und Darstellung von eigenständigen, flexiblen Rechenstrategien, die zwischen dem mündlichen Rechnen und dem Kopfrechnen angesiedelt sind" (Moser Opitz, 2013, S. 97).
Kardinaler Zahlenaspekt	"Der kardinale Aspekt der Zahl drückt die Mächtigkeit (Anzahl der Elemente) einer Menge aus. Antwort auf die Frage: Wie viele Elemente?" (Schmassmann und Moser Opitz, 2009, S. 49).
Kommutativgesetz Vertauschungsgesetz	"Werden die zwei Summanden einer Addition bzw. die zwei Faktoren einer Multiplikation vertauscht, ändert sich das Resultat nicht" (Schmassmann und Moser Opitz, 2009, S. 49).
Ordinaler Zahlenaspekt	"Der ordinale Aspekt der Zahl drückt aus, welchen Platz ein Element in einer geordneten Reihe einnimmt. Antwort auf die Frage: Das wievielte Element?" (Schmassmann und Moser Opitz, 2009, S. 50).

Quartil	"Das erste Quartil ist derjenige Punkt der Messwertskala, unterhalb dessen 25% der Messwerte liegen. Das 2. Quartil ist derjenige Punkt der Messwertskala, unterhalb dessen 50% der Messwerte liegen. Das zweite Quartil bezeichnet man auch als Median. Das 3. Quartil ist derjenige Punkt der Messwertskala, unterhalb dessen 75% der Messwerte liegen" (Bühl, 2012, S. 149).
Rechenprotokoll Schreibprotokoll	Im Rechenprotokoll werden sämtliche Rechenschritte, die zum Resultat führen, schriftlich festgehalten.
Rechenstrich	"'Leerer', waagrechter Strich, auf dem die Zahlen ihrer Abfolge entsprechend (üblicherweise von links nach rechts) eingetragen werden. Im Unterschied zum Zahlenstrahl müssen die Abstände zwischen den einzelnen Zahlen nicht aufeinander abgestimmt sein, also nicht proportional sein. Betonung des ordinalen Zahlaspekts" (Schmassmann und Moser Opitz, 2009, S. 50).
Zahlenstrahl	"Veranschaulichung der Zahlenreihe: Eine waagrechte Linie wird durch senkrechte, nicht oder teilweise beschriftete Markierungsstriche verschiedener Länge oder Stärke in Einer-, Fünfer-, Zehner-, Hunderterabstände unterteilt. Durch die Wahl der Länge eines Abstandes (z.B. des Zehnerabstandes) sind alle anderen Abstände auf dem Zahlenstrahl festgelegt und proportional zueinander" (Schmassmann und Moser Opitz, 2009, S. 49).
Zehnersystem-Holz Dienes-Material	"Das Zehnersystem-Holz (Dienes-Material) besteht aus ‚Tausenderwürfeln‘, ‚Hunderterplatten‘, ‚Zehnerstäben‘ und ‚Einerwürfeln‘. Mit dem Material können Mengen gelegt werden, die Zahlen repräsentieren. Die Anzahl der einzelnen Würfel kann dank der Zehnerstruktur schnell erfasst werden. Zudem lässt sich so der Zusammenhang zwischen einer strukturierten Mengendarstellung und der Schreib- bzw. Sprechweise einer Zahl aufzeigen" (Keller et al., 2012a, S. 21).

16. Literaturnachweis

- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2002). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich*. Schweiz: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Born, A. & Oehler, C. (2011). *Kinder mit Rechenschwäche erfolgreich fördern. Ein Praxis- handbuch für Eltern, Lehrer und Therapeuten*. (4. Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Bourier, G. (2013). *Beschreibende Statistik. Praxisorientierte Einführung mit Anforderungen und Lösungen*. (11. Aufl.). Deutschland: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Brosius, F. (2012). *Statistische Daten clever analysieren. SPSS 20 für Dummies*. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.
- Bühl, A. (2012). *SPSS 20. Einführung in die moderne Datenanalyse*. (3. Aufl.). Deutschland: Pearson GmbH.
- Bühner, M & Ziegler, M. (2009). *Statistik für Psychologen und Sozialwissenschaftler*. Deutschland: Pearson GmbH.
- Bühner, M. (2011). *Einführung in die Test- und Fragebogenkonstruktion*. (3. Aufl.). Deutschland: Pearson GmbH.
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (2013a). *Lehrplan 21. Konsultationsfassung, Juni 2013*. Schweiz: D-EDK Geschäftsstelle Luzern.
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (2013b). *Lehrplan 21. Rahmeninformationen zur Konsultationsfassung*. Schweiz: D-EDK Geschäftsstelle.
- George, D. & Mallery, P. (2002). *SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 11.0 Update*. (4. Aufl.). Allyn & Bacon.
- Holzer, N., Schaupp, H. & Lenart, F. (2010). *ERT 3+. Eggenberger Rechentest. Diagnostikum für Dyskalkulie für das Ende der 3. Schulstufe bis Mitte der 4. Schulstufe*. Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Keller, B., Noelle Müller, B., Brandenburg, M., Diener, M., Good, B., von Grünigen Mota Campos, S., Keller, R., Schärli Wechsler, M. & Walser, M. (2010). *Mathematik Primarstufe 1. Handbuch*. (2. Aufl.). Schweiz: Lehrmittelverlag Zürich.
- Keller, B., Noelle Müller, B., Brandenburg, M., Diener, M., Good, B., von Grünigen Mota Campos, S., Keller, R., Schärli Wechsler, M. & Walser, M. (2011). *Mathematik Primarstufe 2. Handbuch*. Schweiz: Lehrmittelverlag Zürich.
- Keller, B., Noelle Müller, B., Brandenburg, M., Diener, M., von Grünigen Mota Campos, S., Höhtker, B. & Keller, R. (2012a). *Mathematik Primarstufe 3. Handbuch*. Schweiz: Lehrmittelverlag Zürich.

- Keller, B., Noelle Müller, B., Brandenburg, M., Diener, M., von Grünigen Mota Campos, S., Höhtker, B. & Keller, R. (2012b). *Mathematik Primarstufe 3. Arbeitsheft. Zahlen und Ziffern*. Schweiz: Lehrmittelverlag Zürich.
- Keller, B., Noelle Müller, B., Brandenburg, M., Diener, M., von Grünigen Mota Campos, S., Höhtker, B. & Keller, R. (2012c). *Mathematik Primarstufe 3. Arbeitsheft. Addition und Subtraktion*. Schweiz: Lehrmittelverlag Zürich.
- Keller, B., Noelle Müller, B., Brandenburg, M., Diener, M., von Grünigen Mota Campos, S., Höhtker, B. & Keller, R. (2012d). *Mathematik Primarstufe 3. Arbeitsheft. Multiplikation und Division*. Schweiz: Lehrmittelverlag Zürich.
- Keller, B., Noelle Müller, B., Brandenburg, M., Diener, M., von Grünigen Mota Campos, S., Höhtker, B. & Keller, R. (2012e). *Mathematik Primarstufe 3. Arbeitsheft. Grössen und Daten*. Schweiz: Lehrmittelverlag Zürich.
- Keller, B., Noelle Müller, B., Brandenburg, M., Diener, M., von Grünigen Mota Campos, S., Höhtker, B. & Keller, R. (2012f). *Mathematik Primarstufe 3. Arbeitsblätter - Arbeitsblattvorlagen*. Schweiz: Lehrmittelverlag Zürich.
- Kohler, U. & Kreuter, F. (2008). *Datenanalyse mit Stata. Allgemeine Konzepte der Datenanalyse und praktische Anwendungen*. (3. Aufl.). München: Oldenburg Wissenschaftsverlag GmbH.
- Lienert, G. A. & Raatz, U. (1998). *Testaufbau und Testanalyse*. (6. Aufl.). Weinheim: Psychologische Verlags Union.
- Moser Opitz, E. & Ramseier, E. (2012). Rechenschwach oder nicht rechenschwach? *Lernen und Lernstörungen*, 1 (2), 99-117.
- Moser Opitz, E. (2013). *Rechenschwäche / Dyskalkulie. Theoretische Klärungen und empirische Studien an betroffenen Schülerinnen und Schülern*. (3. Aufl.). Bern: Haupt.
- Oestreich, M. & Romberg, O. (2012). *Keine Panik vor Statistik. Erfolg und Spass im Horrorfach nichttechnischer Studiengänge*. (4. Aufl.). Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Rost, J. (2004). *Lehrbuch Testtheorie - Testkonstruktion*. Stuttgart: Verlag Hans Huber.
- Schäfer, J. (2005). *Rechenschwäche in der Eingangsstufe der Hauptschule. Lernstand, Einstellungen und Wahrnehmungsleistungen*. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.
- Schaupp, H., Lenart, F. & Holzer, N. (2010). *ERT 4+. Eggenberger Rechentest. Diagnostikum für Dyskalkulie für das Ende der 4. Schulstufe bis Mitte der 5. Schulstufe*. Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2009). *Heilpädagogischer Kommentar 4 zum Schweizer Zahlenbuch*. Zug: Klett und Balmer AG.

17. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Theoretische Einflüsse auf den MPR-3	12
Abbildung 2: Screenshot der Datenmatrix	17
Abbildung 3: Histogramme der mathematischen Leistung im Testentwurf	22
Abbildung 4: Örtliche Verteilung der an der Stichprobe beteiligten Klassen	24
Abbildung 5: Kodierung und Kategorisierung	25
Abbildung 6: Beispiel der Kodierung und Kategorisierung	26
Abbildung 7: Überblick über die Zusammensetzung der Stichprobe.....	27
Abbildung 8: Histogramme der mathematischen Gesamtleistung in der Revision 1.....	31
Abbildung 9: Histogramme zum Kompetenzbereich "Zahlen und Ziffern".....	33
Abbildung 10: Histogramme zum Kompetenzbereich "Addition und Subtraktion"	34
Abbildung 11: Histogramme zum Kompetenzbereich "Multiplikation und Division"	34
Abbildung 12: Histogramme zum Kompetenzbereich "Größen und Daten".....	35
Abbildung 13: Histogramm aller Probanden mit hoher mathematischer Leistung, die das Item B3 falsch gelöst haben	51
Abbildung 14: Histogramm der Leistungen im MPR-3 aller Probanden mit den Noten 5.5 bzw. 6	57
Abbildung 15: Histogramm der Leistungen im MPR-3 aller Probanden mit den Noten 5 bzw. 4.5	58
Abbildung 16: Repräsentationsform des Bereichs "Zahlen ordnen" nach Keller et al. (2012f)	76
Abbildung 17: Drei Modellvorstellungen der Multiplikation nach Scherer.....	92
Abbildung 18: Einmaleinstabelle nach Keller et al., 2012a, S. 151	93
Abbildung 19: Items L1 und L2 des Testentwurfs (eigene Grafik).....	106
Abbildung 20: Items M1 und M2 des Testentwurfs.....	109
Abbildung 21: Item M2 der Revision 1	109

18. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zusammenfassende Übersicht der Items des MPR-3 Testentwurfs und der Revision 1 .	21
Tabelle 2: Mittelwerte und Varianzen aller Items des Testentwurfs	23
Tabelle 3: Quartiltabelle, Form A, Revision 1 (N = 93)	29
Tabelle 4: Quartiltabelle, Form B, Revision 1 (N = 95)	29
Tabelle 5: Wortbeurteilung für die Quartile	29
Tabelle 6: Einteilung der benötigten Bearbeitungszeit in Quartile	30
Tabelle 7: Cronbach Alpha	45
Tabelle 8: Itemkorrelationen Form A	49
Tabelle 9: Itemkorrelationen Form B	49
Tabelle 10: Items mit niedrigen Trennschärfekoeffizienten	50
Tabelle 11: Korrelationskoeffizienten in Worte gefasst	56
Tabelle 12: Abstufung der Notenverteilung	58
Tabelle 13: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Hunderter, Zehner und Einer"	64
Tabelle 14: Schwierigkeitsindizes der Items des Bereichs "Hunderter, Zehner, Einer"	65
Tabelle 15: Item A1 des MPR-3-Testentwurfs.....	65
Tabelle 16: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Stellenwert"	68
Tabelle 17: Schwierigkeitsindizes der Items des Bereichs "Stellenwert"	70
Tabelle 18: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Zahlenband und Zahlenstrahl"	72
Tabelle 19: Themen und Kompetenzen des Bereichs "In Schritten zählen"	72
Tabelle 20: Schwierigkeitsindizes der Items des Bereichs "Zahlenband und Zahlenstrahl"	73
Tabelle 21: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Zahlen ordnen"	75
Tabelle 22: Schwierigkeitsindizes der Items des Bereichs "Zahlen ordnen"	77
Tabelle 23: Halbschriftliche Rechenstrategien	78
Tabelle 24: Strategien beim Lösen von Additionsaufgaben	78
Tabelle 25: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Addition bis 100"	79
Tabelle 26: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Addition bis 1000"	79
Tabelle 27: Schwierigkeitsindizes der Items des Bereichs "Addition"	80
Tabelle 28: Strategien zur halbschriftliche Subtraktion	82
Tabelle 29: Strategien zur Subtraktion	84

Tabelle 30: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Subtraktion bis 100"	84
Tabelle 31: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Subtraktion bis 1000"	84
Tabelle 32: Schwierigkeitsindizes der Items des Bereichs "Subtraktion"	86
Tabelle 33: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Flexibel rechnen".....	88
Tabelle 34: Schwierigkeitsindizes der Items des Bereichs "Flexibel rechnen".....	90
Tabelle 35: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Einmaleins"	95
Tabelle 36: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Grosses Einmaleins"	95
Tabelle 37: Schwierigkeitsindizes der Items des Bereichs "Multiplikation"	97
Tabelle 38: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Division"	99
Tabelle 39: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Division zum Zehnermaleins".....	100
Tabelle 40: Schwierigkeitsindizes der Items des Bereichs "Division".....	101
Tabelle 41: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Multiplikation und Division"	102
Tabelle 42: Schwierigkeitsindizes der Items des Bereichs "Multiplikation und Division".....	103
Tabelle 43: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Gewicht"	105
Tabelle 44: Schwierigkeitsindizes der Items des Bereichs "Gewicht"	105
Tabelle 45: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Geld"	107
Tabelle 46: Schwierigkeitsindizes der Items des Bereichs "Geld".....	108
Tabelle 47: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Längen"	111
Tabelle 48: Schwierigkeitsindizes der Items des Bereichs "Längen"	112
Tabelle 49: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Hohlmasse"	113
Tabelle 50: Schwierigkeitsindizes der Items des Bereichs "Hohlmasse"	114
Tabelle 51: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Uhrzeit".....	115
Tabelle 52: Schwierigkeitsindizes der Items des Bereichs "Uhrzeit".....	117
Tabelle 53: Themen und Kompetenzen des Bereichs "Textaufgaben"	118
Tabelle 54: Schwierigkeitsindizes der Items des Bereichs "Textaufgaben"	119
Tabelle 55: Detaillierte Itemübersicht MPR-3-Testentwurf und Revision 1	133
Tabelle 56: Prozentrangtabelle mathematische Leistung, Form A, Revision 1 (N = 93).....	134
Tabelle 57: Prozentrangtabelle mathematische Leistung, Form B, Revision 1 (N = 95).....	135
Tabelle 58: Mittelwerte und Standardabweichungen der Items des MPR-3	136
Tabelle 59: Cronbach Alpha und korrigierte Item-Skala-Korrelation, Form A (N = 93)	137
Tabelle 60: Cronbach Alpha und korrigierte Item-Skala-Korrelation, Form B (N = 95).....	138

19. Anhang

A) Itemübersicht des Testentwurfs und der Revision 1

Tabelle 55: Detaillierte Itemübersicht MPR-3-Testentwurf und Revision 1

	Itemgruppen	Items Testentwurf	Items Revision 1
Zahlen			
Tausend			
Raum und Bewegung			
Hunderter - Zehner - Einer	A	A1, A2, A3	A1, A2
Stellenwert	B	B1, B2, B3, B4, B5	B1, B2, B3, B4
Zahlenstrahl	C	C1, C2, C3, C4, C5	C1, C2, C3
Zahlen ordnen	D	D1, D2	D1
Zahlen Untersuchen			
Längen	N	N1, N2, N3, N4	N1, N2, N3, N4
Uhrzeit	P	P1	P1
Linien			
Addition	E	E1, E2, E3	E1, E2, E3
Subtraktion	F	F1, F2, F3	F1, F2, F3
Addition bis 1000	E	E4, E5, E6	E4, E5, E6, E7, E8, E9
Subtraktion bis 1000	F	F4, F5, F6	F4, F5, F6, F7, F8, F9
Einmaleins	H	H1, H2, H3	H1, H2, H3
Division	J	J1, J2, J3	J1, J2, J3, J4
Multiplikation und Division	K	K1, K2, K3	K1, K2, K3
Formen			
Gewichte	L	L1, L2	L1
Hohlmasse	O	O1, O2	O1, O2
Rechenstrategien Addition	E	E7	
Rechenstrategien Subtraktion	F	F7	
Flexibel rechnen	G	G1, G2, G3, G4	G1, G2, G3, G4
Körper			
Textaufgaben	Q	Q1, Q2, Q3	Q1, Q2, Q3
Geld	M	M1, M2	M1, M2
Zehnereinmaleins	H	H4, H5	H4, H5, H6,
Rechenstrategien Multiplikation	H, J	H6, J6	H7, H8, H9, J6, J7, J8, J9
Divisionen zum Zehnereinmaleins	J	J4, J5	J5
Teilen mit Rest			
Pläne			
Zeitdauer			
Daten und Diagramme			
Sachaufgaben			
Symmetrie			
Regeln und Strategien			
Total	17	62 Items	66 Items

B) Prozentrangtabellen "Mathematische Leistung"

Form A

Tabelle 56: Prozentrangtabelle mathematische Leistung, Form A, Revision 1 (N = 93)

Form A			
Prozentrang	Mathematische Leistung	Prozentrang	Mathematische Leistung
1	12	51-52	48
2	17	54-57	49
3	20	58-59	50
4-5	21	60-64	51
6	24	65-68	52
7	26	69	53
8	27	70-72	54
9	28	73-75	55
10	29	76-77	56
11	30	78-79	57
12	31	80-83	58
13-16	33	84-85	59
17	34	86-91	60
18-19	35	92-97	61
20-23	36	98-100	62
24-27	37		
28-29	38		
30	39		
31	40		
32-33	41		
34-35	42		
36-37	43		
38	44		
39-44	45		
45	46		
46-50	47		

Form B

Tabelle 57: Prozentrangtabelle mathematische Leistung, Form B, Revision 1 (N = 95)

Form B			
Prozentrang	Mathematische Leistung	Prozentrang	Mathematische Leistung
1-2	4	53-54	48
3	14	55	49
4	18	56-59	50
5	20	60-61	51
6	22	62-67	52
7-8	24	68-71	53
9	25	72-74	54
10	27	75-77	55
11-13	28	78	56
14	29	79	57
15	30	80-81	58
16	31	82-84	59
17	32	85-88	60
18-19	34	89-93	61
20	35	94-95	62
21-22	37	96	63
23	38	97	64
24-27	39	98-100	65
28-31	40		
32	41		
33-40	42		
41	43		
42-45	44		
46-49	45		
50-52	47		

C) Mittelwerte und Standardabweichungen

Tabelle 58: Mittelwerte und Standardabweichungen der Items des MPR-3

	Form A	
	Mittelwert	Standardabweichung
H1	1.00	.000
E4	1.00	.000
E7	.99	.104
H2	.99	.104
B4	.95	.227
B3	.94	.247
A1	.94	.247
F7	.92	.265
E8	.92	.265
E5	.91	.282
B1	.91	.282
E1	.90	.297
G1	.90	.297
E6	.89	.311
D1	.88	.325
H3	.88	.325
E2	.88	.325
K1	.87	.337
F1	.86	.349
C1	.86	.349
J2	.85	.360
J3	.84	.370
J1	.83	.379
C2	.77	.420
B2	.77	.420
H6	.76	.427
H5	.75	.434
F8	.74	.440
G3	.74	.440
A2	.74	.440
J4	.74	.440
H7	.73	.446
K2	.73	.446
E3	.73	.446
F2	.72	.451
G2	.71	.456
E9	.71	.456
H8	.70	.461
H4	.70	.461
F4	.70	.461
Q1	.68	.470
C3	.67	.474
F5	.67	.474
F6	.66	.478
N1	.65	.481
M1	.61	.490
K3	.59	.494
H9	.52	.502
J5	.52	.502
N2	.52	.502
F3	.51	.503
F9	.49	.503
L1	.48	.502
J8	.45	.500
J7	.44	.499
Q2	.43	.498
N3	.43	.498
P1	.43	.498
J6	.42	.496
N4	.41	.494
G4	.41	.494
M2	.37	.484
J9	.32	.470
Q3	.27	.446
O2	.25	.434

	Form B	
	Mittelwert	Standardabweichung
E4	1.00	.000
E7	.96	.202
B1	.95	.224
H1	.95	.224
E1	.93	.263
E8	.93	.263
A1	.93	.263
H3	.93	.263
E5	.92	.279
E2	.92	.279
B4	.88	.322
B3	.88	.322
C1	.87	.334
F7	.86	.346
G1	.84	.367
D1	.83	.376
A2	.83	.376
E3	.82	.385
H2	.82	.385
F1	.82	.385
J3	.82	.385
E6	.82	.385
J1	.82	.385
C2	.80	.402
J2	.78	.417
B2	.78	.417
K1	.77	.424
H5	.76	.431
J4	.75	.437
F4	.75	.437
H6	.74	.443
H4	.74	.443
F6	.72	.453
F8	.72	.453
G3	.72	.453
H7	.69	.463
G2	.69	.463
K2	.69	.463
F2	.69	.463
H8	.67	.471
F5	.65	.479
C3	.64	.482
E9	.63	.485
N1	.61	.490
Q1	.61	.490
N2	.60	.492
K3	.59	.495
J5	.58	.496
M1	.57	.498
H9	.55	.500
F9	.55	.500
F3	.55	.500
L1	.52	.502
J6	.51	.503
P1	.49	.503
N4	.46	.501
J8	.44	.499
J7	.42	.496
G4	.41	.495
N3	.38	.488
M2	.33	.471
J9	.28	.453
Q2	.28	.453
O2	.28	.453
O1	.23	.424

D) Tabelle "Cronbach Alpha" und "Korrigierte Item-Skala-Korrelation"

Tabelle 59: Cronbach Alpha und korrigierte Item-Skala-Korrelation, Form A (N = 93)

Item-Skala-Statistiken, MPR-3, Revision 1, Form A				
	Skalenmittelwert, wenn Item weg- gelassen	Skalenvarianz, wenn Item wegge- lassen	Korrigierte Item- Skala-Korrelation	Cronbachs Alpha, wenn Item weg- gelassen
A1	44.86	136.274	.261	.932
A2	45.05	134.117	.346	.931
B1	44.88	135.866	.288	.931
B2	45.02	133.913	.385	.931
B3	44.86	136.752	.177	.932
B4	44.85	136.238	.293	.932
C1	44.94	135.365	.290	.931
C2	45.02	134.673	.306	.931
C3	45.13	134.570	.277	.932
D1	44.91	135.993	.230	.932
E1	44.89	137.206	.078	.932
E2	44.91	135.188	.337	.931
E3	45.06	134.344	.319	.931
E4	44.80	137.838	.000	.932
E5	44.88	136.323	.218	.932
E6	44.90	134.719	.418	.931
E7	44.81	137.636	.079	.932
E8	44.87	136.135	.264	.932
E9	45.09	133.449	.397	.931
F1	44.94	135.996	.212	.932
F2	45.08	131.853	.558	.930
F3	45.29	132.382	.450	.931
F4	45.10	132.088	.522	.930
F5	45.13	132.135	.503	.930
F6	45.14	131.817	.528	.930
F7	44.87	136.244	.246	.932
F8	45.05	133.291	.429	.931
F9	45.30	132.039	.480	.930
G1	44.89	135.597	.311	.931
G2	45.09	134.406	.305	.932
G3	45.05	134.834	.275	.932
G4	45.39	133.044	.399	.931
H1	44.80	137.838	.000	.932
H2	44.81	137.310	.213	.932
H3	44.91	134.406	.442	.931
H4	45.10	131.980	.533	.930
H5	45.04	132.607	.505	.930
H6	45.03	133.249	.447	.931
H7	45.06	132.604	.490	.930
H8	45.10	131.045	.623	.929
H9	45.28	130.747	.595	.930
J1	44.97	133.858	.437	.931
J2	44.95	133.530	.503	.930
J3	44.96	132.716	.585	.930
J4	45.05	132.617	.496	.930
J5	45.28	131.986	.485	.930
J6	45.38	129.998	.671	.929
J7	45.35	131.166	.562	.930
J8	45.34	131.467	.533	.930
J9	45.47	132.056	.515	.930
K1	44.92	133.983	.479	.931
K2	45.06	133.648	.387	.931
K3	45.20	131.686	.521	.930
L1	45.31	134.021	.306	.932
M1	45.18	134.521	.271	.932
M2	45.43	134.878	.242	.932
N1	45.15	132.608	.451	.931
N2	45.28	131.030	.570	.930
N3	45.37	131.561	.528	.930
N4	45.39	131.196	.565	.930
O1	45.56	134.271	.342	.931
O2	45.55	133.729	.391	.931
P1	45.37	133.734	.335	.931
Q1	45.12	133.975	.335	.931

Q2	45.37	131.256	.555	.930
Q3	45.53	133.382	.413	.931

Tabelle 60: Cronbach Alpha und korrigierte Item-Skala-Korrelation, Form B (N = 95)

Item-Skala-Statistiken, MPR-3, Revision 1, Form B

	Skalenmittelwert, wenn Item weg- gelassen	Skalenvarianz, wenn Item wegge- lassen	Korrigierte Item- Skala-Korrelation	Cronbachs Alpha, wenn Item weg- gelassen
A1	44.23	173.244	.322	.947
A2	44.33	172.137	.330	.947
B1	44.21	173.700	.302	.947
B2	44.38	173.536	.166	.948
B3	44.27	173.201	.264	.947
B4	44.27	172.860	.304	.947
C1	44.28	172.184	.370	.947
C2	44.36	172.722	.251	.947
C3	44.52	170.274	.400	.947
D1	44.33	171.499	.396	.947
E1	44.23	172.967	.362	.947
E2	44.24	173.802	.225	.947
E3	44.34	171.311	.404	.947
E4	44.16	175.539	.000	.948
E5	44.24	172.951	.342	.947
E6	44.34	171.417	.394	.947
E7	44.20	172.715	.524	.947
E8	44.23	172.967	.362	.947
E9	44.53	170.869	.350	.947
F1	44.34	170.566	.479	.947
F2	44.46	168.932	.531	.946
F3	44.61	168.687	.508	.946
F4	44.41	169.968	.472	.947
F5	44.51	170.061	.420	.947
F6	44.44	169.888	.461	.947
F7	44.29	171.253	.461	.947
F8	44.44	168.909	.545	.946
F9	44.61	167.900	.570	.946
G1	44.32	171.729	.383	.947
G2	44.46	168.804	.542	.946
G3	44.44	169.505	.494	.946
G4	44.75	168.425	.535	.946
H1	44.21	173.445	.346	.947
H2	44.34	169.715	.565	.946
H3	44.23	172.308	.459	.947
H4	44.42	169.948	.467	.947
H5	44.40	167.796	.677	.946
H6	44.42	168.821	.567	.946
H7	44.46	168.336	.582	.946
H8	44.48	168.018	.597	.946
H9	44.61	170.240	.387	.947
J1	44.34	169.247	.613	.946
J2	44.38	167.919	.689	.946
J3	44.34	169.311	.606	.946
J4	44.41	168.606	.594	.946
J5	44.58	168.289	.544	.946
J6	44.65	168.655	.508	.946
J7	44.74	168.196	.551	.946
J8	44.72	167.269	.621	.946
J9	44.87	168.686	.564	.946
K1	44.39	168.964	.580	.946
K2	44.46	169.209	.508	.946
K3	44.57	167.971	.571	.946
L1	44.64	170.785	.343	.947
M1	44.59	169.819	.422	.947
M2	44.83	170.567	.386	.947
N1	44.55	169.718	.437	.947
N2	44.56	168.079	.565	.946
N3	44.78	169.834	.430	.947
N4	44.69	168.980	.484	.947
O1	44.93	171.580	.340	.947
O2	44.87	170.941	.370	.947
P1	44.66	170.268	.383	.947

Q1	44.55	168.953	.498	.946
Q2	44.87	169.963	.454	.947
Q3	44.95	171.263	.383	.947

E) Leitfaden und Instruktion zur Durchführung des MPR-3

Durchführung des Rechentests MPR-3 und Instruktion zur Durchführung

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen

Vor den Sommerferien habe ich Sie per Mail angefragt, ob Sie den im Rahmen meiner Masterarbeit an der HfH entwickelten Rechentest in Ihrer zukünftigen 4. Klasse durchführen würden. Nochmals herzlichen Dank für Ihre Zusage und Unterstützung meiner Masterarbeit.

Anbei sende ich Ihnen die kopierten Testformen, die für die Durchführung nötig sind. Es wäre ideal, wenn Sie den Rechentest in den Wochen 36-37 während einer Lektion durchführen könnten und mir die ausgefüllten Exemplare per Antwortcouvert unkorrigiert zurücksenden würden.

Der Rechentest sollte innerhalb einer ganzen **Lektion** (= 45 min) durchgeführt werden können. Es liegen zwei **Testformen (Form A und B)** vor. Bitte achten Sie beim Austeilen der Tests darauf, dass die Formen abwechslungsweise verteilt werden, damit ein Abschreiben verhindert werden kann. Da der Test für die Durchführung in einer ganzen Klasse konzipiert wurde, bitte ich Sie nach Möglichkeit, ihn im Plenum durchzuführen.

Bitte leiten Sie die Kinder beim **Ausfüllen der Titelseite** an. Es wäre wünschenswert, dass auch Schülerinnen und Schüler am Test teilnehmen könnten, die in der 3. Klasse nicht mit "Mathematik 3 Primarstufe" gearbeitet haben. Ebenso würde ich gerne Kinder mit individuellen Lernzielen oder besonderem mathematischem Bildungsbedarf in die Testreihe einbeziehen. Ob dies im Einzelfall Sinn macht, können Sie aber selber abwägen und entscheiden.

Alle **persönlichen Informationen** auf dem Titelblatt werden anonymisiert. Auch in der Masterarbeit sind Daten nicht mehr zurückzufolgen. Alle Tests werden nach der Auswertung von mir vernichtet.

Bei dieser Erprobung des MPR-3 wird die Zeit erhoben, die ein Kind zum Lösen des Tests braucht. Es soll jedoch nicht unter Zeitdruck stehen. Die Speed-Komponente spielt eine nebensächliche Rolle. Bitte betonen Sie das vor dem Test. Weisen Sie die Kinder an, leise aufzustrecken und zu warten, sobald sie mit dem Test fertig sind. Sie als Lehrperson tragen dann auf dem Titelblatt die **benötigte Zeitdauer** (+/- 10s) in das dafür vorgesehene Kästchen ein. Bitte stoppen Sie diese mit einer Uhr. Die Tests werden nach dem Eintragen der Zeit von Ihnen eingezogen und das Kind kann sich anschliessend einer anderen Arbeit widmen.

Auf der Titelseite befindet sich ein Kästchen für die Kodierung einiger wichtiger Informationen. Der untere Teil dieses Kästchens ist in **6 Kategorien** eingeteilt. Bitte kennzeichnen Sie die entsprechende Kategorie im Nachhinein mit folgender Kodierung:

- Ein **Kreuz** für die bisher erreichte mathematische Gesamtleistung (Mathematiknote) des Kindes in der 3. Klasse (Zeugnisnote).
- Einen **Punkt** bei bereits diagnostizierten Merkmalen:

Kat. 1: Kind mit allgemeiner Lernschwäche / Merkschwäche / Intelligenzminderung o.ä.

Kat. 2: Kind mit (besonderem) Förderbedarf im Mathematikunterricht / Dyskalkulie

Kat. 3: Kind mit Lese- und Rechtschreibschwäche / Legasthenie

Kat. 4: Deutsch als Zweitsprache

Kat. 5: Kind mit eingeschränkter Motorik

Kat. 6 : Andere

Beispiel:

Zeitdauer:					
35min 30s					
Kat.					
1	2	3	4	5	6
			X ●		

Die Schülerin oder der Schüler hatte für den Test **35 Minuten und 30 Sekunden** gebraucht. Sie oder er erreichte in der 3. Klasse die Mathematiknote 4 (**X**) und spricht Deutsch als Zweitsprache (**●**). Das Kreuz für die Note kann auch zwischen den Feldern stehen und markiert Halbnoten (z.B. 4-5).

Diese Daten werden u.a. bei der Normierung und Interpretation des Tests und Aussagen zu den Gütekriterien einbezogen.

Mathematik Primarstufe Rechentest 3 (MPR-3)

Testmaterial

<p>Mathematik Primarstufe Rechentest (MPR-3)</p> <p>Form A</p> 603</p>											
$300 + 20 + 4$	$10 + 200 + 8$	$20 \cdot 10 + 100 + 100$									
H Z E 3 2 4	H Z E 1 2 8	T H Z E 2 1 0 0									
<p>Form B</p> <p>Schreibe die Zahlen zu den roten Pfeilen.</p>	433	444	344	434	434	343	444	334	<p>E-C) Addition und Subtraktion</p> <p>C) Addition</p> <p>Berechne das Resultat:</p> <p>E1) $32 + 55 =$ E2) $67 + 26 =$ E3) $92 + 29 =$</p> <p>E4) $299 + 1 =$</p> <p>E5) $299 + 10 =$</p> <p>E6) $299 + 101 =$</p> <p>E7) $175 + 400 =$</p> <p>E8) $175 + 409 =$</p> <p>E9) $175 + 449 =$</p>	<p>F) Subtraktion</p> <p>Berechne das Resultat:</p> <p>F1) $35 - 13 =$ F2) $75 - 36 =$ F3) $132 - 95 =$</p> <p>F4) $1000 - 790 =$</p> <p>F5) $1000 - 709 =$</p> <p>F6) $1000 - 799 =$</p> <p>F7) $357 - 200 =$</p> <p>F8) $357 - 209 =$</p> <p>F9) $357 - 269 =$</p> <p>G) Flechtel rechnen</p> <p>Berechne das Resultat:</p> <p>G1) $41 + \underline{\quad} = 60$ G2) $1000 - \underline{\quad} = 909$</p> <p>G3) $40 + 586 + 160 =$ G4) $561 - 140 - 261 =$</p>	<p>H-K) Multiplikation und Division</p> <p>H) Multiplikation und Subtraktion</p> <p>Rechne aus:</p> <p>H1) $2 \cdot 3 =$ H2) $5 \cdot 6 =$ H3) $7 \cdot 9 =$</p> <p>H4) $8 \cdot 70 =$ H5) $6 \cdot 90 =$ H6) $70 \cdot 4 =$</p> <p>H7) $2 \cdot 25 =$ H8) $75 \cdot 2 =$ H9) $13 \cdot 6 =$</p> <p>I) Addition und Division zum Zahlenstrahl</p> <p>Rechne aus:</p> <p>I1) $12 : 3 =$ I2) $25 : 5 =$ I3) $49 : 7 =$</p> <p>I4) $36 : 9 =$ I5) $400 : 80 =$ I6) $250 : 2 =$</p> <p>I7) $510 : 2 =$ I8) $36 : 2 =$ I9) $96 : 12 =$</p> <p>J) Multiplikation und Division</p> <p>Rechne aus:</p> <p>J1) $5 \cdot \quad = 30$ J2) $18 : \quad = 9$ J3) $\quad : 8 = 7$</p>
433	444										
344	434										
434	343										
444	334										
<p>L-Q) Größen und Daten</p> <p>L) Gewicht</p> <p>Wie schwer?</p> <p>_____</p>	<p>Q) Textaufgaben</p> <p>Wie lautet das Resultat?</p> <p>Q1) Auf dem Floßmarkt hat es 7 Liter Wasser. Auf jeder Literbank sitzen genau 3 Kinder. Wie viele Kinder sitzen auf dem Floßmarkt?</p> <p>Resultat: _____</p> <p>Q2) Am ersten Feiertag nahmen 40 Personen teil. Es standen 3 Kuchlein auf einem Tisch. Alle 3 Kuchlein sind in 10 kleine Bräutchen. Wie viele kleine Kuchlein werden übrig, wenn alle Personen am Feiertag ein Stück Kuchen essen?</p> <p>Resultat: _____</p> <p>Q3) Eva geht mit einer Hundelieferung einkaufen. Sie bezahlt für ein T-Shirt Fr. 17.-, für einen Taschenrechner Fr. 12.- und für einen Beistuhl Fr. 18.50. Wie viel Geld besitzt sie noch nach ihrem Einkauf?</p> <p>Resultat: _____</p>										

MPR-3 Instruktionsmanual, Revision 1

<p>Mathematik Primarstufe Rechentest (MPR-3) Rechner 1</p> <p>Form A</p> </p>						
H Z E 3 2 4	H Z E 1 2 8	T H Z E 2 0 8 100				
<p>Form B</p> <p>Schreibe die Zahlen zu den roten Pfeilen. </p>	<p>E-C) Addition und Subtraktion</p> <p>C) Addition</p> <p>Berechne das Resultat:</p> <p>E1) $32 + 55 =$ E2) $67 + 26 =$ E3) $92 + 29 =$</p> <p>E4) $299 + 1 =$ E5) $299 + 10 =$ E6) $299 + 101 =$</p> <p>E7) $175 + 400 =$ E8) $175 + 409 =$ E9) $175 + 449 =$</p>	<p>F) Subtraktion</p> <p>Berechne das Resultat.</p> <p>F1) $35 - 13 =$ F2) $75 - 36 =$ F3) $132 - 95 =$</p> <p>F4) $1000 - 790 =$ F5) $1000 - 709 =$ F6) $1000 - 799 =$</p> <p>F7) $357 - 200 =$ F8) $357 - 209 =$ F9) $357 - 269 =$</p> <p>G) Fleckbil rechnen</p> <p>Berechne das Resultat</p> <p>G1) $41 + \underline{\quad} = 60$ G2) $1000 - \underline{\quad} = 909$</p> <p>G3) $40 + 586 + 160 =$ G4) $561 - 140 - 261 =$</p>	<p>H4) Multiplikation und Division</p> <p>H) Einmal- und Zehnfachrechnen</p> <p>Rechne aus:</p> <p>H1) $2 \cdot 3 =$ H2) $5 \cdot 6 =$ H3) $7 \cdot 9 =$ H4) $8 \cdot 70 =$ H5) $6 \cdot 90 =$ H6) $70 : 4 =$ H7) $2 \cdot 25 =$ H8) $75 : 2 =$ H9) $13 : 6 =$</p> <p>H) Einmal- und Zehnfach- und Zehnfachrechnen</p> <p>Rechne aus:</p> <p>H1) $12 : 3 =$ H2) $25 : 5 =$ H3) $49 : 7 =$ H4) $36 : 9 =$ H5) $400 : 80 =$ H6) $250 : 2 =$ H7) $510 : 2 =$ H8) $36 : 2 =$ H9) $96 : 12 =$</p> <p>H) Multiplikation und Division</p> <p>Rechne aus:</p> <p>H1) $5 \cdot \underline{\quad} = 30$ H2) $18 : \underline{\quad} = 9$ H3) $\underline{\quad} : 8 = 7$</p>			
<p>L-Q) Grössen und Daten</p> <p>L) Gewicht</p> <p>Wie schwer?</p> <p> _____</p>	<p>Q) Textaufgaben</p> <p>Wie schwer das Resultat?</p> <p>Q1) Auf dem Pausenplatz hat es 7 Sitzstühle. Auf jeder Sitzbank genau 3 Kinder. Wie viele Kinder sitzen auf dem Sitzplatz? Resultat: _____</p> <p>Q2) An einem Feiertag nahmen 40 Personen teil. Es standen 3 Kuchentische auf einem Tisch. Alle 3 Kuchentische sind in 10 Stücke geschnitten. Wie viele Stücke Kuchen wurden essbar, wenn alle Personen auf dem Feiertag ein Stück Kuchen essen? Resultat: _____</p> <p>Q3) Eva geht mit einer Hundefreunde einkaufen. Sie bezahlt für ein T-Shirt Fr. 17.-, für einen Taschenrechner Fr. 12.- und für einen Basketball Fr. 18.50. Wie viel Geld besitzt sie noch nach ihrem Einkauf? Resultat: _____</p>					

Inhalt

1. Einleitung	3
2. Ziele	3
3. Einsatzbereich und Durchführungszeitraum	4
4. Konzeption	4
5. Setting und Bearbeitungsdauer	6
6. Material	6
7. Auswertungsanleitung	7
7.1 Korrektur und Punktverteilung.....	7
7.2 Arbeit mit der Auswertungshilfe.....	7
7.3 Beispiel einer Interpretation der Auswertungshilfe.....	9
7.4 Arbeit mit dem Auswertungsraster "Klassenprofil".....	9
7.5 Interpretation abweichender Lösungen	10
7.5.1 Interpretation der Itemgruppe "Zahlen ordnen"	10
7.5.2 Interpretation der Itemgruppe "Gewicht"	11
7.5.3 Interpretation der Itemgruppe "Geld"	11
7.5.4 Interpretation der Itemgruppe "Hohlmasse"	11
7.5.5 Interpretation der Itemgruppe "Uhrzeit".....	12
7.5.6 Interpretation der Itemgruppe "Textaufgaben"	12
8. Referenztabellen	13
8.1 Quartile	13
8.2 Zuteilung "Mathematische Gesamtleistung" zu Prozenträngen	14
8.3 Zeitbegrenzung.....	16
9. Mündliche Instruktion der Testleitperson	16
10. Quellennachweis	19

1. Einleitung

Aktuell erfolgt im Kanton Zürich im Fach Mathematik eine Ablösung des alten obligatorischen Lehrmittels. Dies bedeutet für die Lehrpersonen einen Wechsel didaktischer, methodischer und inhaltlicher Konzeptionen. Das neue Mathematiklehrmittel "Mathematik Primarstufe" wurde 2010 für die 1. Klasse herausgegeben (Keller et al., 2010). Darauf folgte 2011 die Ausgabe für die 2. Klasse (Keller et al., 2011) und 2012 diejenige für die 3. Klasse (Keller et al., 2012). Momentan in der Testphase ist das Werk für die 4. Klasse. Mittelstufenlehrpersonen kommen 2013 erstmals mit Schülerinnen und Schülern in Kontakt, die mit dem neuen Lehrmittel gearbeitet haben. Welche Voraussetzungen dürfen die Lehrpersonen von ihren Lernenden erwarten?

Zusätzlich wird auch der Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2002) aktualisiert. Der Lehrplan 21 (D-EDK, 2013) ist in einer ersten Konsultationsfassung seit Juni 2013 einsehbar. Auf diesem Hintergrund und besonders im Hinblick auf die kommende Erneuerung des Mathematiklehrmittels ist der Wunsch nach der Entwicklung eines auf das neue Lehrmittel abgestimmten Diagnoseinstruments aufgekommen.

Der vorliegende Rechentest wurde im Rahmen einer Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich (Studienrichtung Pädagogik bei Schulschwierigkeiten) entwickelt, erprobt und analysiert. Die nachfolgenden Ausführungen sollen die Rahmenbedingungen des Tests erläutern und mit standardisierten Instruktionen eine hohe Auswertungs- und Interpretationsobjektivität sicherstellen. Weiterführende Informationen aus fachdidaktischer oder testtheoretischer Sicht können in der Dokumentation zur Masterarbeit nachgelesen werden.

2. Ziele

Ziel des „Mathematik Primar Rechentests 3“ (MPR-3) ist die Lernstandserfassung in der Mathematik, die zu Beginn der 4. Klasse von der Klassenlehrperson mit der ganzen Klasse während einer Lektion durchgeführt werden kann. Er baut auf testtheoretischen Grundlagen auf, zieht mathematikdidaktische Überlegungen mit ein und stützt sich auf den aktuellen und kommenden Lehrplan des Kantons Zürich. Der Rechentest erfasst mathematische Fertigkeiten und Fähigkeiten, die die Schülerinnen und Schüler im Unterricht der 3. Klasse erworben haben und die für die 4. Klasse von Bedeutung sind. Er richtet sich nach dem neuen Mathematiklehrmittel „Mathematik Primarstufe 3“ (Keller et al., 2012).

Der Rechentest stellt fest, in welchen mathematischen Bereichen die Schülerinnen und Schüler Stärken haben und in welchen Bereichen sie noch zusätzlich gefördert werden müssen. Die Leistungen können in Kompetenzprofilen und Gruppenleistungsprofilen zusammengetragen werden und geben Auskunft über die mathematischen Fähigkeiten und Fertigkeiten

der ganzen Klassen. Aufgrund dieser Informationen kann die Klassenlehrperson, die schulische Heilpädagogin oder der schulische Heilpädagoge erste Fördermassnahmen für einzelne Schülerinnen und Schüler ableiten und Förderpläne erstellen. Damit soll ein Start in der 4. Klasse in der Mathematik erleichtert und ein einheitliches Grundwissen aufgebaut werden.

3. Einsatzbereich und Durchführungszeitraum

Der MPR-3 eignet sich als Lernstandserfassung am Anfang der 4. Klasse und soll ca. 2-4 Wochen nach den Sommerferien durchgeführt werden. Er wurde als Gruppentest konzipiert und kann von einer Klassenlehrperson in der ganzen Klasse durchgeführt werden. Es liegen zwei Testformen (Form A und Form B) vor, die das Abschreiben verhindern sollen. Auch Testungen in kleineren Gruppen oder in der Einzelsituation sind möglich.

4. Konzeption

Der MPR-3 stützt sich auf das neue Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" (Keller et al., 2012). Die Items des Rechentests wurden grösstenteils aus dem Aufgabenpool des Lehrmittels übernommen und entsprechen daher in der Darbietung den gewohnten Repräsentationsformen. Eine weitere Grundlage für die Rechtfertigung der Inhalte des MPR-3 bildet einerseits der Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2002) und andererseits wurde eine erste Konsultationsfassung des Lehrplans 21 (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2013) beigezogen.

Der Test besteht aus einem Testheft, das von den Schülerinnen und Schülern während einer Lektion bearbeitet wird. Alle Aufgaben sind so konzipiert, dass die Lernenden sie während dieser Zeit selbständig bearbeiten können. Anschliessend prüft die Lehrperson die Resultate der Lernenden mit den vorgegebenen Lösungen, vergibt die erreichten Punktzahl in den verschiedenen Bereichen, vergleicht die Werte mit den Normtabellen und erhält so eine Aussage über den Leistungsstand ihrer Klasse. Die Erfassung der mathematischen Kompetenzbereiche "Zahlen und Ziffern", "Addition und Subtraktion", "Multiplikation und Division" und "Grössen und Daten" erlaubt es, Aussagen über den Ausprägungsgrad in diesen Gebieten zu machen. Alle vier Bereiche bilden den Gesamtwert "Mathematische Leistung". Aufgrund der erreichten Werte in den vier Kompetenzbereichen können Förderschwerpunkte abgeleitet werden. Geometrieaufgaben werden nicht geprüft.

Die Referenzgruppe, die an der Erprobung des MPR-3 teilgenommen hatte, setzte sich aus ca. 200 Schülerinnen und Schülern rund um den Zürichsee zusammen, die auf der Unterstufe mit dem neuen Lehrmittel gearbeitet hatten. Mit Hilfe der Referenztabellen können die mathematischen Leistungen der Schülerinnen und Schüler in den Bereichen „Zahlen und Ziffern“, „Addition und Subtraktion“, „Multiplikation und Division“ und „Grössen und Daten“ mit

der Referenzgruppe verglichen werden. Auf dieser Grundlage können Förderpläne für einzelne Lernende abgeleitet werden.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Themenbereiche des MPR-3 und die ihnen zugeteilten Items.

Tabelle 1: Übersicht über die Themenbereiche des MPR-3

	Itemgruppen	Items MPR-3
Zahlen		
Tausend		
Raum und Bewegung		
Hunderter - Zehner - Einer	A	A1, A2
Stellenwert	B	B1, B2, B3, B4
Zahlenstrahl	C	C1, C2, C3
Zahlen ordnen	D	D1
Zahlen Untersuchen		
Längen	N	N1, N2, N3, N4
Uhrzeit	P	P1
Linien		
Addition	E	E1, E2, E3
Subtraktion	F	F1, F2, F3
Addition bis 1000	E	E4, E5, E6, E7, E8, E9
Subtraktion bis 1000	F	F4, F5, F6, F7, F8, F9
Einmaleins	H	H1, H2, H3
Division	J	J1, J2, J3, J4
Multiplikation und Division	K	K1, K2, K3
Formen		
Gewichte	L	L1
Hohlmasse	O	O1, O2
Rechenstrategien Addition	E	
Rechenstrategien Subtraktion	F	
Flexibel rechnen	G	G1, G2, G3, G4
Körper		
Textaufgaben	Q	Q1, Q2, Q3
Geld	M	M1, M2
Zehnereinsmaleins	H	H4, H5, H6,
Rechenstrategien Multiplikation	H, J	H7, H8, H9, J6, J7, J8, J9
Divisionen zum Zehnereinsmal-eins	J	J5
Teilen mit Rest		
Pläne		
Zeitdauer		
Daten und Diagramme		
Sachaufgaben		
Symmetrie		
Regeln und Strategien		
Total	17	66 Items

5. Setting und Bearbeitungsdauer

Der MPR-3 wurde für die Durchführung in einer ganzen Klasse entwickelt. Es liegen zwei Testformen (A und B) vor, welche abwechselnd an die Kinder verteilt werden. Ein Umstellen der Sitzordnung ist daher nicht nötig und das Abschreiben wird durch die unterschiedlichen Testformen verhindert. Diese unterscheiden sich aber lediglich durch kleine Variationen des Zahlenmaterials.

Als Zeitbudget ist eine ganze Lektion (45 Minuten) für das Lösen des Tests vorgesehen. Darin ist die Zeit für die Instruktion nicht enthalten. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit des MPR-3 lag in der Erprobungsphase bei ca. 37 Minuten. Kinder, die nach 45 Minuten noch nicht fertig sind, geben das Testheft dennoch ab; nicht gelöste Aufgaben werden als Fehler gewertet.

6. Material

Die Schülerinnen und Schüler benötigen als Material lediglich einen Bleistift und einen Radiergummi. Die Testhefte werden von der Lehrperson vorgängig farbig ausgedruckt und für die Klasse kopiert. Für die Durchführung des MPR-3 wird folgendes Material benötigt und farbig ausgedruckt:

Tabelle 2: MPR-3 Testmaterial

Bezeichnung	Zweck	Dateiname
Testhefte Form A und Form B	Die Testhefte werden den Schülerinnen und Schülern (Formen A und B abwechselnd) abgegeben und während der Testdurchführung von ihnen bearbeitet. Sie bilden den MPR-3.	<i>MPR-3 Form A Testheft</i> Anzahl Kopien = Klassengrösse / 2 <i>MPR-3 Form B Testheft</i> Anzahl Kopien = Klassengrösse / 2
Lösungen Form A und Form B	Werden von der Testleitung zur Korrektur benötigt.	<i>MPR-3 Lösungen Form A</i> <i>MPR-3 Lösungen Form B</i> Anzahl Kopien = je 1
Auswertungshilfe	Dient der Testleitung als Übersicht über die erreichten Punkte und Prozentränge der Lernenden in den einzelnen mathematischen Bereichen und der mathematischen Gesamtleistung.	<i>MPR-3 Auswertungshilfe</i> Anzahl Kopien = Klassengrösse
Klassenprofil	Dient als Übersicht über die mathematische Leistung der ganzen Klasse.	<i>MPR-3 Klassenprofil</i> Anzahl Kopien = 1

7. Auswertungsanleitung

7.1 Korrektur und Punktverteilung

Die ausgefüllten Tests werden mit Hilfe der Lösungsblätter korrigiert. Jede richtige Lösung erhält einen Punkt (= 1). Falsche oder ausgelassene Aufgaben werden mit 0 Punkten bewertet. Auch unbearbeitete Aufgaben, z.B. weil die Zeit (= 45 min) abgelaufen ist, geben 0 Punkte. Die Anzahl erreichter Punkte wird in der Auswertungshilfe eingetragen und dient als Punkt-, Quartils- und Prozentrangübersicht jedes Lernenden.

7.2 Arbeit mit der Auswertungshilfe

Erreichte Punktzahlen, Quartile und Prozenträge werden in der Auswertungshilfe zusammengetragen. Diese wird für jede Schülerin und jeden Schüler einzeln erstellt und dient als individuelle Übersicht bzw. als Leistungsprofil. Nachfolgend wird ein ausgefülltes Beispiel gezeigt und erklärt. Die von Hand eingetragenen und eingezeichneten Werte wurden rot eingefärbt.

Zuerst werden allgemeine Angaben, inklusive Datum und Zeitdauer (optional) eingetragen (vgl. Abbildung 1).

Mathematik 3 Primarstufe Rechentest (MPR-3)
Auswertungshilfe Form A, (Revision 1)

Vorname: Nachname	<i>Hans Muster</i>	Testdatum	<i>11.9.13</i>
Klasse	<i>4. Klasse Frau Muster</i>	Zeitdauer optional	<i>35min</i> (max. 45 min)

Abb. 1: Auswertungshilfe - allgemeine Informationen

In der Tabelle (vgl. Abbildung 2) werden die erreichten Punktzahlen in die Spalten "Mathematische Themen und Itemgruppen" eingetragen. Diese werden zu den "Mathematischen Kompetenzbereichen" zusammengefasst und addiert. Z.B. bilden die Itemgruppen A bis C den Kompetenzbereich "Zahlen und Ziffern". Die erreichten Punkte in A (2 Punkte), B (2 Punkte) und C (3 Punkte) werden addiert und bilden die Punkte für den Kompetenzbereich "Zahlen und Ziffern" (8 Punkte). Anschliessend werden die Punkte aller Kompetenzbereiche addiert und bilden den Punktwert der "Mathematischen Gesamtleistung".

Mathematische Themen und Itemgruppen			Mathematische Kompetenzbereiche	Mathematische Gesamtleistung
A) Hunderter, Zehner, Einer	2	von 2	Zahlen und Ziffern	
B) Stellenwert	2	von 4		
C) Zahlenstrahl	3	von 3		
D) Zahlen ordnen	1	von 1		
E) Addition	6	von 9	Addition und Subtraktion	47 von 66 Punkten
F) Subtraktion	6	von 9		
G) Flexibel rechnen	3	von 4		
H) Einmaleins und Zehneinmaleins	8	von 9	Multiplikation und Division	Quartil
J) Division und Division zum Zehneinmaleins	7	von 9		
K) Multiplikation und Division	2	von 3		
L) Gewicht	1	von 1	Größen und Daten	46,50 Prozentrang
M) Geld	2	von 2		
N) Längen	2	von 4		
O) Hohlmasse	0	von 2		
P) Uhrzeit	1	von 1		
Q) Textaufgaben	1	von 3		

Abb. 2: Auswertungshilfe – erreichte Punktzahlen, Quartile und Prozentränge

Die erreichten Punkte werden mit den Referenztabelle (Quartile und Prozentränge) verglichen (vgl. Kapitel 8). Die Quartile der einzelnen Kompetenzbereiche werden z.B. mit Leuchtstift in den entsprechenden Kästchen markiert (vgl. Abbildung 3).

Abb. 3: Auswertungshilfe – Erreichtes Quartil

Nun liest man den Prozentrang der "Mathematischen Gesamtleistung" in der Tabelle ab (vgl. Kapitel 8.2) und schreibt ihn auf die vorgesehene Linie (vgl. Abbildung 4).

Abb. 4: Auswertungshilfe – Erreichter Prozentrang

Zum Schluss werden in die Tabelle zuunterst (Auswertung nach Quartilen) die erreichten Quartile nochmals eingezeichnet (vgl. Abbildung 5). Diese Tabelle dient als Übersicht und stellt die mathematische Leistung der Schülerin oder des Schülers in den einzelnen Kompetenzbereichen optisch dar.

Auswertung nach Quartilen

Quartil	Mathematische Leistung	Zahlen und Ziffern	Addition und Subtraktion	Multiplikation und Division	Grössen und Daten
75-100					
50-75					
25-50					
0-25					

Abb. 5: Auswertung nach Quartilen – Übersicht

7.3 Beispiel einer Interpretation der Auswertungshilfe

Das obige Beispiel des Schülers Hans Muster wird nachfolgend kurz interpretiert. Von Interesse sind dabei die Quartile und der Prozentrang für die mathematische Gesamtleistung.

Als mathematische Gesamtleistung erreichte Hans einen Wert von 46-50%. Er liegt somit im Mittelfeld der untersuchten 93 Probanden der Form A (Revision 1) des MPR-3. Das heisst, dass 46-50% aller Probanden ein gleich gutes Resultat erreichten oder schlechter waren. Dies zeigt sich gleichermassen in der Tabelle "Auswertung nach Quartilen". Dort erreichte er bei der Spalte "Mathematische Gesamtleistung" einen Quartilswert von 25-50%.

Betrachtet man die Tabelle "Auswertung nach Quartilen" weiter, liegt Hans in den Bereichen "Zahlen und Ziffern" und "Addition und Subtraktion" im 2. Quartil (25-50%) und erreicht dort ebenfalls eine mittlere Leistung. In den Bereichen "Multiplikation und Division" und "Grössen und Daten" erreicht der Schüler das 3. Quartil (50-75%) und erzielt dort eine überdurchschnittliche Leistung.

7.4 Arbeit mit dem Auswertungsraster "Klassenprofil"

Um einen visuellen Überblick über die Quartile und Prozentränge der Klasse zu bekommen, können mit Hilfe des Auswertungsrasters "Klassenprofil" Balkendiagramme erstellt werden. Dabei werden die Quartilswerte aus den individuellen "Auswertungshilfen" zu den Schülerinnen und Schülern in die entsprechende Tabelle übertragen und ergeben ein Profil (vgl. Abbildung 6).

Mathematische Gesamtleistung

Name	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z						
75-100%																															
50-75%																															
25-50%																															
0-25%																															

Abb. 6: Klassenprofil – Quartile

Um eine genauere Ansicht der mathematischen Gesamtleistung zu erhalten, können die Prozentränge in die grosse Tabelle "Mathematische Gesamtleistung, Auswertung nach Prozenträngen" eingetragen werden. Dabei muss beachtet werden, dass es eine Tabelle für Form A und eine Tabelle für Form B gibt. Die roten Zeilenstriche markieren die drei Quartilsgrenzen.

Abb. 7: Klassenprofil – Prozentränge mathematische Gesamtleistung.

7.5 Interpretation abweichender Lösungen

Einige Resultate der Lernenden können im MPR-3 auftauchen, die allenfalls Unsicherheiten bei der Beurteilung als richtig oder falsch verursachen. Damit eine klare Punktvergabe im Sinne einer hohen Auswertungsobjektivität gewährleistet ist, werden hier einige Sonderfälle und deren Beurteilung aufgezeigt. Die meisten Resultate sind klar durch das richtige oder falsche Ergebnis mit 0 oder 1 Punkt zu bewerten. Sonderfälle treten besonders in den Bereichen "Zahlen und Ziffern" und "Grössen und Daten" auf.

7.5.1 Interpretation der Itemgruppe "Zahlen ordnen"

Die Lernenden werden bei Item D1 aufgefordert, die vorgegebenen Zahlen auf dem Rechenstrich zu ordnen. Dabei spielt der Abstand zwischen den Zahlen keine Rolle. Lediglich die Reihenfolge muss stimmen und zwar von links nach rechts der Grösse nach geordnet, beginnend mit der kleinsten Zahl. Auch soll die Position auf dem Rechenstrich mit kleinen Strichen markiert sein. Ist dies nicht der Fall, erhält der Lernende 0 Punkte.

Nachfolgend werden zwei Beispiele mit richtigen Lösungen (= 1 Punkt) gezeigt:

Abb. 8: Mögliche Lösung – Item D1

7.5.2 Interpretation der Itemgruppe "Gewicht"

Das Resultat muss in Kilogramm und Gramm geschrieben werden. Wird das Ergebnis nur in Gramm notiert, gilt das Resultat als falsch. Eine Umrechnung von Gramm in Kilogramm und Gramm muss stattgefunden haben.

Tabelle 3: Richtige und falsche Lösungen – Item L1

Item L1 richtig	Item L1 falsch
<i>1kg 740g</i>	<i>1740 g</i>

7.5.3 Interpretation der Itemgruppe "Geld"

Auch hier muss bei Item M1 das Resultat in Franken und Rappen umgerechnet werden. Wird das Ergebnis nur in Rappen notiert, gilt das Resultat als falsch.

Tabelle 4: Richtige und falsche Lösungen – Item M1

Item M1 richtig	Item M1 falsch
<i>182Fr. 05Rp.</i>	<i>18205Rp.</i>

Bei Item M2 ist die Notationsform offener. Sie soll aber Franken und Rappen enthalten. Es ist auch die Punktschreibweise möglich. Eine Notation als Addition ist falsch.

Tabelle 5: Richtige und falsche Lösungen – Item M2

Item M2 richtig	Item M2 falsch
<i>9Fr. 60Rp.</i>	<i>960 Rp.</i>
<i>9.60Fr.</i>	<i>4.80Fr. + 4.80Fr.</i>

7.5.4 Interpretation der Itemgruppe "Hohlmasse"

Bei Item O1 werden sowohl nur die Zahl oder die Zahl mit Sorte als richtig gewertet. Ist die Sorte allerdings falsch, gibt es 0 Punkte.

Tabelle 6: Richtige und falsche Lösungen – Item O1

Item O1 richtig	Item O1 falsch
<i>960</i>	<i>960l</i>
<i>960ml</i>	<i>960dl</i>
	<i>960cl</i>

Item O2 offenbarte einige kreative, aber leider falsche Lösungen.

Tabelle 7: Richtige und falsche Lösungen – Item O2

Item O2 richtig	Item O2 falsch
250	1/4l
250ml	400ml

7.5.5 Interpretation der Itemgruppe "Uhrzeit"

Wichtig bei der Bewertung des Items P1 sind die richtige Zeigerposition bei der Analoguhr und die richtigen Zahlen bei der Digitaluhr. Werden die Zeiger in der Analoguhr etwa gleich gross gezeichnet und die Position stimmt, wird ein Punkt verrechnet. Sind bei der Digitaluhr die beiden Zahlen vertauscht oder die Tag- und Nachtumrechnung (+/- 12h) wurde nicht beachtet, ist das Item falsch.

Tabelle 8: Richtige und falsche Lösungen – Item P1

Item P1 richtig	Item P1 falsch
<p>Gleich grosse Zeiger</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">10:45</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">45:22</div>

Ist eine dieser Angaben in der Analog- oder Digitaluhr falsch, erhält das gesamte Item 0 Punkte.

7.5.6 Interpretation der Itemgruppe "Textaufgaben"

Bei den Textaufgaben müssen die Kinder nur das Resultat notieren. Skizzen oder Antwortsätze werden nicht beurteilt und geben keine Punkte. Ebenso können die Sorten in Q1 und Q2 optional notiert werden, sie werden aber nicht gewertet.

Bei Item Q3 ist es wichtig, dass die Lernenden die Sorte in Franken und Rappen notieren. Eine Notation nur in Rappen wäre falsch. Ebenso gibt ein Weglassen der Sorte 0 Punkte.

8. Referenztabellen

Pro Testform liegen 93 bis 95 Vergleichswerte vor. Die Werte wurden in Quartile oder im Fall der mathematischen Gesamtleistung in Prozentränge eingeteilt. Dies erlaubt einen Vergleich mit den Probanden der Stichprobe des MPR-3, Revision 1.

8.1 Quartile

Die nachfolgenden Tabellen zeigen eine Zuteilung der erreichten Punktzahl der Probanden zu Quartilen. Man vergleicht die erreichte Punktzahl der Schülerinnen und Schülern mit der Tabelle (roter Bereich) und liest in der linken Spalte (blauer Bereich) die entsprechenden Prozentangaben ab. Die Angabe 0-25% (Q₁) besagt zum Beispiel, dass 0-25% aller untersuchten Lernenden in der Stichprobe zur Revision 1 eine gleich hohe oder tiefere Punktzahl und 75% die gleiche oder eine höhere Punktzahl erreichten, was in diesem Fall einem ungenügenden Resultat entsprechen würde.

Tabelle 9: Quartiltabelle, **Form A**, Revision 1 (N = 93)

Form A					
	Mathematische Leistung	Summe Zahlen und Ziffern	Summe Addition und Subtraktion	Summe Multiplikation und Division	Summe Größen und Daten
Total mögliche Punkte:	66	10	22	21	13
0-25% (Q ₁)	0-37	0-7	0-14	0-11	0-3
25-50% (Q ₂)	38-47	8-9	15-18	12-16	4-6
50-75% (Q ₃)	48-55	10	19-20	17-19	7-9
75-100%	56-66		21-22	20-21	10-13

Tabelle 10: Quartiltabelle, **Form B**, Revision 1 (N = 95)

Form B					
	Mathematische Leistung	Summe Zahlen und Ziffern	Summe Addition und Subtraktion	Summe Multiplikation und Division	Summe Größen und Daten
Total mögliche Punkte:	66	10	22	21	13
0-25% (Q ₁)	0-39	0-8	0-15	0-12	0-3
25-50% (Q ₂)	40-47	9	16-18	13-16	4-6
50-75% (Q ₃)	48-55	10	19-20	17-18	7-8
75-100%	56-66		21-22	19-21	9-13

8.2 Zuteilung "Mathematische Gesamtleistung" zu Prozenträngen

Die nachfolgende Prozentrangtabelle gibt etwas detaillierter Auskunft über die erreichte mathematische Gesamtleistung. Sie gibt an, in welchem Prozentrang sich eine Schülerin oder ein Schüler im Vergleich mit den Probanden der Stichprobe des MPR-3, Revision 1, bewegt. Ein Prozentrang von z.B. 69 bedeutet auch hier, dass 69% der Probanden der Revision 1 gleich gut oder schlechter und 31% gleich gut oder besser abschnitten.

Tabelle 11: Prozentrangtabelle Mathematische Leistung, **Form A**, Revision 1 (N = 93)

Form A			
Prozentrang	Mathematische Leistung	Prozentrang	Mathematische Leistung
1	12	51-52	48
2	17	54-57	49
3	20	58-59	50
4-5	21	60-64	51
6	24	65-68	52
7	26	69	53
8	27	70-72	54
9	28	73-75	55
10	29	76-77	56
11	30	78	57
12	31	80-83	58
13-15	33	84-85	59
17	34	86-91	60
18-19	35	92-97	61
20-23	36	98-100	62
24-27	37		
28-29	38		
30	39		
31	40		
32-33	41		
34-35	42		
36-37	43		
38	44		
39-44	45		
45	46		
46-50	47		

Tabelle 12: Prozentrangtabelle Mathematische Leistung, **Form B**, Revision 1 (N = 95)

Form B			
Prozentrang	Mathematische Leistung	Prozentrang	Mathematische Leistung
1-2	4	53-54	48
3	14	55	49
4	18	56-59	50
5	20	60-61	51
6	22	62-67	52
7-8	24	68-71	53
9	25	72-74	54
10	27	75-77	55
11-13	28	78	56
14	29	79	57
15	30	80-81	58
16	31	82-84	59
17	32	85-88	60
18-19	34	89-93	61
20	35	94-95	62
21-22	37	96	63
23	38	97	64
24-27	39	98-100	65
28-31	40		
32	41		
33-40	42		
41	43		
42-45	44		
46-49	45		
50-52	47		

8.3 Zeitbegrenzung

Für den MPR-3 wurde ein Zeitbudget von 45 Minuten eingeplant. Bei der Erprobung wurde die Zeitdauer für das Lösen des Tests der einzelnen Probanden erfasst. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Quartile für die benötigte Zeit der Formen A und B.

Tabelle 13: Bearbeitungszeit

Benötigte Zeit für Form A		
Quartile	Q ₁	31 Minuten
	Q ₂	38 Minuten
	Q ₃	45 Minuten
Mittelwert	37 Minuten	
Minimum	15 Minuten	

Benötigte Zeit für Form B		
Quartile	Q ₁	33 Minuten
	Q ₂	39 Minuten
	Q ₃	45 Minuten
Mittelwert	38 Minuten	
Minimum	20 Minuten	

Es ist zwar nicht empfehlenswert, die Zeit im MPR-3 zu erfassen, dennoch kann man dies (minutengenau) tun und die Werte mit den obigen Quartilen vergleichen. Dies ermöglicht eine Aussage über das Arbeitstempo der Kinder im Vergleich zur Referenzgruppe. Man sollte aber darauf achten, dass die Kinder keine Seiten ausgelassen haben und sie gegebenenfalls darauf hinweisen, diese noch auszufüllen.

9. Mündliche Instruktion der Testleitperson

Im Sinne einer hohen Durchführungsobjektivität wurde die nachfolgende Instruktion verfasst, sodass alle Testleitpersonen die gleichen Voraussetzungen für die Probanden schaffen können. Informationen, die der Klasse von der Testleitung mündlich vorgetragen werden, sind kursiv dargestellt.

Bevor die Testhefte an die Schülerinnen und Schüler verteilt werden, geben Sie folgende Anweisungen und Informationen:

Wir werden heute während der ganzen Lektion einen Rechentest durchführen (der Test wird nicht benotet.) Er soll aufzeigen, welches mathematische Wissen du aus der dritten Klasse mitbringst und was wir allenfalls zu Beginn der vierten Klasse noch zusammen erarbeiten müssen, damit alle auf demselben Lernstand sind.

Der Test dauert genau 45 Minuten. Wenn du damit fertig bist, bleibst du am Platz sitzen, streckst leise auf und wartest, bis ich das Testheft bei dir eingezogen habe. Bitte nimm das Testheft nicht auseinander und kontrolliere, ob du alle Aufgaben gelöst hast.

Danach soll sich das Kind einer ruhigen Einzelarbeit widmen, damit die anderen Lernenden nicht gestört werden. Bitte instruieren Sie die Kinder, was sie anschliessend machen sollen.

Nach 45 Minuten, also sobald es läutet, werde ich den Test bei allen Kindern einziehen, auch wenn du in dieser Zeit noch nicht fertig geworden bist.

Falls du bei einer Aufgabe nicht weiter weisst, kannst du sie auch überspringen und zur nächsten Aufgabe übergehen. Verliere daher nicht zu viel Zeit bei einer Aufgabe, die du nicht lösen kannst.

Während des Tests werde ich keine Fragen beantworten. Alle Informationen befinden sich in deinem Testheft. Lies die Aufgaben daher genau durch.

Der Test besteht aus zwei Testformen (A und B). Schreibe bitte nicht deinen Nachbarinnen oder Nachbarn ab, denn sie lösen andere Aufgaben als du.

Insgesamt hat der Test 66 Aufgaben und zwölf Seiten. Die Aufgaben beginnen immer mit einfachen Rechnungen, welche dann schwieriger werden. Dabei geht es um den korrekten Umgang mit Zahlen und Ziffern, die Addition und Subtraktion, die Multiplikation und Division und die Grössen und Daten. Geometrieaufgaben kommen keine vor. Du hast alles bereits im Lehrmittel "Mathematik Primarstufe 3" in der dritten Klasse besprochen. Es sollte daher nichts Neues vorkommen. Die Aufgaben werden dir vertraut sein.

Ich erwarte, dass du konzentriert an den Aufgaben arbeitest und dein Bestes gibst. Die Geschwindigkeit wird nicht bewertet. Trotzdem sollst du zügig arbeiten, so dass du innerhalb der Lektion fertig wirst.

Als Material brauchst du lediglich einen gespitzten Bleistift und einen Radiergummi.

Ich werde nun die Testhefte verteilen und zusammen besprechen wir das Titelblatt. Du darfst noch nicht umblättern und noch nicht mit dem Test anfangen, bis ich es sage.

Teilen Sie nun die Testhefte an die Schülerinnen und Schüler mit der Titelseite nach oben aus. Achten Sie dabei auf die abwechselnde Verteilung der Formen A und B. Die Lernenden sollen noch nicht umblättern.

Leiten Sie die Kinder beim Ausfüllen der Titelseite an. Nachdem alle das Titelblatt ausgefüllt haben, geben Sie das Startzeichen.

Bitte beginnt JETZT mit dem Test und blättert die erste Seite um. Viel Glück!

Nach 45 Minuten sammeln Sie alle verbleibenden Testhefte ein. Bitte beantworten Sie während der Durchführung keine Fragen.

10. Quellennachweis

Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2002). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich*. Schweiz: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (2013). *Lehrplan 21. Konsultationsfassung, Juni 2013*. Schweiz: D-EDK Geschäftsstelle Luzern.

Keller, B., Noelle Müller, B., Brandenburg, M., Diener, M., Good, B., von Grünigen Mota Campos, S., Keller, R., Schärli Wechsler, M. & Walser, M. (2010). *Mathematik Primarstufe 1. Handbuch*. (2. Aufl.). Schweiz: Lehrmittelverlag Zürich.

Keller, B., Noelle Müller, B., Brandenburg, M., Diener, M., Good, B., von Grünigen Mota Campos, S., Keller, R., Schärli Wechsler, M. & Walser, M. (2011). *Mathematik Primarstufe 2. Handbuch*. Schweiz: Lehrmittelverlag Zürich.

Keller, B., Noelle Müller, B., Brandenburg, M., Diener, M., von Grünigen Mota Campos, S., Höhtker, B. & Keller, R. (2012). *Mathematik Primarstufe 3. Handbuch*. Schweiz: Lehrmittelverlag Zürich.

Mathematik Primarstufe Rechentest (MPR-3)

Form A

Revision 1

Zeitdauer:					
Kat.					
1	2	3	4	5	6

Wird von der Lehrperson ausgefüllt.

Bitte kreuze an:

- Ja**, ich habe in der 3. Klasse mit dem neuen Mathematiklehrmittel gearbeitet.
- Nein**, ich habe in der 3. Klasse nicht mit dem neuen Mathematiklehrmittel gearbeitet. Wir haben mit einem anderen Lehrmittel gearbeitet.

Ein Bild des Lehrmittels siehst du oben.

Vorname	
Name	
Geschlecht	<input type="checkbox"/> Mädchen <input type="checkbox"/> Knabe
Klasse	
Testdatum	

Bitte noch nicht umblättern!

A-D) Zahlen und Ziffern

A) Hunderter, Zehner, Einer

Wie heisst die Zahl? Schreibe sie auf.

Beispiel:

Die Zahl heisst:

241

A1)

Die Zahl heisst:

A2)

Die Zahl heisst:

B) Stellenwert

Schreibe die Zahlen in die Stellenwerttafel.

Beispiel:

$$\boxed{300} + \boxed{20} + \boxed{4}$$

H Z E

3	2	4
---	---	---

B1)

$$\boxed{10} + \boxed{200} + \boxed{3}$$

H Z E

--	--	--

B2)

$$\boxed{20} + \boxed{9} + \boxed{800} + \boxed{100}$$

T H Z E

--	--	--	--

B3)

sechshundertsechzig

T H Z E

--	--	--	--

B4)

siebentausend-
siebenhundert-
sieben

T H Z E

--	--	--	--

C) Zahlenstrahl

Schreibe die fehlenden Zahlen in die weissen Kästchen.

Beispiel:

C1)

C2)

Schreibe die Zahlen zu den roten Pfeilen.

C3)

D) Zahlen ordnen

Ordne die Zahlen auf dem Rechenstrich.

D1)

- 433
- 344
- 443
- 434
- 343
- 444
- ~~334~~

334

E-G) Addition und Subtraktion**E) Addition***Berechne das Resultat.*

E1)

$32 + 55 =$

E2)

$67 + 26 =$

E3)

$92 + 29 =$

E4) $299 + 1 =$

E5) $299 + 10 =$

E6) $299 + 101 =$

E7) $175 + 400 =$

E8) $175 + 409 =$

E9) $175 + 449 =$

F) Subtraktion*Berechne das Resultat.*

F1)

$35 - 13 =$

F2)

$75 - 36 =$

F3)

$132 - 95 =$

F4) $1000 - 790 =$

F5) $1000 - 709 =$

F6) $1000 - 799 =$

F7) $357 - 200 =$

F8) $357 - 209 =$

F9) $357 - 269 =$

G) Flexibel rechnen*Berechne das Resultat*

G1)

$41 + \underline{\quad} = 60$

G2)

$1000 - \underline{\quad} = 909$

G3)

$40 + 586 + 160 =$

G4)

$561 - 140 - 261 =$

H-K) Multiplikation und Division

H) Einmaleins und Zehnermaleins

Rechne aus.

H1)

$$2 \cdot 3 =$$

H2)

$$5 \cdot 6 =$$

H3)

$$7 \cdot 9 =$$

H4)

$$8 \cdot 70 =$$

H5)

$$6 \cdot 90 =$$

H6)

$$70 \cdot 4 =$$

H7)

$$2 \cdot 25 =$$

H8)

$$75 \cdot 2 =$$

H9)

$$13 \cdot 6 =$$

J) Division und Division zum Zehnermaleins

Rechne aus.

J1)

$$12 : 3 =$$

J2)

$$25 : 5 =$$

J3)

$$49 : 7 =$$

J4)

$$36 : 9 =$$

J5)

$$400 : 80 =$$

J6)

$$250 : 2 =$$

J7)

$$510 : 2 =$$

J8)

$$36 : 2 =$$

J9)

$$96 : 12 =$$

K) Multiplikation und Division

Rechne aus.

K1)

$$5 \cdot \underline{\quad} = 30$$

K2)

$$18 : \underline{\quad} = 9$$

K3)

$$\underline{\quad} : 8 = 7$$

L-Q) Grössen und Daten

L) Gewicht

Wie schwer?

L1)

Gewicht: _____ kg _____ g

M) Geld

Wie viel Geld?

M1)

Abgebildeter Geldbetrag:

_____ Fr. _____ Rp.

M2)

	Fr. 0.80
	Fr. 1.20

Was kostet der folgende Einkauf?

Der Einkauf kostet:

N) Längen

N1)

$$2 \text{ m} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$$

N2)

$$310 \text{ cm} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ m } \underline{\hspace{1cm}} \text{ cm}$$

N3)

$$6 \text{ cm} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mm}$$

N4)

$$19 \text{ mm} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ cm } \underline{\hspace{1cm}} \text{ mm}$$

O) Hohlmasse

O1)

$$40 \text{ ml} + \underline{\hspace{2cm}} = 1 \text{ l}$$

O2)

Wassermenge:

 ml

P) Uhrzeit

Zeichne die Zeiger in das leere Zifferblatt und schreibe die Uhrzeit in die leere Digitaluhr.

Beispiel:

Zwanzig nach Zehn (am Morgen)

10:20

P1)

Viertel vor Elf (in der Nacht)

:

Q) Textaufgaben

Wie lautet das Resultat?

Q1)

Auf dem Pausenplatz hat es 7 Sitzbänke. Auf jeder Sitzbank sitzen genau 3 Kinder. Wie viele Kinder sitzen auf den Sitzbänken?

Resultat: _____

Q2)

An einem Fest nehmen 40 Personen teil. Es stehen 3 Kuchen auf einem Tisch. Alle 3 Kuchen sind je in 16 Stücke zerschnitten. Wie viele Stücke Kuchen bleiben übrig, wenn alle Personen am Fest ein Stück Kuchen essen?

Resultat: _____

Q3)

Eva geht mit einer Hunderternote einkaufen. Sie bezahlt für ein T-Shirt Fr. 17.--, für einen Taschenrechner Fr. 12.-- und für einen Basketball Fr. 18.50. Wie viel Geld besitzt sie noch nach ihrem Einkauf?

Resultat: _____

Mathematik Primarstufe Rechentest (MPR-3)

Form B

Revision 1

Zeitdauer:					
Kat.					
1	2	3	4	5	6

Wird von der Lehrperson ausgefüllt.

Bitte kreuze an:

- Ja**, ich habe in der 3. Klasse mit dem neuen Mathematiklehrmittel gearbeitet.
- Nein**, ich habe in der 3. Klasse nicht mit dem neuen Mathematiklehrmittel gearbeitet. Wir haben mit einem anderen Lehrmittel gearbeitet.

Ein Bild des Lehrmittels siehst du oben.

Vorname	
Name	
Geschlecht	<input type="checkbox"/> Mädchen <input type="checkbox"/> Knabe
Klasse	
Testdatum	

Bitte noch nicht umblättern!

A-D) Zahlen und Ziffern

A) Hunderter, Zehner, Einer

Wie heisst die Zahl? Schreibe sie auf.

Beispiel:

Die Zahl heisst:

241

A1)

Die Zahl heisst:

A2)

Die Zahl heisst:

B) Stellenwert

Schreibe die Zahlen in die Stellenwerttafel.

Beispiel:

$$\boxed{300} + \boxed{20} + \boxed{4}$$

H	Z	E
3	2	4

B1)

$$\boxed{10} + \boxed{300} + \boxed{2}$$

H	Z	E

B2)

$$\boxed{10} + \boxed{9} + \boxed{700} + \boxed{100}$$

T	H	Z	E

B3)

siebenhundertsiebzig

T	H	Z	E

B4)

**sechstausend-
sechshundert-
sechs**

T	H	Z	E

C) Zahlenstrahl

Schreibe die fehlenden Zahlen in die weissen Kästchen.

Beispiel:

C1)

C2)

Schreibe die Zahlen zu den roten Pfeilen.

C3)

D) Zahlen ordnen

Ordne die Zahlen auf dem Rechenstrich.

D1)

- 544
- 455
- 554
- 545
- 454
- 555
- ~~445~~

445

E-G) Addition und Subtraktion**E) Addition***Berechne das Resultat.*

E1)

$31 + 55 =$

E2)

$68 + 26 =$

E3)

$93 + 29 =$

E4) $399 + 1 =$

E5) $399 + 10 =$

E6) $399 + 101 =$

E7) $175 + 300 =$

E8) $175 + 309 =$

E9) $175 + 349 =$

F) Subtraktion*Berechne das Resultat.*

F1)

$35 - 12 =$

F2)

$85 - 36 =$

F3)

$142 - 95 =$

F4) $1000 - 690 =$

F5) $1000 - 609 =$

F6) $1000 - 699 =$

F7) $457 - 200 =$

F8) $457 - 209 =$

F9) $457 - 269 =$

G) Flexibel rechnen*Berechne das Resultat*

G1)

$42 + \underline{\quad} = 60$

G2)

$1000 - \underline{\quad} = 909$

G3)

$40 + 486 + 160 =$

G4)

$561 - 130 - 261 =$

H-K) Multiplikation und Division**H) Einmaleins und Zehnereinmaleins***Rechne aus.*

H1)

$2 \cdot 4 =$

H2)

$7 \cdot 9 =$

H3)

$5 \cdot 6 =$

H4)

$6 \cdot 90 =$

H5)

$8 \cdot 70 =$

H6)

$70 \cdot 3 =$

H7)

$2 \cdot 25 =$

H8)

$75 \cdot 2 =$

H9)

$13 \cdot 6 =$

J) Division und Division zum Zehnereinmaleins*Rechne aus.*

J1)

$15 : 3 =$

J2)

$49 : 7 =$

J3)

$25 : 5 =$

J4)

$32 : 8 =$

J5)

$300 : 60 =$

J6)

$250 : 2 =$

J7)

$510 : 2 =$

J8)

$36 : 2 =$

J9)

$96 : 12 =$

K) Multiplikation und Division*Rechne aus.*

K1)

$5 \cdot \underline{\hspace{2cm}} = 30$

K2)

$18 : \underline{\hspace{2cm}} = 9$

K3)

$\underline{\hspace{2cm}} : 7 = 8$

L-Q) Grössen und Daten

L) Gewicht

Wie schwer?

L1)

Gewicht: _____ kg _____ g

M) Geld

Wie viel Geld?

M1)

Abgebildeter Geldbetrag:

_____ Fr. _____ Rp.

M2)

	Fr. 0.70
	Fr. 1.20

Was kostet der folgende Einkauf?

Der Einkauf kostet:

N) Längen

N1)

$$3 \text{ m} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$$

N2)

$$210 \text{ cm} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ m } \underline{\hspace{1cm}} \text{ cm}$$

N3)

$$5 \text{ cm} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mm}$$

N4)

$$18 \text{ mm} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ cm } \underline{\hspace{1cm}} \text{ mm}$$

O) Hohlmasse

O1)

$$30 \text{ ml} + \underline{\hspace{2cm}} = 1 \text{ l}$$

O2)

Wassermenge:

 ml

P) Uhrzeit

Zeichne die Zeiger in das leere Zifferblatt und schreibe die Uhrzeit in die leere Digitaluhr.

Beispiel:

Zwanzig nach Zehn (am Morgen)

10:20

P1)

Viertel vor Zehn (in der Nacht)

:

Q) Textaufgaben

Wie lautet das Resultat?

Q1)

Auf dem Pausenplatz hat es 8 Sitzbänke. Auf jeder Sitzbank sitzen genau 3 Kinder. Wie viele Kinder sitzen auf den Sitzbänken?

Resultat: _____

Q2)

An einem Fest nehmen 40 Personen teil. Es stehen 3 Kuchen auf einem Tisch. Alle 3 Kuchen sind je in 16 Stücke zerschnitten. Wie viele Stücke Kuchen bleiben übrig, wenn alle Personen am Fest ein Stück Kuchen essen?

Resultat: _____

Q3)

Eva geht mit einer Hunderternote einkaufen. Sie bezahlt für ein T-Shirt Fr. 17.--, für einen Taschenrechner Fr. 12.-- und für einen Basketball Fr. 18.50. Wie viel Geld besitzt sie noch nach ihrem Einkauf?

Resultat: _____

MPR-3 Lösungen Form A, Revision 1

A) Hunderter, Zehner, Einer

A1) 345
A2) 442

B) Stellenwert

B1) 213 B2) 929
B3) 660 B4) 7707

C) Zahlenstrahl

C1) 298, 301
C2) 598, 600, 602
C3) 866, 894, 931

D) Zahlen ordnen

D1) 343, 344, 433, 434, 443, 444

E) Addition

E1) 87 E2) 93 E3) 121
E4) 300
E5) 309
E6) 400
E7) 575
E8) 584
E9) 624

F) Subtraktion

F1) 22 F2) 39 F3) 37
F4) 210
F5) 291
F6) 201
F7) 157
F8) 148
F9) 88

G) Flexibel rechnen

G1) 19 G2) 91
G3) 786 G4) 160

H) Einmaleins und Zehner-einmaleins

H1) 6 H2) 30 H3) 63
H4) 560 H5) 540 H6) 280
H7) 50 H8) 150 H9) 78

J) Division und Division zum Zehner-einmaleins

J1) 4 J2) 5 J3) 7
J4) 4 J5) 5 J6) 125
J7) 255 J8) 18 J9) 8

K) Multiplikation und Division

K1) 6 K2) 2 K3) 56

L) Gewicht

L1) 1kg 740g

M) Geld

M1) 182Fr. 05Rp. M2) 9Fr. 60Rp.

N) Längen

N1) 200cm N2) 3m 10cm
N3) 60mm N4) 1cm 9mm

O) Hohlmasse

O1) 960ml O2) 250ml

P) Uhrzeit

P 1)

22 : 45

Q) Textaufgaben

Q1) 21
Q2) 8
Q3) 52Fr. 50Rp.

MPR-3 Lösungen **Form B**, Revision 1

A) Hunderter, Zehner, Einer

A1) 354
A2) 433

B) Stellenwert

B1) 312 B2) 819
B3) 770 B4) 6606

C) Zahlenstrahl

C1) 398, 401
C2) 498, 500, 502
C3) 766, 794, 831

D) Zahlen ordnen

D1) 454, 455, 544, 545, 554, 555

E) Addition

E1) 86 E2) 94 E3) 122
E4) 400
E5) 409
E6) 500
E7) 475
E8) 484
E9) 524

F) Subtraktion

F1) 23 F2) 49 F3) 47
F4) 310
F5) 391
F6) 301
F7) 257
F8) 248
F9) 188

G) Flexibel rechnen

G1) 18 G3) 91
G2) 686 G4) 170

H) Einmaleins und Zehnermaleins

H1) 8 H2) 63 H3) 30
H4) 540 H5) 560 H6) 210
H7) 50 H8) 150 H9) 78

J) Division und Division zum Zehnermaleins

J1) 5 J2) 7 J3) 5
J4) 4 J5) 5 J6) 125
J7) 255 J8) 18 J9) 8

K) Multiplikation und Division

K1) 6 K2) 2 K3) 56

L) Gewicht

L1) 1kg 830g

M) Geld

M1) 172Fr. 05Rp. M2) 9Fr.

N) Längen

N1) 300cm N2) 2m 10cm
N3) 50mm N4) 1cm 8mm

O) Hohlmasse

O1) 970ml O2) 250ml

P) Uhrzeit

P 1)

21 : 45

Q) Textaufgaben

Q1) 24
Q2) 8
Q3) 52Fr. 50Rp.

MPR-3 Auswertungshilfe Revision 1

Form _____

Vorname Nachname		Testdatum	
Klasse		Zeitdauer (optional)	(max. 45 min)

Mathematische Themen und Itemgruppen			Mathematische Kompetenzbereiche	Mathematische Gesamtleistung
A) Hunderter, Zehner, Einer		von 2	Zahlen und Ziffern	
B) Stellenwert		von 4		
C) Zahlenstrahl		von 3		
D) Zahlen ordnen		von 1		
E) Addition		von 9	Addition und Subtraktion	von 66 Punkten
F) Subtraktion		von 9		
G) Flexibel rechnen		von 4		
H) Einmaleins und Zehnereinmaleins		von 9	Multiplikation und Division	Quartil
J) Division und Division zum Zehnereinmaleins		von 9		
K) Multiplikation und Division		von 3		
L) Gewicht		von 1	Größen und Daten	Prozentrang
M) Geld		von 2		
N) Längen		von 4		
O) Hohlmasse		von 2		
P) Uhrzeit		von 1		
Q) Textaufgaben		von 3		

Auswertung nach Quartilen

Quartil	Mathematische Leistung	Zahlen und Ziffern	Addition und Subtraktion	Multiplikation und Division	Größen und Daten
75-100					
50-75					
25-50					
0-25					

Mathematik Primarstufe Rechentest (MPR-3)

Form A

Testentwurf

Zeitdauer:					
Kat.					
1	2	3	4	5	6

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Bitte kreuze an:

- Ja**, ich habe in der 3. Klasse mit dem neuen Mathematiklehrmittel gearbeitet.
- Nein**, ich habe in der 3. Klasse nicht mit dem neuen Mathematiklehrmittel gearbeitet. Wir haben mit einem anderen Lehrmittel gearbeitet.

Ein Bild des Lehrmittels siehst du oben.

Vorname	<i>Deine Initialen</i>
Name	
Geschlecht	<input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich
Klasse	
Testdatum	36 - 37, 2013

Bitte noch nicht umblättern!

A-D) Zahlen und Ziffern

A) Hunderter, Zehner, Einer

Wie heisst die Zahl? Schreibe sie auf

Beispiel:

Die Zahl heisst:

241

A1)

Die Zahl heisst:

A2)

Die Zahl heisst:

A3)

Die Zahl heisst:

B) Stellenwert

Schreibe die Zahlen in die Stellenwerttafel

Beispiel:

$$\boxed{300} + \boxed{20} + \boxed{4}$$

H	Z	E
3	2	4

B1)

$$\boxed{200} + \boxed{10} + \boxed{3}$$

H	Z	E

B2)

$$\boxed{400} + \boxed{8}$$

H	Z	E

B3)

$$\boxed{20} + \boxed{9} + \boxed{800} + \boxed{100}$$

T	H	Z	E

B4)

neun hundert drei

H	Z	E

B5)

sieben hundert zehn

T	H	Z	E

C) Zahlenstrahl

Schreibe die fehlenden Zahlen in die weissen Kästchen

Beispiel:

C1)

C2)

C3)

C4)

Schreibe die Zahlen zu den roten Pfeilen

C5)

D) Zahlen ordnen

Ordne die Zahlen auf dem Rechenstrich

D1)

600
180
~~240~~
420

D2)

443
434
344
444

E-G) Addition und Subtraktion**E) Addition***Berechne das Resultat*

E1)

$32 + 5 =$

E2)

$65 + 30 =$

E3)

$92 + 29 =$

E4) $175 + 400 =$

E5) $175 + 409 =$

E6) $175 + 449 =$

E7)

Zeichne den Rechenweg auf dem Rechenstrich ein

$238 + 190 =$

F) Subtraktion*Berechne das Resultat*

F1)

$39 - 6 =$

F2)

$72 - 30 =$

F3)

$132 - 95 =$

F4) $357 - 200 =$

F5) $357 - 209 =$

F6) $357 - 269 =$

F7)

Zeichne deinen Rechenweg auf dem Rechenstrich ein

$425 - 140 =$

G) Flexibel rechnen*Berechne das Resultat*

G1)

$40 + \underline{\quad} = 60$

G2)

$830 - \underline{\quad} = 400$

G3)

$40 + 586 + 160 =$

G4)

$561 - 140 - 261 =$

H-K) Multiplikation und Division**H) Einmaleins und Zehnermaleins***Rechne aus*

H1)

$2 \cdot 3 =$

H2)

$5 \cdot 6 =$

H3)

$7 \cdot 9 =$

H4)

$5 \cdot 90 =$

H5)

$70 \cdot 4 =$

H6)

$13 \cdot 6 =$

J) Division und Division zum Zehnermaleins*Rechne aus*

J1)

$8 : 2 =$

J2)

$25 : 5 =$

J3)

$49 : 7 =$

J4)

$90 : 10 =$

J5)

$400 : 80 =$

J6)

$96 : 12 =$

K) Multiplikation und Division*Rechne aus*

K1)

$5 \cdot \underline{\quad} = 30$

K2)

$18 : \underline{\quad} = 9$

K3)

$\underline{\quad} : 7 = 8$

L-Q) Grössen und Daten

L) Gewicht

Wie schwer?

L1)

Gewicht:

_____ kg _____ g

L2)

Gewicht:

_____ kg _____ g

M) Geld

Wie viel Geld?

M1)

Abgebildeter Geldbetrag:

_____ Fr. _____ Rp.

M2)

Abgebildeter Geldbetrag:

_____ Fr. _____ Rp.

N) Längen

N1)

$$2 \text{ m} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$$

N2)

$$310 \text{ cm} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ m } \underline{\hspace{1cm}} \text{ cm}$$

N3)

$$6 \text{ cm} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mm}$$

N4)

$$19 \text{ mm} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ cm } \underline{\hspace{1cm}} \text{ mm}$$

O) Hohlmasse

O1)

$$40 \text{ ml} + \underline{\hspace{2cm}} = 1 \text{ l}$$

O2)

Wassermenge:

 ml

P) Uhrzeit

Zeichne die Zeiger in das leere Zifferblatt und schreibe die Uhrzeit in die leere Digitaluhr.

Beispiel:

Zwanzig nach Zehn (am Morgen)

10:20

P1)

Viertel vor Elf (in der Nacht)

:

Q) Textaufgaben

Wie lautet das Resultat? Du **darfst** eine Skizze machen oder die Rechnung aufschreiben.

Q1)

Auf dem Pausenplatz hat es 7 Sitzbänke. Auf jeder Sitzbank sitzen genau 3 Kinder. Wie viele Kinder sitzen auf den Sitzbänken?

Resultat: _____

Q2)

Eva geht mit einer Hunderternote einkaufen. Sie bezahlt für ein T-Shirt Fr. 17.--, für einen Taschenrechner Fr. 12.-- und für einen Basketball Fr. 18.50. Wie viel Geld besitzt sie noch nach ihrem Einkauf?

Resultat: _____

Q3)

An einem Fest nehmen 40 Personen teil. Es stehen 3 Kuchen auf einem Tisch. Alle 3 Kuchen sind je in 16 Stücke zerschnitten. Wie viele Stücke Kuchen bleiben übrig, wenn alle Personen am Fest ein Stück Kuchen essen?

Resultat: _____

Mathematik Primarstufe Rechentest (MPR-3)

Form B

Testentwurf

Zeitdauer:					
Kat.					
1	2	3	4	5	6

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Bitte kreuze an:

- Ja**, ich habe in der 3. Klasse mit dem neuen Mathematiklehrmittel gearbeitet.
- Nein**, ich habe in der 3. Klasse nicht mit dem neuen Mathematiklehrmittel gearbeitet. Wir haben mit einem anderen Lehrmittel gearbeitet.

Ein Bild des Lehrmittels siehst du oben.

Vorname	<i>Deine Initialen</i>
Name	
Geschlecht	<input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich
Klasse	
Testdatum	36 - 37, 2013

Bitte noch nicht umblättern!

A-D) Zahlen und Ziffern

A) Hunderter, Zehner, Einer

Wie heisst die Zahl? Schreibe sie auf

Beispiel:

Die Zahl heisst:

241

A1)

Die Zahl heisst:

A2)

Die Zahl heisst:

A3)

Die Zahl heisst:

B) Stellenwert

Schreibe die Zahlen in die Stellenwerttafel

Beispiel:

$$\boxed{300} + \boxed{20} + \boxed{4}$$

H Z E

3	2	4
---	---	---

B1)

$$\boxed{300} + \boxed{10} + \boxed{2}$$

H Z E

--	--	--

B2)

$$\boxed{500} + \boxed{7}$$

H Z E

--	--	--

B3)

$$\boxed{30} + \boxed{8} + \boxed{800} + \boxed{100}$$

T H Z E

--	--	--	--

B4)

acht hundert vier

H Z E

--	--	--

B5)

sechs hundert zehn

T H Z E

--	--	--	--

C) Zahlenstrahl

Schreibe die fehlenden Zahlen in die weissen Kästchen

Beispiel:

C1)

C2)

C3)

C4)

Schreibe die Zahlen zu den roten Pfeilen

C5)

D) Zahlen ordnen

Ordne die Zahlen auf dem Rechenstrich

D1)

500
190
~~240~~
430

D2)

553
535
355
555

E-G) Addition und Subtraktion**E) Addition***Berechne das Resultat*

E1)

$31 + 5 =$

E2)

$64 + 30 =$

E3)

$93 + 29 =$

E4) $176 + 400 =$

E5) $176 + 409 =$

E6) $176 + 449 =$

E7)

Zeichne den Rechenweg auf dem Rechenstrich ein

$237 + 190 =$

F) Subtraktion*Berechne das Resultat*

F1)

$38 - 6 =$

F2)

$73 - 30 =$

F3)

$132 - 94 =$

F4) $356 - 200 =$

F5) $356 - 209 =$

F6) $356 - 269 =$

F7)

Zeichne deinen Rechenweg auf dem Rechenstrich ein

$425 - 130 =$

G) Flexibel rechnen*Berechne das Resultat*

G1)

$20 + \underline{\quad} = 60$

G2)

$820 - \underline{\quad} = 400$

G3)

$30 + 576 + 170 =$

G4)

$431 - 140 - 231 =$

H-K) Multiplikation und Division**H) Einmaleins und Zehnermaleins***Rechne aus*

H1) $2 \cdot 4 =$	H2) $5 \cdot 8 =$	H3) $6 \cdot 9 =$
H4) $5 \cdot 70 =$	H5) $60 \cdot 4 =$	H6) $13 \cdot 7 =$

J) Division und Division zum Zehnermaleins*Rechne aus*

J1) $6 : 2 =$	J2) $35 : 5 =$	J3) $36 : 6 =$
J4) $90 : 10 =$	J5) $400 : 80 =$	J6) $96 : 12 =$

K) Multiplikation und Division*Rechne aus*

K1) $5 \cdot \underline{\quad} = 40$	K2) $16 : \underline{\quad} = 8$	K3) $\underline{\quad} : 6 = 8$
---	-------------------------------------	------------------------------------

L-Q) Grössen und Daten

L) Gewicht

Wie schwer?

L1)

Gewicht:

_____ kg _____ g

L2)

Gewicht:

_____ kg _____ g

M) Geld

Wie viel Geld?

M1)

Abgebildeter Geldbetrag:

_____ Fr. _____ Rp.

M2)

Abgebildeter Geldbetrag:

_____ Fr. _____ Rp.

N) Längen

N1)

$$3 \text{ m} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$$

N2)

$$210 \text{ cm} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ m } \underline{\hspace{1cm}} \text{ cm}$$

N3)

$$5 \text{ cm} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mm}$$

N4)

$$18 \text{ mm} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ cm } \underline{\hspace{1cm}} \text{ mm}$$

O) Hohlmasse

O1)

$$30 \text{ ml} + \underline{\hspace{2cm}} = 1 \text{ l}$$

O2)

Wassermenge:

 ml

P) Uhrzeit

Zeichne die Zeiger in das leere Zifferblatt und schreibe die Uhrzeit in die leere Digitaluhr.

Beispiel:

Zwanzig nach Zehn (am Morgen)

10:20

P1)

Viertel vor Zehn (in der Nacht)

:

Q) Textaufgaben

Wie lautet das Resultat? Du **darfst** eine Skizze machen oder die Rechnung aufschreiben.

Q1)

Auf dem Pausenplatz hat es 7 Sitzbänke. Auf jeder Sitzbank sitzen genau 3 Kinder. Wie viele Kinder sitzen auf den Sitzbänken?

Resultat: _____

Q2)

Eva geht mit einer Hunderternote einkaufen. Sie bezahlt für ein T-Shirt Fr. 17.--, für einen Taschenrechner Fr. 12.-- und für einen Basketball Fr. 18.50. Wie viel Geld besitzt sie noch nach ihrem Einkauf?

Resultat: _____

Q3)

An einem Fest nehmen 40 Personen teil. Es stehen 3 Kuchen auf einem Tisch. Alle 3 Kuchen sind je in 16 Stücke zerschnitten. Wie viele Stücke Kuchen bleiben übrig, wenn alle Personen am Fest ein Stück Kuchen essen?

Resultat: _____

MPR-3 Lösungen **Form A**, Testentwurf

A1)	132	B1)	213	C1)	399, 401	D1)	180, 240, 420, 600
A2)	345	B2)	408	C2)	598, 600, 601	D2)	344, 434, 443, 444
A3)	442	B3)	929	C3)	298, 301		
		B4)	903	C4)	598, 600, 602		
		B5)	710	C5)	844, 894, 930		

E1)	37	F1)	33	G1)	20
E2)	95	F2)	42	G2)	430
E3)	121	F3)	37	G3)	786
E4)	575	F4)	157	G4)	160
E5)	584	F5)	148		
E6)	624	F6)	88		
E7)	428	F7)	285		

H1)	6	J1)	4	K1)	6
H2)	30	J2)	5	K2)	2
H3)	63	J3)	7	K3)	56
H4)	450	J4)	9		
H5)	280	J5)	5		
H6)	78	J6)	8		

L1)	1kg 800g	M1)	38Fr. 50Rp.	N1)	200cm	O1)	960ml
L2)	1kg 740g	M2)	232Fr. 05Rp.	N2)	3m 10cm	O2)	250ml
				N3)	60mm		
				N4)	1cm 9mm		

P1)		Q1)	21
		Q2)	Fr. 52.50
		Q3)	8

MPR-3 Lösungen **Form B**, Testentwurf

A1)	123	B1)	312	C1)	299, 301	D1)	190, 240, 430, 500
A2)	354	B2)	507	C2)	398, 400, 401	D2)	355, 535, 553, 555
A3)	432	B3)	938	C3)	398, 401		
		B4)	804	C4)	698, 700, 702		
		B5)	610	C5)	744, 794, 830		

E1)	36	F1)	32	G1)	40
E2)	94	F2)	43	G2)	420
E3)	122	F3)	38	G3)	776
E4)	576	F4)	156	G4)	60
E5)	585	F5)	147		
E6)	625	F6)	87		
E7)	427	F7)	295		

H1)	8	J1)	3	K1)	8
H2)	40	J2)	7	K2)	2
H3)	54	J3)	6	K3)	48
H4)	350	J4)	9		
H5)	240	J5)	5		
H6)	91	J6)	8		

L1)	1kg 900g	M1)	47Fr. 50Rp.	N1)	300cm	O1)	970ml
L2)	1kg 830g	M2)	222Fr. 05Rp.	N2)	2m 10cm	O2)	250ml
				N3)	50mm		
				N4)	1cm 8mm		

P1)		Q1)	21
		Q2)	Fr. 52.50
		Q3)	8

MPR-3 Auswertungshilfe Testentwurf

Vorname		Testdatum	
Nachname			
Klasse		Zeitdauer	

Themen			Mathematische Bereiche	Mathematische Leistung
A) Hunderter, Zehner, Einer		von 3	Zahlen und Ziffern	
B) Stellenwert		von 5		
C) Zahlenstrahl		von 5		
D) Zahlen ordnen		von 2		
E) Addition		von 7	Addition und Subtraktion	
F) Subtraktion		von 7		
G) Flexibel rechnen		von 4		
H) Einmaleins und Zehnereinmaleins		von 6	Multiplikation und Division	
J) Division und Division zum Zehnereinmaleins		von 6		
K) Multiplikation und Division		von 3		
L) Gewicht		von 2	Größen und Daten	
M) Geld		von 2		
N) Längen		von 4		
O) Hohlmasse		von 2		
P) Uhrzeit		von 1		
Q) Textaufgaben		von 3		